

VERS LA CONFÉRENCE DE STOCKHOLM
LA CONSTRUCTION D'UNE DIPLOMATIE
FRANÇAISE DE L'ENVIRONNEMENT (1968-1972)

Mémoire de MASTER 1 RECHERCHE – Mention : HISTOIRE

Spécialité : DYNAMIQUE DES SYSTÈMES INTERNATIONAUX

Présenté par

Esteban GRÉPINET

Sous la direction de Monsieur le Professeur Olivier FORCADE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

SORBONNE UNIVERSITÉ

VERS LA CONFÉRENCE DE STOCKHOLM
LA CONSTRUCTION D'UNE DIPLOMATIE
FRANÇAISE DE L'ENVIRONNEMENT
(1968-1972)

Esteban Grépinet

FACULTÉ DE LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ – PARIS

Mémoire présenté en vue de l'obtention du Master 1 Recherche pour l'année 2022-2023

Mention : Histoire

Spécialité : Dynamique des systèmes internationaux

Préparé sous la direction de M. Olivier Forcade, Professeur d'histoire

Remerciements

Je souhaiterais d'abord témoigner ma reconnaissance aux enseignants que j'ai rencontrés lors de mes deux années passées à Sorbonne Université et qui ont nourri ma passion pour l'histoire. Je remercie tout particulièrement M. Olivier Forcade, dont j'ai suivi les cours d'histoire des relations internationales depuis mon entrée à l'université et qui a accepté de diriger mes recherches en Master.

Je voudrais également remercier mes proches pour le soutien déterminant qu'ils m'ont apporté pendant cette première année de Master : à mes deux parents, qui m'ont aidé à relire et corriger l'ensemble de mon travail, mais aussi à mes amis et à l'ensemble de ma famille, qui m'ont toujours soutenu dans mon parcours, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Enfin, je tiens à saluer l'ensemble du personnel des centres d'archives de La Courneuve et de Pierrefitte-Sur-Seine avec qui j'ai pu échanger au cours de mes recherches, que leur professionnalisme et leur bonne humeur ont rendu plus faciles à mener. Leur travail de l'ombre donne encore plus de valeur à ces archives sans lesquelles la connaissance historique ne pourrait progresser.

Première partie – Fondements et acteurs de la diplomatie française de l’environnement au tournant des années 1970

Chapitre 1 – Aux origines d’une action diplomatique française en matière d’environnement : préoccupation nationale ou pression internationale ?

Chapitre 2 – Le ministère des Affaires étrangères et sa première cellule environnement, cœur de l’élaboration de la diplomatie française de l’environnement

Chapitre 3 – Une diplomatie, plusieurs voix : concilier les intérêts des nombreux acteurs de l’administration française concernés par l’environnement

Deuxième partie – La préparation de la conférence de Stockholm : élaborer la position diplomatique de la France en matière d’environnement

Chapitre 4 – Comment préparer un sommet international : les conférences avant la conférence

Chapitre 5 – Les spécificités de la conception française de l’environnement

Chapitre 6 – Se présenter comme un leader environnemental sur la scène internationale

Chapitre 7 – Une « pollution » par les enjeux politiques de la Guerre froide ? L’exemple des négociations sur la participation de la RDA à la conférence de Stockholm

Troisième partie – La diplomatie française de l’environnement en pratique : le déroulement de la conférence de Stockholm (5-16 juin 1972)

Chapitre 8 – Représenter la France et ses intérêts sur la scène internationale

Chapitre 9 – La diplomatie de l’environnement en action pendant la conférence : débats techniques, discours symboliques et attaques politiques

Chapitre 10 – La conférence de Stockholm : un succès pour la diplomatie française ?

« Oh mon Dieu ! Regardez cette photo-là ! C'est la Terre qui se lève. Wow, qu'est-ce que c'est beau ! »¹

Le 24 décembre 1968, le cri du cœur de l'astronaute américain Bill Anders lorsqu'il regarde par le hublot de son vaisseau spatial préfigure la stupéfaction de l'humanité entière à la vue d'un spectacle nouveau pour elle. Alors que la fusée Saturne 5 est en orbite autour de la Lune depuis quatre jours dans le cadre de la mission Apollo 8, l'équipage décide d'orienter pour la première fois le vaisseau en direction du satellite naturel². Il tombe alors nez-à-nez avec une vue qui, à l'époque, semble tirée d'un tableau surréaliste : la planète Terre se détachant de la surface désertique de la Lune et exposant son bleu profond dans la noirceur de l'espace. La photographie en couleurs saisie quelques instants plus tard, présentée le 30 décembre par la NASA, fait rapidement le tour du monde. L'humanité prend conscience d'elle-même et de la fragilité de la terre sur laquelle elle vit³. L'image du « *Lever de Terre* » est considérée comme un des moments marquants de la prise de conscience environnementale au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.

Par nature, l'environnement est un enjeu global, qui dépasse les frontières des pays : le gigantisme des océans de la planète bleue vus depuis l'espace en est l'illustration. Aussi, la coopération entre les États pour lutter contre les problèmes environnementaux (pollution, déforestation, réchauffement climatique...) apparaît cruciale à l'heure de la crise écologique. C'est pourquoi la manière dont a été construite la diplomatie de l'environnement constitue un sujet d'étude historique particulièrement intéressant. Ce mémoire de recherche se propose d'éclairer cette question en étudiant un cas précis : la diplomatie française de l'environnement. Le choix de se concentrer sur le point de vue français relève bien sûr d'un souci pratique – les archives diplomatiques de la France sont plus facilement accessibles que celles des autres pays – mais il présente également des intérêts d'ordre intellectuel : si la France est une puissance industrielle européenne, dont les activités économiques ont un rôle non négligeable dans la dégradation de

¹ *Apollo Flight Journal* [En ligne], « Apollo 8 – Day 4: Lunar Orbit 4 », 1968 (traduit de l'anglais vers le français).

² « Le “Lever de Terre” de 1968 a bouleversé notre vision du monde (et du cosmos) », Nadia Drake, *National Geographic* [En ligne], 4 août 2020.

³ Sebastian Vincent Grevsmühl, *La Terre vue d'en haut. L'invention de l'environnement global*, Paris, Editions du Seuil, 2014.

l'environnement, elle fait aussi partie des premiers pays à mettre en place des législations environnementales, dans les années 1960-1970. C'est également un acteur central au sein des relations internationales de l'époque, héritier d'une histoire diplomatique pluri-centenaire et conservant un rôle de premier plan dans le système international de l'après-guerre, comme l'illustrent sa place au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou encore l'acquisition de l'arme nucléaire en 1960⁴.

Avant de nous plonger plus en détail dans des considérations historiques, il convient d'abord de définir les concepts que nous nous proposons de manier au cours de cette étude. Ils sont au nombre de trois : diplomatie ; environnement ; construction. Le premier, la diplomatie, est une notion centrale dans l'histoire des relations internationales. Le mot « *diplomate* », qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, est d'abord très proche de celle d'ambassadeur, soit la personne représentant un pouvoir à l'étranger⁵. Progressivement, la diplomatie prend un sens plus large et renvoie à la défense des intérêts d'une communauté – classiquement d'un État – dans ses interactions avec d'autres groupes. Dit d'une autre manière, la diplomatie correspond à un ensemble de pratiques de négociation permettant de gérer les relations internationales : elle est « *la science des rapports extérieurs* »⁶.

Le deuxième concept – l'environnement – est, lui, issu des sciences naturelles. Si on s'en tient à sa stricte définition scientifique, il renvoie à l'ensemble des éléments qui composent l'espace et qui peuvent interagir entre eux. L'environnement s'articule sur plusieurs échelles, du plus local (par exemple : un jardin) au plus global (les océans, l'atmosphère...). Dans le langage courant, ce concept évoque aussi plusieurs notions connexes. D'abord, l'« *écologie* », terme que nous éviterons d'employer car il renvoie à deux réalités précises : une science – celle qui étudie les interactions entre les organismes⁷ - puis, depuis la fin du XXe siècle, un mouvement politique (dans ce cas, on parle parfois d'« *écopolitique* »). L'environnement est également proche du « *vivant* », qui n'est qu'une partie de l'environnement (par exemple, il ne comprend pas les roches, l'eau, les paysages...), ou encore de la « *nature* », notion très ancienne qui présente le défaut de

⁴ Frédéric Bozo, *La politique étrangère de la France depuis 1945*, Flammarion, 2012.

⁵ Laurence Badel, « Définir la diplomatie », *Diplomaties européennes. XIX-XXe siècles*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2021, pp. 31-55.

⁶ Expression utilisée par Gaëtan de Raxi de Flassan, considéré comme un des premiers historiens de la diplomatie, dans son *Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française depuis la fondation de la Monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis XVI*.

⁷ Le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui a inventé le terme d'« *écologie* » en 1866, la définissait comme « *la totalité de la science des relations de l'organisme avec l'environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d'existence* ».

considérer l'être humain, de par sa culture, comme étant à part d'un monde naturel idéalisé⁸. Enfin, la « *biodiversité* » est un concept scientifique très récent⁹, qui implique l'évolution dans le temps des êtres vivants¹⁰. Le concept d'« *environnement* » apparaît alors comme le plus pertinent pour le moment historique que nous étudions : il est majoritairement utilisé dans les archives de l'époque¹¹. En effet, ce terme se popularise à partir des années 1960, dans les travaux de recherche puis dans le débat public. En sciences sociales, on définit traditionnellement l'environnement comme « *l'ensemble des milieux naturels ou artificiels dans lesquels l'homme s'est installé, qu'il exploite et qu'il aménage, ainsi que l'ensemble des milieux non anthropisés nécessaires à sa survie* »¹². Au-delà de ses définitions techniques, l'environnement possède assurément une dimension socio-politique très forte depuis la prise de conscience de sa fragilité et de son importance pour la vie humaine à la fin du XXe siècle. Finalement, on peut dire que l'environnement est une notion transversale, qui implique la plupart des domaines de la vie biologique et sociale : sciences (chimie, biologie...), économie (exploitation des ressources naturelles, normes de pollution...), social (urbanisation, catastrophes naturelles...), droit (traités, déclarations...), politique (mouvements écologistes) ...

En somme, la diplomatie de l'environnement constitue un domaine précis de l'action diplomatique, qui consiste à défendre les intérêts d'un État et de sa population dans les négociations internationales concernant la prise en compte et la préservation du milieu avec lequel interagissent les êtres humains. Nous préférons le concept de « *diplomatie de l'environnement* » à celui de « *diplomatie environnementale* », plus contemporain, qui supposerait que l'ensemble des actions diplomatiques peuvent être concernées par les enjeux environnementaux, ce qui n'est pas le cas sur la période que nous étudions. En effet, le troisième concept central dans cette recherche est celui de « *construction* ». Cette notion, très présente dans les sciences sociales, implique que l'objet étudié se structure et s'institutionnalise au cours du temps. Elle permet de mettre en avant le fait que la diplomatie française de l'environnement est le fruit d'un processus d'élaboration consciente et volontaire animé par des acteurs concrets (diplomates, ministres, scientifiques, société civile...). Nous avons préféré employer le concept de « *construction* », plus révélateur des structures sociales dans lesquelles s'inscrit la diplomatie de l'environnement, à ceux

⁸ Voir par exemple : Philippe Descola, *Par-delà nature et culture*, Gallimard, 2005.

⁹ Le terme « *diversité biologique* » est utilisé par le biologiste américain Thomas Lovejoy en 1980, avant d'être contracté en « *biodiversité* » par son compatriote Walter Rosen à l'occasion d'un congrès organisé à Washington en 1986.

¹⁰ Philippe Grandcolas, *Le sourire du pangolin. Comment mesurer la puissance de la biodiversité*, CNRS Editions, 2021.

¹¹ La notion de « *milieu humain* » est également utilisée dans une moindre mesure.

¹² Marie-Claude Smouts et al., « Environnement », *Dictionnaire des relations internationales*, Dalloz, 2003, pp. 189-192.

de « *naissance* », qui supposerait un mécanisme naturel se produisant à un moment précis, et d'« *apparition* », qui renverrait à un phénomène mystique inexplicable.

Assurément, la diplomatie française de l'environnement est un processus socio-historique bien identifiable, que notre étude va s'attacher à analyser. Ce travail de recherche part d'une question en apparence simple : quand est-ce que s'est construite pour la première fois une diplomatie française de l'environnement ? Bien souvent, les phénomènes historiques sont le fruit d'une évolution sur le temps long, et non d'une apparition soudaine à un moment donné. La diplomatie de l'environnement ne fait pas exception. En un certain sens, on peut dire que les Hommes ont toujours pris en compte le milieu qui les entoure pour négocier entre leurs communautés : délimitation des frontières, exploitation de ressources naturelles communes... Dans une acception plus restreinte, la diplomatie de l'environnement se développe dès le XIV^e siècle, avec la signature d'accords bilatéraux sur les ressources halieutiques en Europe¹³. L'environnement étant longtemps considéré comme une ressource économique, il reste un enjeu mineur dans les relations internationales tant que son fonctionnement n'est pas menacé. Ainsi, les premiers accords multilatéraux sur l'environnement ne sont conclus qu'à partir de la deuxième moitié du XIX^e siècle, à propos de la gestion de certains espaces régionaux ou de la protection d'espèces menacées¹⁴. Des premières rencontres internationales sont organisées au début du XX^e siècle, à l'image de la première conférence internationale sur la protection de la nature tenue à Berne en 1913 ou de la conférence scientifique des Nations Unies sur l'utilisation et la conservation des ressources naturelles de 1949 ; mais ces discussions d'ordre avant tout scientifiques rencontrent très peu d'écho à l'époque¹⁵.

Il faut attendre les grands sommets internationaux de la deuxième moitié du XX^e siècle pour que les États considèrent l'environnement comme un problème global, nécessitant une réponse concertée¹⁶. L'évolution des préoccupations mondiales pour l'environnement est

¹³ Amandine Orsini, « La diplomatie environnementale », Thierry Balzacq et al., *Manuel de diplomatie*, Presses de Sciences Po, 2018, pp. 275-290.

¹⁴ La « *Convention entre les délégués des États riverains du lac de Constance : Bade, la Bavière, l'Autriche, la Suisse et le Wurtemberg, touchant la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance* » signée le 31 août 1857 peut être considérée comme le premier accord multilatéral sur l'environnement.

¹⁵ Jan-Henrik Meyer, « From Nature to Environment », Wolfram Kaiser et Jan-Henrik Meyer, *International Organizations and Environmental Protection. Conservation and Globalization in the Twentieth Century*, New York, Berghahn Books, 2017, pp. 31-73.

¹⁶ Amandine Orsini, « La diplomatie environnementale », *op. cit.*

indissociable du passage à l'ère de l'Anthropocène¹⁷, période géologique à partir de laquelle l'être humain devient la première force de changement sur Terre, et de la prise de conscience progressive de l'impact destructeur de ses activités économiques sur la nature. Les alertes de scientifiques et les mobilisations citoyennes en faveur de l'environnement prennent de l'ampleur après la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement depuis le milieu des années 1960, tandis qu'au même moment les pays industrialisés mettent en place les premières législations environnementales.

En ce sens, l'année 1968 est un marqueur important dans notre réflexion sur la diplomatie française de l'environnement : les mouvements sociaux de Mai-68 constituent un terreau d'expression pour les mobilisations écologistes, alors que les premières images en couleurs de la planète Terre contribuent à sensibiliser l'opinion publique à ces enjeux. De plus, l'UNESCO organise en septembre 1968 la conférence de la biosphère, considérée comme un des premiers grands sommets scientifiques sur l'environnement. Mais, surtout, c'est en décembre 1968 que l'ONU décide l'organisation de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement¹⁸. Celle-ci, la conférence de Stockholm, qui se tient en 1972, marque un tournant puisqu'il s'agit de la première conférence internationale consacrée exclusivement à l'environnement en tant que problème politique. La période 1968-1972 apparaît alors comme une période-clé, parce qu'elle est au cœur du « *tournant environnemental* »¹⁹ des années 1960-1970 mais aussi car elle constitue le moment central dans l'intégration de l'enjeu de l'environnement au sein des relations internationales, avec la préparation de la conférence de Stockholm. C'est pourquoi notre étude fait l'hypothèse que la diplomatie française de l'environnement se construit sur cette période, que nous prenons comme borne chronologique d'étude.

Dans l'historiographie contemporaine, la diplomatie de l'environnement est un domaine d'étude particulier, car il se situe à l'intersection de deux sous-champs de la science historique : l'histoire de la diplomatie et l'histoire environnementale. L'histoire de la diplomatie constitue un des domaines d'étude les plus anciens dans l'historiographie contemporaine : on en distingue traditionnellement trois grands courants. D'abord, l'histoire diplomatique classique, portée dès le début du XIXe siècle par les écrits d'historiens-diplomates puis reprise par l'école méthodique positiviste. Il s'agit d'une histoire événementielle, qui étudie la diplomatie sous le prisme de l'État

¹⁷ Terme employé pour la première fois en 2000 par le chimiste néerlandais Paul Josef Crutzen et le biologiste américain Eugene F. Stoermer. La datation de cette nouvelle époque géologique fait cependant débat dans la communauté scientifique.

¹⁸ Résolution 2398 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session, 3 décembre 1968.

¹⁹ Alexis Vrignon, « La France du tournant environnemental (années 1960-années 1980) », *France grise, France verte. Une histoire environnementale depuis 1945*, Armand Colin, 2022, pp. 57-133.

et des grands hommes. Ce courant est ensuite dépassé par l'histoire des relations internationales, développée par l'école des Annales, qui tend à effacer l'objet de la pure diplomatie au profit d'une étude des grandes tendances des sociétés sur le « *temps long* »²⁰. Dans cette continuité, Pierre Renouvin et son disciple, Jean-Baptiste Duroselle, mettent l'accent sur les « *forces profondes* » des relations internationales (géographie, économie, sentiment national, rôle des hommes d'État...) ²¹. Enfin, l'histoire de la diplomatie se renouvelle à la fin du XXe siècle sous l'influence du « *tournant culturel* »²² : la diplomatie est désormais considérée comme une pratique sociale, appréhendée « *par le bas* » et plus sous le prisme restreint de l'État et des grands hommes. La diplomatie de l'environnement étant étroitement liée aux préoccupations récentes de la société civile, notre étude s'inscrit avant tout dans ce dernier courant historiographique. Mais nous serons aussi amenés à nous inspirer d'approches plus anciennes, en menant par exemple une histoire administrative de la diplomatie de l'environnement²³.

L'histoire environnementale, quant à elle, est une discipline bien plus récente. Il est d'usage de distinguer l'histoire de l'environnement, qui prend le milieu naturel comme objet d'étude, et l'histoire environnementale, discipline plus large qui s'intéresse à l'histoire des interactions entre les Hommes et leur environnement. Si l'école des Annales a mené des travaux précurseurs sur l'environnement²⁴, on considère que l'histoire environnementale apparaît réellement aux États-Unis dans les années 1970, avec les travaux pionniers de deux historiens : Roderick Nash²⁵ et Donald Worster²⁶. Progressivement, la discipline se légitime et s'internationalise, faisant écho aux préoccupations écologiques de l'époque²⁷. En France, l'histoire environnementale connaît une reconnaissance plus tardive, grâce à des chercheurs comme Geneviève Massard-Guilbaud²⁸, Grégory Quenet²⁹ ou encore Jean-Baptiste Fressoz³⁰.

²⁰ Fernand Braudel, « Histoire et Sciences sociales : La longue durée », *Annales*, 1958, pp. 725-753.

²¹ Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle, *Introduction à l'histoire des relations internationales*, Paris, Armand Colin, 1964.

²² Laurence Badel et Stanislas Jeannesson, « Une histoire globale de la diplomatie ? », *Monde(s)*, 2014/1 (N°5), pp. 6-26.

²³ Voir les chapitres 2 et 3.

²⁴ Emmanuel Le Roy de Ladurie, *Histoire du climat depuis l'an mil*, Paris, Flammarion, 1967.

²⁵ Roderick Nash, « American environmental history: a new teaching frontier », *Pacific Historical Review*, 41-3, 1972, pp. 362-372.

²⁶ Donald Worster, *Nature's Economy: A History of Ecological Ideas*, Cambridge University Press, 1977.

²⁷ Fabien Locher et Grégory Quenet, « L'histoire environnementale : origines, enjeux et perspectives d'un nouveau chantier », *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, 2009/4 (n°56-4), pp. 7-38.

²⁸ Geneviève Massard-Guilbaud, *Histoire de la pollution industrielle. France, 1789-1914*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2010.

²⁹ Grégory Quenet, *Les tremblements de terre aux XVIIIe et XVIIIe siècles. La naissance d'un risque*, Seyssel, Champ Vallon, 2005.

³⁰ Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, *L'Événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous*, Paris, Seuil, 2013.

L'histoire de la diplomatie et celle de l'environnement connaissent donc elles-mêmes des histoires bien différentes et relèvent de courants académiques très distincts. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les travaux mêlant ces deux domaines sont encore assez rares. Si l'histoire de la diplomatie de l'environnement est quasiment absente dans l'historiographie francophone, on peut trouver des travaux intéressants du côté de la littérature anglophone. Certains historiens américains, comme John McNeill³¹, ont tenté de construire une histoire environnementale du monde, mais sans étudier la diplomatie à proprement parler. En parallèle, des études historiques portant exclusivement sur la diplomatie de l'environnement sont publiées à la fin du XXe siècle par des acteurs qui l'ont vécue, comme le chercheur et conseiller politique américain Lynton Keith Caldwell³² ou encore le diplomate britannique Tony Brenton³³. Les études d'historiens se diversifient à partir des années 2000 : on peut par exemple citer les travaux de Kurkpatrick Dorsey sur la pêche à la baleine et sa régulation au XXe siècle³⁴. En revanche, les études portant plus spécifiquement sur la conférence de Stockholm de 1972 et sa préparation sont rares : ils se limitent souvent à des articles de revues ou des chapitres d'ouvrages et sont quasiment absents de la littérature francophone.

Aussi, tout en s'inscrivant dans les courants de pensée précédemment détaillés, ce travail de recherche a pour objectif de proposer un récit nouveau sur les liens entre environnement et relations internationales, partant d'un point de vue précis – celui de la diplomatie française – et s'appuyant en partie sur certains documents d'archive qui n'ont, à la connaissance de l'auteur, pas encore été étudiés – à l'image de la création de la première cellule consacrée à l'environnement au sein du ministère des Affaires étrangères.

Le questionnement scientifique qui traversera l'ensemble de cette étude est d'identifier les modalités par lesquelles la diplomatie française intègre les enjeux environnementaux dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm, de 1968 à 1970. Concrètement, il s'agira d'analyser les grandes étapes de l'élaboration de la diplomatie française de l'environnement, les acteurs qui sont à l'origine et qui la font vivre sur cette période, ou encore les grands principes mis en place pour défendre les intérêts de la France sur la scène internationale.

³¹ John R. McNeill, *Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World*, New York, Norton, 2000.

³² Lynton K. Caldwell, *International Environmental Policy*, Durham, Duke University Press, 1984.

³³ Tony Brenton, *The Greening of Machiavelli: The Evolution of International Environmental Politics*, Washington, Brooking Institution, 1994.

³⁴ Kurkpatrick Dorsey, *Whales and Nations: Environmental Diplomacy on the High Seas*, University of Washington Press, 2013.

Pour ce faire, ce travail de recherche repose avant tout sur le dépouillement d'archives diplomatiques concernant la préparation de la conférence de Stockholm (notes sur l'environnement, instructions à la délégation française, télégrammes d'ambassadeurs, rapports sur les réunions internationales...) au centre des archives diplomatiques de La Courneuve et, dans une moindre mesure, aux Archives nationales ainsi que depuis les archives numériques des Nations Unies. Ces documents de première main sont croisés avec des témoignages écrits d'acteurs qui ont vécu la préparation de la conférence de Stockholm ainsi que des livres et des articles de journaux de l'époque, pour donner vie à cette diplomatie française de l'environnement autant que pour permettre d'apporter un éclairage critique sur ces sources officielles et forcément situées.

S'appuyant à la fois sur ces sources de première main et sur les travaux historiographiques existant, notre raisonnement s'articulera en trois parties. Dans un premier temps, nous tâcherons d'identifier les structures à partir desquelles est construite la diplomatie française de l'environnement au tournant des années 1970. Puis, nous verrons comment ces nouvelles structures diplomatiques s'articulent pour défendre les intérêts de la France dans le cadre des travaux préparatoires de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Enfin, la troisième partie constituera en quelque sorte un cas pratique de cette jeune diplomatie française de l'environnement puisqu'elle étudiera la conférence de Stockholm, organisée du 5 au 16 juin 1972, et le rôle qu'y a joué la France.

Première partie – Fondements et acteurs de la diplomatie française de l'environnement au tournant des années 1970

Pour comprendre la diplomatie de l'environnement telle qu'elle se construit en France entre 1968 et 1972, il s'agit d'abord de saisir les structures sociales, politiques voire culturelles sur lesquelles elle repose et à partir desquelles elle est élaborée. Ces fondements sont à la fois théoriques – penser l'environnement à l'échelle globale à l'heure de la crise écologique – et pratiques – il faut des institutions et des acteurs concrets (ministères, diplomates, experts scientifiques...) pour faire vivre cette diplomatie. Notons que nous choisissons volontairement de prendre pour borne chronologique la période plus flexible de « tournant des années 1970 » – entendu comme les dernières années de la décennie 1960 et les premières années de la décennie 1970. En effet, si nous concentrerons avant tout notre étude sur les années 1968-1972, nous serons amenés à regarder parfois plus en arrière dans le passé pour saisir les origines des préoccupations écologiques qui se développent depuis le milieu des années 1960 et leurs potentielles influences sur l'émergence d'une diplomatie française de l'environnement. Aussi, cette première partie s'attachera à identifier les structures sur lesquelles est construite la diplomatie française de l'environnement au tournant des années 1970.

Cela suppose d'abord d'inscrire l'élaboration d'une diplomatie française de l'environnement dans le contexte historique de la période 1968-1972, c'est-à-dire celui d'une prise en compte croissante du problème écologique en France et à l'étranger : ce sera l'objet du premier chapitre. Les deuxièmes et troisièmes chapitres, eux, s'interrogeront plus concrètement sur les acteurs qui sont à l'origine de la diplomatie française de l'environnement et qui la construisent dans le temps, avec comme objectif la défense des intérêts de la France en vue de la conférence de Stockholm en 1972.

Pour commencer, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’environnement apparaît comme une question d’importance pour la diplomatie française à partir de la fin des années 1960. À première vue, plusieurs pistes d’explication s’offrent à nous : l’influence des alertes scientifiques et des mouvements écologistes après Mai-68, l’importance nouvelle que consacre le président de la République Georges Pompidou (1969-1974) aux problèmes environnementaux, mais aussi, et surtout, la nécessité de répondre aux défis posés par le développement de multiples groupes de travail sur le milieu humain dans les institutions internationales.

L’écologie, un enjeu nouveau dans la société française de la fin des années 1960

Si des réflexions pionnières sur les relations entre l’Homme et le milieu qui l’entoure ont émergé dès le XIXe siècle – on peut par exemple citer Ernst Haeckel, biologiste allemand qui a forgé le concept d’« *écologie* »³⁵ –, c’est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle que se développe véritablement l’écologie comme courant de pensée intellectuel et politique. Pour l’historien nord-américain Donald Worster, l’« *âge écologique* »³⁶, soit le moment à partir duquel l’humanité a pris conscience des conséquences néfastes de ses activités sur l’environnement, s’ouvre le 16 juillet 1945 avec l’explosion de la première bombe atomique dans le Nouveau-Mexique³⁷. Le nucléaire – militaire mais aussi civil – apparaît comme l’un des révélateurs les plus flagrants des dérives du progrès technique.

Après la Seconde Guerre mondiale, la prise de conscience écologique a d’abord été portée par des scientifiques endossant le rôle de lanceurs d’alerte. En 1962, la publication *Silent spring* par la biologiste américaine Rachel Carson marque, selon l’historien John McCormick, le début d’une « *révolution environnementale* »³⁸. Dans ce livre très documenté, la chercheuse dénonce la dangerosité des insecticides – qu’elle propose de renommer « *biocides* » – dont les composants chimiques affaiblissent le vivant, conduisant notamment à la disparition des oiseaux dans les

³⁵ Ariane Debourdeau, « Aux origines de la pensée écologique : Ernst Haeckel, du naturalisme à la philosophie de l’Oïkos », *Revue française d’histoire des idées politiques*, 2016/2 (n°44), pp.33-62.

³⁶ Donald Worster, *Les pionniers de l’écologie, Une histoire des idées écologiques*, Sang de la terre, Paris, 1992, p.365.

³⁷ Patrick Matagne, « Aux origines de l’écologie », *Innovations*, 2003/2 (n°18), pp.27-42.

³⁸ John McCormick, “The Environmental Revolution (1962-1970)”, *Reclaiming Paradise : The Global Environmental Movement*, Indiana University Press, 1989, pp.47-68.

campagnes³⁹. Considéré comme un ouvrage pionnier pour le mouvement écologiste – il contribue à l’interdiction du DDT⁴⁰ aux États-Unis en 1972 – *Printemps silencieux* connaît un vif engouement à sa parution : aux États-Unis, où il reste en tête des ventes pendant huit mois⁴¹, mais aussi à l’étranger – il est traduit en français dès 1963⁴².

Au cours des années 1960, les alertes sur l’environnement se multiplient, portées par des scientifiques – souvent américains – que les plus critiques qualifient de « *prophètes de l’apocalypse* »⁴³ : le biologiste Barry Commoner, dont les recherches sur les effets des radiations sur le vivant le mènent à s’engager en politique⁴⁴, l’économiste Garrett Hardin, qui montre que la compétition économique mène à l’épuisement des biens communs⁴⁵, ou encore le démographe Paul Ehrlich, qui alerte sur la surpopulation humaine⁴⁶. Autre travail scientifique qui connaît un fort retentissement au tournant des années 1970 : le rapport « *The Limits to Growth* », traduit en français sous le titre de « *Halte à la croissance ?* »⁴⁷. Ce rapport est le fruit des travaux du Club de Rome, un groupe de réflexion créé en avril 1967 par des scientifiques, issus pour beaucoup du Comité sur les problèmes de la société moderne de l’OCDE⁴⁸. Élaboré avec l’aide de chercheurs du MIT, dont notamment Dennis et Donella Meadows, le rapport fait grand bruit dès sa parution en 1972. Il alerte sur les risques que fait peser la croissance économique sur les ressources naturelles et la viabilité de la planète : c’est une critique de la croissance infinie dans un monde fini. Les auteurs appellent alors au ralentissement de la croissance économique et démographique mondiale. Leur travail fait grand bruit à l’époque, aussi bien pour des raisons techniques de modélisation économique que pour le message néo-malthusien qui ressort des travaux.⁴⁹ En France, le rapport Meadows est popularisé à l’occasion de la polémique de la « lettre Mansholt » : ce document, envoyé par Sicco Mansholt, grand artisan de la PAC, appelle la Commission

³⁹ Rachel Carson, *Silent Spring*, Boston, Houghton Mifflin, 1962. Voir la couverture en annexe II-b.

⁴⁰ Le dichlorodiphényltrichloroéthane (D.D.T.) est un insecticide utilisé massivement à partir de la Seconde guerre mondiale, jusqu’à son interdiction à partir des années 1970.

⁴¹ « Fools for chemicals », Colman McCarthy, *The Washington Post*, 11 avril 1987.

⁴² Rachel Carson, *Printemps silencieux*, Paris, Plon, 1963.

⁴³ John McCormick, « The Prophets of Doom (1968-1972) », *Reclaiming Paradise : The Global Environmental Movement*, op. cit., pp. 69-87.

⁴⁴ Barry Commoner, *Science and Survival*, Londres, Victor Gollancz, 1966. Traduit en français trois ans plus tard : *Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?*, Paris, Seuil, 1969.

⁴⁵ Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », *Science*, 13 décembre 1968, p.1243-1248.

⁴⁶ Paul Ehrlich, *The Population Bomb*, Ballantine Books, 1968. Traduit en français deux ans plus tard : *La Bombe P*, Fayard, 1970.

⁴⁷ Donella Meadows et al., *The Limits to Growth*, Universe Books, 1972.

⁴⁸ Matthias Schmelzer, « “Born in the corridors of the OECD”: the forgotten origins of the Club of Rome, transnational networks, and the 1970s in global history », *Journal of Global History*, 2017, pp. 26-48.

⁴⁹ Hubert Kieken et Laurent Mermet, « Le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Un exemple archétypal de débat prospectif fondé sur une modélisation », *Etudier des écologies futures. Un chantier ouvert pour les recherches prospectives environnementales*, Laurent Mermet (dir.), Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes, 2005, p. 227.

européenne à s'inspirer des conclusions du Club de Rome ; l'initiative est vigoureusement attaquée par le PCF de Georges Marchais, qui y voit un moyen de décrédibiliser la CEE alors que celle-ci s'apprête à réaliser son premier élargissement⁵⁰.

Ces travaux très médiatisés sont connus par certains diplomates français : par exemple, en juin 1972, un document de l'ambassade d'Angleterre adressé au ministre des Affaires étrangères, mentionne « *les thèses de Miss Rachel Carson, du Docteur Paul Ehrlich et [...] du rapport du Club de Rome* »⁵¹. Cependant, le personnel diplomatique semble avoir une position très critique contre ces « *prévisions apocalyptiques* »⁵² venues des États-Unis, où l'activisme environnemental est historiquement plus puissant. Cependant, des scientifiques français essayent eux-aussi d'alerter sur la destruction de la nature, même si leurs livres connaissent un écho moins important : c'est le cas de Roger Heim, directeur du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et membre fondateur de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui publie dès 1952 *Destruction et protection de la nature*⁵³ et signe la préface de la traduction française de *Printemps silencieux* en 1963. Jean Dorst, ornithologue travaillant lui-aussi au MNHN, publie en 1965 *Avant que Nature meure*⁵⁴, dans lequel il alerte sur la destruction du vivant sous l'impact des activités humaines. La sensibilisation des Français à la fragilité de l'environnement passe également par la littérature – avec les romans de Jean Giono⁵⁵ ou encore Romain Gary⁵⁶ – ou les sciences humaines, avec les travaux précurseurs sur l'écoféminisme⁵⁷ du psychologue Serge Moscovici⁵⁸.

En parallèle de ces alertes croissantes, de plus en plus de mobilisations citoyennes s'organisent pour dénoncer la dégradation de la nature par les activités humaines. Ces actions se structurent d'abord autour de jeunes organisations créées dans le « *moment associatif* »⁵⁹ des années 1970, à l'image de la Fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN), fondée en 1968 et qui deviendra France Nature Environnement en 1990⁶⁰. Les Amis de la Terre, créé en 1970 par Alain Hervé pour être la branche française de Friends for Earth (1969), s'impose rapidement

⁵⁰ Timothée Duverger, « De Meadows à Mansholt : l'invention du zégisme », *Entropia : Revue d'étude théorique et politique de la décroissance*, 2011.

⁵¹ Archives du ministère des Affaires étrangères (La Courneuve), direction « Nations Unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Lettre datée du 8 juin 1972, adressée au ministre des Affaires étrangères de la part du chargé d'affaires de France en Grande-Bretagne

⁵² *Ibid.*

⁵³ Roger Heim, *Destruction et protection de la nature*, Paris, Armand Colin, 1952.

⁵⁴ Jean Dorst, *Avant que nature meure*, Delachaux et Niestlé, 1965.

⁵⁵ Jean Giono, *L'Homme qui plantait des arbres*, Vogue, 1954.

⁵⁶ Romain Gary, *Les Racines du ciel*, Paris, Gallimard, 1956.

⁵⁷ Concept inventé deux ans plus tard par Françoise d'Eaubonne dans *Le Féminisme ou la mort* (1974).

⁵⁸ Serge Moscovici, *La Société contre nature*, Union générale d'éditions, 1972.

⁵⁹ Pierre Rosanvallon, *Le Modèle politique français*, Paris, Edition du Seuil, 2004, p.420.

⁶⁰ Alexis Vrignon, « Ecologie et politique dans les années 1970. Les Amis de la Terre en France. », *Vingtème Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.179-190.

comme un acteur central de l'écologie politique française⁶¹. Dans la continuité de Mai 68, les premières mobilisations écologistes d'ampleur font leur apparition. La lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac (Aveyron), qui débute en janvier 1971, fait figure de symbole. Mais on peut aussi citer d'autres moments fondateurs, comme le mouvement d'opposition à la centrale nucléaire de Fessenheim qui démarre en 1971, ou encore la « bataille de la Vanoise » (1969-1971) contre l'amputation territoriale du premier parc national français par des projets de domaines skiables⁶². Le tournant des années 1970 marque aussi les premiers pas de l'écologie dans la politique française. À ses débuts, elle est portée par deux jeunes figures : Brice Lalonde, qui s'est engagé dans Mai 68 lorsqu'il était à la Sorbonne avant d'adhérer aux Amis de la Terre en 1972, et Antoine Waechter, jeune étudiant en biologie qui rejoint plusieurs mouvements de contestation (réintroduction du castor en Alsace, Fessenheim, Vanoise...). Cependant, il faut attendre la campagne présidentielle de 1974 et la candidature de René Dumont pour que l'écologie politique acquiert une réelle visibilité dans le paysage politique et médiatique français⁶³.

Comme pour les alertes scientifiques, les archives diplomatiques mentionnent très peu ces mobilisations écologistes nationales : le temps long de la diplomatie n'est pas le même que celui de l'urgence écologique. En revanche, les diplomates accordent plus d'importance à ce que l'on nomme, dans l'histoire des relations internationales, l'« *opinion publique* »⁶⁴ - le terme est employé à plusieurs reprises dans les archives. La sensibilité croissante de la population française et ses réactions, du moins celles qui sont construites par les médias, aux problèmes de l'environnement apparaît comme un sujet de préoccupation pour l'État. Ainsi, le Quai d'Orsay identifie clairement les années 1968-1969 comme un véritable moment de bascule de la « *prise de conscience* » :

« *La population dans son ensemble a soudainement compris que les problèmes de protection de la Nature, d'urbanisme, du cadre et des conditions de vie, du bruit, de la pollution, des transports, etc... étaient étroitement liés et interdépendants et que la solution de ces problèmes passait par l'élaboration d'une politique globale de protection du milieu naturel.* »⁶⁵

⁶¹ Alexis Vrignon, « Ecologie et politique dans les années 1970. Les Amis de la Terre en France. », *op. cit.*

⁶² Florian Charvolin, « L'affaire de la Vanoise et son analyste. Le document, le bouquetin et le parc national. », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.82-93.

⁶³ Alexis Vrignon, *La naissance de l'écologie politique en France : une nébuleuse au cœur des années 68*, Presses universitaires de Rennes, 2017.

⁶⁴ Bertrand Badie, « L'opinion à la conquête de l'international », *Raisons politiques*, 2005/3 (n°19), pp. 9-24.

⁶⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. « Objectifs, Procédure et Planification opérationnelle gouvernementale à long terme en France en matière d'environnement », document établi pour la conférence de Prague par Louis Armand, date inconnue.

Ce tournant dans l'opinion publique est avant tout lié à plusieurs catastrophes écologiques très médiatisées à l'époque. La plus marquante est le naufrage du Torrey Canyon en 1967 : le 18 mars, ce pétrolier américain heurte un récif au large des côtes anglaises, conduisant au déversement de 80 000 tonnes de pétrole dans la mer. Le désastre est empiré par l'utilisation massive de détergent et le largage de bombes par les autorités britanniques dans le but de limiter la dispersion du pétrole. Ce qui n'empêche pas la contamination des côtes bretonnes et la mort de nombreuses espèces animales marines dans les nappes de pétrole. Le 27 mars 1967, l'expression de « *marée noire* » est employée pour la première fois en Une du *Télégramme*.⁶⁶ Les images d'oiseaux piégés dans le pétrole sensibilisent l'opinion publique et mobilisent de nombreux volontaires pour nettoyer les plages⁶⁷. Deux ans plus tard, en juin 1969, l'empoisonnement des eaux du Rhin depuis l'Allemagne par un insecticide, l'endosulfan, est une autre catastrophe marquante, comme le décrit *Le Monde* dans un article datant du 27 juin 1969 : « *Les poissons morts qui dérivent par milliers, par millions même, empuantissent l'air autour du fleuve* »⁶⁸. À ces désastres aux frontières de la France viennent s'ajouter d'autres catastrophes plus lointaines mais très médiatisées : la contamination de la baie de Minamata, au Japon, par des rejets de mercure jusqu'en 1966, l'incendie de la rivière Cuyahoga, aux États-Unis, en juin 1969, la marée noire de Santa Barbara la même année...

La sensibilité croissante de l'opinion publique française aux problèmes environnementaux bénéficie également d'une évolution du traitement médiatique. Au tournant des années 1970, les Français voient apparaître de nouvelles émissions télévisées comme *L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau* (1968-1976), dans laquelle l'explorateur fait découvrir aux téléspectateurs les merveilles insoupçonnées des océans, ou encore *La France défigurée*, lancée en 1971 sur la Deuxième chaîne de l'ORTF (puis sur la Première à partir de 1972). Cette dernière, créée et présentée par Michel Péricard et Louis Bériot, met en lumière les atteintes aux paysages et au cadre de vie sur le territoire français⁶⁹. Selon Christian Delporte, elle contribue à la transformation de la « *question environnementale* » en « *problème environnemental* »⁷⁰. En parallèle, une multitude de journaux écologistes au discours plus engagé font leur apparition : *Le Courrier de la Baleine* (1971), *La Hulotte des Ardennes* (1972), *La Gueule Ouverte* (1972) ... Si leur diffusion reste

⁶⁶ « Catastrophe. D'où vient l'expression « marée noire » ? », Jacques Chanteau, *Le Télégramme*, 15 mars 2019.

⁶⁷ Voir annexe II-a.

⁶⁸ « La pollution des eaux du Rhin met en péril l'équilibre hydraulique des Pays-Bas », Yvonne Rebeyrol, *Le Monde*, 27 juin 1969.

⁶⁹ Thibault Le Hégarat, « *La France défigurée*, première émission d'écologie à la télévision », *Le Temps des médias*, 2015/2 (n°25), pp.200-213.

⁷⁰ Christian Delporte, « "N'abimons pas la France !" L'environnement à la télévision dans les années 1970 », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 113, janvier 2012, p. 56.

modeste, des journaux de référence de l'époque, comme *Le Monde*, se dotent de rubriques sur l'environnement, portées par des journalistes spécialisés, à l'image de Marc-Ambroise Rendu. Dès lors, l'environnement intègre progressivement le débat public français et l'État est plus exposé aux critiques en cas d'inaction ou de réponses inadaptées. Les Affaires étrangères n'échappent pas à la règle, d'autant que les désastres écologiques de l'époque viennent des frontières extérieures de la France et nécessitent donc une coopération inter-étatique – pensons par exemple aux eaux polluées venant de l'Allemagne. Au tournant des années 1970, le basculement de l'opinion publique encourage donc les responsables politiques à considérer l'environnement comme un problème politique et social global.

La France sous Georges Pompidou : une politique environnementale novatrice mais pleine de contradictions

Si les préoccupations écologiques ont d'abord été portées par des actions citoyennes, il ne faudrait pas croire que les pouvoirs publics soient restés sourds à ces demandes d'action en matière d'environnement. Dès le début des années 1960, l'État français, alors dirigé par Charles de Gaulle, met en place les premières grandes réglementations sur le milieu naturel. L'une des plus emblématiques est la loi du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux⁷¹, élaborée par le ministère de l'Agriculture. Elle permet au Conseil d'État de créer un parc national lorsqu'il apparaît nécessaire de préserver un milieu naturel « *contre tout effet de dégradation* »⁷². Elle conduit à la naissance des trois premiers parcs nationaux français : Vanoise (juillet 1963), Pyrénées (mars 1967), Cévennes (septembre 1970)⁷³. Dans cette continuité, les parcs naturels régionaux sont créés en France par le décret du 1^{er} mars 1967⁷⁴. De plus, c'est également pendant les années 1960 que sont mises en place les premières lois sur la pollution de l'air (1961)⁷⁵, moins de dix ans après l'alerte internationale du grand smog de Londres de 1952⁷⁶, et sur l'eau (1964)⁷⁷, qui permet d'encadrer la gestion de l'eau en France et de lutter contre la pollution de cette ressource.

⁷¹ Légifrance, Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux.

⁷² Guillaume Blanc, « Protection de la nation et construction de la nature. Une histoire des parcs nationaux français depuis 1960 (Cévennes, Pyrénées et Vanoise), *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2010/3 (n°107), pp.131-144.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Légifrance, Décret n°67-158 du 1 mars 1967 instituant des parcs naturels régionaux.

⁷⁵ Légifrance, Loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

⁷⁶ Stéphane Frioux, « Genèse et application de la loi de 1961 sur la pollution atmosphérique », *Histoire politique* [En ligne], 2021.

⁷⁷ Légifrance, Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

Au-delà de l'élan politique qui l'a impulsée, ce premier mouvement législatif est le fruit du travail de hauts fonctionnaires animés par la volonté de moderniser l'État en prenant en compte cet enjeu nouveau qu'est l'environnement. La Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR), créée par le gouvernement Pompidou le 14 février 1963⁷⁸, constitue l'épicentre administratif au sein duquel se concentrent ces nouvelles réflexions. C'est elle qui contribue à l'élaboration de la loi sur l'eau de 1964 ou encore à l'institutionnalisation des parcs naturels régionaux à partir de 1967. En 1965, Olivier Guichard, premier délégué à l'aménagement du territoire et « baron du gaullisme », écrit : « *La protection de la nature est devenue un problème politique* »⁷⁹. Ce réseau de hauts fonctionnaires développe une expertise de référence sur les questions environnementales et est régulièrement sollicité par les différentes administrations françaises, y compris les Affaires étrangères. En 1996, Serge Antoine, figure centrale de la DATAR, explique rétrospectivement :

« *L'Aménagement du Territoire, en principe cantonné dans le "pré carré", avait fait un effort constant (Jérôme Monod⁸⁰) pour prendre en compte la dimension internationale et respirer avec ceux qui, dans le monde, pouvaient apporter de l'air et de la hauteur* »⁸¹

À ce titre, le travail de Serge Antoine, véritable « Monsieur Environnement » de l'administration française, est évocateur. Cet énarque entre à la DATAR en 1963 et s'impose progressivement comme une référence en matière d'expertise environnementale : membre du Club de Rome dès 1969, il est nommé secrétaire général du Haut Comité de l'environnement en 1970, puis chargé de mission au sein du ministère de l'Environnement en 1971⁸². Sur le plan de la politique étrangère, il s'investit activement dans la préparation de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement : participation au séminaire de Founex (1971), rédaction de rapports... En décembre 1970, lors d'une réunion au Quai d'Orsay, il plaide pour « *qu'une politique française soit solennellement définie et présentée de façon marquante et inattendue à*

⁷⁸ Légifrance, Décret n°63-112 du 14 février 1963 créant une Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (DATAR), et fixant les attributions du délégué général.

⁷⁹ Olivier Guichard, *Aménager la France*, Paris, Laffont-Gonthier, 1965.

⁸⁰ Jérôme Monod (1930-2016) était un haut fonctionnaire français. Il entre à la DATAR dès sa création en 1963 puis succède à Olivier Guichard au poste de délégué adjoint en 1966, avant de devenir délégué de la DATAR de 1968 à 1975.

⁸¹ Archives numériques de l'association Serge Antoine. « La DATAR et la naissance de la politique française de l'environnement », extrait d'une conférence de Serge Antoine prononcée pour la Fondation de Gaulle et la Fondation Pompidou, Dijon, novembre 1996.

⁸² Archives numériques de l'association Serge Antoine. « Biographie de Serge Antoine », 14 décembre 2011.

Stockholm »⁸³. Il est logiquement nommé parmi les membres de la délégation envoyée à la conférence de Stockholm.

Le premier mouvement législatif en matière d'environnement trouve son aboutissement sous les « Années Pompidou » (1969-74), qui marquent indéniablement un moment clé dans l'histoire de la politique environnementale française. Originaire du Cantal, Georges Pompidou était très attaché aux paysages naturels – il vantait par exemple la beauté des « *magnifiques routes du Midi bordées de platanes* »⁸⁴ - et à la protection de l'environnement. Son discours prononcé à Chicago le 28 février 1970 est emblématique de cette vision nouvelle au sommet de l'État :

*« L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même [...] La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'Homme du début du siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'homme. »*⁸⁵

Dans ce même discours, il met en avant la nécessité de « *créer et répandre une sorte de morale de l'environnement* » *imposant à l'État, aux collectivités, aux individus, le respect de quelques règles élémentaires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable* »⁸⁶. Au-delà des mots, la politique environnementale pompidolienne se traduit aussi par des actions concrètes : le programme des « Cent Mesures » pour l'environnement, présenté en 1970, en est le fondement. Ce dernier est commandé au ministre délégué chargé du plan et de l'Aménagement du territoire par le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, dans une lettre du 24 octobre 1969. Son élaboration repose notamment sur les travaux de deux experts, Louis Armand et Bertrand Cousin, qui remettent leur rapport sur l'environnement le 11 mai 1970. Une vaste consultation de l'opinion publique est également organisée, permettant de recueillir environ deux milles suggestions. Enfin, un groupe de travail interministériel sur l'environnement, réunissant plusieurs administrations compétentes (Equipement, Agriculture, Santé, Industrie, Intérieur, Défense Nationale...) est mis en place sous la houlette de Serge Antoine afin d'identifier progressivement cent mesures concernant l'environnement. Une fois examinées et validées, les « Cent Mesures » sont finalement

⁸³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la réunion interministérielle du 21 décembre 1970 sur la préparation de la conférence de Stockholm.

⁸⁴ Archives numériques de l'Institut Georges Pompidou. Lettre de Georges Pompidou à Jacques Chaban-Delmas, Paris, 17 juillet 1970.

⁸⁵ Archives numériques de l'Institut Georges Pompidou. Discours de Chicago – La crise des civilisations, prononcé par Georges Pompidou au Palmer House de Chicago (États-Unis), le 28 février 1970. Voir le discours entier en annexe III.

⁸⁶ *Ibid.*

présentées par Jacques Chaban-Delmas à l'issue du Conseil des ministres du 10 juin 1970⁸⁷. Ces propositions couvrent quatre grands types d'actions : la recherche ; l'information et l'éducation ; les actions concrètes sur le terrain ; l'action législative et réglementaire. Parmi ces mesures, on peut notamment retenir la création du Haut Comité de l'environnement, institution chargée d'éclairer les pouvoirs publics sur les questions environnementales, par le décret du 30 juillet 1970⁸⁸. De plus, c'est dans la continuité de ce mouvement de réformes qu'est créé, le 2 février 1971, le tout premier ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement⁸⁹. Cette décision apparaît comme l'aboutissement et le symbole de la politique environnementale pompidolienne, même s'il convient de la nuancer eu égard aux difficultés de ce « *ministère de l'impossible* », pour reprendre l'expression employée par Robert Poujade, son premier représentant⁹⁰. Nous reviendrons un peu plus tard sur les enjeux de la création du ministère de l'Environnement ainsi que sur son rôle diplomatique⁹¹.

L'élan environnemental des « Années Pompidou » insufflé par les « Cent Mesures » concerne aussi, dans une moindre mesure, la politique étrangère. Alors que le programme d'action est annoncé depuis octobre 1969, ce n'est que durant le dernier mois des travaux que le ministère des Affaires étrangères apporte officiellement sa contribution. Suite à une réunion tenue à Matignon le 8 mai 1970, le Quai d'Orsay manifeste des réserves vis-à-vis des actions internationales retenues dans le programme gouvernemental : selon une note de la même date, elles « *semblaient découler d'une vue très partielle des actions internationales entreprises par la France* »⁹². Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, Robert Schumann, demande à être représenté au Comité interministériel sur l'environnement du 15 mai. Parmi les « Cent Mesures » qui sont examinées par le groupe interministériel, puis approuvées en Conseil des ministres le 20 mai avant d'être présentées par Jacques-Chaban Delmas le mois suivant, quelques passages concernent l'action internationale de la France. Outre quelques propositions de coopération avec des pays européens (comme les jumelages des parcs nationaux des Pyrénées et de la Vanoise avec ceux d'Espagne et d'Italie⁹³), seules les propositions 72 et 73 mentionnent la coopération européenne et internationale

⁸⁷ Archives numérique de l'association Serge Antoine. « Les Cent Mesures. Ensemble des mesures relatives à l'environnement adoptées au Conseil des Ministres du 10 juin 1970 ».

⁸⁸ Légifrance, Décret n°70-672 du 30 juillet 1970 créant le Haut Comité de l'environnement auprès du Premier ministre.

⁸⁹ Légifrance, Décret n°71-94 du 2 février 1971 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

⁹⁰ Robert Poujade, *Le Ministère de l'impossible*, Paris, Calmann-Lévy, 1975.

⁹¹ Voir la première section du chapitre 3.

⁹² (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Note du ministère des Affaires étrangères à propos du programme gouvernemental sur l'environnement, 8 mai 1970.

⁹³ Proposition 66 du programme des « Cent Mesures ».

en matière d'environnement⁹⁴. Cependant, elles se contentent simplement de mentionner les actions déjà entreprises dans les différentes institutions internationales, sans apporter de réelle nouveauté. En réalité, il faut attendre une année supplémentaire pour que le gouvernement français élabore une doctrine officielle en matière de politique étrangère environnementale. Celle-ci est exposée lors du Conseil interministériel sur l'environnement du 15 novembre 1971, en présence du président de la République et du Premier ministre.

Cependant, en dépit de ces avancées concrètes, il faut souligner que la politique environnementale de Georges Pompidou est aussi marquée par des ambiguïtés. Les « Années Pompidou » sont celles de l'apogée des Trente Glorieuses, de la croissance économique, de la modernisation du pays, de la consommation de masse, du « droit au bonheur »⁹⁵. Dans ce contexte, le président de la République incarne un discours sur la « bagnole »⁹⁶ et le progrès industriel qui apparaît comme contradictoire avec son attachement pour la nature et les paysages. Comme l'écrit à son sujet Alexis Vrignon dans *France grise, France verte* : « Entre 1969 et 1974, celui-ci [Georges Pompidou] est tout autant le héraut de l'impératif industriel et le conducteur enthousiaste d'une Porsche que l'auteur du discours de Chicago dans lequel il appelle à la création et à la diffusion d'une sorte de "morale de l'environnement" »⁹⁷. Sur le plan de la politique étrangère, on observe les mêmes contradictions : à l'été 1972, la France décide de reprendre ses essais nucléaires dans le Pacifique alors même qu'elle participe au premier grand sommet international sur l'environnement, ce qui suscite de nombreuses critiques à l'international⁹⁸.

Une multiplication des événements internationaux consacrés à l'environnement

La fin des années 1960 marque un tournant à la fois quantitatif et qualitatif dans la prise en compte de l'environnement à l'échelle internationale. Qualitatif car l'environnement commence à n'être plus seulement considéré comme un domaine scientifique, mais comme enjeu global et politique, appelant une contribution accrue des États. Quantitatif car, à partir de la fin des années

⁹⁴ Archives numérique de l'association Serge Antoine. « Les Cent Mesures. Ensemble des mesures relatives à l'environnement adoptées au Conseil des Ministres du 10 juin 1970 ».

⁹⁵ Sabrina Tricaud, *Les Années Pompidou*, Paris, Belin, 2014.

⁹⁶ « *Les Français aiment la bagnole. Que voulez-vous que j'y fasse ?* », citation rapportée de Georges Pompidou. Mathieu Flonneau, « Georges Pompidou, président conducteur, et la première crise urbaine de l'automobile », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 1999, pp.30-43.

⁹⁷ Alexis Vrignon, *France grise, France verte. Une histoire environnementale depuis 1945*, op. cit., pp.74-75.

⁹⁸ Voir la troisième section du chapitre 9.

1960, les groupes de travaux, réunions, sommets et accords consacrés à l'environnement se multiplient considérablement

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies étudient déjà des problèmes environnementaux particuliers. On peut par exemple citer l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA, conservation des sols, des eaux, des ressources génétiques...), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, liens entre l'environnement et les maladies), l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM, étude de la pollution atmosphérique), l'Organisation Internationale du Travail (OIT, protection des travailleurs contre les pollutions) ou encore l'Agence Internationale de l'énergie atomique (AIEA)⁹⁹. On peut également mentionner l'importance de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), commission régionale du Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc) comprenant les pays européens (y compris les pays soviétiques) ainsi que les États-Unis, le Canada, la Turquie ou encore Israël. À la fin des années 1960, la CEE-ONU mène des travaux de recherche sur la pollution de l'air et de l'eau ainsi que sur les nuisances industrielles. Elle organise également une rencontre sur l'environnement à Prague en mai 1971, qui contribue à la préparation de la conférence de Stockholm¹⁰⁰.

Néanmoins, c'est à une institution onusienne en particulier que revient le mérite d'avoir mis à l'agenda international l'environnement comme problème global : l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). À sa création en 1945, l'UNESCO n'avait pas de compétences en matière d'environnement, mais il s'y est progressivement intéressée sous l'impulsion de son premier directeur général, le zoologue britannique Julian Huxley : création de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) lors de la conférence de Fontainebleau (1948), missions d'étude sur la conservation du vivant en Afrique ou encore dans les Galapagos, implantation de laboratoires internationaux...¹⁰¹ Ce foisonnement d'actions en faveur de la recherche aboutit à l'organisation de la conférence sur la biosphère, du 4 au 13 septembre 1968 à Paris. Présidée par le chercheur français François Bourlière, elle rassemble plus de trois cent délégués représentant une soixantaine de pays dans le monde¹⁰². Elle se conclut

⁹⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note d'Olivier Manet, chargé de mission auprès du cabinet du ministre, sur l'action internationale de la France en matière d'environnement, 8 décembre 1970.

¹⁰⁰ Jiří Janáč et Doubravka Olšáková, « On the road to Stockholm; A case study of the failure of Cold War international environmental initiatives (Prague Symposium, 1971) », *Centaurus*, 2021, pp.132-149.

¹⁰¹ Chloé Maurel, « L'Unesco, un pionnier de l'écologie ? Une préoccupation globale pour l'environnement, 1945-1970 », *Monde(s)*, 2013/1 (n°3), pp.171-192.

¹⁰² Archives numériques de l'UNESCO, SC.1993/SANS COTE/1. « La Conférence de la biosphère, 25 ans après », 1993.

notamment par l'adoption d'une déclaration finale appelant les États à rationaliser l'utilisation des ressources naturelles de la planète. Si elle reste avant tout une conférence d'experts scientifiques dans différentes disciplines (biologistes, physiciens, géologues mais aussi économistes, sociologues...), la conférence sur la biosphère peut être considérée comme un point de départ dans la prise en compte de l'environnement à l'échelle internationale, d'autant que les réflexions qui y sont entamées sont poursuivies à l'UNESCO au sein du programme « L'Homme et la Biosphère » mis en place à partir de 1971.

C'est à cette même période que l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), organisme international d'études économiques ayant remplacé l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) en 1961, s'empare des questions environnementales. Sous l'influence de son nouveau secrétaire général, le Néerlandais Emile van Lennep, l'OCDE s'intéresse aux externalités négatives induites par le développement économique¹⁰³. Des comités sectoriels sont mis en place pour étudier les implications économiques de la lutte pour la défense de l'environnement et mènent à la création d'un Comité de l'environnement par la résolution du 22 juillet 1970¹⁰⁴. Même l'OTAN, organisation avant tout politique et militaire, rejoint le mouvement avec la création du Comité sur les défis de la société moderne en novembre 1969, suite à une proposition du président américain Richard Nixon¹⁰⁵. Cet organisme, justifié par l'article 2 du traité de l'Atlantique Nord, qui mentionne la nécessité d'une collaboration économique dans le but d'assurer la stabilité et le bien-être des populations¹⁰⁶, a pour but d'étudier les manières d'améliorer le cadre de vie des populations des pays membres.

À l'échelle européenne, c'est le Conseil de l'Europe, institution créée en 1949 mais progressivement en perte d'influence face à l'essor de la Communauté économique européenne (CEE), qui joue un rôle précurseur en matière d'environnement¹⁰⁷. Si des comités d'experts sur la sauvegarde de la nature et sur la pollution de l'air sont constitués dès le début des années 1960, c'est surtout en 1970 que le Conseil de l'Europe se démarque. Cette année-là, il organise l'Année européenne de la conservation de la nature et convoque deux conférences qui mènent à l'adoption de déclarations importantes, posant des principes pour agir en faveur de l'environnement : la « *Déclaration européenne en matière de conservation de la nature* » et la « *Déclaration sur*

¹⁰³ Cédric Ferial, « Du local au transnational, puis au national. Les apports des archives de l'OCDE en histoire urbaine », *Histoire@Politique*, 2016/2 (n°29), pp.158-170.

¹⁰⁴ Résolution du Conseil de l'OCDE du 22 juillet 1970 instituant un Comité de l'environnement.

¹⁰⁵ James R. Huntley, *L'Environnement de l'homme et l'alliance atlantique*, Bruxelles, OTAN, Service de l'information, 1972.

¹⁰⁶ Traité de l'Atlantique Nord, 4 avril 1949.

¹⁰⁷ Jan-Henrik Meyer, Bruno Poncharal, « L'eupéanisation de la politique environnementale dans les années 1970 », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.117-126.

l'aménagement de l'environnement naturel en Europe ». On peut aussi mentionner la signature de chartes sur l'eau (1968), la pollution de l'air (1968) et les sols (1972)¹⁰⁸. Cependant, comme le souligne une note du Quai d'Orsay de 1970 : « *le Conseil de l'Europe est mal équipé pour les actions concrètes* »¹⁰⁹. De fait, il joue plutôt un rôle de lanceur d'alerte auprès des opinions publiques européennes. De son côté, la Communauté économique européenne « *n'a pas, à ce jour [en décembre 1970], défini de politique commune dans le domaine de l'environnement* »¹¹⁰. Au tournant des années 1970, sa politique environnementale se limite à une réflexion sur l'harmonisation des politiques concernant les normes de pollution automobile ainsi qu'à la création d'un groupe de recherche sur les pollutions.

En tant que pays industrialisé, la France joue un rôle central dans l'élaboration des groupes de travail des différentes institutions mentionnées. Outre l'accueil de la conférence sur la biosphère à Paris en 1968, elle se propose comme pays pilote pour étudier « *l'intégration des politiques de l'environnement dans le cadre des politiques géographiques nationales et régionales de l'aménagement du territoire* » au sein du Comité des défis de la société moderne de l'OTAN, thème sur lequel elle peut bénéficier de l'expertise des fonctionnaires de la DATAR¹¹¹. Elle se montre également très enthousiaste vis-à-vis des initiatives de l'OCDE. Cependant, dans l'ensemble, la diplomatie française est réticente à une multiplication désordonnée des initiatives en matière d'environnement dans des institutions qui représentent chacune des pays différents. À titre d'exemple, elle négocie, avec d'autres pays occidentaux, pour que le programme « *L'Homme et la biosphère* » de l'UNESCO revoie à la baisse ses ambitions et qu'il les limite aux compétences qui sont les siennes¹¹².

Dans ce contexte, la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm « *a marqué le point culminant des efforts effectués pour placer la biosphère dans l'agenda officiel des politiques et législations internationales* »¹¹³. L'idée d'organiser un grand sommet sur l'environnement revient à Inga Thorsson, ancienne ambassadrice de Suède en Israël (1964-1965)

¹⁰⁸ Alexandre Charles Kiss, « La protection de l'environnement et les organisations européennes », *Annuaire Français de Droit International*, 1973, pp.859-921.

¹⁰⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note d'Olivier Manet, chargé de mission auprès du cabinet du ministre, sur l'action internationale de la France en matière d'environnement, 8 décembre 1970.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Note sur le Comité des défis de la société moderne de l'Alliance atlantique, 12 mai 1970.

¹¹² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note d'Olivier Manet, chargé de mission auprès du cabinet du ministre, sur l'action internationale de la France en matière d'environnement, 8 décembre 1970.

¹¹³ Lynton Keith Caldwell, *International Environmental Policy. From the Twentieth to the Twenty-First Century*, op. cit., p. 63.

et secrétaire des Nations Unies en 1968. Le projet est proposé par la Suède au Conseil économique et social des Nations Unies en juillet 1968¹¹⁴ et approuvé lors de la XXIIIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1968¹¹⁵. L'année suivante, la Suède est désignée pour accueillir la première conférence des Nations Unies sur le milieu humain en 1972¹¹⁶. L'« *initiative suédoise* »¹¹⁷, appuyée par une influente diplomatie scientifique, obtient le soutien d'une majorité de pays, au premier rang desquels les États-Unis. Cependant, à ses débuts, elle ne rencontre pas la pleine adhésion de la France. Cette dernière, rejointe par le Royaume-Uni, ne jugeait pas qu'une conférence d'une telle importance soit nécessaire et craignait qu'elle ne soit instrumentalisée par les pays en voie de développement pour obtenir de nouveaux soutiens financiers¹¹⁸. Toujours est-il qu'à partir de 1969, une fois la conférence de Stockholm mise à l'agenda international, la France participe activement à sa préparation. Dans les archives diplomatiques, on constate une multiplication des documents sur l'environnement à partir de cette annonce : alors que les travaux entrepris auparavant à l'ONU, à l'OTAN ou encore à l'OCDE sont évoqués dans un seul carton¹¹⁹, ceux consacrés à la conférence de Stockholm en représentent six¹²⁰.

Au tournant des années 1970, la conférence des Nations Unies de Stockholm est donc autant un événement central et pionnier dans l'agenda international environnemental qui se développe que l'aboutissement d'une multitude de travaux précurseurs entrepris dans différentes institutions. Ce premier grand sommet mondial sur l'environnement conduit la France à mettre en place des structures diplomatiques capables de défendre ses intérêts dans ce domaine nouveau de la politique étrangère.

¹¹⁴ Archives numériques de l'ONU, UNE(01)/R3. Résolution 1346 (XLV), adoptée par l'Ecosoc lors de sa quarante-cinquième session, 30 juillet 1968.

¹¹⁵ Archives numériques de l'ONU, UNA(01)/R3. Résolution 2398 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session, 3 décembre 1968.

¹¹⁶ Archives numériques de l'ONU, UNA(01)/R3. Résolution 2581 (XXIV) adoptée par l'Assemblée générale lors de sa vingt-quatrième session, 15 décembre 1969.

¹¹⁷ Eric Paglia, « The Swedish initiative and the 1972 Stockholm Conference: the decisive role of science diplomacy in the emergence of global environmental governance », *Humanities and Social Sciences Communications*, article n°2, 2021.

¹¹⁸ Pamela Chasek, « Stockholm et la naissance de la diplomatie environnementale », *International Institute for Sustainable Development* [En ligne], 2020.

¹¹⁹ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917

¹²⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359-1364.

À l'issue de ce premier chapitre, il apparaît donc que plusieurs facteurs influencent la construction d'une diplomatie de l'environnement au tournant des années 1970. La fin des années 1960 marque un tournant dans la sensibilisation de l'opinion publique à l'écologie, évolution dont l'État français est bien conscient. Ces alertes trouvent certaines réponses dans la politique environnementale de Georges Pompidou, mais cette dernière concerne avant tout la sphère nationale. Aussi, c'est avant tout la mise à l'agenda international de l'environnement, et notamment l'annonce en 1968 de la première conférence des Nations Unies sur le sujet, qui conduit le ministère des Affaires étrangères à mettre en place des structures aptes à défendre les intérêts de la France dans ce domaine. C'est d'ailleurs en vue de préparer la conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972, échéance internationale centrale à l'époque, qu'est créée au sein du ministère du Quai d'Orsay la toute première mission consacrée aux problèmes d'environnement.

Chapitre 2 – Le ministère des Affaires étrangères et sa première cellule environnement, cœur de l’élaboration de la diplomatie française de l’environnement

Le ministère des Affaires étrangères apparaît comme un acteur central pour l’élaboration d’une diplomatie française de l’environnement. Comment s’organise-t-il pour intégrer ce nouvel enjeu dans la politique étrangère de la France ? Au cours de ce chapitre, nous nous intéresserons particulièrement sur la création d’une « cellule environnement » en 1970, qui constitue, selon les sources analysées, la toute première structure dédiée à l’environnement du ministère des Affaires étrangères et qui n’a pas encore été étudiée dans l’historiographie actuelle.

Un contexte de réorganisation administrative au Quai d’Orsay

Comme l’écrit Maurice Vaïsse dans *Diplomatie française : Outils et acteurs depuis 1980* : « En 1965, l’organisation du Quai d’Orsay diffère peu de celle de 1945 : un ministre, un secrétaire général tout-puissant, et deux directions générales, la politique et l’économique. Il existe aussi une direction culturelle, mais elle est un peu marginale »¹²¹. À partir de 1968, cette structure administrative se transforme, suite à un rapport d’enquête rendu par le haut fonctionnaire Pierre Racine en novembre de la même année¹²². Cette première vague de réformes¹²³ mène à la naissance de deux nouveaux services : la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCSST) et la Direction juridique.

La création d’une Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCSST) au tournant des années 1970, soit au moment où l’environnement devient une préoccupation majeure, est intéressante à plus d’un titre pour notre étude. Faut-il voir un lien entre cette nouvelle structure et le basculement de l’opinion publique détaillé dans le chapitre précédent ? Probablement pas, car ce facteur n’est à aucun moment mentionné dans les archives faisant état de la création de la DGRCSST. D’autant que, comme son nom l’indique, ce nouveau service possède des compétences pour une multitude de domaines en-dehors des questions scientifiques : relations culturelles, francophonie, échanges étudiants, médias...

¹²¹ Maurice Vaïsse (dir), *Diplomatie française. Outils et acteurs depuis 1980*, Paris, Odile Jacob, 2018, p.29.

¹²² *Ibid.*

¹²³ D’autres réformes de plus grande envergure suivront au cours des années 1970, notamment lors du « moment François-Poncet » (1978-1981).

En revanche, cette nouvelle structure est révélatrice de l'importance accordée aux sciences et techniques dans le mouvement de modernisation de l'administration des Affaires étrangères. En effet, dès 1956, un Service de la coopération technique est créé au sein de ce qui se nomme à l'époque la Direction générale des relations culturelles (DGRC, créée en 1945) et placé sous la direction de Stéphane Hessel. En 1968, la DGRC est ensuite transformée en Direction générale des affaires techniques et culturelles¹²⁴. Rapidement, elle est de nouveau réorganisée par le décret du 14 mars 1969¹²⁵ pour donner naissance à la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques (DGRCSST). Cette nouvelle direction, qui comprend cette fois les affaires scientifiques, se pérennise sous la direction de Pierre Laurent. Alors qu'auparavant les compétences en matière de diplomatie scientifique étaient dispersées entre les différents services du ministère des Affaires étrangères (par exemple : les affaires spatiales et atomiques étaient de la compétence de la Direction politique), elles sont pour la première fois unifiées au sein d'un même service. Pour Laurence Badel : « *l'appareil diplomatique français entérinait l'importance nouvelle acquise, pendant la seconde guerre mondiale, par les questions scientifiques* »¹²⁶. Dans une lettre du 8 mai 1969 adressée à Pierre Laurent, le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean de Lipkowski, ne manque pas de souligner l'importance de cette réforme pour la diplomatie scientifique française :

*« Mais c'est pour l'unification de l'ensemble des cellules de ce Ministère ayant eu à traiter de questions scientifiques que je vous adresse mes félicitations les plus vives. Que les questions atomiques, les questions spatiales, l'informatique, et les échanges scientifiques et médicaux, jusque là éparpillés entre plusieurs Directions, relèvent désormais d'un seul et même Service, voilà un excellent pas en avant pour la définition d'une politique scientifique à l'étranger. »*¹²⁷

Lors de sa création, la DGRCSST est divisée en trois services : le Service de la Diffusion et des Échanges culturels, le Service de Coopération Culturelle et Technique, et le Service des Affaires Scientifiques. Comme souligné par Jean de Lipkowski, ce dernier constitue le tout premier service entièrement consacré aux questions scientifiques. Il est créé par le décret du 19 mars 1969 et dirigé les premiers mois par Jacques Martin. Sa tâche principale est d'apporter un avis scientifique pour guider l'action du ministère des Affaires étrangères. Le Service des Affaires Scientifiques est lui-même divisé en quatre sections, qui illustrent ses domaines de compétence : la Sous-direction des

¹²⁴ Légifrance, Décret n°68-162 du 20 février 1968 relatif à l'organisation du secrétariat d'État aux affaires étrangères, chargé de la coopération, 20 février 1968.

¹²⁵ Légifrance, Décret n°69-233 relatif à l'organisation du ministère des affaires étrangères, 14 mars 1969.

¹²⁶ Laurence Badel, *Diplomaties européennes. XIXe-XXIe siècles*, op. cit., p. 220.

¹²⁷ (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Lettre de Jean de Lipkowski, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, adressée à Pierre Laurent, Directeur Général des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques, 8 mai 1969.

affaires atomiques, la Section des affaires spatiales et de l'informatique, la Section océanographique, météorologie, médecine, et la Section des affaires générales¹²⁸. Le Service des Affaires Scientifiques lui-même n'est pas particulièrement spécialisé dans les enjeux environnementaux puisqu'il s'intéresse à des domaines scientifiques aussi variés que les recherches sur l'atome, l'espace ou même la télévision en couleurs. D'ailleurs, à la fin des années 1960, la DGRCSST n'est compétente en matière d'environnement que pour les travaux entrepris au sein de l'UNESCO. Cependant, son expertise scientifique l'amène à avoir une place progressivement plus importante dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm puisque, comme nous le verrons un peu plus loin, la DGRCSST est au cœur de la « mission environnement » qui est créée en 1970¹²⁹.

Il est important de noter que la DGRCSST doit partager ses compétences dans les domaines de la science et de l'environnement avec une autre direction des Affaires étrangères, plus ancienne et plus influente : la Direction des Affaires Économiques et Financières. Créée en 1945, la DAEF est dirigée sur la période étudiée par Jean-Pierre Brunet (1966-1975), ancien collaborateur d'Olivier Wormser, directeur de 1954 à 1966¹³⁰. Dans le contexte de modernisation et de réformes du Quai d'Orsay à la fin des années 1960, la DAEF doit céder à la jeune DGRCSST plusieurs de ses structures compétentes en matière scientifique : affaires spatiales, informatique, télévision en couleur... Mais ce rattachement administratif demande une collaboration étroite entre les deux directions, qui se traduit par un travail conjoint sur certains sujets et par un important échange de courrier. Dans une note de 1971 adressée à la DGRCSST, Jean-Pierre Brunet écrit :

« Il serait souhaitable que cette coordination fût aussi étroite en ce qui concerne les questions scientifiques qui, par certains de leurs aspects, peuvent déboucher sur des affaires commerciales du plus haut intérêt pour l'industrie française. »¹³¹

Cette phrase, soulignée de deux traits rouges dans le document original, illustre la forte proximité entre les enjeux scientifiques et économiques dans la politique étrangère. La diplomatie française ne saurait donc considérer les domaines d'études scientifiques comme des éléments à

¹²⁸ (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Note du Secrétariat général des Affaires étrangères sur l'organisation du Service des Affaires scientifiques, 25 mars 1969.

¹²⁹ Voir la troisième section de ce chapitre.

¹³⁰ Laurent Warloutzet, « Le Quai d'Orsay face au traité de Rome. La direction des affaires économiques et financières (DAEF) de 1957 à 1975 », Laurence Badel et al. (dir.), *Les administrations nationales et la construction européenne. Une approche historique (1919-1975)*, Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes, 2005, p. 139-168.

¹³¹ (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Note pour la DGRCSST de Jean-Pierre Brunet, adressé à Pierre Laurent, 29 janvier 1971.

part : ils sont profondément imbriqués dans les intérêts politiques et industriels de la France. Aussi, cela explique que la prise en compte de l'environnement au sein du ministère des Affaires étrangères n'ait pas mobilisé uniquement le jeune Service des Affaires scientifiques, mais bien une grande partie de l'administration du Quai d'Orsay.

L'environnement, un nouvel enjeu qui entraîne une mobilisation complète et complexe des services du ministère des Affaires étrangères

Dès lors, il s'agit d'identifier les structures administratives du Quai d'Orsay concernées par l'élaboration d'une diplomatie de l'environnement. Tout d'abord, il faut souligner que le ministère des Affaires étrangères, par sa longue histoire et son poids politique dans l'administration française, possède le monopole de l'action diplomatique officielle de la France. Toute action de l'État tournée vers l'étranger (visites de ministres, projets d'accord bilatéral ou multilatéral...) nécessite son approbation et son appui, et l'environnement ne fait pas exception. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'agacement du Quai d'Orsay à la lecture des quelques propositions d'ordre international dans le programme des « Cent Mesures » pour l'environnement élaboré par un comité interministériel dont il ne faisait pas partie jusque-là :

« Le programme intergouvernemental devrait clairement marquer qu'il n'a pas la prétention de définir la politique internationale de la France en matière d'environnement. Mais il pourrait mentionner la nécessité de mettre au point une telle politique et d'en confier la responsabilité au Ministère des Affaires Etrangères, avec un délai fixé par exemple en juillet. »¹³²

À partir de mai 1970, le ministère des Affaires étrangères, déjà engagé dans les différents travaux internationaux sur le milieu humain, souhaite s'affirmer comme l'artisan principal de la diplomatie de l'environnement. Il propose au gouvernement Chaban-Delmas d'ériger une véritable politique en la matière, intégrée à la politique étrangère de la France, plutôt qu'une « *sorte d'appendice greffé* » sur le programme avant tout national des « Cent Mesures »¹³³. Désormais, le ministère des Affaires étrangères demande aussi à être représenté au comité interministériel sur l'environnement.

Depuis 1969, le ministère des Affaires étrangères, alors sous la direction de Maurice Schumann, gaulliste de la première heure nommé au Quai d'Orsay en juin 1969, dispose de

¹³² (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Lettre de Jean de Lipkowski, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, adressée à Pierre Laurent, Directeur Général des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques, 8 mai 1969.

¹³³ *Ibid.*

plusieurs structures compétentes pour définir la politique internationale de la France en matière d'environnement. Parmi celles-ci, on compte bien sûr la jeune DGRCST, qui est notamment chargée des travaux de recherche sur l'environnement au sein de l'UNESCO, et la DAEF, dont le Service de coopération économique prend en charge les travaux concernant les conséquences environnementales du développement économique dans différentes institutions (OCDE, CEE-ONU, CEE...) ¹³⁴. Mais il faut aussi compter avec la Direction politique, dont plusieurs services sont mobilisés en matière d'environnement : le service des Nations Unies a une place centrale, puisque depuis 1969 il a la charge d'organiser la préparation de la conférence de Stockholm (en plus des travaux déjà existants dans les institutions spécialisées de l'ONU), mais on peut également citer le service de l'Europe occidentale (pour les travaux et conférences du Conseil de l'Europe) ou encore le service des pactes de désarmement (pour les travaux du « Comité des défis de la société moderne » de l'OTAN) ¹³⁵. Il en résulte que la quasi-totalité des directions du Quai d'Orsay se trouve mobilisée, avec les inconvénients que cela suppose :

*« Si on ajoute que la Direction des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires ainsi que la Direction des Affaires Juridiques sont également amenées à intervenir dans certains de ces travaux, on en arrive à la constatation que pratiquement toutes les Directions sont intéressées à un titre ou à un autre par l'action des organisations internationales en matière d'environnement. »*¹³⁶

La profusion des initiatives internationales en matière d'environnement se répercute donc sur l'organisation interne du Quai d'Orsay et en impacte le fonctionnement. L'explication est la suivante : ses compétences sont réparties géographiquement (ONU, OTAN, institutions économiques...), et non de manière sectorielle (par exemple : environnement) ; ainsi, il y a presque autant de services mobilisés qu'il y a d'institutions internationales engagées dans des travaux sur l'environnement. Le paragraphe suivant de la note de Maurice Ulrich traduit toute l'exaspération de la direction face à cette situation :

*« Cette dispersion qui n'a sans doute d'égale que celle qui existe dans l'administration française pour l'étude de ces problèmes, présente des inconvénients sur lesquels il est inutile d'insister : absence d'une vue d'ensemble ; doubles emplois ; mauvaise utilisation des experts, etc... »*¹³⁷

¹³⁴ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Note de Maurice Ulrich, chef de service aux Affaires économiques et financières, 13 février 1970.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

Outre cette pique adressée au fonctionnement de l'administration française, il faut aussi comprendre qu'au tournant des années 1970 le Quai d'Orsay est en profonde réflexion critique sur son organisation : dans le rapport Pierre Corneille de juin 1969, des salariés se plaignaient notamment de paiements en retard et d'un certain mal-être¹³⁸. L'administration des Affaires étrangères cherche alors à rationaliser son fonctionnement afin de limiter les coûts et d'avoir une plus grande efficacité. En ce sens, l'intégration d'un enjeu aussi nouveau et aussi transversal que l'environnement apparaît comme un défi pour l'administration du Quai d'Orsay.

À cela, on peut ajouter qu'une partie de l'organisation externe du ministère des Affaires étrangères est également mobilisée. Plusieurs ambassadeurs, notamment ceux des pays développés, sont chargés d'informer le ministère des initiatives environnementales prises à l'étranger. D'ailleurs, dans le cadre de l'après-guerre, les ambassadeurs français peuvent de plus en plus s'appuyer sur une expertise scientifique. Le premier poste d'attaché scientifique est créé à l'ambassade française de Bonn en 1955¹³⁹. En 1967, la France est le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis (20 postes) ayant le plus d'attachés scientifiques dans ses ambassades, avec 15 postes à l'étranger¹⁴⁰. Mais, au-delà de leur expertise proprement scientifique, les ambassades sont importantes pour défendre les intérêts industriels et commerciaux de la France liés aux questions environnementales. Nous verrons plus tard que, dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm, le réseau diplomatique puissant noué par la France lui a permis de négocier des arrangements avec certains pays ou de faire pression sur d'autres pour qu'ils ne votent pas des résolutions problématiques pour la France¹⁴¹. Ce réseau diplomatique est enfin crucial pour gérer les questions politiques, comme la question de la participation de la RDA à la conférence de Stockholm¹⁴². Au final, si on regarde l'organigramme du Quai d'Orsay au tournant des années 1970, on peut donc constater que la quasi-totalité de l'administration, intérieure comme extérieure, est intéressée par les enjeux environnementaux.

La première cellule environnement du Quai d'Orsay : enjeux et limites

La création de la toute première mission consacrée à l'environnement s'inscrit dans le double contexte de réforme administrative du Quai d'Orsay précédemment identifié : prise en compte

¹³⁸ Maurice Vaïsse, *Diplomatie française. Outils et acteurs depuis 1980*, op. cit., p. 29.

¹³⁹ Laurence Badel, *Diplomaties européennes. XIXe-XXIe siècles*, op. cit., p.220-221.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Voir les troisièmes sections des chapitres 9 et 10.

¹⁴² Voir chapitre 7.

nouvelle des questions scientifiques, et nécessité de rationaliser l'action des trop nombreux services mobilisés en matière d'environnement.

Dans les archives du ministère des Affaires étrangères, la première mention d'un tel organisme apparaît dans une note du 8 mai 1970. Celle-ci fait suite à la réunion ayant eu lieu le même jour à Matignon, au cours de laquelle les services du ministère ont été mis au courant du programme des « Cent Mesures » pour l'environnement. Déplorant une « *vue très partielle des actions internationales entreprises par la France* », le ministère évoque la mise en place de « *structures administratives nouvelles destinées à traiter des problèmes de l'environnement* »¹⁴³. Une réunion d'urgence est organisée trois jours plus tard au Quai d'Orsay autour de ce qui est qualifié de « *cellule environnement* »¹⁴⁴. L'objectif est de mettre en œuvre une synthèse sur l'action internationale destinée à être présentée par le ministre lors du conseil interministériel sur l'environnement du 15 mai.

Deux mois plus tard, la cellule environnement, chargée de mener à bien une « *mission environnement* », est officiellement instituée par la note de service fondatrice du 23 juillet 1970, signée par le Secrétariat général du Quai d'Orsay¹⁴⁵. Cette dernière a été élaborée par la Direction du Personnel et de l'Administration Générale et présentée pour avis à la DGRCST et à la DAEF le 28 mai 1970¹⁴⁶, avant d'être signée par le Secrétaire général des Affaires étrangères, Jean de Lipkowski, et adressée à toute l'administration le 23 juillet¹⁴⁷. La toute première structure pleinement et uniquement consacrée à l'environnement au sein du ministère des Affaires étrangères est alors créée.

À l'origine, la cellule environnement est constituée comme une unité commune au Service de Coopération Économique et au Service des Affaires Scientifiques¹⁴⁸. La responsabilité de cette nouvelle mission est donc partagée par deux directions : la Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques et la Direction des Affaires Économiques et Financières.

¹⁴³ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Note du ministère des Affaires étrangères à propos du programme gouvernemental sur l'environnement, 8 mai 1970.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Voir annexe IV.

¹⁴⁶ (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Note de la Direction du Personnel et de l'Administration générale adressée à la DAEF et à la DGRCST, 28 mai 1970.

¹⁴⁷ (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Note du Secrétaire général des Affaires étrangères adressée à l'ensemble des directeurs, chefs de service et sous-directeurs, 23 juillet 1970.

¹⁴⁸ *Ibid.*

On retrouve la nécessaire collaboration entre les services scientifiques et les services économiques du Quai d'Orsay : pour la diplomatie française, l'environnement est autant un enjeu scientifique qu'un enjeu commercial. Cette coopération prend la forme de réunions interservices pour mettre en commun les travaux effectués sur les questions environnementales. Tous les services autres que ceux de la Coopération Économique et des Affaires Scientifiques et qui sont intéressés par les questions environnementales sont informés des travaux de la cellule environnement et doivent transmettre leurs renseignements utiles à cette dernière. On comprend donc que la cellule environnement est constituée dans le but de rationaliser et d'optimiser le fonctionnement administratif du Quai d'Orsay, en centralisant les travaux des principaux services concernés par l'environnement

Plus précisément, la cellule est animée par deux diplomates de l'administration du Quai d'Orsay : Jacques-Alain Le Chartier de Sédouy (1935-2018), conseiller des Affaires étrangères au sein du Service de Coopération économique (DAEF), et Régis de Bélenet (1942-2017), Secrétaire des Affaires étrangères au sein du Service des Affaires Scientifiques (DGRCST)¹⁴⁹. De plus, tout en restant autonome, la cellule environnement est reliée à Olivier Manet, ministre plénipotentiaire et chargé de mission, qui doit assurer le lien entre cette mission inter-service et le secrétariat général. Tous les documents transmis à la cellule environnement ou partagés par elle doivent lui être transmis. Il veille également au bon fonctionnement de la mission et préside les réunions interservices qui ont pour objectif de « *faire le point sur l'action du Département et d'orienter celle-ci* »¹⁵⁰. À l'origine, Olivier Manet est également chargé de représenter la France dans les réunions internationales sur l'environnement.

La note de service du 23 juillet 1970 définit la « *triple mission* » de la cellule environnement :

« 1°) *centraliser toutes les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique internationale de la France en matière d'environnement*

2°) *élaborer cette politique et veiller à son application sur le plan multilatéral comme sur le plan bilatéral*

3°) *suivre les travaux des administrations françaises compétentes et éventuellement y participer.* »¹⁵¹

¹⁴⁹ (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Note du Secrétaire général des Affaires étrangères adressée à l'ensemble des directeurs, chefs de service et sous-directeurs, 23 juillet 1970.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

La cellule environnement constitue donc l'épicentre de la construction d'une diplomatie française de l'environnement. Si elle est le centre vers lequel convergent les travaux entrepris par l'administration des Affaires étrangères, c'est aussi elle qui va représenter la position du puissant ministère des Affaires étrangères dans les discussions générales sur l'environnement au sein de l'administration française, par exemple lors des réunions interministérielles.

Très concrètement, le travail de la cellule environnement revêt plusieurs dimensions. D'abord, elle s'occupe de préparer toutes les réunions ou événements liés à la politique étrangère environnementale : elle rédige des notes générales sur l'action internationale de la France en matière d'environnement, prépare les réunions de la mission environnement, du Comité interministériel sur l'environnement ou encore du Haut Comité sur l'environnement, aide à organiser les visites à l'étranger du ministre de l'Environnement (...) Elle doit aussi participer aux rencontres internationales sur l'environnement (congrès, colloques, conférences) auxquelles est invitée la France. Ensuite, elle a une responsabilité directe sur plusieurs travaux menés sur le plan multilatéral (Comité sur les défis de la société moderne de l'OTAN, Comité de l'environnement de l'OCDE, programme « L'Homme et la Biosphère » de l'UNESCO...) et bilatéral (coopération en matière d'environnement avec les États-Unis, l'URSS, le Canada, la RFA...). Enfin, la cellule environnement est associée à la gestion de différentes affaires internationales : travaux des Nations Unies, avec notamment la préparation de la conférence de Stockholm, signature d'accords régionaux sur la pollution marine (mer du Nord, Méditerranée...), protection des eaux douces (travaux des commissions « Léman-Rhône », « Sarre-Moselle » et « Rhin »).

Cependant, il apparaît que cette toute nouvelle cellule connaît des difficultés dans son fonctionnement. Dans une nouvelle note de service datée du 13 janvier 1971, Jean de Lipkowski écrit :

« L'organisation du travail prévue pour la coordination des actions entreprises sur le plan international en matière d'environnement (note de service du 23 juillet 1970) a laissé subsister des lacunes que l'expérience a fait apparaître progressivement. »¹⁵²

Il s'ensuit que, par cette même note de service, le fonctionnement de la cellule environnement est réformé. Désormais, celle-ci est « mise à la disposition » du chargé de mission, Olivier Manet, et perd donc son autonomie¹⁵³. De plus, si tous les agents de la cellule environnement ont « égale vocation à traiter, de concert avec le Chargé de Mission, les problèmes qui se posent », des règles

¹⁵² (AMAE, La Courneuve), direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76. Note de service du Secrétaire général des Affaires étrangères, Jean de Lipkowski, 13 janvier 1971. Voir annexe V.

¹⁵³ *Ibid.*

de bon fonctionnement sont instaurées : c'est l'avis de la Direction du Service qui apparaît comme le plus compétent pour la question posée qui est désormais prioritaire et, en cas de désaccord entre les deux Directions, c'est le chargé de mission qui doit trancher¹⁵⁴. Pour une meilleure efficacité, la cellule enregistre son propre courrier sous le sigle « E N V » et un secrétariat est créé : il est assuré par Régis de Bélenet. Enfin, ce courrier doit désormais être envoyé en triple exemplaire : un adressé à la DGR CST (Service des Affaires scientifiques), un à la DAEF (Service de Coopération Économique) et un à Olivier Manet¹⁵⁵. Comment expliquer une telle réorganisation, moins d'un an après la création d'une cellule environnement ? À la lecture des documents d'archives, on peut formuler l'hypothèse que les relations entre la DGR CST et la DAEF était compliquées, ce qui expliquerait cette réaffirmation de leur égalité dans le traitement des questions environnementales ainsi que la mise en place de règles pour prendre des décisions efficaces lors des désaccords.

Cette supposition est confirmée par une note du 5 février 1971. Dans celle-ci, la Direction des Affaires Économiques et Financières se plaint de l'attribution du secrétariat de la cellule environnement au Service des Affaires Scientifiques de la DGR CST¹⁵⁶. Une décision incompréhensible pour la DAEF, qui, depuis la création de la DGR CST, souligne la nécessité de ne pas séparer les enjeux scientifiques de leur dimension économique. Dans ce même message, la DAEF regrette le placement de la cellule environnement sous l'autorité d'Olivier Manet : en plus de s'avérer inefficace, cette perte d'autonomie de la cellule environnement conduit, selon la DAEF, à lui faire perdre ses responsabilités dans le domaine de l'environnement¹⁵⁷. Par cette communication, la DAEF souhaite donc défendre ses compétences en matière d'environnement, concurrencées par celles de la jeune DGR CST. Aussi, l'intégration des enjeux environnementaux au sein de la politique étrangère française est une construction dynamique, notamment animée par la concurrence entre différents services du Quai d'Orsay.

Le Quai d'Orsay constitue donc l'épicentre de l'élaboration de la diplomatie française de l'environnement. L'ensemble de ses directions est mobilisé pour établir les premiers jalons de la politique étrangère de la France en la matière, ce qui demande une collaboration souvent difficile

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Note de la DAEF pour le Secrétaire général des Affaires étrangères, 5 février 1971.

¹⁵⁷ *Ibid.*

entre les différents services administratifs. Dans un contexte de modernisation des services du ministère des Affaires étrangères, la création de la cellule environnement en 1970 vise à renforcer et rationaliser cette coordination pour élaborer efficacement la position diplomatique de la France en vue de la conférence de Stockholm. Mais, si le ministère des Affaires étrangères a le monopole de l'action diplomatique, il doit aussi composer avec une multitude d'acteurs extérieurs compétents en matière d'environnement.

Par essence, l’environnement est un enjeu transversal, à la croisée de plusieurs domaines : sciences, économie, politique, agriculture, transports, énergie... Dès lors, comment unifier ces différents intérêts au sein de la politique étrangère environnementale de la France ? Pour construire cette dernière, le ministère des Affaires étrangères doit collaborer avec de multiples acteurs : les ministères concernés par l’environnement, au premier rang desquels le jeune ministère chargé de la Protection de la nature et de l’Environnement, mais aussi des institutions spécialisées, des scientifiques, des acteurs économiques ou encore des associations.

Le premier ministère chargé de la Protection de la nature et de l’Environnement et ses compétences dans les affaires internationales

Le 7 janvier 1971 est assurément une date centrale dans l’histoire de la politique environnementale française. À l’issue du premier remaniement ministériel au sein du gouvernement Chaban-Delmas, Denis Baudouin, conseiller technique de l’Elysée chargé du service de presse et de l’information, annonce la création du poste de « *ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la protection de la nature et de l’environnement* »¹⁵⁸. Auparavant, dans le contexte d’élaboration des « Cent Mesures », plusieurs structures ont été mise en place pour mieux prendre en compte l’environnement dans les administrations concernées : on peut notamment citer la mission permanente de l’environnement du ministère de l’Équipement ou encore la Direction de la protection de la nature, créée le 4 mars 1970 au sein du ministère de l’Agriculture de Jacques Duhamel, et prise en charge par le préfet Marcel Blanc¹⁵⁹. Mais il ne s’agissait que de divisions au sein de ministères aux compétences plus étendues : en 1971, c’est la première fois dans l’histoire de France qu’un ministère pleinement consacré à l’environnement est créé. Officiellement institutionnalisé par le décret du 2 février 1971, le ministère chargé de la Protection de la nature et de l’Environnement est confié à Robert Poujade¹⁶⁰. Gaulliste depuis ses débuts en politique, ce dernier est un proche de Jacques Chaban-Delmas. Il est nommé secrétaire général de l’Union pour la défense de la République (UDR) en janvier 1968. Originaire de Côte

¹⁵⁸ Archives audiovisuelles de l’INA. « Inter actualités de 20h00 du 7 janvier 1971 ».

¹⁵⁹ Bettina Laville, « Du ministère de l’impossible au ministère d’État », *Revue française d’administration publique*, 2010/2 (n°134), pp. 277-311.

¹⁶⁰ Voir annexe II-c.

d'Or, où il est élu député en 1967¹⁶¹, Robert Poujade est particulièrement intéressé par la protection de l'environnement puisqu'il fait partie dans les années 1960 de la Ligue urbaine et rurale, fondée par Jean Giraudoux en 1943, ainsi que de la Ligue contre le bruit¹⁶².

Qui est à l'origine de ce premier « ministère de l'environnement » ? Selon Michel Woimant, ancien conseiller de Georges Pompidou, sa création est une initiative personnelle du président de la République¹⁶³. Elle se situe en tout cas dans la continuité de la politique environnementale de Georges Pompidou, initiée par le discours de Chicago en 1970. Son Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, a lui-aussi manifesté un intérêt certain pour ces questions, présidant par exemple les conseils interministériels sur l'environnement, mais on peut difficilement en faire un précurseur de la politique environnementale française – une dimension qui, par ailleurs, était absente de son projet de « Nouvelle Société ». Dans ses mémoires¹⁶⁴, Robert Poujade évoque également l'influence qu'on put avoir d'autres proches de Georges Pompidou, comme Pierre Juillet, conseiller politique du président et « *grand amateur de chasse* », et Michel Jobert, secrétaire général de l'Élysée et président du Conseil d'administration de l'Office National des Forêts (ONF) depuis sa création en 1966¹⁶⁵.

Plus généralement, la création d'un tel ministère en 1971 apparaît assurément comme la continuité – si ce n'est l'aboutissement – du mouvement législatif en matière d'environnement entamé dans les années 1960 :

*« Certes ce n'est pas la Datar qui a proposé une institution ministérielle pour traiter de l'environnement ; mais, entre 1969 et janvier 1971, elle a contribué à porter l'environnement au niveau politique sans lequel il n'y aurait pas eu ce premier Ministère au monde. »*¹⁶⁶

Si ces paroles de Serge Antoine, lui-même membre de la DATAR, sont à nuancer (par exemple, un ministère de l'environnement existait déjà en Grande-Bretagne depuis octobre 1970), elles illustrent le rôle qu'a eu cette structure administrative dans la définition et la construction d'un champ sémantique de l'environnement¹⁶⁷. Cela explique que, pour être créé, le ministère de

¹⁶¹ Il est également maire de Dijon de mars 1971 à mars 2001.

¹⁶² Interview de Robert Poujade, « Le premier ministère de l'Environnement (1971-1974). L'invention d'un possible », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.51-54.

¹⁶³ « Naissance du "ministère du XXIe siècle" », *Vraiment durable*, 2013/2 (n°4), pp. 129-153.

¹⁶⁴ Robert Poujade, « Naissance d'un ministère », *Le ministère de l'impossible, op. cit.*, pp. 25-34.

¹⁶⁵ Archives numériques de l'institut Georges Pompidou. « Installation du Conseil d'administration de l'Office national des Forêts (6 janvier 1966) ».

¹⁶⁶ Archives numériques de l'association Serge Antoine. « La DATAR et la naissance de la politique française de l'environnement », extrait d'une conférence de Serge Antoine prononcée pour la Fondation de Gaulle et la Fondation Pompidou, Dijon, novembre 1996.

¹⁶⁷ Florian Charvolin, *L'invention de l'environnement en France*, 2003, pp.65-83.

Robert Poujade ait obtenu sous sa tutelle plusieurs jeunes administrations apparues au tournant des années 1970 : la mission environnement ainsi que le secrétariat permanent pour l'étude des problèmes de l'eau (SPEPE) du ministère de l'Aménagement du territoire, la direction de la protection de la nature du ministère de l'Agriculture, le service de surveillance des bâtiments classés du ministère de l'Industrie...¹⁶⁸ Pour construire son cabinet, Robert Poujade s'entoure d'un petit nombre de collaborateurs fiables, ses « *pierres vives* »¹⁶⁹. Outre le personnel de certains ministères, il compte à ses côtés des ingénieurs (notamment ceux de l'IGREF) ainsi qu'une partie des fonctionnaires de la DATAR, dont notamment Serge Antoine. Mais ce bricolage administratif est l'objet d'intenses tractations avec les autres ministères, attachés à leurs compétences nouvellement créées dans ce domaine moderne qu'est l'environnement. Ainsi, après négociation, Jacques Duhamel arrive à conserver l'ONF sous l'escarcelle de son ministère de l'Agriculture, tandis que le ministère de la Santé refuse toute négociation. Il en résulte que la création du ministère de l'environnement repose sur une « *blessure administrative* »¹⁷⁰, qui suscite l'amertume des autres ministères amputés de leurs structures.

C'est pourquoi le ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement est avant tout une administration de mission, chargée de coordonner les services concernés par l'environnement dans l'administration française¹⁷¹. Pour cela, il est placé auprès du Premier ministre, et non du ministre de l'Aménagement du territoire, ce qui lui confère une autorité nécessaire face aux autres puissants ministères, mais ce qui lui enlève aussi son autonomie dans la prise de décision. Son objectif principal est de mettre en place une politique environnementale qui permette de concilier croissance économique et protection de la nature. Son action concerne aussi bien la gestion de l'eau que la lutte contre les pollutions ou encore la protection des paysages. Surtout, le ministre de l'environnement doit être un accompagnateur de la prise de conscience écologique dans la société, en incitant les autres ministères à tenir compte du milieu humain. Mais à l'époque, cette tâche est titanesque pour ce tout nouveau ministère qui suscite chez ses confrères autant la curiosité que la rancœur. Robert Poujade expliquait ainsi sa mission générale dans l'administration française :

« Avec trois cents fonctionnaires et un budget minuscule, il me fallait infléchir – essayer d'infléchir ! – la politique d'une douzaine de ministres, disposant d'administrations puissantes et de très grands moyens. Alors qu'ils avaient en tête d'autres soucis, et non des

¹⁶⁸ Florian Charvolin, *L'invention de l'environnement en France*, op. cit. pp. 85-104.

¹⁶⁹ Robert Poujade, « Pierres vives », *Le ministère de l'impossible*, op. cit., pp. 59-68.

¹⁷⁰ Bettina Laville, « Du ministère de l'impossible au ministère d'État », op. cit.

¹⁷¹ *Ibid.*

*moindres, il me fallait les amener à introduire, dans leurs pensées et dans leurs actes, une dimension nouvelle de la politique : l'environnement. »*¹⁷²

Sur le plan de la politique étrangère, le jeune ministre de Robert Poujade n'a bien sûr pas obtenu le rattachement des compétences du ministère des Affaires étrangères. Si ce dernier conserve sa cellule environnement créée en 1971 ainsi que son monopole dans l'élaboration de la diplomatie française de l'environnement, il met au service du nouveau ministère de l'Environnement un de ses secrétaires, Jean-Paul Barré. Dès février 1971, ce dernier est envoyé à la Rue Royale comme conseiller technique auprès du cabinet de Robert Poujade : il apporte son expertise sur les questions internationales et représente le ministre lors de la plupart des réunions consacrées à la conférence de Stockholm¹⁷³. Dans son rôle de ministre de mission auprès de l'administration française, Robert Poujade apparaît rapidement comme un des interlocuteurs principaux du Quai d'Orsay. L'expertise environnementale de son cabinet font de lui un soutien de poids pour dessiner les contours techniques de la diplomatie française en la matière : plusieurs fonctionnaires rattachés au ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement contribuent par exemple à l'établissement de rapports demandés par la conférence de Stockholm. À l'inverse, Robert Poujade est chargé d'informer le ministère des Affaires étrangères lorsque les actions qu'il entreprend dépassent le cadre national ou impliquent des négociations diplomatiques avec d'autres pays ou institutions. Enfin, et surtout, le ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement se voit attribuer un rôle avant tout symbolique sur la scène internationale. Durant ses trois années au gouvernement, Robert Poujade multiplie les visites diplomatiques et les rencontres avec des responsables étrangers. Il se rend notamment en Suède en octobre 1971, quelques mois avant la conférence de Stockholm¹⁷⁴. On peut également citer ses rencontres avec Peter Walker, ministre britannique de l'Environnement, ou encore Hans-Dietrich Genscher, ministre de l'Intérieur de la RFA¹⁷⁵. À l'heure de la mobilisation de l'opinion publique, la création d'un ministère de l'environnement en France sert également d'expérience modèle pour des pays qui n'ont pas encore de structure comparable : dans ses écrits, Robert Poujade évoque notamment ses discussions avec des responsables espagnols, italiens ou encore roumains¹⁷⁶. Enfin, preuve

¹⁷² Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible*, Paris, Calmann-Lévy, 1975, p. 43.

¹⁷³ *Annuaire diplomatique et consulaire de la République française pour 1972*, Tome LXX, Paris, Imprimerie Nationale, 1972.

¹⁷⁴ (AMAE, La Courneuve), direction des affaires politiques, Europe – Suède (1971-Juin 1976), 205QO/132. Lettre de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, au ministre des Affaires étrangères, au sujet de la visite en Suède de Robert Poujade, 14 octobre 1971.

¹⁷⁵ Robert Poujade, « Au-delà des frontières », *Le ministère de l'impossible*, op. cit., pp. 227-244.

¹⁷⁶ *Ibid.*

ultime de ce rôle symbolique dans la politique étrangère de la France : Robert Poujade est nommé président de la délégation française à la conférence de Stockholm¹⁷⁷.

Mais, quelle est réellement la marge de manœuvre de ce jeune ministre ? Dans un livre rétrospectif sur son expérience, Robert Poujade qualifie ce dernier de « *ministère de l'impossible* »¹⁷⁸. Ses moyens financiers sont très fragiles : dans la loi de Finances élaborée par le gouvernement Chaban-Delmas fin 1971, le ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement obtient 185 millions de francs. Si ce budget est minuscule pour un ministère, notons qu'il augmente au cours du temps, atteignant trois cents millions d'euros en 1974¹⁷⁹. Avec si peu de ressources, le cabinet de Robert Poujade « *doit quémander aux autres administrations ses cadres et ses personnels* »¹⁸⁰. Car faibles aussi sont ses moyens humains : en 1972, année de la conférence de Stockholm, seulement cent-vingt personnes entourent Robert Poujade¹⁸¹. Bien que logés dans le « salon de l'Amiral » de l'Hôtel de la Marine, rue Royale (VIII^e arrondissement de Paris), les fonctionnaires du ministère ne disposent pas de bonnes conditions de travail :

« *Dans le grand salon de la rue Royale, deux conseillers techniques siégeaient derrière des paravents. En cas de réunion très importante, on enlevait les paravents et les conseillers. Mais un cabinet ministériel doit vivre à la guerre comme à la guerre.* »¹⁸²

À cela s'ajoutent des relations parfois compliquées avec les autres ministères, notamment ceux qui, comme nous l'avons vu précédemment, ont perdu leurs services environnementaux au profit du cabinet de Robert Poujade. Dans ses écrits rétrospectifs, ce dernier décrit sa mission comme « *un long pèlerinage* » pour convaincre certains ministres, voire parfois comme un « *combat* » : « *À la vérité, chaque mois, chaque semaine de notre existence a été un combat* »¹⁸³.

Néanmoins, les relations avec le Quai d'Orsay sont loin d'être les pires que connaisse le jeune ministre de l'Environnement :

« *Le Quai d'Orsay avait vite saisi l'importance du mouvement écologique aux États-Unis, les implications possibles d'une nouvelle politique, la compétition des organisations internationales pour mettre la main sur ce domaine neuf. Une petite cellule y était consacrée à l'environnement avant même la création du ministère, et sous Maurice Schumann, comme sous Michel Jobert, nous avons travaillé avec le ministère des Affaires étrangères en bonne coopération.* »¹⁸⁴

¹⁷⁷ Voir la première section du chapitre 7.

¹⁷⁸ Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible*, op. cit.

¹⁷⁹ *Ibid.*, pp. 59-68.

¹⁸⁰ *Ibid.*, p. 57.

¹⁸¹ Bettina Laville, « Du ministère de l'impossible au ministère d'État », op. cit.

¹⁸² Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible*, op. cit., p. 59.

¹⁸³ *Ibid.*, p. 20.

¹⁸⁴ *Ibid.*, pp. 227-228.

Robert Poujade a conscience du poids du Quai d'Orsay dans l'élaboration de la politique étrangère française et ne semble exprimer aucun regret quant aux compétences diplomatiques qui sont les siennes. Au contraire, il se satisfait de donner une dimension internationale à l'action de son jeune ministère et de pouvoir jouer un rôle à l'étranger. Les relations entre les deux administrations apparaissent comme étant correctes, voire cordiales, bien que le ministère ait avant tout un rôle d'expertise et qu'il soit globalement tenu à l'écart de l'élaboration de la politique étrangère pure. Il faut par exemple attendre le 29 décembre 1971, soit plus de onze mois après sa création, pour que le ministère de l'Environnement soit placé en destinataire des études et des rapports des institutions de l'ONU, dont notamment ceux du Secrétariat général de la conférence de Stockholm¹⁸⁵. Finalement, bien que ses compétences diplomatiques apparaissent limitées, le ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement apparaît comme un acteur nouveau et symbolique dans la construction d'une diplomatie française de l'environnement.

Dialogue entre les administrations compétentes en matière d'environnement

Comme on l'a vu précédemment, le ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement est loin d'être la seule administration française intéressée par la politique étrangère environnementale de la France. D'autant qu'il n'est créé qu'en février 1971 – la préparation de la conférence de Stockholm, elle, commence dès 1969. Dans ce contexte, plusieurs ministères doivent collaborer avec le ministère des Affaires étrangères pour concilier les intérêts de leurs portefeuilles avec la dimension internationale tout comme, à partir de 1971, ces mêmes ministères – du moins ceux qui ont conservé leurs compétences en matière d'environnement – doivent travailler de concert avec le nouveau ministère de l'Environnement pour élaborer des mesures nationales sur le milieu humain.

Au tournant des années 1970, sans compter le nouveau ministère de Robert Poujade, on peut identifier deux ministères directement concernés par les questions environnementales : l'Agriculture et l'Aménagement du Territoire¹⁸⁶. Dirigé par Jacques Duhamel de 1969 à 1971, puis par Michel Cointat en 1971-1972¹⁸⁷, le premier est un des ministères les plus liés aux questions

¹⁸⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Lettre de réponse à Robert Poujade, 29 décembre 1971.

¹⁸⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu des réunions interministérielles en vue de la conférence de Stockholm, organisées au cabinet de Robert Poujade (2 rue Royale) les 17 et 20 avril 1972.

¹⁸⁷ Site officiel de l'Assemblée nationale. « Gouvernement Chaban-Delmas (20 juin 1969-5 juillet 1972).

environnementales avant la création du ministère de l'Environnement. Par exemple, c'est Jacques Duhamel qui préside le Comité français d'organisation de l'année européenne de la nature, événement organisé en 1970 sous l'égide du Conseil de l'Europe. Cette même année, le ministère de l'Agriculture voit la création en son sein de la Direction générale de la Protection de la Nature, dirigée par le préfet Marcel Blanc et chargée de la chasse, de la pêche, des parcs nationaux et régionaux, de la protection des cours d'eau et de la lutte contre la pollution¹⁸⁸. Preuve supplémentaire de son intérêt pour l'environnement : à cette même époque, le ministère de l'Agriculture demande la tutelle de la protection contre les incendies de forêt, de la protection de la montagne, de la fixation des dunes et du tourisme. Le ministère chargé du Plan et de l'Aménagement du Territoire, dirigé par André Bettencourt de 1969 à 1972¹⁸⁹, occupe lui-aussi un rôle important dans la politique environnementale française. C'est notamment lui qui a eu pour charge d'élaborer, avec la DATAR, les « Cent Mesures » demandées par Jacques Chaban-Delmas : une mission permanente consacrée à l'environnement est créée au sein de ce ministère¹⁹⁰.

À côté, d'autres ministères ont été intéressés indirectement par les enjeux environnementaux et ont eu voix, dans une certaine mesure, lors de l'élaboration de la politique étrangère de la France en la matière. C'est le cas du ministère du Développement industriel et scientifique, notamment intéressé par la question de la lutte contre les nuisances. Dans le contexte des Trente Glorieuses, il s'agissait d'assurer une meilleure qualité de vie aux Français sans pour autant compromettre la croissance économique. Autour de 1970, une Direction de la Technologie, de l'Environnement industriel et des Mines a été créée au sein du ministère, alors dirigé par François-Xavier Ortoli¹⁹¹. Ce dernier était également chargé de la surveillance des établissements industriels classés, compétences qui est rattachée au ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement en 1971. Dans le même ordre d'idée, d'autres ministères sont concernés par les nouvelles réglementations environnementales mises en place aux échelles nationales et internationales, comme le ministère de l'Équipement et du Logement (pour les questions d'urbanisme, de pollution sonore...), le ministère des Transports (par exemple, au sujet des réglementations pour les véhicules thermiques) ou encore le ministère de la Santé (sur les questions d'hygiène publique)¹⁹². Autre ministère concerné : celui des Affaires culturelles, dirigé par Edmond Michelet (1969-1970),

¹⁸⁸ Bettina Laville, « Du ministère de l'impossible au ministère d'État », *op. cit.*

¹⁸⁹ Site officiel de l'Assemblée nationale. « Gouvernement Chaban-Delmas (20 juin 1969-5 juillet 1972).

¹⁹⁰ Bettina Laville, « Du ministère de l'impossible au ministère d'État », *op. cit.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu des réunions interministérielles en vue de la conférence de Stockholm, organisées au cabinet de Robert Poujade (2 rue Royale) les 17 et 20 avril 1972.

André Bettencourt (1970-1971) et Jacques Duhamel (1971-1973)¹⁹³. Il était chargé de la gestion des sites naturels protégés, compétence qui, après des négociations tendues avec le cabinet Pujade, a ensuite été partagée avec le ministère de l'Environnement¹⁹⁴. On peut enfin citer le rôle du ministère de l'Éducation, à une époque où il était question de la sensibilisation de l'opinion publique et de l'incitation (plutôt que la contrainte) à adopter des gestes plus respectueux de la nature : son avis est par exemple demandé pour la mise en place de programmes d'éducation sur l'environnement¹⁹⁵. La collaboration entre ces différentes administrations passe également par la mise à disposition d'experts de l'État auprès de la diplomatie de l'environnement : c'est par exemple le cas de Pierre Randet, Ingénieur général des Ponts et Chaussées rattaché au Ministère de l'Équipement et du Logement, qui est chargé de rédiger le rapport national sur l'environnement de la France présenté à la conférence de Stockholm.

On peut enfin mentionner le rôle du Haut Comité pour l'environnement, un organe consultatif créé le 30 juillet 1970 à la suite des « Cent Mesures »¹⁹⁶. À l'origine, sa mission est d'éclairer les pouvoirs publics au sujet de l'environnement en France et d'appuyer le comité interministériel sur l'environnement. Mais son intérêt diminue avec la création l'année suivante du ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement. Présidé par ce dernier, le Haut Comité de l'environnement doit alors définir les grandes orientations de la politique environnementale française. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à être associé à son travail dès 1970, et il y est représenté par le Directeur des affaires économiques et financières (DAEF). Cependant, le Haut Comité perd en influence avec le temps et apparaît de moins en moins comme un acteur important de la politique environnementale française¹⁹⁷.

Agriculture, aménagement du territoire, santé, industrie, transports, culture et même éducation... sans oublier le nouveau ministère de l'Environnement. Il apparaît qu'une grande partie de l'administration française est intéressée, de près ou de loin, à l'action en matière d'environnement et à ses répercussions sur les activités de leurs portefeuilles. Dès lors, comment concilier les intérêts de l'État dans ces différents domaines ? Pour élaborer la position diplomatique de la France en vue de la conférence de Stockholm, des réunions interministérielles sont organisées dès 1969, et surtout à partir de 1970, pour mettre en commun les vues des différents

¹⁹³ Site officiel de l'Assemblée nationale. « Gouvernement Chaban-Delmas (20 juin 1969-5 juillet 1972).

¹⁹⁴ Robert Pujade, « Naissance d'un ministère », *Le ministère de l'impossible, op. cit.*, pp. 25-33.

¹⁹⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu des réunions interministérielles en vue de la conférence de Stockholm, organisées au cabinet de Robert Pujade (2 rue Royale) les 17 et 20 avril 1972.

¹⁹⁶ Légifrance, Décret n°70-672 du 30 juillet 1970 créant le Haut Comité de l'Environnement auprès du Premier ministre.

¹⁹⁷ Michel Prieur, « L'administration de l'environnement », *Revue juridique de l'Environnement*, 1983, pp. 105-116.

ministères intéressés par ces questions. Du 7 juillet 1969, date de la première réunion, au 5 juin 1972, quand s'ouvre la conférence de Stockholm, on compte dans les archives diplomatiques onze réunions préparatoires. Neuf sont organisées au ministère des Affaires étrangères et deux – les deux dernières – sont convoquées à l'initiative du ministère chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement.

S'il serait inutile de faire un récit exhaustif de ces nombreuses réunions, on peut en esquisser les contours généraux afin de saisir leur intérêt pour l'élaboration de la diplomatie française de l'environnement. Elles sont présidées (à l'exception des deux dernières) par la Direction des Nations Unies du Quai d'Orsay et sont principalement composées de représentants des Affaires étrangères, avec notamment, à partir de 1970, la cellule environnement. Le ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement est également présent à la plupart de ces réunions par l'intermédiaire de Jean-Paul Barré. Parmi les participants réguliers, on compte aussi des experts techniques : des fonctionnaires, comme Serge Antoine, des ingénieurs, des scientifiques... Ces réunions permettent aux différents acteurs de faire le point sur les avancées des préparatifs de la conférence de Stockholm (ordre du jour, groupes de travail, réunions du Comité préparatoire) et de confronter les points de vue afin d'élaborer la position diplomatique de la France.

Quant aux autres ministères (Agriculture, Équipement, Santé, Education nationale, Intérieur...), ils ne sont représentés que lors des premières et des dernières réunions. À ces occasions, ils font valoir leurs vues et leurs préoccupations quant aux textes et accords prévus à Stockholm. Par exemple, lors des ultimes réunions des 17 et 20 avril 1972, le ministère des Transports s'inquiète des débats à venir sur la pollution sonore et atmosphérique des avions supersoniques, tandis que le ministère de l'Agriculture dénonce une « *référence abusive aux pollutions d'origine agricole par les pesticides et les herbicides* » tout en invitant la délégation française à mieux insister sur l'importance de l'« *aménagement de l'espace rural* » ou du « *rôle auto-épurateur de l'agriculture* »¹⁹⁸. On peut aussi citer le ministère du Développement industriel et scientifique, qui alerte les participants sur les conséquences d'une généralisation des normes environnementales, qui serait selon lui « *source de paralysie des politiques nationales d'environnement* »¹⁹⁹. On comprend donc que ces réunions de préparation pour la conférence de Stockholm sont des moments cruciaux pour l'élaboration de la diplomatie française de

¹⁹⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu des réunions interministérielles en vue de la conférence de Stockholm, organisées au cabinet de Robert Poujade (2 rue Royale) les 17 et 20 avril 1972.

¹⁹⁹ *Ibid.*

l'environnement, où chaque ministère cherche à infléchir la position diplomatique défendue par la France en fonction des intérêts qu'il représente.

Une diplomatie parallèle : le rôle des scientifiques, industriels et associations

La « *diplomatie parallèle* » (ou « *track two diplomacy* »), théorisée en 1981 par Joseph Montville²⁰⁰, menée par des acteurs privés (chercheurs, associations, syndicats...) s'est particulièrement développée à partir de 1945, notamment grâce à l'influence grandissante des ONG dans les relations internationales²⁰¹. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, l'environnement apparaît comme un des champs du système international où le rôle des acteurs non-gouvernementaux est le plus prolifique²⁰². Cette approche originale de la diplomatie se retrouve dès la préparation de la conférence de Stockholm : en France, si l'État est au cœur de l'élaboration de la diplomatie de l'environnement, des acteurs non officiels peuvent aussi contribuer à ce travail, soit à la demande d'une administration, soit par voie d'influence.

D'abord, le rôle des scientifiques a été central pour traiter cet enjeu nouveau qu'est l'environnement au sein de la diplomatie française. Traditionnellement, on identifie trois grands types de diplomatie scientifique : la diplomatie pour la science (« *faciliter la coopération scientifique internationale* »), la science pour la diplomatie (« *utiliser la coopération scientifique pour améliorer les relations entre les pays* »), la science dans la diplomatie (« *éclairer les objectifs de politique étrangère grâce au conseil scientifique* »)²⁰³. C'est ce dernier type de diplomatie scientifique qui nous intéresse dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm. Outre le rôle indirect de certains lanceurs d'alerte (Rachel Carson, Paul Ehrlich...), de nombreux chercheurs ont pleinement contribué aux travaux internationaux sur l'environnement au tournant des années 1970. Cette expertise était nécessaire pour éclairer l'action des gouvernements pour qui l'environnement était alors une notion nouvelle et encore assez obscure. C'est ainsi que l'écologue franco-américain René Dubos et l'économiste britannique Barbara Ward ont par

²⁰⁰ Joseph V. Montville et William D. Davidson, « Foreign Policy According to Freud », *Foreign Policy* (n°45), 1981, pp. 145-157.

²⁰¹ Alexis Bautzmann, « Diplomatie préventive et parallèle », *Diplomatie*, n°13, mars-avril 2003, pp.50-54.

²⁰² Benoît Faraco, « Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique », *Ecologie & Politique*, 2006/2 (N°33), pp. 71-85.

²⁰³ Pierre-Bruno Ruffini, « La diplomatie scientifique, entre enjeux mondiaux et intérêt national », *Hermès, la revue*, 2018/2 (n°81), pp. 101-109.

exemple été chargés par l'ONU de rédiger le rapport de base de la conférence de Stockholm, intitulé « *Only One Earth : Report on the human Environment* »²⁰⁴.

En France, le ministère des Affaires étrangères a fait appel aux services de plusieurs scientifiques pour conseiller ses diplomates dans le cadre la conférence de Stockholm. On peut citer quelques noms : le physicien Philippe Olmer, le physiologiste Henri Laugier, l'ornithologue Jean Dorst, ou encore le célèbre explorateur et océanographe Jacques-Yves Cousteau²⁰⁵. Ces scientifiques reconnus dans le champ académique et médiatique travaillent de concert avec les ingénieurs de l'État pour établir des rapports sur l'environnement et conseiller la diplomatie française. On peut plus particulièrement souligner le rôle de premier plan de Pierre Auger, qui apparaît comme l'un des chercheurs les plus proches du Quai d'Orsay. Physicien renommé et professeur honoraire à la Sorbonne, il est sollicité dès avril 1970 par le ministère des Affaires étrangères, sur une initiative de la Direction des Nations Unies, pour apporter son expertise sur les questions environnementales²⁰⁶. Pierre Auger participe aux réunions interministérielles ainsi qu'à plusieurs réunions internationales pour préparer la conférence de Stockholm. Il dirige les délégations françaises lors des deux premières sessions du Comité préparatoire de la conférence de Stockholm, en mars 1970 et février 1971, et représente la France aux côtés d'Hubert Joly lors d'une réunion d'experts organisée par le Secrétariat de la conférence de Stockholm en décembre 1971²⁰⁷. Cependant, ses activités scientifiques ainsi que des problèmes de santé l'empêchent à plusieurs reprises de représenter la France lors de réunions internationales²⁰⁸. Il fait également partie des conseillers scientifiques envoyés au sein de la délégation française pour la conférence de Stockholm afin d'apporter leur aide sur des questions techniques.

Les experts mobilisés par la diplomatie française entre 1969 et 1972 sont souvent des chercheurs qui ont déjà eu des responsabilités dans des organismes nationaux ou internationaux. Ainsi, Pierre Auger a occupé plusieurs postes à responsabilité au CNES, au CNRS, ou même à

²⁰⁴ Archives numériques de l'UNESCO, 572.02 ONL. "Only one earth: the care and maintenance of a small planet", Barbara Ward et René Dubos, 1972.

²⁰⁵ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministère chargé de l'Environnement – Coopération internationale : (1970-2002), 20080054/2. Rapports scientifiques établis pour la conférence de Stockholm et entretien avec le Commandant Cousteau.

²⁰⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note de la Direction des Nations Unies et OI pour le Secrétaire général des Affaires étrangères, 9 avril 1970.

²⁰⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Comptes-rendus des premières et deuxièmes sessions du Comité préparatoire de la Conférence de Stockholm (mars 1970 et février 1971) ainsi que de la réunion d'experts de décembre 1971.

²⁰⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Nominations des délégations françaises pour les troisièmes et quatrièmes sessions du Comité préparatoire de la Conférence de Stockholm (septembre 1971 et mars 1972).

l'ORTF²⁰⁹. Il a également dirigé le département des sciences de l'UNESCO entre 1948 et 1959. On peut également citer le cas d'Yves La Prairie, ancien officier de la marine qui est à l'origine de la création du Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO)²¹⁰ en 1967 et qui appuie la France sur les questions relatives à la pollution des océans. Notons également que les relations nouées par ces experts dans le champ scientifique leur permettent de jouer un rôle d'informateur auprès de la diplomatie française : suite à un échange confidentiel avec René Dubos, il arrive à se procurer le rapport « *Only One Earth* » un mois avant sa publication officielle et le transmet au Quai d'Orsay pour préparer une réponse diplomatique, notamment au sujet des pages jugées « *offensantes* » sur l'avenir de l'agriculture française²¹¹.

Autre dimension de la diplomatie parallèle, le déploiement du lobbying industriel dans les conférences internationales sur l'environnement de ces cinquante dernières années a été bien documenté²¹². Cependant, il est intéressant de constater que ces groupes de pression ont été relativement faibles lors de la conférence de Stockholm. En effet, son secrétaire général, Maurice Strong, était lui-même un homme d'affaires proche des milieux industriels et, connaissant bien les stratégies d'influence des acteurs économiques, il a décidé d'organiser des conférences parallèles à celle de Stockholm, réservées aux acteurs non gouvernementaux²¹³. Ainsi, une conférence industrielle mondiale sur l'environnement humain a lieu à Göteborg, au sud de la Suède, les 29 et 30 mai 1972, une semaine avant la véritable conférence²¹⁴. Elle est notamment l'occasion d'exposer les innovations entreprises en matière de matériel anti-pollution. Ces événements parallèles sont une manière de faciliter la séparation entre la diplomatie des gouvernements et l'influence exercée par les acteurs économiques dans les couloirs des réunions. Si plusieurs industriels participent tout de même à la conférence de Stockholm, notamment au sein de la délégation des États-Unis²¹⁵, aucun n'est présent dans la délégation française. De manière générale, les échanges entre la diplomatie française et les acteurs économiques privés sont très peu présents dans les archives diplomatiques. On peut néanmoins évoquer une lettre surprenante du

²⁰⁹ Bernard Pire, « Auger Pierre-Victor », *Universalis* [En ligne].

²¹⁰ Devenu l'IFREM en 1982.

²¹¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Note sur l'échange confidentiel entre Pierre Auger et René Dubos.

²¹² Amandine Orsini et Daniel Compagnon, « Lobbying industriel et accords multilatéraux d'environnement. Illustration par le changement climatique et la biosécurité », *Revue française de science politique*, 2011/2 (Vol. 16), pp. 231-248.

²¹³ « The Pollution Lobby », Gladwin Hill, *The New York Times*, 18 juin 1972.

²¹⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Note sur la conférence industrielle mondiale sur l'environnement humain à Göteborg, 29-30 mai 1972.

²¹⁵ Sur les trente-cinq membres, on compte par exemple Frank Ikard, ancien député démocrate devenu en 1963 président de l'Américain Petroleum Institute, Bert Cross, à la tête du Minnesota Mining and Manufacturing, ou encore John Rollins, homme d'affaires dans les secteurs de l'automobile et de la communication.

représentant de la France à l'AIEA, qui pointe les inquiétudes des milieux industriels au sujet d'un chapitre critique sur le nucléaire dans le rapport « Only One Earth » et qui demande purement et simplement le report – voire l'annulation ! – de la conférence de Stockholm dans le but d'éviter une « *psychose collective* »²¹⁶.

Si la mise en place de conférences parallèles à Stockholm a joué en défaveur des industriels, elle a en revanche offert une place nouvelle aux Organisations Non Gouvernementales (ONG). Avec l'article 71 de la Charte de l'ONU²¹⁷, ces dernières se sont vues reconnaître le droit de participer au fonctionnement des Nations Unies. Progressivement, elles obtiennent un statut consultatif au sein de la plupart des organes de l'Ecosoc. Avec le sommet de Stockholm, elles acquièrent un rôle nouveau puisqu'elles participent aux réunions préparatoires et disposent d'un statut d'observateurs²¹⁸ lors de la conférence²¹⁹. Elles organisent également des conférences parallèles, qui n'ont aucun pouvoir décisionnel mais un fort rôle symbolique. Plusieurs associations françaises ont participé en tant qu'observatrices à la conférence de Stockholm, dont notamment l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, créée en 1958 avec l'aide du ministère de la Santé²²⁰. Néanmoins, là-aussi les traces d'échanges avec le Quai d'Orsay sont rares dans les archives et se limitent à des demandes de recommandation auprès du Secrétariat de la conférence de Stockholm. Bien qu'un Service de liaison avec les ONG ait été créé dès 1965 au ministère des Affaires étrangères, ce dernier accorde peu d'importance au travail des associations dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm. En décembre 1971, il refuse par exemple une demande d'audience auprès du président de la République de Peter Scott, membre fondateur du World Wide Fund for Nature (WWF), une organisation non gouvernementale internationale dédiée à la protection de l'environnement créée en 1961 aux États-Unis²²¹. En somme, si le rôle des scientifiques est central pour intégrer cet enjeu nouveau qu'est l'environnement à la politique étrangère de la France, l'influence d'acteurs économiques et associatifs reste donc limitée au sein de la diplomatie française de l'environnement.

²¹⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1366. Lettre du suppléant du représentant de la France au conseil des gouverneurs de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, adressée au ministre des Affaires étrangères, 12 janvier 1972.

²¹⁷ Archives de l'ONU. Charte des Nations Unies, 26 juin 1945.

²¹⁸ Archives de l'ONU, UNA(01)/R3. Paragraphe 3 de la résolution 2398 (XXIII) et paragraphe 6 de la résolution 2581 (XXIV) adoptées par l'Assemblée générale.

²¹⁹ Sylvie Ollitrault, « De la sauvegarde de la planète à celle des réfugiés climatiques : l'activisme des ONG », *Revue du Tiers Monde*, 2010/4 (N°204), pp. 19-34.

²²⁰ Denis Charpin et al., « L'association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) », *Environnement, Risques & Santé*, 2020/5 (Vol.19), pp. 381-388.

²²¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Rejet de la demande d'audience de Peter Scott auprès du Président de la République française, décembre 1971.

« Ah ! Vous allez apprendre ce que c'est que l'administration. Vous croyez le savoir, Poujade, vous ne le savez pas !.. »²²². Georges Pompidou ne croit pas si bien dire lorsqu'il confie en 1971 la charge du premier ministère chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement à Robert Poujade. En effet, les préoccupations écologiques concernent une grande partie de l'administration française, que le ministère de mission de Robert Poujade tente – non sans mal – de rassembler. La construction d'une diplomatie française de l'environnement passe alors par l'élaboration d'un dialogue – parfois complexe – entre cette galaxie administrative (ministères, DATAR, ingénieurs...), autour de laquelle gravitent une multitude d'acteurs non-gouvernementaux (scientifiques, industriels, associations...).

Au terme de cette première partie, il apparaît donc que c'est au tournant des années 1970 que la diplomatie française se structure comme une branche active de la politique étrangère de la France. L'émergence de l'environnement comme enjeu diplomatique s'inscrit dans le contexte plus général du tournant environnemental des années 1960-1970. Le basculement de l'opinion publique à la fin des années 1960, impulsé par les alertes de scientifiques et de militants conjuguées à la multiplication des catastrophes écologiques, et les premières législations environnementales mises en place sous la présidence de Georges Pompidou (1969-1974) sont des facteurs traditionnellement mobilisés dans l'historiographie de la politique environnementale. Cependant, si ces causes sont nécessaires pour comprendre l'histoire de la diplomatie de l'environnement, elles ne sont pas suffisantes : il faut également tenir compte de la mise à l'agenda des questions environnementales au sein des différentes institutions internationales, processus qui aboutit à l'organisation de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972. C'est alors dans ce cadre complexe que sont posées les premières pierres de la diplomatie de l'environnement. Le Quai d'Orsay, qui a créé sa toute première cellule consacrée aux questions environnementales en 1970, apparaît comme l'acteur central de cette construction. Cependant, les aspects internationaux de l'environnement intéressent une multitude d'acteurs : la plupart des ministères – à commencer par le premier ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement, dirigé par Robert Poujade – mais aussi des administrations comme la DATAR, des ingénieurs de l'État, des scientifiques indépendants, des

²²² Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible*, op. cit., pp. 26-27.

ONG... Finalement, la diplomatie de l'environnement telle qu'elle se construit sur la période repose sur une structure administrative complexe, qui nécessite la mise en place d'un dialogue constant. Une telle coopération se traduit notamment par l'organisation de nombreuses réunions interministérielles entre 1968 et 1972, visant à préparer la conférence de Stockholm, qui apparaît dès lors comme l'échéance centrale pour cette jeune diplomatie française de l'environnement.

Deuxième partie – La préparation de la conférence de Stockholm : élaborer la position diplomatique de la France en matière d’environnement

À la fin des années 1960, l’annonce de la première grande conférence internationale sur l’environnement marque un tournant dans la prise en compte du milieu humain au sein des relations internationales. Aussi, la préparation de la conférence de Stockholm, de 1968 à 1972, apparaît aussi importante que l’événement en lui-même, organisé en juin 1972. Pendant quatre ans, une multitude de travaux et de réflexions se développent sous l’égide du Secrétariat général de la conférence : réunions du Comité préparatoire, négociations bilatérales, réunions d’experts, groupes de travail sur des questions techniques, conférences spécialisées... Si l’ensemble de pays membres de l’ONU sont concernés, certains, notamment les pays développés, s’impliquent particulièrement dans ces travaux préparatoires. Après avoir vu en première partie comment la France a établi des structures permettant de construire une diplomatie de l’environnement, il s’agit désormais de comprendre comment celles-ci s’articulent dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm : quels sont les grands principes défendus par la France ? Quelles actions entreprend la diplomatie française en vue de la conférence de Stockholm ? Comment se positionne-t-elle face aux autres participants ?

Le premier chapitre dressera un résumé des grandes étapes qui rythment la préparation de la conférence de Stockholm entre 1968 et 1972. Puis, dans le deuxième chapitre, nous chercherons à identifier la position établie par la France en vue de ce premier grand sommet sur l’environnement. La prise en compte de l’environnement dans sa politique étrangère amène la France à tisser de nouvelles relations avec les pays participants à la conférence de Stockholm (chapitre 6). Dans le chapitre 7, nous verrons que les questions environnementales apparaissent progressivement comme indissociables des enjeux politiques dans le contexte de la Guerre froide.

Pour comprendre l'action diplomatique de la France lors des travaux préparatoires pour la conférence de Stockholm, il s'agit d'abord de comprendre l'organisation de ces derniers. Aussi, ce chapitre dressera un aperçu général des grandes étapes qui rythment la préparation du sommet de Stockholm entre 1968 et 1972.

Les réunions du Comité préparatoire de la conférence

Si la proposition suédoise d'une conférence internationale sur l'environnement a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 décembre 1968²²³, c'est l'année suivante que sont définies les modalités concrètes de l'organisation de cet événement. Au cours de sa XXIV^e session, l'Assemblée générale des Nations Unies stipule que la conférence des Nations Unies « *sur le milieu humain* »²²⁴ doit se dérouler en Suède au cours du mois de juin 1972, pour une durée de deux semaines²²⁵. Le Secrétariat général de l'ONU, alors dirigé par Sithu U Thant²²⁶, est chargé de l'organisation de la conférence, tâche qu'il délègue à un Secrétariat général de la conférence, créé pour l'occasion. Le Secrétaire général de la conférence est nommé l'année suivante, en novembre 1970 : il s'agit de Maurice Strong, un influent homme d'affaires canadien²²⁷. Ancien président de la Power Corporation of Canada (1962-1966), il abandonne ses fonctions dans le privé en 1966 pour diriger l'Agence canadienne pour le développement international²²⁸. Son activité au sein du PNUD lui permet de nouer des liens avec le Secrétariat général de l'ONU, qui le choisit alors pour organiser la conférence de Stockholm²²⁹.

De plus, un Comité préparatoire de la conférence de Stockholm est mis en place : il s'agit d'un groupe intergouvernemental représentatif des Nations Unies dont le rôle est de conseiller le

²²³ Archives numériques de l'ONU, UNA(01)/R3. Résolution 2398 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session, 3 décembre 1968.

²²⁴ Titre initial de la conférence des Nations Unies sur l'environnement.

²²⁵ Archives numériques de l'ONU, UNA(01)/R3. Paragraphes 13 et 14 de la résolution 2581 (XXIV) adoptée par l'Assemblée générale lors de sa vingt-quatrième session, 15 décembre 1969.

²²⁶ L'Autrichien Kurt Waldheim lui succède le 1^{er} janvier 1972, soit six mois avant l'ouverture de la conférence de Stockholm.

²²⁷ Voir annexe XIII-a.

²²⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. « Aperçu biographique – Maurice Frederick Strong », 29 avril 1971.

²²⁹ *Ibid.*

Secrétariat général. Après accord entre les États membres de l'ONU, le Comité préparatoire se compose de 27 pays : sept pays occidentaux (France, États-Unis, Grande-Bretagne, Suède, Canada, Italie, Pays-Bas), Chypre, le Japon, Singapour, trois pays soviétiques (URSS, Tchécoslovaquie, Yougoslavie), quatorze pays en voie de développement (Argentine, Brésil, Costa Rica, Ghana, Guinée, Inde, Iran, Jamaïque, Maurice, Mexique, Nigéria, République arabe unie²³⁰, Togo, Zambie)²³¹. Des institutions spécialisées (UNESCO, FAO, UICN...) et des ONG, comme la National Wildlife Federation²³², contribuent également aux travaux de ce Comité : même si elles n'ont pas de pouvoir décisionnel, elles peuvent influencer l'agenda établi pour la conférence. Entre 1969 et 1972, le Secrétariat général, dirigé par Maurice Strong, et le Comité préparatoire constituent donc les deux pôles organisationnels de la préparation de la conférence sur l'environnement de Stockholm. Sur cette période, le Comité préparatoire se réunit à quatre reprises pour élaborer les principaux documents et propositions d'actions qui seront présentés lors de la conférence de Stockholm²³³. Après chacune de ses sessions, le rapport du Comité préparatoire est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La *première session officielle du Comité préparatoire* de la conférence de Stockholm se tient au siège des Nations Unies, à New York, du 10 au 20 mars 1970²³⁴. Le Secrétaire général de la conférence n'ayant pas encore été désigné, c'est Jean Mussard, directeur du Secrétariat général, qui dirige les sessions. Les débats portent avant tout sur la définition des grands thèmes à aborder lors de la conférence. Au cours de la quinzaine, trois grands sujets d'études sont identifiés : l'habitation humaine et le milieu, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, la pollution de l'environnement²³⁵. Un groupe de travail est également constitué pour identifier les modalités d'une potentielle « *déclaration solennelle sur l'environnement* » à Stockholm. Durant les débats, la Suède, pays organisateur de la conférence, et son représentant, l'ambassadeur Sverker Aström, font figure de « *vedette* »²³⁶ en proposant plusieurs mesures ambitieuses, comme par exemple la signature de conventions internationales lors de la conférence de Stockholm. D'autres pays, dont notamment la Tchécoslovaquie et plusieurs pays en voie de développement, soulignent la nécessité

²³⁰ Ancienne union de l'Égypte et de la Syrie entre 1958 et 1961. Le nom continue à désigner l'Égypte jusqu'en septembre 1971.

²³¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Télégramme d'Armand Berard, représentant permanent de la France aux Nations Unies, sur la désignation des membres du Comité préparatoire, 12 décembre 1969.

²³² Créée en 1936, il s'agit de la plus grande association environnementale des États-Unis.

²³³ Pour une chronologie détaillée, voir annexe I.

²³⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Rapport de la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Expression employée dans le rapport de la délégation française. *Ibid.*

de prendre en compte les enjeux culturels, éthiques et sociaux liés à l'environnement, et pas seulement les domaines scientifiques et économiques. Si les participants s'accordent sur l'importance des problèmes de l'environnement, la variété des approches selon les pays et le dialogue difficile entre experts et diplomates limitent les avancées des travaux²³⁷. La question du lieu d'installation du Secrétariat suscite également de vifs débats : tandis que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore la Suède défendent l'option new-yorkaise, la France, appuyée par les pays soviétiques, demande à ce que Genève soit reconnu comme deuxième siège officiel. Pour apaiser les débats, il est finalement convenu que la deuxième session du Comité préparatoire doit se tenir à Genève. Enfin, chaque pays est chargé d'élaborer avant l'été 1971 un rapport national sur sa situation écologique et ses politiques en matière d'environnement ; certains doivent aussi rédiger des monographies, soit des études de cas concrètes sur des solutions mises en place sur leur territoire.

La *deuxième session du Comité préparatoire* se déroule au Palais des Nations, à Genève, du 8 au 19 février 1971²³⁸. Cette fois, les débats portent sur l'organisation concrète de la conférence. Entre-temps, une réunion officieuse du Comité préparatoire a été organisée les 9 et 10 novembre 1970, au moment de la prise de fonction du Secrétaire général de la conférence, Maurice Strong, afin de définir un agenda²³⁹. Ce programme est alors validé par le Comité préparatoire : la conférence de Stockholm doit aboutir à la signature d'une Déclaration sur l'environnement, mais également à l'adoption de mesures concrètes sur l'environnement (traités, conventions, accords) ainsi que d'un « Plan d'action » formulant des recommandations aux gouvernements. Le Comité préparatoire définit six domaines de l'environnement sur lesquels porteront ce « Plan d'action » :

a) la planification et l'aménagement de l'Habitat humain en vue de sauvegarder la qualité de l'environnement,

b) les aspects éducatifs, sociaux et culturels des problèmes de l'environnement, les problèmes connexes d'information,

c) la gestion des ressources naturelles dans ses rapports avec l'environnement,

d) les relations entre développement et environnement,

²³⁷ Lynton Keith Caldwell, « The Road to Stockholm », *International Environmental Policy. From the Twentieth to the Twenty-First Century*, op. cit., 1996, pp. 48-62.

²³⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et compte-rendu de la deuxième session du Comité préparatoire, février 1971.

²³⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note d'Olivier Manet sur l'action internationale de la France en matière d'environnement, 8 décembre 1970.

e) la détermination des polluants et de nuisances d'importance internationale et la lutte contre ces pollutions et nuisances,

f) les incidences internationales, sur le plan de l'organisation, des propositions d'action. »²⁴⁰

Pour élaborer des propositions concrètes, quatre groupes de travail intergouvernementaux, composés d'experts représentant chaque pays, sont constitués : le groupe « Monitoring », le groupe « Sols », le groupe « Conservation » et le groupe « Pollution des mers ». Un cinquième groupe de travail intergouvernemental, le groupe « Déclaration », est quant à lui chargé d'élaborer un projet de Déclaration sur l'environnement²⁴¹.

La troisième session du Comité préparatoire, organisée à New York du 13 au 24 septembre 1971, se concentre principalement sur la Déclaration de l'environnement²⁴². Auparavant, les gouvernements des États membres des Nations Unies devaient répondre à un questionnaire envoyé par le Secrétariat général au sujet du projet de Déclaration. Le Comité préparatoire s'accorde sur les aspects formels de ce document, qui devra constituer en une reconnaissance universelle de principes fondamentaux et de recommandations adressées aux individus, aux gouvernements et à la communauté internationale. Cependant, des débats persistent sur la formulation de certains de ces principes. Une autre question anime les débats : celle de la création d'une nouvelle institution spécialisée aux Nations Unies, qui serait consacrée à l'environnement²⁴³. Une telle structure permettrait d'assurer la continuité de l'action environnementale après la conférence de Stockholm, mais plusieurs pays refusent cette proposition qui serait trop coûteuse. Cette question est examinée plus en profondeur lors d'une réunion d'experts convoquée trois mois plus tard à Genève par Maurice Strong²⁴⁴.

La quatrième et dernière session du Comité préparatoire se déroule à New York du 6 au 13 mars 1972²⁴⁵. Les vingt-sept États trouvent un compromis autour d'un projet de Déclaration sur l'environnement en vingt-trois articles, mais plusieurs points restent en suspens, comme par exemple l'article 21 sur les « armes de destruction massives ». À moins de trois mois de la

²⁴⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et compte-rendu de la deuxième session du Comité préparatoire, février 1971.

²⁴¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et compte-rendu de la deuxième session du Comité préparatoire, février 1971.

²⁴² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et compte-rendu de la troisième session du Comité préparatoire, septembre 1971.

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Compte-rendu de la réunion d'experts de Genève, février 1971.

²⁴⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et compte-rendu de la quatrième session du Comité préparatoire, mars 1972.

conférence de Stockholm, d'autres questions ne sont toujours pas tranchées, dont notamment celle de la création d'une institution spécialisée. Enfin, le projet de création d'un Fonds des Nations Unies pour l'Environnement de cent millions d'euros, proposée le 8 février 1972 par le président américain Richard Nixon²⁴⁶, est accueilli favorablement par le Comité préparatoire, et plusieurs pays annoncent déjà des contributions. Au final, il apparaît que les travaux menés par le Comité préparatoire ont un rôle crucial puisque, à l'issue des quatre sessions tenues entre 1970 et 1972, les principaux thèmes ainsi que la plupart des projets d'accords présentés à Stockholm (Déclaration sur l'environnement, Plan d'action...) sont constitués. Et, si des désaccords persistent sur certains domaines, les débats entre les pays membres ont permis d'identifier les principaux points de débats qui vont animer la conférence officielle.

Les groupes de travail sur des questions techniques

Le travail décisionnel du Comité préparatoire est indissociable du travail mené dans l'ombre par les experts de chaque gouvernement. En effet, en parallèle des quatre grandes sessions du Comité préparatoire, des réunions de travail aux aspects plus techniques sont organisées pour élaborer des mesures concrètes concernant l'environnement et destinées à alimenter le « Plan d'action » de la conférence de Stockholm. Comme nous l'avons vu précédemment, cinq groupes de travail sont mis en place par le Comité préparatoire en février 1971²⁴⁷. Composés avant tout d'experts scientifiques représentant chaque gouvernement, ces groupes de travail se réunissent entre les sessions du Comité préparatoire afin de leur soumettre des propositions concrètes et réalisables dans leurs domaines de recherche. On peut dresser un aperçu synthétique de leur organisation et des principaux débats qui les animent.

Le *premier groupe de travail*, considéré comme le plus important, est consacré à l'élaboration de la *Déclaration sur l'environnement*. Présidé par Giovanni Migliuolo (Italie), il s'agit du seul groupe de travail composé avant tout de diplomates, et non d'experts techniques²⁴⁸. Il tient deux

²⁴⁶ Annonce réalisée lors d'un message au Congrès sur l'environnement.

²⁴⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et compte-rendu de la deuxième session du Comité préparatoire, février 1971.

²⁴⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Lettre de Jacques Kosciusko-Morizet, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, à l'attention de la direction des Nations Unies sur le groupe de travail intergouvernemental pour la Déclaration sur l'environnement, 29 avril 1971.

sessions à New York en mars 1971 et en janvier 1972²⁴⁹. Les participants s'accordent pour une déclaration constituée d'un préambule suivie d'une énumération de droits et de devoirs. Cependant, plusieurs points sont sujets à des débats. Outre la mention des effets néfastes des essais nucléaires, sur laquelle nous reviendrons en troisième partie, un article proposé par le Canada fait polémique. Ce dernier, soutenu par plusieurs pays en voie de développement (notamment ceux d'Amérique latine), veut donner à chaque État un « *droit souverain et inaliénable sur son environnement* »²⁵⁰. Il souhaite ainsi instaurer la notion de responsabilité des États vis-à-vis des atteintes à l'environnement, posant ainsi la question de la réparation de ces dommages. Cependant, face à la pression exercée par plusieurs pays (dont la France, les États-Unis et l'URSS), qui dénoncent notamment une atteinte problématique au droit de la mer, cet article est écarté des projets de Déclaration présentés au Comité préparatoire.

Le *groupe de travail sur la pollution de la mer* tient des réunions à Londres (juin 1971) et à Ottawa (novembre 1971)²⁵¹. Les débats sont dominés par les États-Unis, qui présentent un projet de convention en trois articles visant à interdire le transport sur le territoire national de déchets destinés à être immergés en haute mer²⁵². Mais ce texte est dénoncé par de nombreux pays comme trop restrictif, voire comme une « *licence de polluer* », car les déchets volontairement immergés en haute mer ne représentent que 5 à 10% des déchets polluants dans les océans²⁵³. Comme sur le projet de Déclaration sur l'environnement, le Canada propose d'instaurer une responsabilité globale des États sur leur environnement : là-aussi, la mesure fait scandale dans plusieurs délégations et est finalement écartée. Il faut finalement attendre une conférence organisée à Reykjavik du 10 au 16 avril 1972 pour aboutir à un consensus autour d'un projet de convention sur la pollution maritime²⁵⁴.

²⁴⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Lettre de Jacques Kosciusko-Morizet à l'attention de la direction des Nations Unies sur le groupe de travail intergouvernemental pour la Déclaration sur l'environnement, 18 janvier 1972.

²⁵⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Lettre de Jacques Kosciusko-Morizet à l'attention de la direction des Nations Unies sur le groupe de travail intergouvernemental pour la Déclaration sur l'environnement, 10 juin 1971.

²⁵¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Comptes-rendus des réunions de Londres et d'Ottawa, 1971.

²⁵² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Note sur la pollution marine adressée à Olivier Manet, 1^{er} juillet 1971.

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Compte-rendu de la réunion intergouvernementale de Reykjavik sur l'immersion de certaines substances dans l'océan, avril 1972.

Le groupe de travail intergouvernemental sur le contrôle de la surveillance continue (*monitoring*) se réunit au siège de l'OMM, à Genève, en août 1971²⁵⁵. Les experts de chaque gouvernement s'attachent à identifier les besoins en matière de surveillance de l'environnement et à définir les actions à entreprendre. Les débats portent avant tout sur le problème que poserait la création d'un organisme de contrôle aux Nations Unies, projet coûteux qui rencontre l'opposition de pays comme la France ou certains pays en voie de développement. Le rapport final édicte des recommandations pour des systèmes de surveillance continue dans quatre grands domaines (atmosphère, terre, océan, santé humaine) et mentionne, malgré l'opposition de plusieurs pays, le projet de création d'un organisme central de coordination²⁵⁶.

Les deux derniers groupes de travail portent sur la *conservation du patrimoine mondial* et sur la *protection des sols*. Le premier se réunit au siège de l'ONU du 14 au 17 septembre 1971²⁵⁷. Les experts présents débattent notamment de la notion de « *patrimoine mondial* » : faut-il se restreindre aux régions naturelles, ou inclure certains sites culturels et historiques ? Outre des propositions pour protéger ce patrimoine mondial, deux projets de convention sont également examinés : l'un portant sur la conservation de certaines îles à des fins scientifiques, l'autre sur le contrôle du trafic d'espèces animales et végétales sauvages²⁵⁸. Le groupe de travail sur les sols se réunit au siège de l'OAA, à Rome, en juin 1971²⁵⁹. Les experts présents reconnaissent les pressions démographiques et agricoles sur les sols et proposent de mener des études en vue d'une planification agricole visant à mieux affecter les terres²⁶⁰.

Une multitude d'événements organisés dans le monde entier en vue de la conférence de Stockholm

En parallèle des réunions préparatoires officielles, de nombreux espaces de débat sur l'environnement s'ouvrent à l'échelle internationale. Indéniablement, une des réunions connexes

²⁵⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Rapport sur la première réunion du groupe de travail sur la surveillance continue de l'environnement à l'échelle globale en vue de la préparation de la conférence de Stockholm, août 1971.

²⁵⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Commentaires français sur les recommandations du groupe de travail intergouvernemental du contrôle ou de la surveillance, non daté.

²⁵⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Rapport du groupe de travail intergouvernemental de la conservation sur sa première session, septembre 1971.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Rapport du groupe de travail intergouvernemental des sols sur sa première session, juin 1971.

²⁶⁰ *Ibid.*

les plus importantes a été le séminaire sur les liens entre environnement et développement organisé dans la ville suisse de Founex en juin 1971. Cette rencontre semi-officielle, organisée en marge du Comité préparatoire, avait été souhaitée par Maurice Strong pour convaincre les pays en voie de développement les plus hésitants à participer activement à la préparation de la conférence de Stockholm²⁶¹. Le séminaire de Founex réunit vingt-sept experts en économie, écologie, développement ou encore sciences sociales, venus de différents pays (France, États-Unis, Pologne, Brésil, Chili, Inde, Liban, Sénégal, Ethiopie...). Le rapport final, envoyé à Maurice Strong le 12 juin 1971, a pour objectif de « *faciliter les travaux de la conférence de Stockholm sur l'environnement* »²⁶². Il formule une centaine de propositions pour mieux concilier le développement des pays du Tiers Monde avec la prise en compte des enjeux environnementaux. Le séminaire de Founex est un moment fondateur pour les réflexions autour de l'« *écodéveloppement* », notion popularisée par Maurice Strong²⁶³, ou de ce qu'on appellera plus tard, à partir du rapport Brundtland de 1987, le « *développement durable* »²⁶⁴.

De nombreuses réunions de travail ont également lieu dans les cinq commissions économiques régionales des Nations Unies (Asie-Pacifique, Amérique latine-Caraïbes, Afrique, Asie occidentale, Europe). On peut notamment citer le symposium de Prague, organisé du 1^{er} au 10 mai 1971 dans la capitale tchécoslovaque²⁶⁵. Ce sommet, organisé par la Commission économique européenne des Nations Unies (CEE-ONU), réunit quatre-cent experts et observateurs d'Europe et d'Amérique du Nord. Ses travaux doivent contribuer à la préparation de la conférence de Stockholm. Cependant, la portée de cet évènement est considérablement réduite par les tensions diplomatiques entourant l'invitation de la RDA²⁶⁶.

Il faut aussi souligner la grande diversité de conférences non-officielles convoquées entre 1968 et 1972. Plusieurs réunions de scientifiques sont organisées pour débattre des enjeux environnementaux, avec, par exemple, la réunion organisée par le Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) de l'UICN à Canberra, qui réunit exclusivement des

²⁶¹ Michael W. Manulak, « Developing World Environmental Cooperation. The Founex Seminar and the Stockholm Conference », Wolfram Kaiser et Jan-Henrik Meyer (dir.), *International Organizations and Environmental Protection. Conservation and Globalization in the Twentieth Century*, Berghahn Books, 2017.

²⁶² Archives numériques de l'ONU, « Développement et Environnement – Rapport présenté par un groupe d'experts convoqué par le Secrétaire Général de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Founex, Suisse, 4-12 juin 1971 ».

²⁶³ Interview d'Ignacy Sachs, « Développement et environnement, un indissociable binôme », *Vraiment durable*, 2012/2 (n°2), pp. 17-31.

²⁶⁴ Louis-Pascal Jacquemond, « Gro Harlem Brundtland ou l'invention du "développement durable" », *Dynamiques environnementales* [En ligne], 2017.

²⁶⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1366. Note de Jean-Paul Barré, conseiller technique du cabinet de Robert Poujade, sur le symposium de Prague, adressé au chef de la direction des Nations Unies, 13 mai 1971.

²⁶⁶ Voir le chapitre 7.

experts des pays du Tiers Monde²⁶⁷. Une rencontre sur l'impact des activités humaines sur l'atmosphère, animée par des météorologues et des climatologues, est également organisée à Stockholm au printemps 1971²⁶⁸. Certaines rencontres préparatoires sont également très politiques, à l'image de la conférence mondiale de la jeunesse organisée à Hamilton (Canada) en août 1971 avec le soutien du Secrétariat général de la conférence de Stockholm, qui se conclut par des prises de position de jeunes militants contre le capitalisme, le racisme ou encore l'impérialisme²⁶⁹. Ces différentes réunions ne contribuent pas directement à l'organisation de la conférence de Stockholm, mais elles ont pour objectif d'influencer les travaux officiels menés par le Comité préparatoire et d'attirer l'attention sur de nouveaux problèmes.

Comme l'écrit le chercheur américain Lynton Keith Caldwell : « *Faire la liste de toutes les réunions préparatoires officielles, quasi-officielles, et non-officielles serait très long et impossible à accomplir sans risquer des oublis importants* »²⁷⁰. La préparation de la conférence de Stockholm amène dans son sillage une multitude d'événements qui contribuent à approfondir les réflexions en cours sur l'environnement à l'échelle internationale.

En somme, on peut résumer ainsi la phase de préparation de la conférence sur l'environnement de Stockholm : un Secrétariat général de la conférence – qui organise les événements officiels – en lien direct avec un Comité préparatoire – où les pays représentés s'accordent sur les propositions concrètes à mettre en débat à Stockholm. Ce dernier s'appuie lui-même sur les travaux spécialisés de groupes d'experts intergouvernementaux (pollution marine, sols...) et, dans une moindre mesure, sur l'incroyable multitude de réunions parallèles sur l'environnement organisées dans le monde entre 1968 et 1972. A partir de ce résumé synthétique des grandes étapes de la préparation de la conférence de Stockholm, il s'agit désormais d'étudier la posture adoptée par la France dans ces réunions multilatérales.

²⁶⁷ Lynton Keith Caldwell, *International Environmental Policy*, op. cit., pp. 61-62.

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ Lynton Keith Caldwell, *International Environmental Policy*, op. cit., pp. 61-62.

²⁷⁰ *Ibid.*, p. 61 (traduit de l'anglais vers le français).

La diplomatie est une science exacte, qui nécessite l’élaboration d’une grammaire commune entre ses acteurs pour pouvoir être efficacement mise en pratique. Notion technique et nouvelle dans les relations internationales, l’environnement n’échappe pas à cette règle. En vue de la conférence de Stockholm, la diplomatie française définit plusieurs grands principes en matière d’environnement qui vont lui permettre de guider son action dans les groupes de travail préparatoires, principes dont ce chapitre propose une synthèse.

L’environnement, quel environnement ?

De quoi parle-t-on dans les documents diplomatiques lorsque l’on évoque l’environnement ? Au tournant des années 1970, il s’agit d’une notion nouvelle, et elle n’a pas forcément la même signification selon les pays. Au cours des travaux préparatoires de la conférence de Stockholm, la France a insisté à plusieurs reprises – sans succès – pour qu’une définition commune de l’environnement soit établie entre tous les pays participants. En 1971, dans le cadre des travaux sur la Déclaration de l’environnement, la cellule environnement du ministère des Affaires étrangères propose la définition suivante :

« Ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants ou les activités humaines. »²⁷¹

Cette définition technique, qui comprend à la fois les milieux, les organismes et leurs interactions, est consensuelle, mais elle apparaît aussi comme trop générale et abstraite. C’est pourquoi la diplomatie française s’est efforcée d’identifier plusieurs dimensions concrètes de l’environnement sur lesquels porter son action. Dans une note du 8 décembre 1970 « *sur l’action internationale de la France en matière d’environnement* », Olivier Manet, chargé de la mission environnement au Quai d’Orsay, conseille ainsi de privilégier une « *approche sectorielle* » plutôt qu’une « *approche globale* » des problèmes environnementaux²⁷². L’idée est d’éviter de rester dans des déclarations trop générales pour, au contraire, adopter des décisions concrètes concernant

²⁷¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Note d’Olivier Manet, chargé de mission aux Affaires étrangères.

²⁷² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note d’Olivier Manet, chargé de mission auprès du cabinet du ministre, sur l’action internationale de la France en matière d’environnement, 8 décembre 1970.

des domaines précis de l'environnement : eau, air, sols, transports... Notons qu'à l'époque, le climat n'est pas au cœur des préoccupations – et encore moins le réchauffement climatique²⁷³. Lors des réunions interministérielles organisées au Quai d'Orsay, une seule référence y est faite : le 9 février 1970, à l'occasion de discussions sur l'agenda à défendre lors de la première session du Comité préparatoire à venir le mois suivant, le professeur Laugier conseille aux diplomates français d'évoquer la question de la « *maîtrise des climats* », mais la proposition n'est pas retenue²⁷⁴.

Au-delà de cette approche technique, la question de l'environnement pose aussi celle de sa dégradation par les activités humaines et, par conséquent, des actions à mener pour y remédier. Dans le rapport national élaboré pour la conférence de Stockholm, la France identifie trois domaines d'action qui renvoient à trois conceptions philosophiques et juridiques des rapports entre l'humain et son environnement²⁷⁵. Tout d'abord celle de l'« *organisation raisonnée de l'exploitation des ressources naturelles* » : l'environnement est considéré comme un stock, une ressource, une marchandise comme les autres, qu'il faut gérer de manière rationnelle afin de satisfaire des besoins. Cette approche utilitariste de la nature a prévalu pendant longtemps dans le droit français. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que l'environnement a commencé à être protégé pour lui-même, sans but lucratif²⁷⁶. On considère que la nature a une valeur intrinsèque, voire une forme de beauté, et qu'elle n'est pas seulement un support utile pour les activités économiques. On parle alors d'un « *patrimoine naturel* » à protéger, comme c'est le cas en 1960 avec la création des parcs nationaux²⁷⁷. Cette nouvelle approche du milieu qui entoure les humains est également liée aux réflexions de l'aménagement du territoire, portées au sein de la DATAR et du ministère du même nom créé en 1967. Il s'agit alors de mieux organiser la disposition du milieu humain en conciliant les contraintes naturelles et sociales, ce que l'on peut par exemple observer avec les réflexions sur l'étalement urbain. Dans le rapport national pour Stockholm, cette conception se retrouve dans le deuxième point : « *l'aménagement du milieu, en vue de maintenir ou de créer un*

²⁷³ Le Giec est créé en 1988 et son premier rapport est publié en 1990. Néanmoins, l'effet de serre est découvert dès le début du XIXe siècle par le physicien français Joseph Fourier, tandis qu'apparaissent dès la fin des années 1950 les premières inquiétudes de scientifiques au sujet de l'impact des activités humaines sur la concentration du CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement du climat. Certaines firmes multinationales ont également connaissance dès le début des années 1970 des conséquences sur le climat de l'exploitation des énergies fossiles (voir par exemple : Christophe Bonneuil et al., « Alertes précoces et émergence d'une responsabilité environnementale : Les réactions de Total face au réchauffement climatique, 1968-2021 », *Global Environmental Change*, 2021).

²⁷⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la réunion sur la préparation de la conférence de Stockholm du 9 février 1970.

²⁷⁵ Voir annexe VII.

²⁷⁶ Jean-Claude Lefeuvre, « De la protection de la nature à la gestion du patrimoine naturel », Henri Pierre Jeudy (dir.), *Patrimoines en folie*, Paris, Editeur de la Maison des sciences de l'homme, 1990.

²⁷⁷ *Ibid.*

cadre de vie favorable »²⁷⁸. Mais, si l'environnement permet d'avoir un bon « *cadre de vie* », cela signifie que sa dégradation par l'humain a, en retour, des conséquences néfastes sur la société. C'est ce qui mène à une troisième approche française : celle de la « *qualité de vie* » et l'impact de ce qu'on appelle à l'époque les « *nuisances* » (mentionnées dans le rapport français comme « *le traitement des facteurs spécifiques de nuisance* »). On veut lutter contre la pollution sous ces différentes formes (dans l'air, avec la loi de 1961, dans l'eau, avec la loi de 1964...) qui « *nuisent* » à la santé et au bien-être.

Enfin, sur le plan strictement international, la France défend aussi une conception géographique de l'action environnementale. Le fondement de l'action diplomatique en faveur de l'environnement est que, par essence, les problèmes écologiques dépassent les frontières des États et nécessitent une coopération internationale. Comme tous les États participant à la conférence de Stockholm, la France reconnaît ce principe de base. Mais elle se veut aussi pragmatique en défendant, lors des réunions intergouvernementales, la nécessité de tenir compte des spécificités régionales pour mettre en œuvre une action plus efficace en matière d'environnement²⁷⁹. Elle reprend notamment la thèse du Secrétaire général de la conférence, Maurice Strong, selon laquelle l'action internationale en matière d'environnement doit se décliner en trois niveaux : planétaire, national et régional²⁸⁰. En effet, si certains problèmes sont purement planétaires, comme, par exemple, ceux touchant à la stratosphère, d'autres concernent avant tout certaines régions (déforestation, pollution des eaux...) et nécessitent des actions entre pays voisins, voire restreintes à l'échelle nationale. Par exemple, lors de la réunion d'Ottawa organisée par le groupe de travail intergouvernemental sur la pollution des océans, la France critique l'approche universelle (sans pour autant s'y opposer frontalement) et préfère défendre une approche géographiquement limitée de ce problème²⁸¹. La délégation française prend notamment pour exemple les négociations entamées entre les pays de la mer du Nord afin de conclure un accord de régulation des pollutions dans cet espace.

²⁷⁸ Voir annexe VII.

²⁷⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Réunion sur la préparation de la conférence de Stockholm du 21 décembre 1970.

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la réunion d'Ottawa sur la pollution marine, novembre 1971.

À partir de cette vision générale de ce que représente l'environnement et ses différentes déclinaisons, la France établit plusieurs grands principes qui vont orienter son action diplomatique dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm.

La position diplomatique de la France en matière d'environnement est officiellement édictée lors du Conseil restreint du 2 novembre 1971, qui réunit au Palais de l'Élysée, en présence du président de la République et du Premier ministre, les principaux ministres concernés par l'environnement²⁸². Selon Robert Poujade, le Conseil restreint sur l'environnement de novembre 1971 a été décidé sur une initiative de Georges Pompidou afin de « *marquer son intérêt pour le nouveau ministère* » de l'Environnement, créé en début d'année²⁸³. Si les délibérations du Conseil restreint sont à l'époque tenues secrètes, leur contenu est aujourd'hui accessible dans les Archives nationales. La première partie du relevé de décisions prises lors de ce Conseil restreint détaille les « *aspects internationaux* » de la politique environnementale française :

« Les positions françaises s'inspireront principalement des deux préoccupations suivantes :

- *préserver nos intérêts industriels et commerciaux contre les discriminations, entraves ou distorsions de concurrence qui pourraient résulter des politiques entreprises pour la protection de l'environnement ;*
- *développer en priorité notre coopération avec les pays membres de la Communauté Économique Européenne, y compris les candidats à l'adhésion.*

Il importe également :

- *de diffuser à l'étranger nos techniques et nos biens d'équipement, destinés à la lutte contre les pollutions ;*
- *de contribuer à éveiller en Europe et dans le monde méditerranéen une conscience plus forte des problèmes de l'environnement*

Néanmoins, ces orientations ne devront pas favoriser l'implantation d'activités nouvelles dans des pays qui refuseraient d'appliquer des réglementations aussi strictes que la France ou la C.E.E. et seraient ainsi susceptibles de nous concurrencer anormalement. Cette préoccupation sera plus particulièrement prise en compte en matière de lutte contre la pollution des mers. »²⁸⁴

²⁸² Voir annexe VI.

²⁸³ Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible*, op. cit., pp. 59-68.

²⁸⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Relevé de décisions prises lors du Conseil interministériel du 2 novembre 1971, Michel Jobert.

À la lecture de ce document, qui fixe les principales lignes de conduite de la politique étrangère française en matière d'environnement, un point central est à souligner : la prédominance des enjeux économiques. Pour la diplomatie française de l'environnement, il s'agit avant tout de favoriser les intérêts économiques de la France, que ce soit de manière active, par la commercialisation de technologies anti-pollution, ou défensive, en luttant contre la mise en place de normes environnementales qui pourraient défavoriser son activité industrielle et commerciale. Sur ce dernier point, la France considère notamment qu'il faut s'opposer à toute réglementation environnementale qui pourrait compromettre son activité dans certaines branches en jouant en faveur de certains pays pour qui la législation serait plus favorable. Cette préoccupation est notamment liée à la mise en place des premières normes de pollution sur les véhicules vendus aux États-Unis, avec le Clean Air Act de 1970²⁸⁵. Ce dernier contraint les constructeurs automobiles à doter leurs véhicules de systèmes de purification éliminant les hydrocarbures et les monoxydes d'azote. On comprend alors qu'une telle réglementation a tendance à défavoriser les industries étrangères, notamment en Europe, puisqu'elles doivent se fixer sur ces normes étrangères si elles souhaitent continuer à exporter leurs véhicules sur le marché américain. De la même manière, la mise en place de normes environnementales à l'échelle internationale pourrait favoriser certains pays, notamment les États-Unis, très en avance en matière de réglementation environnementale, au détriment d'autres.

Cette imbrication entre enjeux économiques et environnementaux est également perceptible dans un domaine où la diplomatie française a été particulièrement active : le lien entre l'environnement et le développement. La position défendue par la France peut se résumer en une citation de Serge Antoine : « *L'environnement et le développement sont liés et non contradictoires* »²⁸⁶. Plus précisément, cette thèse stipule que le maintien du taux de croissance est compatible avec la préservation de l'environnement : en se reposant sur l'innovation et le développement de nouvelles technologies, comme les instruments de lutte contre la pollution, les États pourraient sortir de la crise écologique. À l'époque, cette approche techno-solutionniste s'oppose frontalement aux travaux du Club de Rome, dont le rapport de 1972 s'interroge sur une possible « halte à la croissance ». La conciliation entre l'environnement et la croissance économique est au cœur de la politique environnementale nationale de la France sous la présidence de Georges Pompidou. En juin 1971, lors des questions des députés au gouvernement, Robert

²⁸⁵ Aloïs Schumacher, « Le « Dieselgate » une histoire sans fin ? Éléments de réflexion sur l'Affaire Volkswagen », *Allemagne d'aujourd'hui*, 2019/1 (N°227), pp.81-95.

²⁸⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la réunion sur la préparation de la conférence de Stockholm du 21 décembre 1970.

Poujade définissait ainsi la ligne politique du gouvernement Chaban-Delmas : « *concilier la croissance économique et la qualité de la vie* »²⁸⁷. Mais cet enjeu revêt une tout autre importance sur le plan de la politique internationale, car il fait écho aux préoccupations des pays du Tiers Monde : la thèse de la possibilité d'une protection de la nature sans décroissance est alors une formule rassurante pour les pays en voie de développement, inquiets que les réglementations environnementales ne défavorisent leurs activités économiques²⁸⁸.

Notons enfin que la diplomatie française de l'environnement accorde une attention particulière aux questions d'ordre financier. En effet, tout au long de travaux préparatoires pour la conférence de Stockholm, la France s'est opposée à la mise en place de nouvelles structures internationales dédiées à l'environnement. La France étant membre du « Groupe de Genève » des dix principaux contributeurs au budget de l'ONU, elle se montre réticente à ces initiatives coûteuses²⁸⁹. Par exemple, lors de la première session du Comité préparatoire, la délégation française, emmenée par le professeur Pierre Auger, dénonce une proposition visant à créer un Système Mondial de Contrôle du Milieu, structure visant à centraliser l'ensemble des informations sur l'environnement à l'échelle du monde²⁹⁰. De la même manière, la France s'implique activement dans les débats portant sur la création d'une nouvelle institution des Nations Unies consacrée à l'environnement. À ce sujet, voici par exemple ce que demandait le Quai d'Orsay dans ses instructions à la délégation française pour la deuxième session du Comité préparatoire :

*« Quant aux incidences institutionnelles possibles de la Conférence, la délégation ne s'opposera pas à l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la Conférence de Stockholm mais saisira cette occasion pour souligner notre opposition à la création de tout organe administratif susceptible de se transformer à plus ou moins brève échéance en institution spécialisée. »*²⁹¹

Finalement, face à l'intransigeance de Maurice Strong quant à la nécessité de poursuivre les efforts entrepris à Stockholm au sein d'une nouvelle structure rattachée à l'Assemblée générale des Nations Unies, la France finit par se rattacher à un compromis proposé par les États-Unis. Ces derniers proposent de mettre en place un organe subsidiaire du Conseil économique et social des

²⁸⁷ « M. Poujade estime que le ministère de l'environnement devrait disposer d'un budget de cinq cents millions de francs », Jacques Tournouer, *Le Monde*, 7 juin 1971.

²⁸⁸ Pour plus de détails, voir le chapitre 6.

²⁸⁹ André Lewin, « Le Groupe de Genève et les budgets de la famille des Nations Unies, vingt années d'efforts pour aboutir à la croissance zéro », *Annuaire Français de Droit International*, 1984, pp. 637-348.

²⁹⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Rapport de la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

²⁹¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Instructions à la délégation française pour la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

Nations Unies. Aux yeux de la France, une telle formule présente l'avantage d'être plus légère, et donc moins coûteuse, que celle proposée par le Secrétaire général de la conférence.

Inciter plutôt que contraindre

Cette attitude méfiante à l'égard de la mise en place de réglementations environnementales internationales amène la France à faire preuve d'une certaine méfiance vis-à-vis des projets d'accords trop ambitieux portés lors des groupes de travail préparatoires pour la conférence de Stockholm. En effet, une des grandes questions soulevées lors des sessions du Comité préparatoire est celle de l'adoption de conventions internationales à Stockholm : convention universelle sur l'environnement, convention sur la pollution des océans, convention sur la conservation du patrimoine mondial... La signature de tels textes par l'ensemble des pays participants serait assurément un moment marquant de la conférence et constituerait un tournant dans la prise en compte de l'environnement au sein du droit international. Mais la communauté internationale était-elle prête à de tels engagements pour ce premier grand sommet mondial sur l'environnement ? De fait, les projets de conventions universelles ont avant tout été portés par des pays qui avaient intérêt à la réussite de la conférence de Stockholm, comme la Suède ou le Canada. Mais la plupart des pays participants nourrissaient moins d'ambitions face à ces textes dont les engagements pourraient compromettre leurs intérêts économiques. On peut prendre l'exemple de la Déclaration sur l'environnement : au départ, la Suède, avec le soutien du Secrétariat général, souhaitait que ce texte prenne la forme d'une convention, où chaque signataire prendrait des engagements juridiques vis-à-vis de l'environnement. Cependant, ce projet est repoussé par le Comité préparatoire lors de sa première session²⁹². Finalement, les travaux s'orientent vers l'élaboration d'une déclaration générale de grands principes sur l'environnement unanimement reconnus par la communauté internationale, mais ne les engageant pas juridiquement.

Au cours de la préparation de la conférence de Stockholm, la France ne s'oppose pas frontalement aux projets de conventions, sans pour autant les soutenir pleinement. Par exemple, lors de la première session du Comité préparatoire, la délégation française reçoit pour instruction de ne pas prendre parti en faveur de nouvelles conventions internationales. Lors des débats, la France demande même la suppression d'un paragraphe donnant au Secrétaire général la charge d'élaborer de tels textes. Si elle défend la mise en place de mesures concrètes en faveur de

²⁹² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Rapport de la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

l'environnement, la diplomatie française se montre pessimiste quant à leur adoption par l'ensemble des pays participants, notamment les pays en voie de développement :

« Dès la reprise des travaux préparatoires, les autorités françaises compétentes feront leur possible pour que la Conférence débouche sur une action internationale concrète en particulier au moyen du renforcement des accords internationaux existants, par l'adoption de nouvelles conventions et de recommandations aux États membres. Pour certains participants, cependant, les instruments internationaux pourraient difficilement aller, en ce domaine, au-delà d'affirmations de principe, l'action effective étant essentiellement nationale. »²⁹³

L'approche mesurée de la France vis-à-vis des projets de conventions universelles se recoupe donc avec sa conception géographique de l'action environnementale : pour être efficace, la protection de l'environnement ne doit pas seulement se contenter d'accords mondiaux, mais aussi s'articuler à des échelles plus locales, tenant compte des spécificités de chaque pays.

De plus, lors des travaux préparatoires, la diplomatie française se montre particulièrement attentive aux dispositions qui pourraient compromettre ses intérêts économiques ou sa souveraineté. Par exemple, lors de la première réunion du groupe de travail sur la Déclaration de l'environnement à New York (mai 1971), la délégation française, emmenée par Alain Dejammet, dénonce vigoureusement une proposition canadienne visant à instaurer un droit de souveraineté des États sur l'environnement :

« Le texte canadien ne manquerait pas de recevoir une interprétation fâcheuse, en matière de droit de la mer, si l'on accordait aux États le droit de fixer librement l'étendue de leur environnement, ainsi que la faculté, au nom du principe de souveraineté, d'appliquer à l'espace aérien ou maritime ainsi revendiqué, les mesures d'interdiction de leur choix. »²⁹⁴

On comprend qu'une telle mesure menacerait la liberté de circulation des biens et des personnes, et donc pourrait déstabiliser les échanges commerciaux des pays qui reconnaîtraient un tel « droit de souveraineté sur l'environnement ». D'autant plus que la proposition du Canada se double de la reconnaissance d'une « responsabilité absolue pour dommages causés à l'environnement »²⁹⁵. Un tel principe impliquerait la possibilité d'actions juridiques contre les États responsables de dégradations envers l'environnement. Finalement, la France obtient le retrait des propositions canadiennes dans l'avant-projet de Déclaration proposé au Comité préparatoire. De la même manière, la France s'est opposée à un projet de « Convention relative à la conservation

²⁹³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Instructions à la délégation française pour la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

²⁹⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Télégramme au représentant permanent de la France aux Nations Unies, mai 1971.

²⁹⁵ *Ibid.*

de certaines îles à des fins scientifiques » porté au sein du groupe de travail sur la conservation du patrimoine. Après consultation du cabinet militaire du ministère des départements et territoires d’Outre-Mer, ce projet de convention, qui n’est finalement pas adopté, est dénoncé par la France comme étant un « *atteinte à [sa] souveraineté nationale* » :

« Il me semble qu’il ne peut être question d’accepter le principe général, sans restriction ni contrôle, du séjour d’étrangers dans nos îles. »²⁹⁶

De manière générale, la position de la diplomatie française de l’environnement est plutôt favorable à des mesures incitatives, comme des recommandations, qu’à des mesures coercitives. C’est dans cet ordre d’idée que la France met particulièrement en avant les enjeux socio-éducatifs – un des six grands thèmes à l’ordre du jour de la conférence de Stockholm –, qui ont pour objectif de sensibiliser les citoyens (ou de les « *éveiller* », pour reprendre le vocabulaire employé par le gouvernement français²⁹⁷) aux problèmes de l’environnement : programmes scolaires, journée internationale de l’environnement... À titre d’exemple, la France – et notamment son ministre de l’Agriculture, Jacques Duhamel – s’était déjà pleinement impliquée dans l’organisation de l’Année européenne de la nature en 1970²⁹⁸.

À l’issue de ce chapitre, nous avons identifié les grands principes qui structurent la diplomatie française de l’environnement en vue de la conférence de Stockholm. On peut en résumer les grandes lignes de force : pour la France, l’environnement est une affaire technique et scientifique dont la protection internationale nécessite une action réaliste s’articulant à plusieurs échelles (mondiale, régionale, nationale). Surtout, il s’agit d’un enjeu profondément imbriqué avec les intérêts économiques du pays. Ces derniers prédominent dans la politique étrangère française, c’est pourquoi la diplomatie française défend avant tout la mise en place de mesures environnementales incitatives, plutôt que coercitives. Cependant, les principes diplomatiques de la France en matière d’environnement ne sont pas figés dans le temps : ils doivent aussi évoluer en fonction des positions défendues par les autres pays – alliés ou non – au fur et à mesure de l’avancée de la préparation de la conférence de Stockholm.

²⁹⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1361. Note du Colonel Laboureux, chef du Cabinet Militaire, à l’attention du directeur du cabinet du Ministère des Départements et Territoires d’Outre-Mer, 19 janvier 1972.

²⁹⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Relevé de décisions prises lors du Conseil interministériel du 2 novembre 1971, Michel Jobert.

²⁹⁸ Robert Poujade, *Le ministère de l’impossible, op. cit.*, pp. 25-34.

Par définition, la diplomatie suppose l'interaction avec l'Autre, qui, bien souvent, se trouve être un gouvernement étranger. Aussi, les réunions préparatoires de la conférence de Stockholm ne consistent pas seulement en de simples groupes de travail où des experts débattent de questions techniques : ce sont aussi des espaces où chaque délégation défend les intérêts politico-économiques de son pays. Les tensions sont fréquentes, parfois ponctuées d'incidents de séance, mais des compromis, des rapprochements, voire même des alliances, peuvent aussi se nouer entre pays ou groupes de pays. Dès lors, comment la France se positionne-t-elle dans ce nouveau champ du système international ? Pour y répondre, nous allons étudier ses relations avec trois groupes de pays dont les activités sont particulièrement intéressantes dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm : la CEE, dont la France est un membre fondateur, puis plus largement les pays industrialisés, auxquels la France peut également être rattachée, et enfin les pays du Tiers Monde, qui revendiquent un clivage Nord-Sud sur les questions environnementales.

Impulser la coordination européenne en matière d'environnement

Au cours des précédents chapitres, nous avons vu à plusieurs reprises que le tournant des années 1970 est un moment charnière dans la prise en compte de l'environnement en France comme dans le monde : c'est aussi le cas à l'échelle européenne. À sa création en 1957, avec les Traités de Rome, la CEE n'était pas compétente en matière d'environnement. D'ailleurs, c'est d'abord le Conseil de l'Europe, organisation intergouvernementale créée en 1948, qui a joué un rôle important en contribuant à la sensibilisation des opinions publiques aux questions écologiques, avec par exemple l'organisation de l'année européenne de la nature en 1970²⁹⁹. Pour la CEE, c'est plutôt l'année 1973 qui fait figure de référence, avec l'instauration du premier Programme d'action pour l'environnement³⁰⁰. Dans ses travaux, l'historien Jan-Henrik Meyer met en évidence un processus d'« *européanisation de la politique environnementale* » au cours des années 1970, porté à la fois par les initiatives internationales (concurrence avec le Conseil de l'Europe, multiplication des conférences mondiales sur l'environnement...) et nationales

²⁹⁹ Laurent Warlouzet, *Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance*, CNRS Éditions, 2022, pp. 126-127.

³⁰⁰ *Ibid.* p. 127

(premières législations environnementales, apparition de ministères chargés de la Protection de la nature...) ³⁰¹.

Dans cette période d'institutionnalisation des questions environnementales, la France joue un rôle important pour l'Europe. En effet, elle fait partie des pays pionniers en matière de législation environnementale et est un des premiers États (avec la Grande-Bretagne, qui intègre la CEE en 1972) à mettre en place un ministère de l'Environnement. Outre ce rôle d'exemple pour les pays européens souhaitant intégrer les problématiques nouvelles de l'environnement, elle tente également d'impulser une coordination des politiques environnementales à l'échelle européenne. Ce souci accordé à l'Europe se retrouve notamment dans les grandes orientations de la politique étrangère française en matière d'environnement, fixées par le Conseil restreint sur l'environnement du 2 novembre 1971 : « *développer en priorité [la] coopération avec les pays membres de la Communauté Économique Européenne, y compris les candidats à l'adhésion* » ³⁰².

Lors de cette même réunion confidentielle à l'Élysée, le gouvernement français décide, sur une proposition de Robert Poujade, l'élaboration d'un « *Mémorandum relatif au développement d'une coopération européenne pour l'amélioration de l'environnement* » ³⁰³. Cette décision fait suite à la « *Première communication [...] sur la politique environnementale des Communautés* », un message aux pays membres élaboré par la Commission de la CEE dressant pour la première fois un panorama des mesures nationales et internationales existantes en matière d'environnement ³⁰⁴. Le Mémorandum français vise alors à mettre en place une coopération concrète en matière d'environnement entre les États membres de la CEE. Ce document de vingt pages, élaboré par le Quai d'Orsay entre novembre 1971 et janvier 1972, repose sur deux piliers : « *le souci de préserver l'unité de l'espace économique européen* », avec une harmonisation des législations environnementales des pays membres, et « *la nécessité de conjuguer les ressources financières et les compétences scientifiques des pays européens* », soit l'instauration d'une coopération en matière de recherche autour de la pollution ³⁰⁵. Mais, au-delà de sa volonté de renforcer la construction européenne, ce qui nous intéresse particulièrement est la teneur diplomatique d'une telle initiative française. Lors du conseil des ministres du 19 janvier 1972, au cours duquel est

³⁰¹ Jan-Henrik Meyer et Bruno Poncharal, « L'eupéanisation de la politique environnementale dans les années 1970 », *op. cit.*

³⁰² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Relevé de décisions prises lors du Conseil interministériel du 2 novembre 1971, Michel Jobert

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Jan-Henrik Meyer et Bruno Poncharal, « L'eupéanisation de la politique environnementale dans les années 1970 », *op. cit.*

³⁰⁵ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministères chargés de l'Environnement : organismes internationaux et conventions internationales en matière de protection de la nature (1947-1987), 19910580. Mémorandum relatif au développement d'une coopération européenne pour l'amélioration de l'environnement, 19 janvier 1971.

décidée la diffusion du Mémorandum, le gouvernement français réfléchit sur le « *poids diplomatique* » à donner à cette initiative³⁰⁶. Georges Pompidou propose d'informer les chefs d'État européens de l'initiative française en leur envoyant à chacun des lettres signées de sa plume afin de marquer un « *effet de surprise* », puis de présenter officiellement le document lors du Conseil européen du 31 janvier 1972. Cependant, cette option ambitieuse n'est pas retenue car elle pose trop de contraintes diplomatiques³⁰⁷. Finalement, il est décidé d'envoyer simultanément le Mémorandum au Président du Conseil des Communautés ainsi qu'à l'ensemble des États membres de la CEE (ou candidats à son adhésion)³⁰⁸. Le 19 janvier 1972, soit le jour-même, dix exemplaires du Mémorandum sont transmis par voie diplomatique au Conseil des communautés, aux cinq États membres de la CEE (RFA, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) ainsi qu'aux quatre pays candidats à l'adhésion (Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Norvège)³⁰⁹. Au final, l'initiative française du Mémorandum n'a pas l'effet escompté : les autres États prêtent une très faible attention au document, et les propositions françaises restent lettre morte³¹⁰. Il n'en reste pas moins que les efforts déployés par la diplomatie française sont révélateurs de la volonté de la France de se présenter, à quelques mois de l'ouverture de la conférence de Stockholm, comme un leader européen en matière d'environnement. Il ne s'agit pas seulement d'approfondir la construction européenne, mais d'apparaître comme un pays pionnier dans la prise en compte de l'environnement.

Au-delà de cette initiative unilatérale du Mémorandum, un dialogue s'instaure au sein de la CEE en vue des positions à défendre lors de la conférence de Stockholm. La CEE est avant tout une union économique, elle ne dispose pas de réelles structures diplomatiques. Cependant, il est important pour les États membres de parler d'une même voix au sein des institutions internationales, notamment pour des raisons de solidarité politique et de crédibilité sur la scène

³⁰⁶ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Note de la cellule environnement sur la présentation du Mémorandum français en Conseil des ministres, 13 janvier 1972.

³⁰⁷ Cela imposait notamment de maintenir le secret sur ce document lors des échanges diplomatiques jusqu'au 31 janvier 1972. Une tâche très complexe sachant que Robert Poujade devait rencontrer le ministre de l'Environnement britannique le 25 janvier.

³⁰⁸ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Note de la cellule environnement sur l'élaboration du Mémorandum français, 14 janvier 1972.

³⁰⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1367. Télégramme de la Direction des affaires économiques et financières adressé aux dix ambassades européennes, 19 janvier 1972.

³¹⁰ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Télégramme de l'ambassadeur de France à Bonn sur la réception du Mémorandum français en RFA, 7 février 1972.

internationale. Aussi, dans le cadre des travaux préparatoires pour Stockholm, les États membres de la CEE s'efforcent d'aligner leurs positions diplomatiques en matière d'environnement. C'est dans cette visée qu'une réunion des dix ministres de l'Environnement est convoquée quelques mois avant l'ouverture de la conférence de Stockholm, à l'initiative du Conseil des Communautés. Cet échange de vues entre les Dix, qui est censé avoir lieu le 10 avril 1972 à Bruxelles, apparaît comme un événement important aux yeux du Quai d'Orsay :

« Il s'agit là, en effet, d'une affaire importante puisque c'est la première fois que la Communauté crée un groupe spécifique pour organiser la concertation des États membres sur la préparation d'une conférence des Nations Unies. »³¹¹

La réunion du 10 avril est censée permettre une harmonisation des positions entre les Dix, mais elle nourrit aussi de plus grandes ambitions : au cours des discussions préparatoires, la Grande-Bretagne (qui s'apprête à intégrer la Communauté) propose par exemple une participation financière commune de l'Europe élargie au Fonds spécial des Nations Unies pour l'environnement. Cependant, l'événement est marqué par l'annulation de la participation de la RFA : ce revirement est justifié par le fait que Hans-Dietrich Genscher, ministre fédéral de l'Intérieur (et, à ce titre, responsable des affaires environnementales dans le pays) souhaitait que la rencontre soit organisée à Bonn³¹². Aucun document dans les archives diplomatiques françaises ne permet de confirmer ou d'infirmer la tenue de la réunion du 10 avril 1972. Une nouvelle réunion sur l'environnement est annoncée entre les Dix à l'ambassade des Pays-Bas le 31 mai 1972, une semaine avant l'ouverture de la conférence de Stockholm, mais aucun compte-rendu n'a ensuite été publié. Ces expériences timides de concertation en vue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement témoignent des difficultés que rencontrent les États membres de la CEE à aligner leurs politiques étrangères. Pour autant, même sans concertations multilatérales, leurs positions défendues lors des réunions préparatoires restent très proches.

Notons enfin qu'au-delà de l'échelle strictement européenne, la diplomatie française de l'environnement accorde également une attention particulière à l'espace méditerranéen. Plusieurs initiatives sont prises pour lutter contre la pollution en Méditerranée, avec par exemple la constitution en 1971 d'une mission pour la protection de l'espace naturel méditerranéen, co-dirigée par les ministères de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Des travaux sont

³¹¹ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Télégramme du cabinet du ministre des Affaires étrangères au Secrétaire général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, 28 mars 1972.

³¹² (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Télégramme de l'ambassadeur de France à Bonn sur la conférence des dix ministres chargés de l'environnement, 6 avril 1972.

également menés avec l'Italie et Monaco pour mettre en place une réglementation commune de la pollution des eaux côtières.

Les pays industrialisés et l'environnement : entre concurrence et rapprochement

En dehors du cadre particulier de la coopération européenne, la France doit plus largement affiner sa position diplomatique avec celle des puissances industrialisées, soit l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Pour ces dernières, l'enjeu d'une première grande conférence mondiale sur l'environnement est de taille : par leur développement économique sans précédent au cours des XIXe et XXe siècle, elles ont une responsabilité historique dans l'exploitation des ressources naturelles et la pollution des milieux. Responsabilité qui concerne également les anciens territoires colonisés, ce que les pays du Tiers Monde ne manquent pas de souligner à de nombreuses reprises. Dans ce contexte, les pays industrialisés ont tout intérêt à faire preuve de solidarité dans le cadre des travaux préparatoires de la conférence de Stockholm. A l'approche de cette dernière, plusieurs réunions informelles sont organisées entre pays industrialisés afin d'harmoniser leurs positions. Les 7 et 8 juillet 1971, une « *réunion officieuse de coordination des actions internationales en matière d'environnement* » rassemble des représentants des États-Unis et de cinq pays européens (France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, RFA) au château de Val Duchesse, à Bruxelles³¹³. Les débats, tenus secrets, sont animés par le Vicomte Davignon, directeur de la politique étrangère belge. Les diplomates présents s'accordent sur plusieurs propositions émanant de Ronald Arculus, chef du Service des Affaires scientifiques du Foreign Office, comme l'opposition commune à tout projet d'extension des programmes des institutions spécialisées de l'ONU concernant l'environnement³¹⁴. La question de la participation de la RDA est également soulevée par les États-Unis. Une nouvelle réunion « Val Duchesse » est organisée à Paris le 28 septembre 1971³¹⁵. Cette fois, les débats portent notamment sur l'attitude à avoir face aux pays en voie de développement lors de la conférence de Stockholm. Les six pays invitent également le Japon à rejoindre les discussions et réfléchissent à inviter l'Australie, le Canada et la

³¹³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Note pour le Secrétariat général d'Olivier Manet au sujet de la réunion officieuse de coordination des actions internationales en matière d'environnement, 19 juillet 1971.

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Compte-rendu de la réunion du 28 septembre à Paris, 18 novembre 1971.

Suède³¹⁶. Les réunions de Val Duchesse illustrent donc l'importance de la coopération entre pays industrialisés en vue de la conférence de Stockholm

Cette collaboration peut aussi passer par des échanges d'informations sur les politiques environnementales mises en place à l'échelle nationale. En effet, en dépit de leur responsabilité historique dans la crise écologique, ce sont paradoxalement des pays industrialisés qui apparaissent comme précurseurs en matière de protection de l'environnement à la fin des années 1960. C'est le cas des États-Unis, que Robert Poujade surnommait « *La Mecque de l'environnement* »³¹⁷. Historiquement, le mouvement environnementaliste y est très fort, porté depuis le XIXe siècle par des théoriciens de la conservation de la nature (Henry David Thoreau, John Muir, Aldo Leopold...)³¹⁸. La parution du *Printemps silencieux* de Rachel Carson marque un tournant dans la politisation du problème écologique et mène à la mise en place de plusieurs lois fondatrices sous la présidence de Richard Nixon : Clean Air Act (1970), Clean Water Act (1972), Endangered Species Act (1973)...³¹⁹ Le 2 décembre 1970, le premier Jour de la Terre (Earth Day) voit la création de l'Environmental Protection Agency (EPA) par un décret présidentiel : cette administration a pour mission de faire exécuter les lois de protection de l'environnement au niveau fédéral. Ces initiatives pionnières intéressent particulièrement la France et font l'objet de plusieurs échanges de télégrammes diplomatiques. Entre 1968 et 1972, les ambassadeurs de France aux États-Unis, Charles Lucet (1965-1972) puis Jacques Kosciusko-Morizet (1972-1977)³²⁰, ont pour mission d'informer le Quai d'Orsay des lois américaines mises en place, des projets à venir, ou encore des débats sur l'environnement qui animent l'espace public américain. Une semaine avant l'ouverture de la conférence de Stockholm, un long télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet décrit par exemple le « *leadership* » américain en matière d'environnement acquis sous la présidence de Nixon, et souligne l'importance donnée par ce dernier à la conférence de Stockholm, avec notamment la nomination de Russell Train, membre fondateur de WWF et président du Council of Environmental Quality³²¹, à la tête de la délégation américaine³²².

³¹⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Compte-rendu de la réunion du 28 septembre à Paris, 18 novembre 1971.

³¹⁷ Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible*, op. cit., p. 232.

³¹⁸ Jean-Daniel Collomb, *Une histoire de la radicalité environnementale aux États-Unis*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2018.

³¹⁹ Jean-Daniel Collomb, « Le mouvement environnementaliste aux États-Unis », *La Pensée*, 2016/4 (N°388), pp. 58-72.

³²⁰ *Annuaire diplomatique et consulaire de la République française pour 1972*, Tome LXX, Paris, Imprimerie Nationale, 1972.

³²¹ Il s'agit d'une administration rattachée au Bureau exécutif du Président des États-Unis, chargée de coordonner l'action fédérale en matière d'environnement. Créée en 1969, elle est dirigée par Russell Train de 1970 à 1973.

³²² (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917. Télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet, ambassadeur de France aux États-Unis, 1^{er} juin 1972.

De la même manière, la France suit attentivement la politique environnementale de la Suède, pays organisateur de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Les Suédois font eux-aussi figure de pays précurseur en matière d'environnement : création d'une administration nationale de la protection de la nature dès 1968, réglementation de la pollution en mer Baltique, développement de technologies anti-pollution...³²³ Le ministre français de l'Environnement, Robert Poujade, y effectue une visite diplomatique du 5 au 8 octobre 1971³²⁴. Appuyé par les services du ministère des Affaires étrangères³²⁵, Robert Poujade se rend successivement à Stockholm, Göteborg et au lac Vattern, où il visite un parc régional et une usine équipée de dispositifs anti-pollution. Il rencontre plusieurs responsables suédois, dont notamment le ministre de l'Agriculture et les membres du comité national suédois pour la conférence de Stockholm³²⁶. En somme, on peut parler d'une forme de « concurrence verte » observable entre les pays industrialisés, où chacun essaye de se présenter comme le plus avancé en matière de protection de l'environnement.

De son côté, la France essaye elle-aussi de mettre en avant son bilan en matière de protection de l'environnement. Elle a assurément des arguments à faire valoir : la création du ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement en 1971 constitue par exemple une expérimentation intéressante aux yeux des pays étrangers qui n'ont pas encore mis en place une telle structure administrative. La France reçoit elle-aussi des responsables politiques pour échanger des enjeux environnementaux avant la conférence de Stockholm. On peut par exemple citer les visites de Maurice Strong, Secrétaire général de la conférence, à Paris le 8 octobre 1970 et le 25 février 1972, qui sont l'occasion pour la diplomatie française de présenter ses avancées en matière et de mettre en avant les thèmes qui lui sont chers en vue de la conférence de Stockholm³²⁷. Un véritable jeu d'image entre puissances industrielles se met en place au tournant des années 1970, et la conférence de Stockholm est l'occasion rêvée pour montrer ses plus beaux atouts. En 1970, le Secrétariat général demande à chaque pays participant de rédiger un rapport national, dressant un état de l'environnement sur le territoire, ainsi que des monographies, ayant pour objectif de présenter des initiatives concrètes. De tels documents officiels sont l'occasion pour chacun de faire

³²³ (AMAE, La Courneuve), direction des affaires politiques, Europe-Suède (1971-Juin 1976), 205QO/130. Note concernant les problèmes de l'environnement en Suède, 1971.

³²⁴ Robert Poujade, *Le ministère de l'environnement*, *op. cit.*, pp 227-244.

³²⁵ Notamment la cellule environnement, chargée d'organiser le voyage du ministre et de rédiger des rapports sur l'environnement en Suède.

³²⁶ (AMAE, La Courneuve), direction des affaires politiques, Europe-Suède (1971-Juin 1976), 205QO/130.

Télégramme de l'ambassadeur de France en Suède sur le programme de la visite en Suède de Robert Poujade, 27 septembre 1971.

³²⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note sur la visite de Maurice Strong à Paris, 2 mars 1972.

valoir les initiatives prises au niveau national en matière d'environnement, qui pourront inspirer d'autres pays. En plus de son rapport national, la France choisit de présenter deux monographies sur des domaines où elle est particulièrement en avance : les « *parcs naturels régionaux* » et les « *villes nouvelles* »³²⁸. Sur ce dernier thème, la diplomatie française met en avant l'exemple de la ville du Vaudreuil³²⁹, construite à la fin des années 1960 dans le cadre du programme des neuf villes nouvelles de 1968-1975 :

*« La France s'est, à l'instar d'autres pays, engagée depuis quelques années dans une politique de « villes nouvelles » (unités périphériques de 100 à plus de 500.000 habitants) à proximité des régions urbaines denses. Parmi ces villes nouvelles du futur, celle du Vaudreuil située entre Rouen et Paris constitue un champ d'expérience où la prévention des pollutions et la promotion d'un cadre urbain nouveau se veulent étroitement liées dès le stade de la conception. Cette expérience française est déjà suivie au plan international. »*³³⁰

En effet, une cellule « Environnement » est créée en 1969 pour étudier le climat et les nuisances du Vaudreuil afin de proposer des solutions pour améliorer l'environnement de la ville³³¹. Par cet exemple, la France veut donc présenter sa politique d'urbanisme d'aménagement du territoire comme avant-garde de la protection de l'environnement auprès des pays participants à la conférence de Stockholm.

Il convient alors de nuancer la thèse d'un « groupe des pays industrialisés » qui constituerait un bloc solidaire lors des réunions préparatoires pour la conférence de Stockholm. Tous ont assurément des intérêts communs qui les amènent à faire preuve d'une certaine proximité lors des débats et votes. Mais cette solidarité se double d'une compétition d'image, où chaque État essaye de s'inspirer des politiques mises en place à l'étranger, tout en s'en distinguant et en mettant en scène ses propres avancées. À cela s'ajoutent des tensions régulières vis-à-vis des pays industrialisés les plus avancés en matière d'environnement, qui défendent des mesures internationales jugées trop ambitieuses. C'est notamment le cas de la Suède et du Canada, qui ont personnellement intérêt à la réussite de la conférence. La France se retrouve régulièrement en désaccord voire en conflit avec leurs propositions dans les différents groupes de travail (principe de responsabilité des États envers leur environnement, principe de réparations, conventions

³²⁸ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Haut comité de l'environnement (1968-1989), Rapports CEE – ONU. Rapports présentés par la France à la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm, 1972.

³²⁹ Aujourd'hui connue sous le nom de Val-de-Reuil.

³³⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Lettre de Robert Poujade à la Direction des Nations Unies du ministère des Affaires étrangères au sujet des monographies préparées par la France pour la conférence de Stockholm, 2 avril 1971.

³³¹ Claire Etienne et Julie Girard, « Ville nouvelle de Val-de-Reuil. Un patrimoine en devenir », *Histoire urbaine*, 2007/3 (n°20), pp. 77-100.

universelles sur l'environnement...). Le Canada est d'ailleurs tenu à l'écart des réunions Val Duchesse pour son attitude jugée « *trop démagogique* »³³².

Conflits et compromis avec les pays en voie de développement

Il serait difficile d'évoquer la préparation de la conférence de Stockholm sans parler de la division entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. En effet, la ligne de fracture Nord-Sud qui s'est dessinée pour la première fois à la conférence de Stockholm de 1972 continue de marquer la politique internationale en matière d'environnement³³³. Il faut d'abord noter que l'apparition de ce clivage est indissociable du contexte d'affirmation des pays du Tiers Monde au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec la phase de décolonisation des années 1940-1960, une multitude de nouveaux États font leur apparition dans le système international (Asie et Afrique)³³⁴. Ces pays nouvellement indépendants sont portés par leur forte croissance démographique mais pâtissent d'un faible développement économique. Ce « Tiers Monde », selon l'expression d'Alfred Sauvy employée en 1952³³⁵, cherche à s'affirmer comme un nouvel acteur des relations internationales. À partir de la conférence de Bandung, il conteste l'ordre international bipolaire et revendique un « non-alignement » entre les blocs occidentaux et communistes³³⁶. En supériorité numérique aux Nations Unies, les pays en voie de développement constituent en 1964 le « Groupe des 77 » afin d'avoir plus de poids sur la scène internationale. Loin de constituer un groupe parfaitement solidaire, les pays en voie de développement représentent néanmoins une force nouvelle dans le système international de l'époque, animée par des revendications d'indépendance et de justice sociale.

En 1968, lorsqu'est annoncée un grand sommet international sur l'environnement, les pays du Tiers Monde se montrent très dubitatifs. L'enjeu nouveau de l'environnement leur apparaît comme un frein pour leur développement économique : par exemple, en cas de mesures contre la pollution industrielle, ils n'auraient pas les capacités d'adaptation technologiques des pays développés et, de fait, verraient leurs capacités productives lourdement impactées. Par ailleurs, le Tiers Monde

³³² AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Compte-rendu de la réunion du 28 septembre à Paris, 18 novembre 1971.

³³³ La question des compensations pour les « pertes et dommages » causées par le dérèglement climatique dans les pays pauvres a par exemple été au centre des débats lors de la dernière Conférence des Parties sur le climat, à Charm el-Cheikh en novembre 2022 (COP27).

³³⁴ Maurice Vaïsse, « La coexistence pacifique (1955-1962) », *Les Relations internationales depuis 1945*, Armand Colin, 2019, pp.53-76.

³³⁵ « Trois mondes, une planète », Alfred Sauvy, *L'Observateur*, 14 août 1952.

³³⁶ Maurice Vaïsse, « La coexistence pacifique (1955-1962) », *op. cit.*

reproche aux pays industrialisés d'être en grande partie responsables de la crise environnementale en cours et se sentent peu concernés par cette « maladie des pays riches ». Cette attitude critique des pays en voie de développement amène Jean Mussard, directeur du Secrétariat général de la conférence, à les qualifier de « *groupe d'États semblant préférer la pollution à la pauvreté* »³³⁷. Dans ce contexte tendu, beaucoup de pays du Tiers Monde font planer la menace d'un boycott : au vu de leur importance numérique (pour rappel, les pays en voie de développement représentent plus de la moitié des États membres du Comité préparatoire), une telle possibilité serait un échec cuisant pour la conférence de Stockholm. Lors des premiers travaux préparatoires, la plupart des pays en voie de développement envoient des délégations très peu fournies et participent très peu aux débats. Seuls certains pays leaders, comme le Brésil, l'Inde ou l'Algérie, interviennent en séance, le plus souvent pour contester l'intérêt des travaux et revendiquer des compensations financières³³⁸. Alors que les plaies de la colonisation sont loin d'être refermées, cette scission Nord-Sud donne une coloration politique aux réunions de travail préparatoires : par exemple, des incidents de séance éclatent à plusieurs reprises entre les délégations françaises et algériennes.

Conscients que la participation des pays en voie de développement est une condition nécessaire de la réussite de la conférence de Stockholm, le Secrétariat général et les puissances industrialisées s'efforcent de trouver des solutions pour éveiller l'intérêt de ceux-ci. En cela, le séminaire de Founex, organisé en juin 1971 à l'initiative de Maurice Strong, constitue un moment-clé : pour la première fois, des experts du monde entier montrent qu'il est possible de protéger l'environnement sans freiner le développement économique des pays du Tiers Monde. La centaine de propositions condensées dans le Rapport Founex connaît un fort retentissement et amène le Comité préparatoire à mieux prendre en compte les préoccupations des pays en voie de développement : « environnement et développement » est choisi pour être un des six grands thèmes de la conférence³³⁹. Le Secrétariat général convoque également plusieurs réunions sur l'environnement au sein des instances régionales de l'Ecosoc. Le compromis autour de la notion d'« environnement et développement » éveille progressivement l'intérêt du Tiers Monde, qui voit désormais dans la conférence de Stockholm une opportunité de porter de nouveaux sujets dans le débat sur l'environnement : pauvreté, exode rural, aide au développement... Sans le rapport Founex et ses

³³⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Réunion au bureau de Stéphane Hessel pour la préparation de la conférence de Stockholm, 5 octobre 1970.

³³⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Instructions et comptes-rendus des sessions du Comité préparatoire, 1970-1972.

³³⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Rapport de la deuxième session du Comité préparatoire, février 1971.

suites, une confrontation entre pays développés et Tiers Monde aurait été inévitable à Stockholm³⁴⁰. La stratégie du compromis portée par Maurice Strong a fonctionné : les pays en voie de développement se mobilisent activement en vue de la conférence de Stockholm et, même si la division Nord-Sud demeure, le dialogue devient possible entre les blocs.

Dans cette dialectique complexe entre pays développés et Tiers Monde, la France joue un rôle très intéressant. À contre-courant de la position de la plupart des puissances industrialisées, elle est un des rares pays développés à s'engager clairement en faveur d'un compromis avec les pays du Tiers Monde. L'influence des travaux de Serge Antoine, « Monsieur environnement » du gouvernement français et proche de Maurice Strong, sont à souligner. Dès la réunion du 21 décembre 1970, il défend auprès de la diplomatie française la nécessité de porter le sujet « environnement et développement », sur lequel il propose de rédiger un rapport pour la conférence de Stockholm³⁴¹. En 1971, il participe également au séminaire de Founex aux côtés de l'intellectuel polonais Ignacy Sachs, exilé en France et précurseur des réflexions sur le développement durable³⁴². Le sujet est accueilli d'autant plus favorablement par le gouvernement français que la conciliation entre environnement et croissance économique est au cœur de sa conception de la politique environnementale. C'est pourquoi, dès 1970, les diplomates français reçoivent pour instruction de mettre en avant ce sujet :

« Il est souhaitable qu'en établissant l'ordre du jour de la conférence, on tienne dûment compte des problèmes de l'environnement tels qu'ils se présentent notamment dans les pays en voie de développement ; à cet effet le développement urbain devra faire l'objet d'un examen particulier afin que ces pays bénéficient de l'expérience acquise dans ce domaine par les nations industrialisées depuis le siècle dernier. »³⁴³

Le soutien apporté au Tiers Monde n'est pas exempt d'arrière-pensées : il permet de tisser des liens politiques et économiques avec le camp des non-alignés à l'heure où la France défend une politique étrangère indépendante et alternative aux deux superpuissances de l'époque. En effet, depuis le discours marquant du Général de Gaulle à Phnom Penh en septembre 1966, la politique

³⁴⁰ Michael W. Manulak, « Developing World Environmental Cooperation. The Founex Seminar and the Stockholm Conference », *op. cit.*, p. 103.

³⁴¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la réunion sur la préparation de la conférence de Stockholm du 21 décembre 1970.

³⁴² Interview d'Ignacy Sachs, « Développement et environnement, un indissociable binôme », *op. cit.*, pp. 17-31.

³⁴³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Instructions à la délégation française pour la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

étrangère française se tourne vers les pays du Tiers Monde, eux-aussi désireux de sortir de s'émanciper d'un ordre mondial bipolaire³⁴⁴.

La France propose également d'apporter un soutien matériel aux pays en voie de développement, et notamment aux pays d'Afrique francophone, qui se montrent très discrets dans les groupes de travail préparatoires. Par exemple, elle propose volontairement son soutien à plusieurs pays afin de les aider à rédiger le rapport national sur l'environnement demandé par la Secrétariat général de la conférence. En effet, certains pays pauvres n'ont pas forcément les ressources humaines et matérielles leur permettant de réaliser un tel travail en quelques mois. C'est ainsi que l'ingénieur français André Marelle, rattaché au Ministère du Développement industriel et scientifique, s'envole pour Madagascar du 27 avril au 17 mai 1971 afin d'établir le rapport national de cette ancienne colonie française³⁴⁵.

Cependant, bien que la France soit le seul « grand » à soutenir les pays en voie de développement, sa position lors de la préparation de la conférence de Stockholm laisse apparaître certaines contradictions. En effet, la diplomatie française de l'environnement se trouve tiraillée entre sa politique d'aide au développement et son principe de préservation des intérêts économiques du pays. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la France s'attache à éviter autant que possible de s'engager dans de nouvelles dépenses en matière d'environnement. À ce titre, elle se montre plutôt réticente à la mise en place d'un fonds spécial des Nations Unies pour l'environnement, notamment par peur que les pays en voie de développement s'en servent pour obtenir des compensations financières³⁴⁶. De la même manière, la délégation française s'oppose fermement au projet de fonds économique réservé aux pays en voie de développement : elle préfère un soutien plus mesuré, où le coût du matériel anti-pollution serait intégré au PNUD³⁴⁷. Elle se montre également méfiante à l'égard du projet de Déclaration sur l'environnement, qui pourrait selon elle être exploité politiquement contre les pays industrialisés. De plus, si elle propose son aide à certains pays en voie de développement pour rédiger leur rapport national sur l'environnement, elle refuse l'invitation du Secrétaire général de la conférence d'apporter une aide financière à ces mêmes pays pour organiser des réunions sur l'environnement dans les

³⁴⁴ Marie-Claude Smouts, « La France et le Tiers Monde ou comment gagner le Sud sans perdre le Nord », *Politique étrangère*, 1985, pp. 339-358.

³⁴⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Mission de l'ingénieur André Marelle à Madagascar pour établir un rapport national sur l'environnement.

³⁴⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la troisième session du Comité préparatoire, septembre 1971.

³⁴⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Réunion sur la préparation de la conférence de Stockholm du 2 mars 1972.

commissions régionales de l'Ecosoc. On peut donc dire que le soutien de la France au Tiers Monde s'arrête donc là où commencent les dépenses conséquentes. Autre contradiction notable de la position française : alors que, sur le plan économique, elle soutient activement l'étude des liens entre environnement et développement chers aux pays du Tiers Monde, elle donne pour instruction de s'opposer à la mise à l'ordre du jour des enjeux socio-culturels (comme par exemple la question de l'exode rural), pourtant réclamée de vive voix par ces mêmes États³⁴⁸. Plus généralement, par son approche mesurée de la conférence de Stockholm, les propositions modérées défendues par la France restent plus proches de celles de la plupart des pays industrialisés que des demandes plus radicales des pays du Tiers Monde.

À l'issue de ce chapitre, nous pouvons donc dire que la diplomatie française de l'environnement s'inscrit dans un tissu de relations diplomatiques qui dépassent les questions strictement environnementales. Dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm, l'environnement apparaît comme un nouveau moyen d'influence dans les relations internationales. Si les intérêts de la France l'amènent à faire preuve de solidarité avec les autres pays industrialisés, et tout particulièrement avec les pays membres de la CEE, elle cherche aussi à se distinguer en mettant en avant ses propres avancées en matière d'environnement ou en appuyant les pays en voie de développement sur certaines de leurs revendications. Cependant, cette « concurrence verte » avec certains pays développés ainsi que ce soutien modéré au Tiers Monde est loin d'effacer le clivage Nord-Sud, qui domine les discussions multilatérales sur l'environnement. À Stockholm, l'environnement est donc vite rattrapé par les enjeux politiques et diplomatiques qui structurent les relations internationales de la période. Ces derniers peuvent parfois même prendre le dessus au point d'éclipser les enjeux purement environnementaux, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant en étudiant l'attitude de la France et de ses alliés vis-à-vis d'un acteur central à l'époque : le bloc communiste.

³⁴⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Réunion sur la préparation de la conférence de Stockholm du 9 février 1970.

Chapitre 7 – Une « pollution » par les enjeux politiques de la Guerre froide ? L'exemple des négociations sur la participation de la RDA à la conférence de Stockholm

Durant les mois qui ont précédé l'ouverture de la conférence de Stockholm, la question de la participation des pays du bloc de l'Est est au cœur des débats. Aux sources du problème, une question : la RDA, pays communiste revendiquant depuis plusieurs années un siège à l'ONU, peut-elle participer à la conférence des Nations Unies sur l'environnement ? En pleine période de Guerre froide, le sujet déchaîne les passions et mobilise activement la diplomatie française, tant et si bien qu'à certains moments, dans les documents d'archives comme dans les articles de journaux de l'époque, il semble plus important que la question de l'environnement.

Les enjeux de la participation de la RDA à une conférence des Nations Unies sur l'environnement dans le contexte de la Guerre froide

Nous avons jusque-là assez peu évoqué le rôle des pays communistes dans les réunions préparatoires de la conférence de Stockholm, mais ces derniers sont bien présents et ils participent activement aux travaux. Dans l'historiographie contemporaine, on a longtemps considéré que les pays communistes, et notamment l'URSS, sont restés à l'écart des préoccupations environnementales qui se diffusent dans le monde depuis les années 1960. Cela pour des raisons d'isolement géopolitique, mais aussi du fait de différences idéologiques : l'écologie serait un problème propre aux pays capitalistes, apparaissant comme une question futile face à l'exaltation de l'homme et de la nature par le socialisme ainsi que devant la nécessité de l'industrialisation à marche forcée pour mener la lutte des classes. Cependant, les récents travaux sur l'URSS tendent à montrer que celle-ci s'est intéressée, à sa manière, à la protection de l'environnement, notamment grâce aux alertes de scientifiques et de responsables politiques depuis l'intérieur du système soviétique³⁴⁹. Elle a mis en place des mesures parfois très précoces, à l'image de la loi pour la protection de l'environnement de 1957 dans la république d'Estonie³⁵⁰.

À la fin des années 1960, les pays communistes contribuent pleinement aux travaux sur l'environnement qui se développent au sein des institutions internationales. Dans le contexte de la Guerre froide, qui les oppose depuis 1947 aux pays du bloc occidental, l'environnement apparaît

³⁴⁹ Marie-Hélène Mandrillon, « L'expertise d'État, creuset de l'environnement en URSS », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp. 107-116.

³⁵⁰ *Ibid.*

comme un sujet universel, capable de permettre un rapprochement entre les deux camps. D'autant que les années 1968-1972 se situent en plein cœur de la Détente (1963-1979) : après la crise des missiles de Cuba, le dialogue reprend entre les deux superpuissances de l'époque, États-Unis et URSS, et les tensions Est-Ouest s'atténuent³⁵¹. Le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires signé à Moscou en 1963, puis le traité de non-prolifération nucléaire de 1968 éloignent les risques d'un conflit nucléaire mondialisé, crainte qui a nourri les préoccupations écologistes depuis 1945³⁵². Aussi, en 1968, la proposition suédoise d'une conférence mondiale sur l'environnement est accueillie favorablement par les deux camps. Lorsque le Comité préparatoire de la conférence de Stockholm est mis en place en 1969, les pays communistes obtiennent trois places, qu'ils se répartissent non sans mal, l'URSS cherchant à évincer la Yougoslavie de Tito, avec laquelle elle est en rupture depuis 1948³⁵³. Finalement, la Pologne et la Bulgarie retirent leurs candidatures, et ce sont l'URSS, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie qui intègrent le Comité préparatoire³⁵⁴. Les premiers mois, les diplomates et experts de ces trois pays communistes participent activement aux travaux préparatoires. Bien sûr, ils s'opposent régulièrement aux positions des pays du bloc occidental et se montrent méfiants à l'égard des propositions les plus ambitieuses concernant l'environnement³⁵⁵. Mais cela ne les empêche pas de soutenir certaines positions défendues par des pays capitalistes, d'autant que, contrairement au Tiers Monde, leur faiblesse numérique ne leur permet pas d'avoir une position unilatérale sans risquer de s'isoler. Par exemple, lors de la première session du Comité préparatoire, en mars 1970, la délégation française constate avec étonnement que l'URSS et la Tchécoslovaquie rejoignent à plusieurs reprises ses positions contre la mise en place de conventions universelles, contre l'installation du Secrétariat général à New York ou encore contre l'inscription des problématiques socio-culturelles à l'ordre du jour de la conférence³⁵⁶.

Mais la participation active des pays communistes aux travaux préparatoires répond à un autre objectif, bien plus politique, qui se dessine progressivement au fur et à mesure que la conférence de Stockholm se rapproche : permettre la participation de la RDA à un sommet des Nations Unies.

³⁵¹ François-Charles Mougel et Séverine Pacteau, « Détentes et vicissitudes (1962-1991) », *Histoire des relations internationales. XIXe et XXe siècles*, Presses Universitaires de France, 2010, pp. 99-116.

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ Joseph Krulic, « Conséquences d'une rupture subie : la naissance d'un titisme original », *Histoire de la Yougoslavie de 1945 à nos jours*, Editions Complexe, 1993.

³⁵⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Télégramme d'Armand Berard, représentant permanent de la France aux Nations Unies, sur la désignation des membres du Comité préparatoire, 12 décembre 1969.

³⁵⁵ Au sein du groupe de travail intergouvernemental sur la Déclaration de l'environnement, l'URSS se plaint par exemple des pays qui « dramatisent » les problèmes de l'environnement.

³⁵⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Compte-rendu de la première session du Comité préparatoire, mars 1970.

Depuis la chute du III^e Reich en 1945 et la conférence de Potsdam (juillet-août 1945), l'est de l'Allemagne (à l'exception de Berlin-ouest) est sous influence soviétique³⁵⁷. Officiellement créée le 7 octobre 1949, la République démocratique d'Allemagne est un État communiste rattaché au bloc de l'Est, à l'inverse de sa voisine occidentale, la République fédérale d'Allemagne, soutenue par le bloc capitaliste : la division des deux Allemagne et de Berlin apparaît alors comme le symbole de l'ordre mondial bipolaire de la Guerre froide. À partir de 1955, alors que la RDA gagne en autonomie dans le contexte de la déstalinisation et de la désatellisation, la politique étrangère est-allemande se concentre sur la normalisation de ses relations diplomatiques avec l'Ouest, avec pour objectif sa reconnaissance en tant qu'État indépendant par la communauté internationale. À partir de 1969, ces efforts de normalisation entrent dans une nouvelle dynamique dans le cadre de l'Ostpolitik menée par le chancelier Willy Brandt (1969-1974)³⁵⁸. Symbole de la Détente, le rapprochement entre les deux Allemagne a pour objectif d'aboutir sur une entrée conjointe aux Nations Unies³⁵⁹. Pour la diplomatie française, l'entrée de la RFA à l'ONU était envisagée depuis 1955, quand le pays retrouve sa souveraineté, mais celle de la RDA pose plus de questions, notamment celle de la reconnaissance diplomatique d'un État communiste activement soutenu par l'URSS. De plus, selon les modalités juridiques par lesquels elle s'effectuera, l'admission conjointe des deux Allemagne à l'ONU pourrait remettre en question les « *droits réservés des Quatre pour l'Allemagne dans son ensemble et pour Berlin* », soit le droit de regard sur la politique allemande (notamment la question de la réunification) acquis par la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS en 1945³⁶⁰. Ce n'est qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou et la nomination aux Affaires étrangères de Maurice Schumann, plus intéressé par la question allemande que ses prédécesseurs, qu'une telle option est étudiée³⁶¹. Mais la diplomatie française doit aussi tenir compte des intérêts de ses trois alliés réunis au sein du « groupe de Bonn » : les États-Unis, la Grande-Bretagne et, bien sûr, la RFA, pendant un temps assez réticente à la reconnaissance diplomatique de sa voisine communiste.

De son côté, l'URSS milite activement pour l'entrée de son alliée à l'ONU, admission qui doit d'abord passer par l'intégration de plusieurs de ses institutions spécialisées, où seul un vote

³⁵⁷ Maurice Vaisse, « Naissance et confrontation d'un monde bipolaire (1945-1955), *Les relations internationales depuis 1945, op. cit.*, pp. 5-52.

³⁵⁸ Georges-Henri Soutou, « 1958-1990 : le retour progressif de l'Europe », *L'Europe de 1815 à nos jours*, Presses Universitaires de France, 2009, pp. 293-319.

³⁵⁹ Christian Wenkel, « En quête permanente d'une reconnaissance internationale. La politique étrangère de la RDA et ses marges de manœuvre », *Relations internationales*, 2011/4 (n°418), pp. 47-58.

³⁶⁰ Georges-Henri Soutou, « La France et l'entrée des deux Allemagne aux Nations Unies », *Relations internationales*, 2006/3 (n°127), pp. 79-94.

³⁶¹ Christian Wenkel, « Entre normalisation et continuité : la politique étrangère de la France face à la RDA », *Francia*, 2009.

majoritaire est suffisant. Alors qu'entre 1968 et 1971 la RDA échoue à trois reprises à entrer à l'OMS, la RFA, elle, a déjà intégré la plupart des institutions spécialisées des Nations Unies dès les années 1950 : la FAO en 1950, l'OMS, l'OIT et l'UNESCO en 1951, l'OMM en 1954, l'AIEA en 1957...³⁶² La tenue d'une conférence des Nations Unies sur l'environnement apparaît alors aux yeux du bloc de l'Est comme une passerelle pour faire accepter la RDA à l'ONU : puisque la communauté internationale s'accorde sur l'universalité des problèmes environnementaux, elle n'a aucune raison de refuser des pays en particulier... et puisqu'un pays participe à une conférence officielle des Nations Unies, alors il peut être légitime à intégrer ses institutions.

Le symposium de Prague (mai 1971) : cristallisation des tensions entre les deux blocs

La question de la participation de la RDA à la conférence de Stockholm est évoquée pour la première fois par un délégué soviétique lors de la réunion officieuse du Comité préparatoire des 9 et 10 novembre 1970³⁶³. Maurice Strong, soucieux de la réussite de la conférence qu'il organise, se montre plutôt favorable à une participation active de la RDA. Si, dans un premier temps, le problème est évoqué comme une question parmi d'autres au sein des discussions intergouvernementales, la diplomatie française prend rapidement conscience que les affaires environnementales sont indissociables des enjeux politiques du moment. Dans une note du 8 décembre 1970, Olivier Manet écrit ainsi :

« La détente entre l'Est et l'Ouest, l'aide aux pays en voie de développement sont des problèmes connexes, aux implications politiques évidentes, qui ne doivent pas être laissés de côté au cours de cette approche [celle de la France]. »³⁶⁴

Rapidement, le problème de la participation de la RDA se déplace à la conférence sur l'environnement de Prague sur l'environnement (mai 1971). Cette dernière est une rencontre organisée par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU (CEE-ONU), une commission régionale de l'Ecosoc qui présente l'intérêt de rassembler l'ensemble des États européens, pays communistes compris, ainsi que l'Amérique du Nord³⁶⁵. À l'origine, la conférence de Prague

³⁶² Mario Bettati, « L'admission des deux Allemagnes à l'O.N.U. », *Annuaire Français de Droit International*, 1973, pp. 211-231.

³⁶³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1360. Compte-rendu de la réunion officieuse des 9 et 10 novembre 1970 à New York.

³⁶⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359. Note d'Olivier Manet, chargé de mission auprès du cabinet du ministre, sur l'action internationale de la France en matière d'environnement, 8 décembre 1970.

³⁶⁵ Iris Borowy, « The 1971 Prague Conference on Problems Related to Environment—A Forgotten Contribution to International Environmentalism », *Environment & Society Portal, Arcadia* (Spring 2019), no. 11. Rachel Carson Center for Environment and Society.

devait être une sorte de « conférence de Stockholm avant l'heure », dont la conduite des travaux et les conclusions devaient servir à préparer la véritable conférence des Nations Unies sur l'environnement. Les pays européens du bloc de l'Est profitent alors de l'évènement pour réclamer la participation active de la RDA aux débats : pour cela, ils peuvent compter sur le soutien de la Tchécoslovaquie, pays organisateur de la conférence, et, dans une moindre mesure, du Secrétaire de la CEE-ONU, l'économiste yougoslave Janez Stanovnik, qui, du fait de son statut, tient à la réussite du sommet de Prague. Lors d'une visite à Bonn en mars 1971, ce dernier tente de proposer un compromis avec les Occidentaux : il propose d'inviter la RDA en lui donnant un statut consultatif³⁶⁶. Cependant, la RFA craint qu'une invitation de sa voisine, quelles qu'en soient les modalités, constitue un précédent aux Nations Unies qui pourrait être instrumentalisé par les pays communistes. D'autant que ces derniers entendent inviter la RDA avec un statut de participant actif par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie. De son côté, la diplomatie française est consciente des implications d'une telle option sur le statut international de la RDA, et donc plus généralement sur les relations internationales de l'époque. Dès avril 1971, la Direction des Affaires Politiques du Quai d'Orsay donne pour instruction à la délégation française de « *se prononcer contre tout projet de résolution d'un pays de l'Est tendant à inviter la R.D.A* » lors de la 26^e session annuelle de la CEE-ONU qui s'apprête à s'ouvrir à Genève³⁶⁷. Elle informe également son représentant à l'Office des Nations Unies de Genève, Jean Fernand-Laurent, que la France est disposée à une concertation avec ses alliés ouest-allemands, états-unis et britanniques³⁶⁸. Après concertations des ambassadeurs, le groupe de Bonn s'accorde sur un projet de résolution, qui est déposé par les Britanniques auprès de la CEE-ONU le 23 avril 1971 :

« La Commission économique pour l'Europe rappelant la résolution 5/XXII paragraphe 1, dans laquelle elle a décidé de convoquer une réunion des experts gouvernementaux des pays membres de la Commission économique pour l'Europe qui sont responsables dans leur pays des problèmes relatifs à l'environnement et à son influence sur la société, affirmant que le mandat et le règlement intérieur de la Commission s'appliquent à la conférence sur les problèmes de l'environnement, autorise le secrétaire exécutif, à titre exceptionnel, à établir des arrangements spéciaux pour des consultations à la conférence avec des observateurs d'États qui ne sont pas admis à y participer en vertu du mandat de la

³⁶⁶ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent, représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, 22 mars 1971.

³⁶⁷ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de la Direction des affaires politiques adressé à Jean Fernand-Laurent, 1^{er} avril 1971.

³⁶⁸ *Ibid.*

Commission, mais qui sont membres des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. »³⁶⁹

La formulation de cette résolution, connue sous le nom de « *formule de Vienne* », présente l'avantage de permettre l'invitation de la RFA et du Saint-Siège (membres de plusieurs institutions spécialisées de l'ONU) tout en excluant la RDA (ainsi que Andorre). En plus du groupe de Bonn, cette résolution est soutenue par la plupart des pays d'Europe occidentale : Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, auxquels il faut aussi ajouter la Turquie... Bien sûr, elle rencontre l'opposition des pays communistes, qui menacent immédiatement d'annuler la conférence de Prague³⁷⁰. Dès lors, la question allemande apparaît comme un enjeu décisif pour l'efficacité des travaux préparatoires sur l'environnement :

« La question de la participation éventuelle de la RDA à la conférence sur l'environnement organisée par la Commission économique pour l'Europe est maintenant devenue l'affaire principale. Il ne s'agit pas seulement de la préparation de la conférence de Prague, mais, au-delà, de celle de Stockholm. »³⁷¹

Face à cette situation de blocage, les délégations du groupe de Bonn rencontrent les délégations soviétique et tchécoslovaque dès le 23 avril dans le but de trouver un compromis³⁷². Les deux camps arrivent à s'accorder sur les modalités d'une participation est-allemandes, mais bloquent sur un unique point : alors que les pays communistes tiennent à ce que la RDA puisse s'exprimer sur des questions d'ordre technique (et non politique), la RFA refuse que soit admise la moindre intervention orale. Trois jours plus tard, Jarež Stanovnik rencontre les six délégations et les appelle « *à la bonne volonté* » en proposant à la Tchécoslovaquie d'inviter des représentants de la RDA, qui ne pourraient s'exprimer que sur des sujets spécifiques, contrôlés par le secrétaire exécutif³⁷³. Rien n'y fait : la proposition est rejetée par le groupe de Bonn.

Cependant, les négociations ne s'arrêtent pas là. Le même jour, lors d'une réunion du caucus occidental, l'ambassadeur suédois, inquiet des répercussions d'un tel blocage sur la conférence de Stockholm, demande au groupe de Bonn de faire « *preuve d'imagination pour trouver une formule*

³⁶⁹ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur le projet de résolution préparé par la mission britannique, 15 avril 1971.

³⁷⁰ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur la conférence de Prague, 22 avril 1971.

³⁷¹ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur la conférence de Prague, 22 avril 1971.

³⁷² (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur la réunion du groupe de Bonn, 23 avril 1971.

³⁷³ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur la réunion convoquée par Jarež Stanovnik, 26 avril 1971.

permettant aux représentants de la RDA de prendre la parole »³⁷⁴. Ce dernier refuse de reprendre contact avec les soviétiques, alors que la conférence de Prague doit s'ouvrir la semaine suivante. Les négociations entre les deux camps reprennent le lendemain sous la médiation du secrétaire exécutif et une solution de l'ambassadeur de l'URSS, M. Nesterenko, est finalement acceptée par l'ensemble des acteurs et permet une sortie de crise : la RDA sera bien invitée à Prague, elle pourra prendre la parole, mais le statut de la « conférence » est dégradé et celle-ci devient un « *symposium* », soit un « *simple séminaire* »³⁷⁵. De la sorte, la RDA peut participer aux débats mais le statut mineur donné à l'évènement évite de créer un précédent susceptible d'être utilisé par les pays communistes à l'ONU, répondant ainsi aux inquiétudes de la RFA.

Finalement, le symposium de Prague sur les Problèmes Relatifs à l'Environnement a lieu du 3 au 8 mai 1971. Il réunit près de deux cent cinquante experts représentant la trentaine d'États membres de la CEE-ONU, auxquels viennent s'ajouter des experts de la RDA, invités par la Tchécoslovaquie³⁷⁶. Lors des débats, ces derniers n'interviennent qu'une fois. Avec le compromis trouvé au dernier moment entre les deux camps sur la participation de la RDA, l'affaire de Prague ne semble pas faire de perdant. Cependant, elle impacte grandement la qualité et la crédibilité de la rencontre : d'une grande conférence sur l'environnement censée préfigurer celle de Stockholm, on est passé à un simple symposium, dont la contribution aux travaux préparatoires sur l'environnement est faible et qui est aujourd'hui totalement oublié de l'histoire de l'environnement³⁷⁷.

De Prague à Stockholm : l'impossible compromis sur la participation de la RDA

Après l'affaire de Prague, les regards se tournent évidemment vers la conférence de Stockholm, qui doit s'ouvrir dans moins d'un an. Dès juillet 1971, l'ambassadeur soviétique avertit les Suédois que l'URSS ne tolérera en aucun cas que son alliée est-allemande ne soit pas invitée à la conférence. Alors qu'approche la troisième session du Comité préparatoire de la conférence (13-24 septembre 1971), au cours de laquelle doivent être fixées les modalités d'invitation des participants, les pays communistes agitent pour la première fois la menace d'un boycott en cas

³⁷⁴ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur la réunion du caucus occidental, 26 avril 1971.

³⁷⁵ (AMAE, La Courneuve), direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/918. Télégramme de Jean Fernand-Laurent sur le symposium de Prague, 27 avril 1971.

³⁷⁶ Jiří Janáč et Doubravka Olšáková, « On the road to Stockholm: A case study of the failure of Cold War international environmental initiatives (Prague Symposium, 1971) », *op. cit.*, pp. 132-149.

³⁷⁷ *Ibid.*

d'utilisation de la formule de Vienne, qui permettrait d'inviter la RFA sans la RDA³⁷⁸. Leur position est également appuyée par plusieurs pays du Tiers Monde, qui revendiquent l'ouverture de la conférence de Stockholm à tous les États. De son côté, le groupe de Bonn se réunit le 6 septembre 1971 pour établir la position commune au sein du Comité préparatoire³⁷⁹. Sur une proposition des États-Unis, les quatre pays s'accordent pour proposer l'établissement d'une règle de procédure permettant d'inviter des experts de la RDA, sans que leur pays ne soit mentionné ni que le droit de vote ne leur soit donné. Le 22 septembre, la délégation britannique dépose l'amendement suivant auprès du Comité préparatoire :

« Afin d'assurer la plus large représentation technique possible, le secrétaire général de la conférence peut inviter tout expert à assister sans droit de vote, aux séances publiques de la conférence et des grandes commissions. Sur l'invitation du président, ces experts peuvent intervenir oralement devant les grandes commissions. »³⁸⁰

La proposition de compromis échoue : les trois pays communistes, plusieurs pays en voie de développement (Brésil, Mexique, Inde...) et même le Canada et la Suède votent contre l'amendement britannique. L'URSS fixe ses conditions : elle n'acceptera qu'une formule d'égalité entre les deux Allemagne, sinon elle quittera la conférence. L'amendement britannique est tout de même maintenu dans le rapport final du Comité préparatoire et doit être à nouveau débattu lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1971. Lors d'une réunion du groupe de Bonn le 22 octobre, la RFA fait savoir qu'elle est prête à accepter une invitation de la RDA avec les mêmes droits qu'elle, à l'exception du droit de vote. Le nouveau compromis est refusé par l'URSS, qui demande aux Occidentaux de supprimer la formule de Vienne ou de la transformer afin d'inclure la RDA³⁸¹.

Lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre le décembre 1971, les négociations entre les deux camps sont au point mort. Comme pour la conférence de Prague, le groupe de Bonn décide de proposer au vote un amendement comprenant la formule de Vienne : « *Prie le secrétaire général d'inviter les États membres de l'Organisation des Nations Unis ou membres des*

³⁷⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Note sur un déjeuner entre l'ambassadeur soviétique Nesterenko et des représentants suédois aux Nations Unies.

³⁷⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jean Sauvagnargues, ambassadeur de France en RFA, sur la participation de la RDA à la conférence de Stockholm, 7 septembre 1971.

³⁸⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet, représentant de la France aux Nations Unies, sur le règlement intérieur de la conférence de Stockholm, 25 septembre 1971.

³⁸¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jean Sauvagnargues sur la réunion du groupe de Bonn au sujet de la conférence de Stockholm, 23 octobre 1971.

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique à participer à la conférence »³⁸² En réponse, les pays communistes déposent un sous-amendement proposant d'ajouter « *et les autres États intéressés* » à la fin de l'amendement occidental, permettant ainsi d'inclure la RDA³⁸³. Le 9 décembre 1971, le sous-amendement soviétique est rejeté (34 pour, 53 contre, 22 abstentions) tandis que l'amendement du groupe de Bonn est largement accepté (64 pour, 21 contre, 20 abstentions)³⁸⁴. Face à cet échec cuisant, l'URSS propose un nouvel amendement demandant le renvoi de la conférence de Stockholm à 1973 et annonce qu'elle pourrait boycotter l'évènement en cas de rejet : sa proposition est encore plus largement repoussée par l'Assemblée générale (17 pour, 70 contre, 29 abstentions)³⁸⁵.

Désormais, la question de la participation de la RDA a atteint un point de non-retour. En janvier 1972, Erich Honecker attaque frontalement la RFA dans la presse est-allemande, dénonçant une attitude en contradiction avec les objectifs humanitaires universels de la conférence de Stockholm et alertant sur une remise en question de l'Ostpolitik³⁸⁶. Les responsables politiques ouest-allemands répondent en déplorant une « *déclaration de guerre froide* » et en annonçant qu'ils ne feront plus rien pour aider la RDA à intégrer l'ONU³⁸⁷. De leur côté, l'URSS et la Tchécoslovaquie annoncent qu'elles se retirent du Comité préparatoire de la conférence et de ses différents groupes de travail pour protester contre toute « *discrimination de nature politique* »³⁸⁸. Mais la participation des pays communistes à la conférence de Stockholm n'est pas encore déterminée : lors d'une réunion du groupe de Bonn le 11 janvier 1972, la RFA estime que le retrait soviétique est un bluff tactique pour forcer un compromis sur la participation de la RDA³⁸⁹. D'autant que les pays communistes s'apprêtent à tenter une nouvelle fois de faire rentrer leur allié à l'OMS (et donc à l'intégrer dans les pays compris dans la formule de Vienne), lors de la session annuelle qui doit se tenir fin mai. Deux semaines plus tard, Maurice Strong tient une conférence de presse dans laquelle il estime que la conférence de Stockholm aura lieu et que la RDA y participera³⁹⁰. Le 8

³⁸² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet, 30 novembre 1971.

³⁸³ *Ibid.*

³⁸⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet, 10 décembre 1971.

³⁸⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet, 20 décembre 1971.

³⁸⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de l'ambassade de France en RFA, 8 janvier 1972.

³⁸⁷ *Ibid.*

³⁸⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de l'ambassade de France en RFA sur la réunion du groupe de Bonn au sujet de la conférence de Stockholm, 12 janvier 1972.

³⁸⁹ *Ibid.*

³⁹⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 20 janvier 1972.

février 1972, un éditorial du *Times* dénonce le refus d'admettre la RDA à une conférence sur l'environnement qui est par essence universelle. Le bloc occidental craint alors une mobilisation de l'opinion publique en faveur des pays communistes. Le groupe de Bonn se réunit de nouveau au début du mois de février pour étudier les modalités d'une invitation de la RDA par le gouvernement hôte, comme lors de la conférence de Prague³⁹¹. Cependant, à la différence de la Tchécoslovaquie, la Suède ne reconnaît pas officiellement la RDA et se montre réticente à prendre parti dans cette affaire. Une déclaration commune à la presse est également élaborée afin de répondre aux critiques : la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la RFA mettent en avant les nombreuses propositions de compromis refusées par l'URSS, notamment l'invitation sans droit de vote de la RDA³⁹². Le 19 mai 1972, le report du vote d'admission de la RDA à l'OMS est reporté d'un an à la demande de la RFA, enterrant les derniers espoirs d'un compromis entre les deux camps avant l'ouverture de la conférence de Stockholm³⁹³. Une semaine plus tard, alors que la situation est critique, les États-Unis et la Grande-Bretagne refusent que le groupe de Bonn fasse de nouvelles concessions à l'URSS : « *C'est à eux de faire le premier pas s'ils entendent négocier* »³⁹⁴. Le 30 mai 1972, à une semaine de l'ouverture de la conférence de Stockholm, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Est fait savoir que son pays ne participera pas à l'événement, étant donné que le statut qui pourrait lui être donné serait inférieur à celui de l'Allemagne de l'Ouest. Dès le lendemain, cette annonce entraîne le retrait de la plupart des pays communistes ayant annoncé qu'ils suivraient la décision de la RDA : URSS, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Cuba... Néanmoins, les négociations entre les deux camps se poursuivent jusqu'au dernier moment : le 6 juin, l'URSS se dit prête à négocier de nouveau la participation de la RDA à condition que l'égalité des droits soit assurée, mais le groupe de Bonn refuse car le règlement de procédure a déjà été adopté en séance plénière. Finalement, la quasi-totalité du bloc de l'Est boycotte la conférence. Seules la Yougoslavie et la Roumanie, qui a pris une certaine distance avec Moscou depuis le Printemps de Prague (1968)³⁹⁵, envoie une délégation réduite à Stockholm. Assurément, l'absence d'une partie non conséquente du globe, parmi laquelle la superpuissance soviétique, fait tache pour une conférence sur un sujet aussi universel que

³⁹¹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jean Sauvagnargues, 5 février 1972.

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ Mario Bettati, « L'admission des deux Allemagnes à l'O.N.U. », *op. cit.*, pp. 211-231.

³⁹⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jean Sauvagnargues sur la réunion du groupe de Bonn du 26 mai, 27 mai 1972.

³⁹⁵ Pierre Bouillon, « La Roumanie dans l'empire soviétique : satellite modèle, indocile et créateur de normes (1968-1973) », *Siècles* [En ligne], 2012.

l'environnement. C'est ce que souligne par exemple le député centriste et ancien ministre Pierre Sudreau dans une lettre ouverte intitulée « *La pollution de la politique* », publiée le 6 juin 1972 :

« S'il y a un domaine où les héritages du passé, quels qu'ils soient, devaient s'effacer devant les nécessités du futur, c'est bien celui-là. Il s'agit d'un sujet planétaire, apolitique, fondamental pour les lendemains de l'ensemble des sociétés actuelles. Le plus grand esprit de coopération aurait dû présider à son ouverture. Et non des exclusions mesquines qui ne pourront qu'influencer défavorablement les pays de l'Est. Avant de parler de pollution, il aurait mieux valu éclaircir, épurer, les relations internationales et non les polluer au nom du passé. »³⁹⁶

Finalement, la conférence des Nations Unies sur l'environnement se retrouve « *polluée* » par les tensions politiques de la Guerre froide. L'absence de la plupart des pays du bloc communiste n'empêche pas la tenue du sommet ni l'adoption de mesures importantes, d'autant que ces derniers ont participé à la plupart des réunions préparatoires, mais elle constitue un échec symbolique évident pour une conférence qui voulait rassembler les deux camps de la Guerre froide pour traiter d'un problème universel.

Des premières négociations concernant la conférence sur l'environnement de Prague, finalement réduite à un symposium, jusqu'au boycott diplomatique de la plupart des pays communistes, la question de la participation de la RDA apparaît comme une question cruciale dont sont tributaires les travaux préparatoires de la conférence de Stockholm. Enjeu nouveau dans les relations internationales du tournant des années 1970, l'environnement n'apparaît pas pour autant comme un champ autonome et indépendant face aux grands clivages politiques de l'époque. Au contraire, les sujets abordés sont profondément imbriqués avec les intérêts politiques et économiques des pays participants, au point d'être parfois éclipsés par les tensions entre les deux blocs de la Guerre froide. La diplomatie française de l'environnement doit alors composer avec ses alliés du bloc occidental, et en premier lieu avec le groupe de Bonn. Finalement, l'impossible compromis sur la participation de la RDA à Stockholm et le boycott des pays communistes constituent un moment marquant de ce premier grand sommet sur l'environnement.

³⁹⁶ « Une lettre de M. Pierre Sudreau. La pollution de la politique », *Le Monde*, 6 juin 1972.

Cette deuxième partie s'est attachée à étudier la dynamique adoptée par la jeune diplomatie française de l'environnement dans le cadre de la préparation de la conférence de Stockholm. Dès 1969, la France s'implique activement dans les travaux menés au sein du Comité préparatoire de la conférence et de ses groupes de travail technique. Les délégués – diplomates, mais aussi scientifiques et ingénieurs – envoyés dans ces nouveaux espaces de débat multilatéral doivent défendre les intérêts du pays en matière d'environnement. Les instructions établies par le gouvernement français permettent alors de saisir les grands principes qui structurent la diplomatie française de l'environnement: proposer une politique environnementale internationale réaliste et soucieuse des demandes des pays en voie de développement ; mais, défendre en premier lieu les intérêts industriels et commerciaux de la France, qui peuvent être menacés par des normes environnementales désavantageuses pour certaines activités économiques ; d'où une préférence pour la mise en place de recommandations internationales plutôt que de mesures coercitives. Il apparaît donc que l'environnement n'est pas un champ autonome du système international : il est profondément imbriqué avec les enjeux économiques et les clivages politiques de la Guerre froide. À ce titre, la position adoptée par la diplomatie française de l'environnement lors des travaux préparatoires est révélatrice : coopération avec les États industrialisés, notamment ceux de la CEE, dialogue complexe avec le Tiers Monde sur la question des rapports entre environnement et développement, opposition frontale avec le bloc communiste au sujet de la participation de la RDA au sommet de Stockholm... Les principes scientifiques, économiques et politiques de la diplomatie française de l'environnement qui se dessinent de 1968 à 1972 préfigurent l'attitude adoptée par la délégation française lors de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement en juin 1972.

Troisième partie – La diplomatie française de l’environnement en pratique : le déroulement de la conférence de Stockholm (5-16 juin 1972)

Contre vents et marées, la première conférence des Nations Unies sur l’environnement se tient bien à Stockholm du 5 au 16 juin 1972. L’ampleur de l’événement fait d’ailleurs rapidement oublier l’absence de la plupart des pays du bloc communiste. Sur les cent trente-deux États membres de l’ONU à l’époque, cent-treize participent finalement à la conférence de Stockholm. Y sont présents plusieurs milliers de délégués officiels, représentant les délégations gouvernementales, mais aussi les institutions spécialisées de l’ONU (UNESCO, AIEA, FAO...), les organisations internationales (OCDE, CEE, OUA...) et les deux cent cinquante ONG invitées pour l’occasion. A ces participants officiels, on peut également ajouter les nombreux chercheurs, militants ou encore hippies présents en marge de la conférence pour organiser des débats alternatifs et manifester dans les rues de Stockholm, sous le regard curieux des près de trois cents journalistes accrédités pour l’événement officiel. Pendant deux semaines, les cent-treize délégations débattent de leur vision de l’environnement, négocient des accords, formulent des propositions de recommandation, s’attaquent sur des questions d’ordre politique... Quelle place occupe alors la délégation française dans cette nouvelle arène diplomatique ? Cette troisième partie constituera en quelque sorte une étude de cas de la diplomatie française de l’environnement telle qu’elle est mise en application lors de la conférence de Stockholm.

Le huitième chapitre étudiera les représentants – officiels et non-officiels – de la France au sommet de Stockholm ainsi que le rôle qui leur a été attribué. Puis, dans le chapitre suivant, nous suivrons les grandes étapes ayant rythmé les deux semaines de conférence afin d’identifier la place qu’a tenu la délégation française au sein des débats et des votes. Enfin, à partir de l’attitude de cette dernière et des principaux textes adoptés à Stockholm, il s’agira de faire un bilan de cette première mise en pratique internationale de la diplomatie française de l’environnement : ce sera l’objet du dixième et dernier chapitre.

La participation d'un pays à une conférence internationale, qui plus-est quand celle-ci porte pour la première fois sur un sujet aussi médiatisé que l'environnement, revêt avant tout des enjeux symboliques. Il faut représenter son gouvernement et ses intérêts, respecter des instructions minutieusement préparées, être capable de se défendre et de négocier face aux autres délégations... En diplomatie, la forme est aussi importante que le fond : le choix des diplomates envoyés et leur attitude sont cruciaux. Aussi, ce chapitre a alors pour objectif d'éclairer la manière dont la France se présente lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm : par sa délégation officielle, dont les membres et les instructions qui leur sont transmises donnent des indications sur l'importance qu'elle accorde à l'évènement, mais aussi par ses citoyens volontaires, qui défendent une autre forme de diplomatie de l'environnement non-gouvernementale en marge de la conférence officielle.

La délégation française à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement

La délégation française à la conférence de Stockholm est officiellement annoncée le 29 mai 1972 par le ministre des Affaires étrangères, Maurice Schumann, dans une lettre adressée à Maurice Strong, Secrétaire général de la conférence :

« Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la liste des délégués qui représenteront le gouvernement français à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement qui s'ouvrira à Stockholm le 5 juin 1972.

PRESIDENT :

Monsieur Robert POUJADE, Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement.

VICE-PRESIDENT :

M. Jean de LIPKOWSKI, Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères.

CONSEILLERS SPECIAUX :

M. Pierre FRANCFORT, Ambassadeur de France en Suède.

M. Pierre DUMAS, Député.

M. Edouard BONNEFOUS, Ancien Ministre, Sénateur.

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES :

Monsieur le Professeur Pierre AUGER, Vice-Président de la Commission de la République française pour l'Éducation, la Science et la Culture.

M. Philippe OLMER, Directeur de l'Institut national agronomique.

M. Philippe LAMOUR, Président de la Commission nationale pour l'Aménagement du Territoire.

M. Yves LA PRAIRIE, Directeur général du Centre national pour l'exploration des océans (CNEXO).

REPRESENTANTS :

M. Serge ANTOINE, Secrétaire général du Haut Comité de l'Environnement.

M. Jacques BELLE, Directeur du Cabinet du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement.

M. Marcel BLANC, Préfet, Directeur général de la Protection de la Nature.

M. Jacques LEPRETTE, Ministre plénipotentiaire. Directeur des Nations Unies et Organisations internationales – Ministère des Affaires étrangères.

M. Olivier Manet, Ministre plénipotentiaire, Chargé de Mission auprès du Secrétaire général. Ministère des Affaires Etrangères.

REPRESENTANTS SUPPLEANTS :

M. Jean-Paul BARRE, Conseiller technique – Cabinet du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement.

M. André MARELLE, Ingénieur général des Mines, Ministère du Développement industriel et scientifique.

M. Dominique MOYEN, Ingénieur des Mines, Conseiller technique, Cabinet du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement.

M. Pierre RANDET, Ingénieur général des Ponts et Chaussées. Ministère de l'Équipement et du Logement.

M. Jean-François SAGLIO, Secrétaire permanent pour les problèmes de l'eau, Mission interministérielle pour l'Environnement.³⁹⁷

M. de VAISSIERE, Inspecteur général, Ministère de l'Agriculture.

CONSEILLERS :

M. Jean BELLIVIER, Conseiller des Affaires Etrangères.

M. Max de CALBIAC, Premier Secrétaire, Ambassadeur de France en Suède.

M. Michel JOUAN, Ingénieur du génie Sanitaire. Ministère de la Santé Publique.

Mlle Joëlle LOMBARD-PLATET, Secrétaire des Affaires étrangères.

Mlle Marie-Annic MARTIN-SANE, Conseiller des Affaires étrangères.

M. Jean Alain VAUJOUR, Ingénieur de l'Electricité de France.

M. LORAIN-BROCA, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

SECRETAIRE :

Madame Simone PLANQUE.

Cette lettre constitue les pouvoirs de la Délégation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma haute considération. »³⁹⁸

Notons qu'un vingt-neuvième délégué français est envoyé à Stockholm à partir du 12 juin : Marcel Surbiguet, conseiller juridique du Quai d'Orsay, chargé d'apporter son expertise au sujet du projet de Déclaration sur l'environnement.

Le choix des membres de la délégation française ainsi que le statut qu'il leur est attribué appelle plusieurs réflexions. D'abord, la nomination de Robert Poujade à la tête la délégation est révélatrice du poids que la France souhaite donner à sa représentation diplomatique. Le fait de nommer un ministre – certes, un ministre récent et aux pouvoirs assez limités dans l'administration française, mais un ministre tout de même ! – est assurément un choix fort. La France place ainsi sa délégation au même rang que celles des États-Unis, emmenée par le conseiller présidentiel Russell Train, d'Israël, qui nomme le ministre des Affaires étrangères Abba Eban, ou encore, bien sûr, de

³⁹⁷ Ce dernier ne peut finalement se rendre à Stockholm. Au sein de la délégation française, il est remplacé par Michel Benoist, Directeur adjoint du Cabinet du Ministre de l'Education nationale.

³⁹⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Lettre de Maurice Schumann au Secrétaire général de la conférence de Stockholm, 29 mai 1972.

la Suède, dont la délégation est dirigée par le ministre de l'Agriculture Ingemund Bengtsson³⁹⁹. De plus, l'envoi de Robert Poujade à Stockholm constitue aussi une démonstration symbolique de l'importance accordée par le gouvernement français aux questions environnementales avant la conférence de Stockholm : en nommant le ministre de la Protection de la nature et de l'Environnement, tout juste créé en 1971, la France met en valeur ce ministère, qui apparaît à l'époque comme une administration pionnière dans le monde, et indirectement des réglementations en faveur de l'environnement qu'elle a mises en place depuis 1969 avec les « Cent Mesures ».

En revanche, la nomination des conseillers scientifiques de la délégation française surprend moins. On retrouve en effet les principaux acteurs qui ont appuyé le Quai d'Orsay lors de la préparation de la conférence de Stockholm : le professeur Pierre Auger, qui a emmené la délégation française lors de la plupart des réunions préparatoires, Philippe Olmer, auteur du rapport sur l'aménagement du territoire, Philippe Lamour, qui a rédigé le rapport sur les aspects éducatifs, sociaux et culturels des problèmes de l'environnement... La diplomatie française de l'environnement peut donc se reposer sur une expertise scientifique développée depuis les débuts de la préparation de la conférence. Dans cet ordre d'idée, on observe également la présence de plusieurs ingénieurs de l'État ayant activement contribué aux travaux préparatoires : André Marelle, Dominique Moyen, ou encore Pierre Randet, qui a eu l'importante tâche de rédiger le rapport national sur l'environnement présenté par la France à la conférence de Stockholm⁴⁰⁰.

Quant aux autres délégués nommés, ils sont révélateurs de la diversité des acteurs engagés depuis quatre ans dans la construction de la diplomatie française de l'environnement. Les représentants du Quai d'Orsay sont majoritaires, avec notamment le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean de Lipkowski, qui est à l'origine de la création d'une cellule environnement. Outre Olivier Manet, chargé de la mission environnement du Quai d'Orsay et représentant régulier de la France lors des réunions préparatoires entre 1969 et 1972, on compte également Jacques Leprette (Direction des Nations Unies), Joëlle Lombard-Platet (Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques) ou encore l'ambassadeur de France en Suède, Pierre Francfort. On retrouve également des représentants de la plupart des ministères intéressés par les questions environnementales : Environnement, Agriculture, Développement industriel et scientifique, Equipement et Logement, Santé publique, Education nationale... On peut plus particulièrement souligner les nominations de Marcel Blanc, premier directeur de la Protection de la nature, et de l'inamovible Serge Antoine, référence française en matière d'environnement.

³⁹⁹ Archives numériques de l'ONU, A/CONF.48/INF.5/Rev.1. Liste des participants pour la conférence des Nations Unies sur l'environnement, 21 septembre 1972.

⁴⁰⁰ Voir annexe VII.

Enfin, notons la présence de deux parlementaires : Pierre Dumas député gaulliste de la Savoie et président du Parc national de la Vanoise, et Edouard Bonnefous, sénateur de gauche et ancien ministre des Transports (1957-1958)⁴⁰¹. Cependant, si elle se normalise au cours du XXe siècle, notamment au sein des organisations internationales⁴⁰², la diplomatie parlementaire reste peu influente sur les questions environnementales.

En prenant un peu de recul et en appliquant un regard sociologique sur l'ensemble de cette délégation, on peut constater que la majorité de ses membres sont des représentants de l'État français, soit en tant que responsables du gouvernement, soit en tant que fonctionnaires de l'administration publique. Ils sont pour la plupart issus de milieux sociaux proches et sont passés par des « *cursus honorum* » similaires. Une telle proximité sociale, entre des individus se côtoyant régulièrement dans les lieux de pouvoir, ayant les mêmes références culturelles et parlant le même langage, favorise assurément les échanges au sein de la délégation, même pour quelqu'un comme Robert Poujade, qui n'est pas diplomate de formation :

*« J'avouerai même que j'ai retiré de cette expérience internationale modeste mais souvent instructive (l'environnement est un bon révélateur) beaucoup de considération pour ceux qui servent la France à l'étranger, dans des conditions souvent inconfortables. »*⁴⁰³

De plus, il faut souligner la sous-représentation des femmes au sein de la délégation française, qui ne sont que trois sur les vingt-neuf personnes représentant la France : Joëlle Lombard-Platet⁴⁰⁴ et Marie-Annic Martin-Sané, toutes deux membres de la DGRCSST du ministère des Affaires étrangères, ainsi que Simone Planque, secrétaire au Quai d'Orsay. Cette sous-représentation des femmes est révélatrice de la lente féminisation de la diplomatie française au cours du XXe siècle : si quelques postes de « dames sténodactylographes » sont ouverts dès avant 1914, ce n'est qu'à partir d'un décret datant de 1928 que les concours d'admission dans les carrières diplomatiques et consulaires s'ouvrent aux femmes⁴⁰⁵. À partir des années 1930, le Quai d'Orsay connaît une féminisation progressive de son personnel, ralentie par les préjugés sur le genre ou encore par la « *barrière du mariage* »⁴⁰⁶. Cette faible féminisation est également qualitative, car elle concerne surtout les grades les plus bas de l'administration. Ainsi, à la fin des années 1970, si 32% des postes

⁴⁰¹ Archives numériques du Sénat. « DUMAS Pierre » et « BONNEFOUS Edouard ».

⁴⁰² Philippe Péjo, « La diplomatie parlementaire, actrice émergente de communications diplomatiques démocratisées », *Hermès, La Revue*, 2018/2 (n°81), p.73-81.

⁴⁰³ Robert Poujade, *Le ministère de l'impossible, op. cit.*, pp. 227-228.

⁴⁰⁴ Aujourd'hui connue sous le nom de Joëlle Bourgois, ancienne ambassadrice de France en Afrique du Sud (1991-1995), en Belgique (2003-2007) et en Suisse (2008-2009).

⁴⁰⁵ Yves Denéchère, « La place et le rôle des femmes dans la politique étrangère de la France contemporaine », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2003/2 (n°78), pp. 89-98.

⁴⁰⁶ Laurence Badel, *Diplomaties européennes. XIXe-XXIe siècle, op. cit.*, p. 94.

du ministère des Affaires étrangères sont occupés par des femmes, celles-ci ne représentent que 9,1% des personnels de catégorie A et 0,5% des ministres plénipotentiaires⁴⁰⁷. Il faut par exemple attendre 1972 pour voir une femme obtenir un poste d'ambassadrice⁴⁰⁸. Outre l'infériorité numérique des femmes dans la délégation française pour la conférence de Stockholm, le statut qui leur est donné (conseillères et secrétaire) témoigne de la place mineure qui est attribuée à l'époque aux femmes au sein de la diplomatie française.

Une comparaison de la délégation de la France avec celles des pays étrangers permet de prendre toute la mesure de l'importance accordée par la diplomatie française à la conférence de Stockholm. Avec vingt-neuf représentants, la France est bien au-dessus de la moyenne des représentants envoyés par les cent-treize pays participants, qui est d'un peu plus de onze délégués⁴⁰⁹. A Stockholm, la délégation française est la treizième la plus fournie : si elle est en-dessous des puissantes délégations envoyées par les États-Unis (60 délégués), la Suède (54), la Grande-Bretagne (51), la RFA (50), ou encore du Canada (48), la France est au niveau de celles de l'Italie (34), du Brésil (31), de la Norvège (29) ou encore du surprenant Venezuela (22)⁴¹⁰. Enfin, notons que d'autres Français participent aux débats officiels de la conférence de Stockholm sans défendre les intérêts du gouvernement : c'est le cas du philosophe René Maheu, Directeur général de l'UNESCO, de Robert Toulemon, membre de la délégation de la CEE, ou encore de Marie-Thérèse Graber-Duverney, représentante du Saint-Siège⁴¹¹. Sur le papier, en envoyant une délégation fournie menée par le très symbolique ministre de l'Environnement, la France apparaît donc comme un pays qui accorde de l'importance aux enjeux débattus à la conférence de Stockholm.

Missions et instructions de la délégation française à Stockholm

Les premiers membres de la délégation française arrivent à Stockholm par avion le 5 juin 1972. Dans leurs valises, les diplomates emportent les « *Instructions pour la délégation française à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972)* »⁴¹². Elaboré par

⁴⁰⁷ Yves Denéchère, « La place et le rôle des femmes dans la politique étrangère de la France contemporaine », *op. cit.*

⁴⁰⁸ *Ibid.*

⁴⁰⁹ Moyenne calculée par l'auteur à partir de la liste officielle de l'ONU

⁴¹⁰ Archives numériques de l'ONU, A/CONF.48/INF.5/Rev.1. Liste des participants pour la conférence des Nations Unies sur l'environnement, 21 septembre 1972.

⁴¹¹ *Ibid.*

⁴¹² Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministère chargé de l'Environnement – Coopération internationale : (1970-2002), 20080054/1. Instructions pour la délégation française à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

la Direction des Nations Unies du Quai d'Orsay, cet important volume de cent cinquante pages est confidentiel : il doit être consulté uniquement à l'ambassade de France en Suède et ne doit en aucun cas tomber en possession d'un diplomate étranger. Ce document fixe les principales positions que doit défendre la délégation française lors des différentes étapes de la conférence de Stockholm, telles qu'elles ont été définies dans l'ordre du jour provisoire adopté lors de la dernière Assemblée générale des Nations. Une analyse de ce document permet d'identifier les principaux sujets de préoccupation mis en avant par la diplomatie française avant la conférence de Stockholm.

D'abord, la position de la délégation française se structure autour d'un principe central : empêcher la mise en place de nouvelles institutions, et donc de nouvelles dépenses, concernant l'environnement au sein des Nations Unies. C'est ce qu'indique la « *Recommandation générale* » des instructions du Quai d'Orsay :

« Dans tous les cas où les instructions ne l'y autoriseraient pas favorablement, la délégation s'abstiendra de prendre l'initiative de mesures de nature à entraîner des dépenses nouvelles. Nos représentants n'appuieraient que sous la même réserve des résolutions qui auraient pour effet d'accroître de façon quelconque le concours financier que nous apportons dans tel ou tel domaine au budget de l'organisation des Nations Unies. Cette ligne de conduite sera rigoureusement tenue, et si pour des raisons politiques d'intérêt majeur, il paraissait indispensable de s'en écarter sur un point déterminé, des instructions spéciales devraient être demandées. »⁴¹³

Cette instruction admet une exception notable, mentionnée plus tard dans le document : la création d'un Fonds des Nations Unies pour l'environnement, mesure proposée par les États-Unis et que veut bien accepter la France, à condition qu'elle ne se traduise pas par la création d'une nouvelle institution coûteuse⁴¹⁴. En dehors de ce sujet, la diplomatie française a donc pour objectif central d'éviter que la France, principal contributeur pour le budget des Nations Unies, s'engage à de nouvelles dépenses concernant l'environnement. Un tel principe se situe dans la continuité de la position défendue par la France lors des travaux préparatoires. Par exemple, il est demandé à la délégation française de s'opposer à la création de tout organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'organisation d'un système d'alerte mondial sur l'environnement, jugé « *forcément très coûteux* », ou encore à la mise sur pied d'un organisme de contrôle de la pollution marine⁴¹⁵.

⁴¹³ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministère chargé de l'Environnement – Coopération internationale : (1970-2002), 20080054/1. Instructions pour la délégation française à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.*

Des instructions préventives sont également données en cas de tournure politique des débats sur l'environnement, d'autant que tous les délégués, qui ne sont pas tous des diplomates, ne sont pas forcément au fait des relations diplomatiques de la France avec chacun des pays participants. La polémique sur la participation de la RDA et des pays communistes, finalement absents pour la plupart, a montré que la diplomatie française de l'environnement devait aussi tenir compte des enjeux politiques des relations internationales de l'époque. Ainsi, l'examen des pouvoirs des représentants de la conférence, étape traditionnelle effectuée au début des sommets des Nations Unies, est identifié par le Quai d'Orsay comme un moment-clé qui pourrait être utilisé par d'autres pays pour développer des considérations politiques concernant certains pays : l'Afrique du Sud et sa politique d'apartheid, Israël, en conflit larvé avec les pays arabes, et le Cambodge, dont le régime monarchique a été renversé par les Khmers rouges en 1970 et qui est toujours en pleine guerre civile⁴¹⁶. Les diplomates français reçoivent pour instruction de voter en faveur de la validation des pouvoirs de ces trois délégations, avec une nuance sur l'Afrique du Sud, dont la politique d'apartheid est « *réprouvée* »⁴¹⁷.

Le reste des instructions porte sur les propositions à soutenir et – surtout – à combattre lors des débats sur les six grands thèmes de la conférence. Globalement, la France est en accord avec la plupart des mesures proposées dans les commissions de travail puisqu'elles sont elles-mêmes le fruit des négociations développées entre les pays du Comité préparatoire depuis 1970. Aussi, une part importante des instructions porte sur des détails techniques très précis, qui peuvent aller de la mention de la nécessité de limiter la consommation des ressources fossiles à la recherche concernant la maladie de la pierre, en passant par l'inscription du saumon sur la liste des « *espèces en péril de grand intérêt scientifique et économique* » ...⁴¹⁸ Cependant, l'attention de la délégation française est avant tout attirée sur les propositions de mesures ou de déclarations sur l'environnement qui pourraient compromettre les intérêts du pays. À plusieurs reprises, il est ainsi demandé de mieux valoriser l'agriculture – domaine central dans l'économie et la culture française – dans les formulations des propositions actions, notamment celles pointant l'impact des activités agricoles sur les sols et le vivant :

« Au n°34 – la délégation soulignera que cette recommandation s'applique essentiellement à l'agriculture développée et à grande productivité qui peut être source

⁴¹⁶ Antoine Coppolani, « La guerre américaine au Cambodge, 1969-1975 », *Guerres mondiales et conflits contemporains*, 2018/3 (N°271), pp. 45-70.

⁴¹⁷ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministère chargé de l'Environnement – Coopération internationale : (1970-2002), 20080054/1. Instructions pour la délégation française à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴¹⁸ *Ibid.*

de dégradation. Elle soulignera que dans la grande majorité des cas, l'agriculteur est depuis toujours le gestionnaire avisé de l'immense majorité des territoires habités. »⁴¹⁹

Mais ce sont les débats sur l'élaboration et la signature d'une Déclaration sur l'environnement qui inquiètent le plus la France. Trois points de désaccords fondamentaux sont identifiés dans le texte élaboré par le groupe de travail intergouvernemental: la notion de « *responsabilité* » des États sur leur environnement, proposée par le Canada mais finalement retirée par le Comité préparatoire ; le principe d'assistance des pays industrialisés envers les pays en voie de développement, qui s'oppose frontalement au principe français de limitation des nouvelles dépenses mentionné précédemment ; enfin, et surtout, la mention des « *conséquences graves* » des essais nucléaires, ajoutée sur une proposition du Japon et que la France n'a pas réussi à faire enlever lors de la dernière session du Comité préparatoire⁴²⁰.

Sont également indiqués à la délégation française les sujets où la réglementation française est en avance et sur lesquels il serait bon d'insister auprès des représentants étrangers. Ainsi pour le thème « *Aménagement et gestion des établissements humains en vue d'assurer la qualité de l'environnement* », le Quai d'Orsay conseille de soutenir l'ensemble des propositions de mesures élaborées lors des réunions de travail tout en faisant valoir les thèmes de prédilection de la France, comme la création de villes nouvelles – sur lesquelles la France a rédigé une monographie – ou encore les politiques d'aménagement rural⁴²¹. Autre exemple : pour le thème « *Détermination des polluants d'importance internationale et lutte contre ces polluants* », la délégation reçoit pour conseil de mentionner les technologies de lutte contre la pollution expérimentées par une usine française dans la région de Grenoble⁴²². À Stockholm, la délégation française ne doit donc pas seulement être dans une posture défensive, elle doit aussi être force de proposition et être actrice des thèmes qui seront mis en avant aux yeux du monde entier.

Pour finir, la diplomatie française fournit des instructions concernant plusieurs « *Questions diverses* » sur des sujets qui ne sont pas officiellement inscrits à l'ordre jour mais qui pourraient être évoqués voire débattus en marge des débats sur les six grands thèmes. Outre les projets de conventions, auxquels la France souscrit globalement, trois domaines où la France et ses alliés pourraient être attaqués sont identifiés : la question de la participation de la RDA, qui reste en suspens tant que la conférence n'a pas débuté ; le projet de Concorde, avion supersonique construit

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministère chargé de l'Environnement – Coopération internationale : (1970-2002), 20080054/1. Instructions pour la délégation française à la conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴²¹ *Ibid.*

⁴²² *Ibid.*

avec les Britanniques qui pourrait être dénoncé pour sa pollution sonore ; les essais nucléaires dans le Pacifique, que la France envisage de reprendre à l'été 1972⁴²³. Pour chacun, une liste d'arguments a été préparée pour permettre au président de la délégation de demander un droit de réponse et de se défendre en cas d'attaques d'une ou plusieurs délégations étrangères. En arrivant à Stockholm, la délégation française sait donc qu'elle ne vient pas uniquement pour débattre des enjeux environnementaux, mais qu'elle pourra être attaquée sur des sujets politiques connexes.

Une diplomatie alternative : les conférences parallèles de Stockholm

À la conférence des Nations Unies sur l'environnement de juin 1972, la diplomatie de l'environnement pratiquée est d'abord et avant tout une diplomatie classique entre États, basée sur des négociations entre les délégations officielles de chaque pays participant. Cependant, la conférence de Stockholm présente l'originalité – pour l'époque – de ne pouvoir se réduire à cette diplomatie traditionnelle. En effet, en marge des débats officiels, plusieurs manifestations et conférences parallèles sont organisées dans la ville, la plupart du temps sur l'initiative du Secrétariat général de la conférence. Dans l'esprit de Maurice Strong, ces réunions officieuses devaient permettre de compléter les débats officiels de la conférence en rassemblant les témoignages de citoyens venus d'horizons variés, tout en montrant que les problèmes de l'environnement concernent l'humanité entière, et pas seulement les gouvernements⁴²⁴. En invitant tous les courants de pensée à s'exprimer librement à Stockholm, le Secrétariat général espérait également éviter les prises de positions politiques lors de la conférence officielle, voire les actes de violence de certains activistes, mais aussi empêcher les actions de lobbying de la part des grands industriels⁴²⁵. Pour les délégations officielles, ce schéma nouveau pour une conférence des Nations Unies ne passe pas inaperçu. Il est par exemple mentionné par Robert Poujade dans ses écrits rétrospectifs sur la conférence de Stockholm :

« En réalité il y avait deux et même trois congrès : une assemblée diplomatique, une réunion écologique, et une kermesse underground. »⁴²⁶

En réalité, il y a même quatre congrès. Outre la conférence officielle (l'« *assemblée diplomatique* »), trois principaux espaces de débats alternatifs sont mis en place à Stockholm. Le

⁴²³ *Ibid.*

⁴²⁴ Lars Emmelin, « The Stockholm Conferences », *Ambio*, 1972, pp. 135-140.

⁴²⁵ « The Pollution Lobby », Gladwin Hill, *The New York Times*, 18 juin 1972

⁴²⁶ Robert Poujade, « Au-delà des frontières », *Le ministère de l'impossible*, *op. cit.*, pp. 227-244.

premier, le Forum de l'Environnement⁴²⁷, rassemble une multitude d'associations suédoises (environnement, jeunesse, Nations Unies...) : les échanges, qui se concentrent uniquement sur les questions environnementales, y sont plus mesurés et moins politisés⁴²⁸. Ce forum, qui correspond probablement à la « *réunion écologique* » décrite par Robert Poujade, est parrainé par le Secrétariat des Nations Unies et financé par le gouvernement suédois. Le deuxième, la « *kermesse underground* », est le Forum du Peuple. Bien plus engagé, ce dernier n'hésite pas à faire le pont entre les problèmes environnementaux et leurs causes politiques et économiques profondes (capitalisme, impérialisme...). On y retrouve plusieurs organisations politiques classées à gauche : groupes de soutien au Vietnam du Nord, mouvements de libération nationale, dont notamment le FLN...⁴²⁹ Quant au troisième événement, auquel Robert Poujade n'a visiblement pas assisté mais qu'il rangerait probablement lui-aussi dans la catégorie « *kermesse underground* », il s'agit du DAI-DONG, un mouvement international issu de l'association américaine International Fellowship of Reconciliation, qui organise plusieurs réunions à Stockholm, portant presque exclusivement sur la dénonciation de l'« *écocide* » au Vietnam⁴³⁰. À ces trois conférences parallèles s'ajoutent également la présence de nombreux hippies venus du monde entier⁴³¹. Par exemple, le Hog Farm, une des plus importantes communautés hippies au monde, installe un campement à Skarpnäck, en périphérie de Stockholm, sous la surveillance de l'armée suédoise⁴³².

Ces différents événements alternatifs sont rythmés par la diffusion de films, des lectures, des concerts, des ventes de livres, des collages d'affiches, des distributions de tracts, de pétitions, ou même encore de nourriture biodynamique. Les prises de positions politiques sont nombreuses et contrastent avec l'attitude modérée et protocolaire des délégations officielles. Ces espaces de débat sont même l'occasion de confrontations et de « *coups* » politiques :

« Le Forum de l'environnement a perdu de sa valeur lorsque, à la suite d'un petit « coup d'État », les représentants des mouvements de libération nationale (Mozambique, Angola, Erythrée, Palestine) ont réussi à s'emparer de la tribune et à accaparer la parole pour faire

⁴²⁷ Voir annexe XIII-f.

⁴²⁸ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Lettre de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, pour la direction des Nations Unies au sujet des conférences « parallèles » à la conférence de Stockholm, 29 juin 1972.

⁴²⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Lettre de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, pour la direction des Nations Unies au sujet des conférences « parallèles » à la conférence de Stockholm, 29 juin 1972.

⁴³⁰ *Ibid.*

⁴³¹ Voir annexe XIII-d.

⁴³² Lars Emmelin, « The Stockholm conferences », *op. cit.*

*valoir des points de vue jugés par l'auditoire comme légitimes, mais sans rapport bien évident avec les problèmes de l'environnement. »*⁴³³

Comme l'illustre la citation précédente, extraite d'un long rapport de l'ambassadeur de France en Suède, Pierre Francfort, sur « *Les Conférences « parallèles » à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement* », la diplomatie officielle de la France n'a pas de relation directe avec ces acteurs privés et adopte envers eux une attitude mêlant curiosité et inquiétude. Si quelques associations françaises sont représentées au sein des forums, comme l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, la majorité des participants sont des activistes suédois et, dans une moindre mesure, américains.

À première vue, on pourrait penser que ces réunions citoyennes ont une importance assez marginale dans l'histoire de la conférence de Stockholm et qu'elles n'ont aucun impact en comparaison des décisions prises par les délégations gouvernementales. Il convient cependant de nuancer cette vision de la diplomatie non-gouvernementale telle qu'elle est pratiquée à Stockholm. D'abord, les thèmes de discussion développés dans cette « *kermesse underground* » attirent l'œil des journalistes et connaissent une importante médiatisation. Plusieurs ONG présentes produisent leur propre journal de conférence, à l'image de la jeune association écologiste Friends of the Earth, créée en 1969, qui publie chaque jour *The Stockholm Conference Eco*⁴³⁴. De plus, de nombreuses personnalités scientifiques, souvent déjà elles-mêmes engagées dans les alertes sur les problèmes environnementaux, participent aux débats : le biologiste et écologiste Barry Commoner, l'anthropologue américaine Margaret Mead, le médecin brésilien Josué de Castro, l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl, Aurelio Peccei, industriel italien et membre fondateur du Club de Rome...⁴³⁵ À plusieurs occasions, des délégations officielles, comme celle de la Chine, ainsi que le Secrétaire général de la conférence en personne se joignent également aux débats. La présence de ces personnalités renommées contribue à donner de la crédibilité et de la visibilité aux débats portés dans ces réunions officieuses.

Enfin, les débats tenus lors de ces conférences parallèles ne sont pas sans influence sur l'attitude des délégations officielles. Les critiques portées contre la conférence officielle et les thèmes alternatifs défendus dans ces réunions officieuses constituent des messages adressés aux

⁴³³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Lettre de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, pour la direction des Nations Unies au sujet des conférence « parallèles » à la conférence de Stockholm, 29 juin 1972.

⁴³⁴ Lars Emmelin, « The Stockholm conferences », *op. cit.*

⁴³⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Lettre de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, pour la direction des Nations Unies au sujet des conférence « parallèles » à la conférence de Stockholm, 29 juin 1972.

délégations gouvernementales, qui peuvent y voir le reflet d'une partie des réactions potentielles de l'opinion publique. Ces événements officiels peuvent ainsi influencer les décisions prises à Stockholm, à l'image de la « Nuit de la baleine ». Cette manifestation a été organisée durant la nuit du 8 juin 1972 pour soutenir le projet de moratoire sur la pêche à la baleine, proposé par les États-Unis auprès des pays participants : en présence de plusieurs représentants américains et de Maurice Strong, des centaines de hippies du Hog Farm défilent dans les rues de Stockholm dans des bus déguisés en baleine en imitant les lamentations de ces animaux en voie de disparition⁴³⁶. À l'inverse, les thèmes portés au sein des conférences parallèles peuvent également nourrir les réflexions des délégations officielles. Par exemple, un des sujets les plus débattus au sein des différents forums a été l'« écocide » mené par les États-Unis en Asie du Sud-Est. La notion d'« écocide », qui renvoie à la destruction de l'environnement par l'humain, a fait l'objet de plusieurs tentatives infructueuses de criminalisation dans le droit international au cours du XXe siècle⁴³⁷. Le mot est utilisé pour la première fois en 1970 par le scientifique américain Arthur Galston lors de la conférence sur la guerre et la responsabilité nationale organisée à Washington⁴³⁸. À l'origine, l'écocide vise directement les actions de destruction de la nature menées dès le début des années 1960 par l'armée américaine dans la guerre du Vietnam (1955-1975) : l'utilisation intensive des bombes incendiaires au napalm et, plus encore, de l'agent orange, un herbicide utilisé lors de l'opération Ranch Hand (1961-1971) pour défolier la jungle vietnamienne où se réfugiaient les rebelles communistes⁴³⁹. En dépit de leurs lourdes conséquences sur l'environnement et sur les populations civiles et malgré des enquêtes menées à la fin des années 1960 par les autorités américaines et les Nations Unies, ces armes biologiques ne sont pas interdites dans le droit international de la guerre. Dans le contexte de mobilisation internationale contre la « sale guerre » des États-Unis au Vietnam, l'accusation d'« écocide » est portée par des scientifiques, comme Arthur Galston, et des militants pacifistes. À Stockholm, le sujet est porté par ces mêmes acteurs dans les conférences parallèles et un cortège contre la guerre du Vietnam défile pacifiquement dans Stockholm⁴⁴⁰. Mais, pour la première fois, il est également évoqué par un responsable politique lors de la conférence officielle : dans son discours devant l'Assemblée plénière du 6 juin

⁴³⁶ « Cry of the Vanishing Whale Heeded in Stockholm », Walter Sullivan, *The New York Times*, 9 juin 1972.

⁴³⁷ Camille Montavon et Marie Desaulles, « Regards croisés sur le crime d'écocide : des tentatives de concrétisation du concept, entre société civile et institutions (inter)nationales », *Droit et société*, 2022/3 (N°112), pp. 643-662.

⁴³⁸ Giovanni Chiarini, « Ecocide: From the Vietnam War to International Criminal Jurisdiction? Procedural Issues In-Between Environmental Science, Climate Change and Law », *Cork Online Law Review*, 2022.

⁴³⁹ Adrien Estève, « Justifier les dommages écologiques : le cas pionnier de l'agent orange », *Guerre et écologie. L'environnement et le climat dans les politiques de défense*, Presses Universitaires de France, 2022, pp. 44-53.

⁴⁴⁰ Archives audiovisuelles de l'INA, « Conférence de Stockholm », François de Closets, JT 13H de l'ORTF, 19 juin 1972. Voir également l'affiche en annexe XIII-e.

1972, le Premier ministre suédois Olof Palme mentionne ainsi explicitement l'« *écocide* » en cours dans la guerre du Vietnam⁴⁴¹.

En faisant le choix d'envoyer une délégation conséquente composée de plusieurs personnalités nationales, la France témoigne de son vif intérêt pour les problèmes examinés lors de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Au-delà de leur fonction symbolique, les vingt-neuf délégués ont pour mission de défendre les intérêts du gouvernement français. La position qu'ils doivent tenir est structurée par les instructions édictées par le Quai d'Orsay, qui sont le fruit de trois ans de préparation. On peut les résumer en trois grands points :

- éviter la mise en place de nouvelles dépenses concernant l'environnement (nouvelles institutions des Nations Unies, contributions obligatoires aux pays en voie de développement...);
- défendre les intérêts politico-économiques de la nation (essais nucléaires, Concorde...);
- mettre en avant des thèmes chers au gouvernement (villes nouvelles, agriculture...).

Cependant, il faut aussi avoir conscience que, en pratique, cette diplomatie de l'environnement est soumise aux aléas des grands sommets : attaques politiques de certaines délégations, influence des acteurs non-gouvernementaux présents massivement dans les rues de Stockholm... Suivre un plan sagement préparé tout en sachant s'adapter à l'inattendu, tel est alors l'état d'esprit avec lequel arrive la délégation française pour l'ouverture de la conférence de Stockholm le 5 juin 1972.

⁴⁴¹ Giovanni Chiarini, *op. cit.*

Après ce détour par les multiples événements alternatifs organisés dans les rues de Stockholm, revenons à la conférence officielle, là où les délégations gouvernementales débattent et votent les premières mesures internationales concernant l’environnement. Ces assemblées sont l’occasion pour chaque pays de faire valoir leur conception de l’action environnementale, de défendre des propositions concrètes dans chacun des grands domaines étudiés, mais aussi de mener des attaques d’ordre politique. Quelle est l’attitude de la diplomatie française dans ce cadre de négociations multilatérales ? Dans ce chapitre, nous retracerons le déroulement de la conférence de Stockholm en portant notre attention sur les prises de parole et les votes de la délégation française.

Des travaux dans les Commissions à l’adoption en Assemblée plénière

Il convient tout d’abord d’expliquer le fonctionnement de la conférence de Stockholm et d’en résumer les principales étapes. Le centre névralgique de la conférence est l’Assemblée plénière, où siègent le Bureau de la conférence ainsi que les cent-treize délégations officielles. C’est dans l’imposante salle des Congrès de la Maison des syndicats de Folkets Hus, au centre de Stockholm, que les membres de l’Assemblée plénière prononcent les discours généraux sur l’environnement et votent les mesures internationales concernant l’environnement⁴⁴². Comme nous l’avons vu lors de la deuxième partie, en février 1971 le Comité préparatoire a identifié six grands domaines de l’environnement sur lesquels doit porter la conférence de Stockholm :

- Thème I : Aménagement et gestion des établissements humains en vue d’assurer la qualité de l’environnement humain ;
- Thème II : Gestion des ressources naturelles du point de vue de l’environnement ;
- Thème III : Détermination des polluants d’importance internationale et lutte contre ces polluants ;
- Thème IV : Aspects éducatifs, sociaux et culturels des problèmes de l’environnement et question de l’information ;
- Thème V : Développement et environnement ;

⁴⁴² Voir annexe XIII-c.

- Thème VI : Incidences internationales sur le plan de l'organisation des propositions d'action.

Pour des raisons pratiques, l'étude des mesures techniques pour ces six grands thèmes n'est pas directement confiée à l'Assemblée plénière, mais est déléguée à trois Commissions intergouvernementales, situées à un autre endroit dans la ville, au sein du nouveau Parlement suédois. Chaque Commission se voit attribuer deux thèmes : la Première Commission, présidée par Helena Benitez (Philippines), étudie les thèmes I et IV ; la Deuxième Commission, présidée par Odero Jowi (Kenya), étudie les thèmes II et V ; la Troisième Commission, présidée par Carlos Calero Rodrigues (Brésil), étudie les thèmes III et VI⁴⁴³. Dans chacune de ces trois Commissions, les délégations présentes examinent les aspects techniques des propositions qui ont préalablement élaborées par les groupes de travail préparatoires. Les débats ont lieu du 6 au 10 juin puis, après une pause dominicale, chaque Commission élabore un rapport pour chacun des deux thèmes qui lui a été confié, puis les transmet à l'Assemblée plénière pour une adoption officielle⁴⁴⁴.

En fait, le schéma organisationnel de la conférence de Stockholm est similaire à celui de sa préparation : des groupes de travail thématiques élaborent des propositions techniques sur l'environnement, puis les délégations officielles des pays participants (le Comité préparatoire ou l'Assemblée plénière) les adoptent ou les rejettent, le tout sous la supervision du Secrétariat général de la conférence, dirigé par Maurice Strong depuis 1970. Cette division du travail de législation sur le long terme, mise en place pour la conférence de Stockholm, pose les bases de la gouvernance internationale de l'environnement et des grandes conférences qui succèdent à ce premier Sommet de la Terre⁴⁴⁵.

Chronologiquement, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement suit un ordre du jour minutieusement établi au cours des mois précédant par le Comité préparatoire et le Secrétariat général⁴⁴⁶. Après l'accueil des délégations étrangères par le roi Gustave VI Adolphe au Théâtre Royal de l'Opéra, l'ouverture solennelle de la Conférence est proclamée le mardi 5 juin 1972 à 15 heures par le Secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim. Comme le veut la tradition, le chef de la délégation suédoise, Ingemund Bengtsson, est élu à la Présidence de la conférence.

⁴⁴³ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴⁴⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Adoption de l'ordre du jour de la conférence de Stockholm, 27 avril 1972.

⁴⁴⁵ Annie Chaloux et Philippe Simard, « La gouvernance environnementale mondiale : évolution et enjeux », *Revue québécoise de droit international*, 2021, pp.213-233.

⁴⁴⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Adoption de l'ordre du jour de la conférence de Stockholm, 27 avril 1972.

Puis, les délégations adoptent le règlement de la conférence et élisent les présidents et rapporteurs des trois Commissions ainsi que les membres du bureau de la présidence de la conférence. Avant l'ouverture de la conférence, les représentants des pays participants s'étaient retrouvés en avril 1972 à New York sur l'initiative des États-Unis dans le but de se répartir les trois postes de vice-présidents initialement prévus ; finalement, le bureau de la conférence est élargi à vingt-six sièges de vice-présidents afin d'éviter tout ressentiment entre les délégations lors des débats⁴⁴⁷. Pour la France, Robert Poujade est nommé vice-président de la conférence. Enfin, c'est le Jamaïcain Keith Johnson⁴⁴⁸, déjà président du Comité préparatoire, qui est élu rapporteur général de la conférence⁴⁴⁹. Autre espace possible de confrontation, la commission de vérification des pouvoirs – à laquelle est également nommée la France – ne débat finalement pas de l'aspect politique des délégations sud-africaine, cambodgienne ou encore israélienne, comme cela était craint par la diplomatie française.

Les débats en Assemblée plénière s'ouvrent véritablement le 6 juin 1972. Durant la première semaine de conférence, alors que les trois Commissions étudient les six grands thèmes de la conférence, les orateurs des cent-treize délégations se livrent à des discussions générales sur l'environnement. À la tribune de l'Assemblée plénière, les discours les plus applaudis et les plus médiatisés sont ceux des personnalités internationales ayant fait le déplacement pour l'occasion : Kurt Waldheim, Secrétaire général des Nations Unies, qui appelle à aller « *au-delà des forteresses nationales* »⁴⁵⁰, Indira Gandhi, première ministre de l'Inde et leader du Tiers Monde, Sicco Mansholt, président de la Commission européenne, Robert McNamara, cinquième président de la Banque mondiale, ou encore Addeke Hendrik Boerma, directeur de la FAO. Lors de ces discussions générales, les délégations exposent leurs conceptions des problèmes de l'environnement ainsi que des manières d'y faire face. La plupart des participants reconnaissent que « *la course effrénée à l'accroissement du produit national brut, poursuivie au mépris d'autres facteurs, aboutissait à créer des conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine* »⁴⁵¹. Plusieurs délégations appellent également à une plus grande coopération régionale et à un effort

⁴⁴⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Compte-rendu de la réunion sur la composition du bureau de la conférence de Stockholm, tenue à New York le 20 avril 1972.

⁴⁴⁸ Voir annexe XIII-a.

⁴⁴⁹ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴⁵⁰ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Rapport sur la conférence de Stockholm du centre d'information économique et sociale à l'office européen des Nations Unies, Genève.

⁴⁵¹ Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

plus grand en matière de recherche sur l'environnement. Ces discours sont aussi l'occasion de faire des grandes annonces, à l'image de l'Iran, qui propose de créer une réserve naturelle de cent trente mille hectares sous la tutelle d'une institution internationale⁴⁵².

Comme les travaux préparatoires le laissaient deviner, les discussions générales voient apparaître un clivage Nord-Sud, entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Ces derniers mettent en avant le fait que, pour eux, la pauvreté et la misère sont le principal facteur de dégradation de l'environnement et que leur priorité est donc le développement. Le discours mémorable prononcé par Indira Gandhi devant l'Assemblée plénière le 12 juin 1972 illustre très bien cette conception de l'environnement :

« D'une part, les nantis voient avec méfiance notre misère persistante et, d'autre part, ils nous mettent en garde contre leurs propres méthodes. Nous ne voulons pas ajouter à la dégradation de l'environnement, mais nous ne pouvons oublier, ne serait-ce qu'un seul instant, l'effroyable misère d'un grand nombre d'individus. La misère et le besoin ne sont-ils pas les plus grands polluants ? »⁴⁵³

Si certains pays du Tiers Monde (Algérie, Tanzanie, Sénégal, Guinée...) pointent explicitement la responsabilité des pays développés dans l'exploitation colonialiste de leurs ressources naturelles, tous s'accordent pour mettre en avant la conciliation entre la protection de l'environnement et leur développement économique. Enfin, les confrontations entre le Nord et le Sud peuvent parfois tourner à l'incident politique, comme lorsque le représentant de la Chine attaque ouvertement les États-Unis en déclarant que *« la dégradation de l'environnement est le résultat de la politique impérialiste, colonialiste et néo-colonialiste des superpuissances »⁴⁵⁴*.

Le vote des textes par l'Assemblée plénière commence la semaine suivante, avec l'examen des rapports thématiques établis par les trois Commissions dans le but d'établir les mesures du Plan d'action. Quant au projet de Déclaration sur l'environnement, comme le Comité préparatoire n'était pas arrivé à un consensus total, un nouveau groupe de travail est mis en place par l'Assemblée plénière à la demande pressante de la Chine. De nouvelles propositions ambitieuses sont alors établies par les pays en voie de développement (droit de réparation, désarmement nucléaire, condamnation du racisme, du colonialisme, de l'apartheid...). Finalement, après d'intenses tractations, la conférence se termine le 16 juin 1972 avec l'adoption par acclamation

⁴⁵² *Ibid.*

⁴⁵³ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Rapport sur la conférence de Stockholm du centre d'information économique et sociale à l'office européen des Nations Unies, Genève.

⁴⁵⁴ « Mme Indira Gandhi va s'adresser aux délégués », 14 juin 1972, *Le Monde*.

des principaux textes (Déclaration sur l'environnement, Plan d'action...) et du rapport de la conférence⁴⁵⁵.

Il est important de noter que le règlement de la conférence de Stockholm veut que l'adoption de la plupart des mesures et des recommandations se fasse par consensus, c'est-à-dire par l'accord général (mais pas forcément unanime) des participants :

*« En pratique la plupart des décisions seront prises par consensus parce qu'en matière d'environnement on ne peut, par la force des choses, imposer des mesures aux grands pays pu à une minorité résolue. »*⁴⁵⁶

La pratique du consensus, qui se développe à partir de 1968 dans les conférences des Nations Unies, consiste en un juste milieu entre la règle traditionnelle de la majorité, jugée trop discrétionnaire, et celle, bien plus paralysante, de l'unanimité⁴⁵⁷. À Stockholm, la règle de l'acclamation générale permet alors d'adopter plus facilement les centaines de propositions soumises à l'Assemblée plénière, qui ont d'ailleurs fait l'objet de moultes délibérations au sein du Comité préparatoires puis au sein des Commissions de la conférence. Mais, en cas d'opposition formelle d'une délégation, par exemple sur un sujet qui menacerait directement ses intérêts, il est aussi prévu d'effectuer des votes traditionnels à la majorité des deux tiers.

Les principales prises de position de la délégation française

La première intervention notable de la France à la conférence de Stockholm intervient le 7 juin 1972, avec le discours prononcé à la tribune par Robert Poujade⁴⁵⁸. La thèse centrale défendue par le président de la délégation française porte sur la nécessité d'articuler la politique environnementale à plusieurs échelles :

« Cette aspiration à une vie meilleure est commune à l'ensemble de l'humanité. Toutefois, il convient de prendre garde qu'à trop souligner cette universalité, nous risquons d'oublier les particularismes sociaux, économiques et culturels qui donnent aux aspirations de chaque nation leur originalité et même leur valeur propre.

Il serait peu réaliste, en conséquence, de vouloir imposer à l'ensemble de la communauté internationale des règles universelles qui ne tiendraient pas compte des intérêts légitimes

⁴⁵⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Adoption de l'ordre du jour de la conférence de Stockholm, 27 avril 1972.

⁴⁵⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1362. Télégramme de Jean Sauvagnargues, ambassadeur de France à Bonn, 25 mai 1972.

⁴⁵⁷ Hervé Cassan, « Le consensus dans la pratique des Nations Unies », *Annuaire Français de Droit International*, 1974, pp.456-485.

⁴⁵⁸ Voir le discours dans son intégralité en annexe VIII.

propres à chaque pays ou à chaque groupe de pays et qui tiendraient en fait à généraliser certaines dispositions déjà en vigueur dans quelques États. »⁴⁵⁹

Un tel message porté lors d'une conférence mondiale peut surprendre par son ton très réaliste – voire pessimiste –, car Robert Poujade appelle explicitement à ne pas uniquement se concentrer sur des mesures universelles, mais à articuler l'action internationale avec les politiques régionales et nationales. Pour illustrer cette conception, il choisit de mettre en avant deux thèmes où la prise en compte des particularités géographiques sont essentielles : « *les relations entre la protection de l'environnement et le développement* », domaine dans lequel la France s'est toujours distinguée en soutenant la thèse des pays en voie de développement, et « *la dimension réelle de la politique de l'environnement* »⁴⁶⁰. Pour le ministre de la Protection de la nature et de l'Environnement, ce dernier point est l'occasion d'évoquer les avancées françaises dans des thèmes chers au gouvernement : la lutte contre les nuisances, la création de parcs nationaux et régionaux et, surtout, la politique d'urbanisme. Malgré ce réalisme plutôt froid vis-à-vis des ambitions de la conférence de Stockholm, Robert Poujade termine son discours en soulignant la nécessité de la coopération internationale en matière d'environnement. Il annonce à cette occasion son soutien envers la proposition de Fonds international sur l'environnement, à condition qu'il ne conduise qu'à une meilleure coordination des institutions internationales, et pas à la création d'un nouvel organisme⁴⁶¹.

Il serait vain de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des centaines de propositions soutenues ou non par la France au cours des débats en Assemblée plénière. Globalement, on peut souligner que la France s'est très souvent jointe au consensus général, et que, sur les propositions faisant l'objet de discussions approfondies, sa position a plus souvent rejoint celle des pays industrialisés, et notamment ceux de la CEE. La France a également été à l'initiative de plusieurs propositions ou mouvements d'oppositions, dont nous proposons de donner quelques exemples afin de donner un aperçu général de l'attitude de la délégation menée par Robert Poujade lors des débats.

Lors des débats sur le premier thème (Aménagement des établissements humains) la France s'est opposée à plusieurs propositions émanant de l'Inde et de la République arabe libyenne visant à créer un fonds international pour améliorer la qualité des établissements humains, qui permettrait par exemple de construire des logements dans les pays en voie de développement. Un vote est

⁴⁵⁹ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴⁶⁰ Voir annexe VIII.

⁴⁶¹ *Ibid.*

organisé et son issue traduit bien le clivage Nord-Sud : la *recommandation 17* est acceptée par 58 voix – soit la quasi-totalité des pays du Tiers Monde – contre 15 – correspondant à celles des principales puissances industrialisées (France, États-Unis, Royaume-Uni, Suède, RFA, Japon, Australie...) ⁴⁶². La France adopte une posture plus offensive pour le thème II (Gestion des ressources naturelles), en faisant approuver des recommandations sur des domaines de l'environnement qui l'intéressent particulièrement, comme la politique d'aménagement de l'espace rural (*recommandation 19*) ou encore la mise en place de parcs naturels dans le monde (*recommandations 34 et 35*) ⁴⁶³. La délégation française apporte également son soutien au moratoire de dix ans sur la pêche à la baleine, mesure adoptée massivement par les participants, malgré l'opposition virulente du Japon, et saluée par l'opinion publique ⁴⁶⁴.

Les thèmes III et IV (Lutte contre la pollution et Aspects éducatifs, sociaux et culturels de l'environnement) suscitent moins de débats. Les seules interventions de la délégation française visent à montrer sa réticence vis-à-vis des initiatives qui engendreraient de nouveaux coûts de fonctionnement pour la communauté internationale, comme la mise en place d'un programme de surveillance de la pollution (*recommandation 76*) ou encore d'un système de centralisation internationale des informations concernant l'environnement (*recommandation 101*). Notons également que la délégation française émet des réserves quant à la mention des pollutions thermiques engendrées par les rejets des centrales nucléaires, cœur de la politique énergétique gaulliste ⁴⁶⁵.

La France a été particulièrement active lors des débats sur le cinquième thème (Développement et environnement), au cours desquels elle fait la démonstration de son soutien aux pays en voie de développement en leur proposant l'organisation de réunions d'information sur les technologies de l'environnement à partir de 1973. Dans le même temps, elle annonce une hausse des bourses attribuées aux techniciens du Tiers Monde s'intéressant à la protection de la nature et à la lutte contre les pollutions ⁴⁶⁶. Cependant, cette politique d'aide au développement reste limitée : par exemple, pour la *recommandation 103*, la France s'oppose – sans succès – à la mise en place de « *compensations* » aux pays en voie de développement lorsque leurs exportations sont

⁴⁶² Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

⁴⁶³ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴⁶⁴ *Ibid.*

⁴⁶⁵ *Ibid.*

⁴⁶⁶ *Ibid.*

défavorisées par de nouvelles normes environnementales⁴⁶⁷. Lors des débats sur le dernier thème (incidences institutionnelles), elle soutient finalement le Fonds international sur l'environnement, comme annoncé au début de la conférence par Robert Poujade, mais tente d'orienter dans son sens cette nouvelle structure pour qu'elle ne soit pas trop coûteuse, en réussissant à en faire un mécanisme d'incitation. La France se résout également à approuver la création d'un Secrétariat de l'environnement, tout en obtenant que sa structure soit légère.

Quand les essais nucléaires dans le Pacifique font des vagues : la France au cœur de la polémique

Si, globalement, les débats suivent leur cours protocolaire, entre acclamations générales et discussions sur des points techniques, les séances plénières sont aussi animées par plusieurs polémiques. On l'a déjà vu, l'environnement est un domaine intimement imbriqué avec les enjeux politico-économiques, et la conférence de Stockholm n'échappe pas à la règle. Plusieurs interventions visent explicitement certaines délégations, notamment la superpuissance américaine : critiques contre l'« *écocide* » au Vietnam par la Suède, dénonciation de l'impérialisme par la Chine, mention de l'apartheid et du racisme... Mais c'est un sujet en particulier va marquer les débats, au point de mobiliser toute l'attention de l'Assemblée plénière : la question de l'impact environnemental des essais nucléaires. Le sujet est d'autant plus important pour la France, qui est la cible de la plupart des attaques contre le nucléaire.

En 1972, cinq États disposent de l'arme nucléaire : les États-Unis (1944), l'URSS (1949), le Royaume-Uni (1952), la France (1960) et la Chine (1964). Dès les débuts de l'ère nucléaire, les essais atomiques ont été critiqués par une partie de l'opinion publique pour des raisons morales (pacifisme, antimilitarisme, peur d'un « hiver nucléaire »...) mais aussi pour des raisons écologiques, notamment face aux déplacements forcés de populations dans les îles du Pacifique⁴⁶⁸. À la fin des années 1950, Barry Commoner et Louise Reiss mettent en évidence des traces de radioactivité dans les dents de lait des bébés, suscitant l'indignation. Une partie du mouvement écologiste se structure aussi autour de la critique du nucléaire, notamment depuis la création de Greenpeace en 1971. Dans ce contexte, couplé à celui du traumatisme de la crise des missiles de Cuba (1962), la plupart des puissances nucléaires s'engagent dans la voie du désarmement. Le traité signé en 1963 entre les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne bannit ainsi les essais

⁴⁶⁷ *Ibid.*

⁴⁶⁸ Adrien Estève, « Les demandes de compensation : le cas des essais nucléaires », *Guerre et écologie. L'environnement et le climat dans les politiques de défense, op. cit.*, pp. 73-83.

nucléaires atmosphériques en mentionnant notamment les risques de contamination radioactive⁴⁶⁹. Puis, le traité de non-prolifération nucléaire de 1968 vise à limiter la diffusion des technologies atomiques aux États non dotés d'armes nucléaires : il est signé par toutes les puissances nucléaires, à l'exception de la France. En parallèle, le gouvernement français cherche à développer son arsenal nucléaire, considéré par Charles de Gaulle comme le nouveau moyen de la puissance française après la perte des colonies. À partir de 1966, après six ans d'essais souterrains en Algérie, le commandement français choisit d'effectuer des tests atmosphériques en Polynésie française, sur l'atoll de Mururoa. Avec cette décision, à contre-courant du mouvement de non-prolifération nucléaire, la France devient au centre des critiques antinucléaires. En 1971, sa campagne nucléaire est interrompue face aux protestations répétées du Pérou. Puis, en avril 1972, David McTaggart, un des membres fondateurs de Greenpeace, arrive à repousser le lancement d'un essai nucléaire de l'armée française en s'approchant en bateau de Mururoa⁴⁷⁰.

Après cet empêchement inattendu, la France, qui n'a alors plus effectué de tir depuis l'été 1971, prévoit alors reprendre sa campagne d'essais nucléaires dans le Pacifique au début de l'été 1972. Selon la presse, le premier tir est prévu avant la fin du mois de juin⁴⁷¹. La décision tombe mal, puisque la conférence de Nations Unies sur l'environnement a lieu précisément à cette période. D'autant que la question des conséquences écologiques de l'arme nucléaire ont été soulevés à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires. Dès 1971, au sein du groupe de travail sur l'environnement, le Japon propose d'inviter les États possédant la bombe atomique à mettre fin à leurs essais « *afin de préserver toute nouvelle dégradation de l'environnement humain* »⁴⁷². Les Nippons étaient directement concernés par le risque de retombées radioactives des essais français mais également chinois. Cependant, sous la pression du délégué français, Alain Dejammet, la France arrive à obtenir un compromis sur l'article 26. Le dernier article du projet de Déclaration validé par le Comité préparatoire et examiné à la conférence de Stockholm est alors le suivant :

*« Il faut épargner à l'Homme et à son environnement les conséquences graves de la poursuite des essais et de l'utilisation, en cours d'hostilité, des armements, notamment des armes de destruction massive. »*⁴⁷³

⁴⁶⁹ François-Charles Mougel et Séverine Pacteau, « Détentes et vicissitudes (1962-1991) », *Histoire des relations internationales. XIXe et XXe siècles, op. cit.*, pp. 99-116.

⁴⁷⁰ « David McTaggart, l'artisan du succès de Greenpeace », *Le Monde*, 26 mars 2001.

⁴⁷¹ « Lima menace de rompre les relations diplomatiques avec Paris », *Le Monde*, 9 juin 1972.

⁴⁷² Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴⁷³ *Ibid.*

La France voit un avantage dans l'utilisation du terme de « *conséquences graves* » : si les conséquences des essais nucléaires sont difficilement contestables, leur « *gravité* » peut être débattue. Aussi, une liste d'arguments documentés visant à contester la dangerosité des essais atomiques sont détaillés dans les instructions adressées à la délégation française pour la conférence de Stockholm : diminution de la contamination radioactive du milieu naturel depuis 1964-1965, faible dose de radioactivité des essais nucléaires, aucune condamnation des essais nucléaires par l'Assemblée générale des Nations Unies jusqu'à maintenant...

Dès l'ouverture de la conférence de Stockholm, le ton est donné : dans son discours inaugural, le Secrétaire général de l'ONU mentionne les essais nucléaires atmosphériques (France, Chine) et souterrains (États-Unis, URSS)⁴⁷⁴. Dans leurs prises de parole, plusieurs délégations (Mexique, Chili, Philippines, Turquie, Guinée, Saint-Siège...) dénoncent les effets néfastes pour l'environnement des tirs nucléaires, tandis que Hideo Kithara, représentant le Japon, fait explicitement référence aux essais dans le Pacifique. Mais la principale offensive diplomatique vient d'un pays en particulier : le Pérou. Le 7 juin, son délégué, Jorge Llosa Pautrat, dénonce ouvertement les essais nucléaires dans le Pacifique et annonce une double initiative : un amendement à l'article 21 de la Déclaration sur l'environnement, visant à « *proscrire définitivement les essais nucléaires réalisés dans l'atmosphère à des fins militaires* », et un projet de résolution des Nations Unies condamnant elle-aussi les essais nucléaires dans l'atmosphère, déposée devant la troisième Commission avec le soutien de la Nouvelle-Zélande⁴⁷⁵. Le coup péruvien est aussitôt soutenu par nombre de pays du Pacifique (Japon, Nouvelle-Zélande...) ainsi que par une partie conséquente du Tiers Monde. La France se retrouve d'autant plus isolée que ces projets de condamnation ne mentionnent que les essais atmosphériques. Les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni ayant arrêté ce type de tirs depuis le traité de 1963 (au profit des tirs souterrains), eux et leurs alliés n'ont donc pas de raison de s'opposer aux projets péruviens. Au final, seule la Chine a intérêt à se rallier à l'opposition française.

L'offensive péruvienne crée la stupéfaction dans le camp français, qui se voit obliger d'élaborer une réponse diplomatique de toute urgence. Dès le matin du 8 juin, Robert Poujade s'entretient en privé avec Jorge Llosa Pautrat, puis avec Duncan MacIntyre, ministre de

⁴⁷⁴ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Rapport sur la conférence de Stockholm du centre d'information économique et sociale à l'office européen des Nations Unies, Genève.

⁴⁷⁵ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 7 juin 1972.

l'Environnement et chef de la délégation néo-zélandaise⁴⁷⁶. Le lendemain, Dominique Moyen prononce un discours devant la troisième Commission reprenant les différents points de l'argumentaire élaboré par le Quai d'Orsay⁴⁷⁷. En parallèle, la France essaye également de nouer des contacts avec les autres délégations, notamment celle de la Chine, qui apparaît comme un allié de circonstance, tout en retardant le vote de la résolution du Pérou. Face à la détermination de ce dernier, la diplomatie française essaye également d'exercer une pression hors de Stockholm : l'ambassadeur français au Pérou rencontre le ministre des relations extérieures à Lima, qui se défend de mentionner explicitement la France. L'affaire des essais dans le Pacifique prend une nouvelle dimension et frise l'incident diplomatique, car Lima menace de rompre ses relations avec la France⁴⁷⁸.

Finalement, la délégation française doit se résigner à accepter un vote. Le projet de résolution⁴⁷⁹ présenté par le Pérou et la Nouvelle-Zélande est approuvé par la troisième Commission le 12 juin à une écrasante majorité : 48 voix, 2 contre (France et Chine), 14 abstentions (notamment celles des États-Unis et de l'Europe occidentale). Le texte est ensuite adopté par l'Assemblée plénière le 14 juin par 56 voix contre 3 (France, Chine et Gabon) et 29 abstentions⁴⁸⁰. Globalement, la plupart des États bordant l'océan Pacifique (Pérou, Equateur, Chili, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Philippines, Fidji...) ainsi qu'une majorité de pays du Tiers Monde ont voté pour⁴⁸¹. Autre coup dur pour la France : plusieurs de ses alliés européens ont également approuvé le projet, au premier rang desquels les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, l'Irlande ou encore les pays scandinaves. Les ambassadeurs français de chacun de ces pays sont alors chargés de faire de la « *surprise attristée* » de la France devant cette attitude. Quant à l'amendement concernant l'article 21 de la Déclaration sur l'environnement, il est de nouveau modifié sous la pression de la Chine, qui proposait de mentionner également l'interdiction des armes biologiques et chimiques. Le principe finalement adopté par acclamation le 16 juin est le fruit d'un nouveau compromis entre les participants :

« Il faut épargner à l'homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et de tous autres moyens de destruction massive. Les États doivent s'efforcer, au sein des

⁴⁷⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 8 juin 1972.

⁴⁷⁷ Voir le discours de Dominique Moyen en annexe IX.

⁴⁷⁸ « Lima menace de rompre les relations diplomatiques avec Paris », Le Monde, 9 juin 1972.

⁴⁷⁹ Voir le texte en annexe XI.

⁴⁸⁰ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁴⁸¹ Voir la carte des pays ayant voté pour la résolution en annexe XII.

*organes internationaux appropriés, d'arriver, dans les meilleurs délais, à un accord sur l'élimination et la destruction complète de telles armes. »*⁴⁸²

En somme, on peut donc dire que le déroulement de la conférence de Stockholm répond à un schéma organisationnel efficace, qui allie discours de personnalités du monde entier et adoption consensuelle de nombreuses recommandations. Pour aboutir à un tel résultat, un important travail de préparation a été mené avant et pendant la conférence, avec un mode d'organisation analogique (groupes de travail du Comité préparatoire – Commissions de la conférence). Dans ce contexte, la délégation s'est distinguée par sa position réaliste et ses initiatives en matière d'aménagement du territoire et d'aide au développement. Pour autant, ce schéma de conférence laisse aussi la place à des coups politiques improvisés au cours des débats. À ce titre, l'offensive diplomatique menée par les pays du Pacifique contre les essais nucléaires est un des faits les plus marquants de l'événement, au détriment de la délégation française, ce qui conduit à s'interroger sur le bilan de cette dernière à Stockholm.

⁴⁸² Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

Face à un tel événement, sur un sujet aussi nouveau dans les relations internationales de l'époque, la question de la réussite de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement s'est posée, pour les contemporains comme pour les chercheurs qui l'ont ensuite analysée. Le travail de l'historien n'est assurément pas de distribuer des bons ou des mauvais points selon des critères qui seraient forcément subjectifs. Cependant, il est possible de dresser un aperçu objectif des grandes avancées juridiques et morales auxquelles a conduit la conférence de Stockholm ainsi que du rôle qu'a réussi à jouer la délégation française, en replaçant les événements dans le contexte international de l'époque.

Une première pierre dans l'évolution du droit international de l'environnement

Dans l'histoire du droit international de l'environnement, les décisions prises à Stockholm en 1972 marquent le début du processus de « *construction de l'édifice conceptuel et normatif dans le domaine de l'environnement* »⁴⁸³. En effet, la conférence de Stockholm aboutit à l'adoption de plusieurs grands textes internationaux, approuvés par les pays participants en séance plénière, puis confirmés par le vote de l'ensemble des pays membres de l'ONU (pays communistes compris) lors de la XVIIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1972⁴⁸⁴.

Le premier, celui qui se veut le plus marquant, est la Déclaration sur l'environnement⁴⁸⁵. Ce document est le fruit d'un compromis long et imparfait – la délégation chinoise s'est abstenue lors des acclamations du 16 juin 1972 – élaboré entre les pays participants depuis la mise en place d'un groupe de travail préparatoire en 1971. Le texte finalement adopté par la conférence de Stockholm se compose d'un préambule en sept points suivi de 26 principes⁴⁸⁶. Le préambule de la Déclaration est l'occasion de présenter la vision qu'a la communauté internationale de l'environnement et des rapports que l'humain doit entretenir avec lui. Y sont mises en valeur plusieurs réflexions générales qui ont animé les débats pendant deux semaines : liens entre l'environnement, le développement et la qualité de vie ; impact du sous-développement et de la

⁴⁸³ Mario Bettati, « Développement historique de la protection internationale de l'environnement », *Le droit international de l'environnement*, Odile Jacob, 2012, p.15-109.

⁴⁸⁴ Archives numériques de l'ONU, A/RES/2994(XXVII), Résolution 2994 (XXVII), 15 décembre 1972, pp.46-47.

⁴⁸⁵ Voir le document en détail en annexe X.

⁴⁸⁶ Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

démographie sur l'environnement des pays pauvres ; rôle des techniques et de la science dans la préservation de l'environnement ; responsabilités partagées entre citoyens, collectivités, entreprises et institutions...⁴⁸⁷ À partir de cette vision commune de l'environnement partagée par les pays participants, la deuxième partie de la Déclaration développe plusieurs principes concrets pour permettre la préservation du milieu. Le premier principe établi un lien entre la protection de l'environnement et les droits de l'Homme, condamnant à cet égard les politiques d'apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination ou encore le colonialisme. Pour la première fois, un « *devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures* » est affirmé dans un texte international. Les principes 2 à 7 portent sur les manières de préserver les ressources naturelles : rationalisation de l'exploitation des ressources non-renouvelables (principe 5), lutte contre les rejets de matières toxiques, notamment dans les océans (principes 6 et 7) ... Les quatre principes suivants affirment la nécessité de concilier protection de l'environnement et croissance économique, notamment pour les pays en voie de développement. Les principes 13 à 20 proposent plusieurs types d'instruments : planification rationnelle de l'exploitation des ressources naturelles (principes 13 à 15), politiques démographiques (principe 16), programmes d'enseignement scolaire (principe 19), amélioration de la recherche scientifique (principe 20) ... Enfin, les principes 21 à 25 portent sur la coopération internationale. Le principe 21 réaffirme auprès des États leur « *droit souverain d'exploiter leurs propres ressources* »⁴⁸⁸ mais ne mentionne pas, comme l'avait proposé le Canada lors des travaux préparatoires, les notions de « *responsabilité* » et de « *réparations* » vis-à-vis des dégâts causés contre l'environnement. Quant au vingt-sixième et dernier principe, c'est probablement le plus politique puisqu'il s'agit du paragraphe mentionnant les effets des armes nucléaires sur l'environnement et la nécessité de réduire leur utilisation par les États. Contrairement à une convention, cette déclaration de vingt-six principes n'est qu'un engagement moral et n'a pas valeur d'obligation pour les signataires. Elle établit cependant des concepts nouveaux posant les bases d'une action internationale en faveur de l'environnement.

Autre document central adopté par les participants de la conférence de Stockholm : le Plan d'action⁴⁸⁹. Ce long texte de cinquante-deux pages est composé de 109 recommandations aux États. Il serait inutile de faire un résumé détaillé de chacune de ces mesures. Globalement, les participants se sont accordés pour des propositions d'actions concrètes dans les six domaines

⁴⁸⁷ Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

⁴⁸⁸ *Ibid.*

⁴⁸⁹ *Ibid.*

étudiés lors de la conférence. Ces différentes propositions sont elles-mêmes recoupées en trois types d'action : évaluation de l'environnement, avec la mise en place d'un « plan vigie » visant à développer la recherche et la surveillance mondiale en matière d'environnement ; gestion de l'environnement, afin de planifier les activités économiques en tenant compte du milieu ; mesures de soutien, pour mettre en place un cadre institutionnel permettant le développement de ces différentes actions⁴⁹⁰. Parmi les objectifs les plus ambitieux approuvés par les pays participants, on peut notamment citer le moratoire de dix ans sur la chasse commerciale à la baleine, la création d'un inventaire du patrimoine génétique mondial, ou encore la mise en place d'un accord sur les rejets de pétrole en mer avant 1975. D'autres projets de conventions sur la protection du patrimoine, la réglementation de l'exportation d'espèces menacées, ou encore la préservation de certaines îles à des fins scientifiques sont également prévus pour les prochaines années. Mais, comme pour la Déclaration, le Plan d'action a seulement une valeur incitative pour les États – et non contraignante – puisqu'il ne propose que des recommandations.

La troisième décision d'importance prise à Stockholm concerne les dispositions institutionnelles et financières⁴⁹¹. Pour la première fois, une institution entièrement consacrée à l'environnement est mise en place. Sous la pression de plusieurs pays industrialisés, c'est un organisme léger qui est créé, pour éviter les coûts de fonctionnement trop conséquents. Un petit secrétariat doit être mis en place dans la continuité du Secrétariat général de la conférence. Géré par un conseil d'administration de cinquante-quatre membres, il consiste en un organe subsidiaire de l'Ecosoc. Après des négociations aux Nations Unies au courant de l'année 1972, les pays en voie de développement obtiennent que cette nouvelle institution siège à Nairobi. Ce secrétariat de l'environnement, qui prendra le nom de Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), constitue désormais le socle institutionnel permettant de coordonner les actions internationales en faveur de l'environnement⁴⁹². Cette mutation institutionnelle s'accompagne d'un volet financier, avec la création du Fonds des Nations Unies pour l'environnement. Les cent millions de dollars annoncés reposent sur les contributions de plusieurs États –des pays développés pour la plupart – et doivent servir à appuyer les efforts des États envers la protection du milieu.

Enfin, la conférence des Nations Unies a adopté d'autres résolutions, comme la création d'une journée mondiale environnement le 5 juin, soit la date de l'ouverture de la conférence de

⁴⁹⁰ Alexandre Charles Kiss et Jean-Didier Sicault, « La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972) », *Annuaire Français de Droit International*, 1972, pp.603-628.

⁴⁹¹ Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

⁴⁹² Léonie Roberty, « La genèse de la Représentation permanente de la France auprès du Programme des Nations unies pour l'Environnement », *Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, 2017/1 (n°45), pp.97-109.

1972, ou encore la condamnation des essais nucléaires. Le 16 juin, l'Assemblée plénière décide également de demander à l'Assemblée générale des Nations Unies la convocation d'une deuxième conférence des Nations Unies sur l'environnement⁴⁹³.

Un symbole de la prise de conscience mondiale des problèmes de l'environnement

Nouveaux concepts dans le droit international, projets de conventions pour les prochaines années, PNUE, annonce d'une deuxième conférence internationale sur l'environnement... Le sommet de Stockholm pose assurément les bases juridiques et institutionnelles de la coopération internationale en matière d'environnement telle qu'elle se développe durant le dernier quart du XXe siècle. Pour autant, il ne faudrait pas avoir une vision téléologique de l'histoire de la mise à l'agenda international des problèmes environnementaux. Ce n'est pas parce que, dans l'histoire contemporaine de l'environnement, le tournant des années 1970 marque le début des grandes conférences sur l'environnement, que la conférence de Stockholm devait nécessairement mener à une telle succession d'événements. À partir de 1972, la prise en compte des problèmes environnementaux par la communauté internationale aurait très bien pu prendre d'autres orientations que celles fixées par la conférence de Stockholm : par exemple, l'absence totale de débats sur les questions climatiques – thème qui deviendra central à partir de la fin des années 1980⁴⁹⁴ – prouve bien que l'histoire ne s'écrit jamais à l'avance.

En 1972, en dépit de cette incertitude sur les suites concrètes d'un tel sommet, la conférence de Stockholm apparaît comme un événement novateur aux yeux des observateurs de l'époque. En France, les images télévisées mêlant les discours de grandes personnalités et manifestations hippies dans les rues font leur effet⁴⁹⁵. D'autant que l'organisation joue de ce contraste entre les événements officiels et les événements alternatifs parallèles : par exemple, Maurice Strong n'hésite pas à participer aux débats alternatifs ou à se rendre en vélo à l'Assemblée plénière, sous le regard amusé des journalistes⁴⁹⁶. À l'inverse, certains commentateurs ne manquent pas de souligner les contradictions entre cette première conférence mondiale sur l'environnement et les nombreux trajets polluants en avion puis en bus des délégations⁴⁹⁷.

⁴⁹³ Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1. Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972.

⁴⁹⁴ François Gemmene, *Géopolitique du climat*, Armand Colin, 2015.

⁴⁹⁵ Archives audiovisuelles de l'INA. « Conférence de l'environnement à Stockholm », Jacques Poux, JT nuit de l'ORTF, 14 juin 1972.

⁴⁹⁶ Voir annexe XIII-b.

⁴⁹⁷ Alexandre Charles Kiss et Jean-Didier Sicault, *op. cit.*, p.108.

De plus, la conférence de Stockholm revêt assurément une dimension symbolique dans le contexte de l'époque. Pour la première fois dans l'histoire, la communauté internationale reconnaît d'une même voix les problèmes environnement et s'accorde sur plus d'une centaine de propositions d'action, comme le résume sur l'ORTF le journaliste scientifique François de Closets à l'issue de la conférence :

« Il y a eu vraiment un effort de synthèse planétaire, ce qui était très ambitieux mais qui, dans l'ensemble, a été à peu près à la mesure de son ambition. Très rarement on a vu tous les pays du monde aborder un problème nouveau aussi rapidement. »⁴⁹⁸

En quelque sorte, ce premier Sommet de la Terre vient donc couronner les préoccupations croissantes de l'opinion publique concernant la dégradation de l'environnement en montrant aux yeux du monde entier qu'il s'agit d'un enjeu global, nécessitant une réponse concertée entre les États. Le boycott de la plupart des pays communistes terni assurément l'image de cette conférence qui se voulait universelle. Selon la diplomatie française, le climat politique a été pesant, au point de parfois reléguer au second plan les enjeux environnementaux : polémique sur le nucléaire, attaques du Tiers Monde contre les pays développés...⁴⁹⁹ L'éditorial du *Monde* du 19 juin 1972 ironise par exemple sur le slogan de la conférence – « *Une seule Terre* » – qui contraste avec le difficile dialogue entre pays industrialisés et pays en voie de développement⁵⁰⁰.

À l'issue de la conférence, les avis divergent également sur le fond. En effet, les mesures adoptées sont soit des déclarations de principes, soit des recommandations, qui doivent donc se conjuguer au conditionnel. Ces décisions peuvent apparaître autant comme pionnières dans le droit international que comme insuffisantes face à l'urgence écologique, selon les commentateurs de l'époque et leurs conceptions de l'action environnementale. Malgré les critiques, on peut néanmoins souligner que tous les acteurs reconnaissent que cette conférence a permis des avancées – dont la portée est certes débattue –, que ce soit de la part des médias, des scientifiques, des hommes politiques, ou encore des diplomates français présents à Stockholm :

« La conférence a ébauché les principes d'une nouvelle éthique internationale, et cela dans des délais auxquels la conscience internationale ne nous avait pas habitués. Elle a même réussi, ne l'oublions pas, à dégager des objectifs prioritaires... Il était utopique d'attendre plus. Parmi toutes les nations réunies en cette occasion, une douzaine peut-être avaient

⁴⁹⁸ Archives audiovisuelles de l'INA, « Stockholm, premier sommet de la terre en 1972 », François de Closets, 2022.

⁴⁹⁹ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 17 juin 1972.

⁵⁰⁰ « Une seule Terre », *Le Monde*, 19 juin 1972.

déjà engagé une action concrète pour la protection de l'environnement. Mais cinq ans plus tôt, c'est cette conférence même qui aurait paru une utopie. »⁵⁰¹

Aux yeux de ses contemporains, la conférence de Stockholm apparaît donc comme un aboutissement du mouvement de préoccupations environnementales ayant explosé à la fin des années 1960.

Un bilan français contrasté

Si la conférence de Stockholm apparaît comme un succès aux yeux du monde, quand est-il plus spécifiquement pour la France ? On peut tenter d'établir un bilan objectif de la diplomatie française de l'environnement à Stockholm en utilisant les instructions données à la délégation française avant l'ouverture du sommet et en les comparant aux décisions adoptées par les participants le 16 juin 1972. Une telle analyse est forcément imparfaite puisque, ne pouvant traiter la totalité des sujets discutés pendant la conférence, elle se base uniquement sur un échantillon de mesures mises en avant dans les documents diplomatiques français, qui sont par nature situés (par exemple, le Canada ou les Fidji n'ont probablement pas attiré l'attention de leur délégation sur les mêmes projets de mesures). De plus, elle ne prend pas en compte le fait que toutes les décisions adoptées n'ont pas la même valeur : la résolution sur les essais nucléaires est par exemple bien plus importante aux yeux de la diplomatie française qu'une recommandation sur la lutte contre la pollution. Toujours est-il que cet échantillon de mesures, parmi lesquelles figurent la plupart de grandes décisions de la conférence (Déclaration sur l'environnement, résolution sur les essais nucléaires, moratoire sur la pêche à la baleine...), permet de dresser un aperçu de la réussite du sommet de Stockholm pour la délégation française, présenté sous forme de tableau à la page suivante.

⁵⁰¹ Robert Poujade, « Au-delà des frontières », *Le ministère de l'impossible, op. cit.*, pp. 227-244.

Tableau résumant le bilan de la délégation française pendant la conférence de Stockholm

Sujets abordés pendant la conférence	Position de la France avant la conférence	Décision adoptée par l'Assemblée plénière de la conférence	Succès pour la France
Déclaration sur l'environnement	Soutien général à la plupart des principes	Adoption par acclamation des vingt-six principes de la Déclaration	Oui
	Opposition à la proposition canadienne d'une « responsabilité » des États sur leur environnement	Pas de mention de la « responsabilité » des États sur leur environnement	Oui
	Opposition au principe d'aide financière envers les pays en voie de développement	Mention de l'« aide financière et technique substantielle » à fournir aux PED (principe 9)	Non
	Opposition à la mention de l'impact de l'arme atomique sur l'environnement	Mention des « effets des armes nucléaires » sur l'Homme et son environnement (principe 26)	Non
Aménagement du territoire	Soutien général à la plupart des recommandations	Adoption par consensus de 18 recommandations	Oui
	Opposition à la proposition indienne d'un fonds international d'aide à l'amélioration de la qualité des établissements humains	Adoption par vote de la proposition indienne sur un fonds international pour les établissements humains	Non
Gestion des ressources naturelles	Soutien général à la plupart des recommandations, dont notamment le moratoire sur la pêche à la baleine	Adoption par consensus de 51 recommandations, dont le moratoire sur la pêche à la baleine (par vote)	Oui
	Mise en avant de la politique d'aménagement rural	Adoption d'une recommandation demandant à la FAO de prendre en compte l'aménagement de l'espace rural	Oui
	Mise en avant d'une politique des parcs naturels	Adoption de 2 recommandations pour la création de parcs naturels dans le monde	Oui
Lutte contre la pollution	Soutien général à la plupart des recommandations	Adoption par consensus de 25 recommandations	Oui
	Opposition à la création d'un programme de surveillance de la pollution	Adoption d'une recommandation pour la mise en place de « programmes de surveillance continue et de recherche » sur la pollution	Non
	Opposition à la mention de la pollution thermique des centrales nucléaires	Adoption d'une recommandation mentionnant le « rejet de la chaleur résiduelle des centrales thermiques »	Non
Aspects sociaux, culturels et éducatifs de l'environnement	Soutien général à la plupart des recommandations	Adoption par consensus de 7 recommandations	Oui
	Opposition à la création d'un système de centralisation des informations sur l'environnement mondial	Adoption d'une recommandation demandant la création d'un « service international de référence des sources d'information en matière d'environnement »	Non
Développement et environnement	Soutien à la plupart des recommandations	Adoption par consensus de recommandations	Oui
	Opposition à la mention des « compensations » aux PED en cas de distorsion de concurrence par la mise en place de normes environnementales	Adoption d'une recommandation mentionnant les « compensations » aux PED	Non
Aspects institutionnels	Soutien au Fonds international pour l'environnement, à condition que ce soit un mécanisme d'incitation	Création du Fonds international pour l'environnement	Oui, après compromis
	Soutien à la création d'une nouvelle institution, à condition que ce soit un organe subsidiaire de l'ECOSOC	Création d'un Secrétariat de l'environnement	Oui, après compromis
Résolution sur les essais nucléaires	Opposition absolue à la proposition péruvienne de condamnation des essais nucléaires atmosphériques	Adoption par vote de la résolution sur l'impact environnemental des essais nucléaires atmosphériques	Non

De la lecture de ce tableau, il ressort que le bilan français à la conférence de Stockholm est contrasté. Globalement, la France a soutenu la plupart des nombreuses initiatives consensuelles en faveur de la préservation de l'environnement, notamment au sein de la Déclaration sur l'environnement et du Plan d'action. Elle a aussi réussi à mettre en avant certains de ses thèmes de prédilection (agriculture, aménagement du territoire, parcs naturels...). Cependant, elle a en partie échoué à empêcher la mise en place de nouveaux financements, notamment face à l'unité des pays du Tiers Monde. Quant aux aspects institutionnels mis en place, elle a dû se résoudre à accepter la création de nouvelles structures, tout en obtenant des compromis sur la légèreté de leur fonctionnement. D'ailleurs, après la conférence, la diplomatie française de l'environnement reconnaît elle-même les résultats mesurés obtenus à Stockholm. Dans son compte-rendu au Quai d'Orsay, l'ambassadeur de France en Suède écrit ainsi que le « *bilan de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement peut susciter des jugements mitigés* », soulignant à la fois la réussite symbolique de l'évènement comme les limites des textes adoptés et les tensions politiques avec certaines délégations⁵⁰².

En fait, la principale tache dans le bilan français à Stockholm est causée par la double offensive qu'elle a dû subir au sujet de ses essais nucléaires dans le Pacifique. Malgré l'échec de la délégation française à empêcher l'adoption de la résolution condamnant les tirs atmosphériques, le ministère des Affaires étrangères tient à nuancer ce coup diplomatique mené par les États du Pacifique. Il invoque notamment la forte abstention lors du vote en Assemblée plénière, notamment de la part des États-Unis, des pays d'Afrique francophone ainsi que des alliés européens de la France⁵⁰³. De plus, l'URSS étant absente et la Chine ayant voté contre, la diplomatie française met en avant le fait qu'aucun membre du Conseil de sécurité de l'ONU n'a voté en faveur de la résolution⁵⁰⁴. Par ailleurs, si la France a échoué sur la question du nucléaire, elle a aussi remporté un succès diplomatique dans un autre domaine politique identifié comme une menace pour la délégation française à Stockholm : la pollution sonore du Concorde. Ce projet franco-britannique d'avion supersonique, porté depuis 1962 par Sud Aviation et la British Aircraft Corporation, visait à concurrencer les États-Unis sur le marché aéronautique. Le premier vol d'essai est réalisé le 2 mars 1969 par André Turcat et Jacques Guignard⁵⁰⁵. Cependant, le projet

⁵⁰² (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 17 juin 1972.

⁵⁰³ Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Archives de Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2005), 20080615/157-159. Rapport de la Délégation française à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 5-17 juin 1972).

⁵⁰⁴ *Ibid.*

⁵⁰⁵ David Berthout, « Le programme de transport supersonique concorde : de l'innovation à la patrimonialisation », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, 2017, pp.73-85.

est critiqué pour le bruit de ses « bangs soniques », lorsque l'avion franchit le mur du son. En février 1972, le Foreign Office fait savoir au Quai d'Orsay que le Concorde pourrait être attaqué par les pays scandinaves pendant la conférence de Stockholm pour ses effets nocifs sur l'environnement⁵⁰⁶. La France et la Grande-Bretagne s'accordent alors pour préparer une réponse concertée et élaborent un aide-mémoire pour leurs délégations. À partir de mai, les ambassadeurs des deux pays prennent contacts d'autres gouvernements pour leur demander leur soutien en cas d'attaque à Stockholm. Finalement, la pollution sonore des avions supersoniques est évoquée par la délégation suédoise lors de la première séance de la IIIe Commission, le 6 juin 1972, mais cette condamnation verbale ne s'accompagne d'aucune proposition de mesure⁵⁰⁷. Le silence total sur la question des bangs supersoniques du Concorde durant le reste de la conférence illustre la réussite de l'initiative franco-britannique.

La conférence de Stockholm marque assurément un moment-clé dans l'histoire contemporaine de l'environnement. Cette première conférence internationale sur l'environnement, que l'on nomme rétrospectivement le premier « Sommet de la Terre », apparaît comme le couronnement de la prise de conscience environnementale du tournant des années 1970. À ce titre, l'événement connaît une importante couverture médiatique en France et à l'étranger, contrairement aux conférences scientifiques mondiales qui l'ont précédé. Par ailleurs, les grands textes adoptés par les cent-treize pays participant posent les premiers jalons d'un droit international de l'environnement, bien qu'ils n'aient aucune valeur contraignante pour leurs signataires. La diplomatie française de l'environnement a pleinement contribué à ce succès en soutenant la plupart des mesures proposées lors de la conférence, mais son bilan a été terni par des attaques d'ordre politique menées par les pays du Tiers Monde et du Pacifique.

En conclusion de cette troisième partie, que retenir de cette étude de cas de la diplomatie française de l'environnement à la conférence de Stockholm ? D'abord, l'envoi d'une délégation importante, présidée par le ministre de l'Environnement Robert Poujade, témoigne indéniablement de l'importance accordée par la France aux enjeux environnementaux internationaux. En plus de

⁵⁰⁶ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 5 juin 1972.

⁵⁰⁷ (AMAE, La Courneuve), direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1363. Télégramme de Pierre Francfort, ambassadeur de France en Suède, 13 juin 1972.

leur rôle symbolique de représentation du pays, ces diplomates ont pour mission de défendre les positions que la France a élaboré depuis 1968 au cours des travaux préparatoires de la conférence : mettre en avant une conception réaliste de la coopération internationale en matière d'environnement, protéger les intérêts politico-économiques de la nation, limiter la mise en place de nouvelles dépenses dans le fonctionnement des Nations Unies... Cependant, cette mission est bousculée par l'offensive diplomatique menée contre la France au sujet de la reprise de ses essais nucléaires dans le Pacifique. La condamnation de ces derniers par la conférence entache assurément le bilan de la délégation française. Pour autant, elle n'efface pas les réussites de la diplomatie française de l'environnement telle qu'elle s'est articulée pendant la conférence de Stockholm : la France s'est généralement rattachée au consensus des pays participants tout en réussissant à mettre en avant certains des thèmes qui lui sont chers (agriculture, aménagement du territoire...) dans un événement très médiatisé et fondateur pour le droit international de l'environnement.

Conclusion

« L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser à comprendre le passé, si l'on ne sait rien du présent. »⁵⁰⁸

Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire*

Aujourd'hui, en 2023, à l'heure du réchauffement climatique et de la crise de la biodiversité, la coopération internationale en matière d'environnement apparaît comme un enjeu crucial. Assurément, notre recherche historique sur la diplomatie de l'environnement a été en partie motivée par la volonté de connaître le passé pour mieux comprendre le présent, selon la formule de Marc Bloch. Aussi, il est intéressant de noter que les enjeux de la diplomatie française de l'environnement telle qu'elle se dessine au tournant des années 1970 résonnent particulièrement avec les grands questionnements actuels : dialogue entre l'État et les lanceurs d'alerte, affrontement entre différentes conceptions de l'environnement – notamment entre pays du Nord et du Sud –, prédominance d'intérêts politico-économiques, critiques contre la lenteur des décisions internationales, qui nécessitent de longues préparations pour aboutir à un consensus...

Cette étude des origines de la diplomatie de l'environnement est d'autant plus intéressante qu'il s'agit d'un domaine encore peu traité dans l'historiographie actuelle. Elle a donc aussi pour objectif de présenter un récit original, partant du point de vue français pour présenter certains faits basés sur des archives qui ont été très peu analysées jusque-là. La thèse centrale défendue tout au long de notre étude est que la diplomatie de l'environnement se structure comme une branche active de la politique étrangère de la France entre 1968 et 1972, dans le cadre de la préparation de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Au tournant des années 1970, la France a construit un réseau d'acteurs, d'organisations et d'institutions dont l'interaction lui a permis de s'engager pleinement dans la préparation de la conférence de Stockholm et d'y défendre ses intérêts. La première partie, qui mêle une histoire administrative traditionnelle avec des éléments d'analyse plus contemporains (influence de l'opinion publique, rôle des acteurs privés...), a identifié les structures sur lesquelles cette diplomatie française de l'environnement est construite. Ce processus d'élaboration repose à la fois sur une évolution de la conscience

⁵⁰⁸ Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris, Armand Colin, 1949, p. 27.

environnementale en France et dans le monde, sur la coopération entre les différents ministères – en premier lieu les Affaires étrangères –, des administrations nouvelles (ministère de l'Environnement, DATAR, cellule environnement...), et des acteurs privés, ainsi que sur le rôle d'influence joué par certains hommes (Georges Pompidou, Robert Poujade, Serge Antoine...). Nous avons ensuite montré comment ces structures diplomatiques se sont articulées lors des travaux préparatoires (deuxième partie) pour aboutir sur une action concrète lors de la conférence de Stockholm (troisième partie). Par ce récit, nous nous sommes attachés à mener une histoire des pratiques diplomatiques, alliant là-aussi une approche classique de la diplomatie (instructions données aux diplomates, relations entretenues avec les autres États, déroulement chronologique de la conférence...) et des réflexions plus modernes (représentations culturelles de l'environnement, diplomatie non-gouvernementale, place des femmes...). Cela nous a permis d'identifier les grands principes de la diplomatie française de l'environnement au tournant des années 1970 : imbrication avec les enjeux industriels et commerciaux, liens entre environnement et développement, incitation plutôt que contrainte, objet de tensions politiques dans le contexte de la Guerre froide... Finalement, la construction d'une diplomatie de l'environnement permet à la France de contribuer pleinement au succès de la conférence de Stockholm, même si la posture de sa délégation est fragilisée par les débats sur les essais nucléaires atmosphériques.

Les apports et les limites de cette étude sur la construction de la diplomatie française de l'environnement entre 1968 et 1972 appellent à s'interroger sur de nouvelles pistes de réflexion. Cette recherche ayant fait le choix de se concentrer sur le cas français, il serait intéressant de faire une étude comparative des diplomaties de l'environnement telles qu'elles émergent à l'époque dans d'autres pays : aux États-Unis, pays précurseur en matière de politique environnementale, en Chine, dont la délégation est particulièrement active à Stockholm, ou encore dans les pays en voie de développement. Il serait également possible d'élargir notre étude dans l'espace, en consultant les archives diplomatiques de la préparation de la conférence de Stockholm dans d'autres pays que la France, ou dans le temps, en s'intéressant au prolongement de l'action diplomatique de la France après ce premier sommet international sur l'environnement. On pourrait notamment étudier l'évolution des conceptions françaises entre le sommet de Stockholm et celui de Rio, tenu en 1992. Il s'agirait alors de voir quand et comment la politique étrangère française intègre les enjeux nouveaux qui rythment l'actualité du XXI^e siècle, à l'image de la question climatique.

I- Archives

Archives publiques

Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) :

- Ministères chargés de l'Environnement – Coopération internationale (1970-2002), 20080054/1-2 : Rapports scientifiques établis pour la conférence de Stockholm, entretiens avec le Commandant Cousteau, instructions à la délégation française.
- Ministères chargés de l'Environnement – Organismes internationaux et conventions internationales en matière de protection de la nature (1947-1987), 19910580 : Mémoire français relatif à la coopération européenne en matière d'environnement.
- Haut comité de l'environnement (1968-1989) : Rapports sur l'environnement présentés par la France aux conférences de Prague et de Stockholm.
- Fonds privé Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement (1949-2008) : Biographie de Serge Antoine, rapport de la délégation française à la conférence de Stockholm.
- Fonds privé Les amis de la Terre (1970-1990), 20050519/9 : Affiches lors de la conférence de Stockholm.

Archives du ministère des Affaires étrangères (site de La Courneuve) :

- Direction « Nations Unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359-1364 et 499/INVA/1366-1367 : Comité préparatoire de la conférence de Stockholm, groupes de travail intergouvernementaux, déroulement de la conférence de Stockholm, composition de la délégation française, textes adoptés question de la participation de la RDA et des essais nucléaires dans le Pacifique.
- Direction des Affaires économiques et financières – Service de Coopération (1967-1975), FRMAE443/INVA/917-918 : activités de la cellule environnement, environnement dans les organisations internationales (ONU, OTAN, OCDE, CEE...).
- Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76 : création de la cellule environnement.
- Direction des affaires politiques, Europe-Suède (1971-Juin 1976), 205QO/130-132 : Voyages en Suède de Robert Poujade et Maurice Schumann.

Archives de presse

Articles de journaux, années 1950-1970 : *Le Monde, L'Observateur, Le Télégramme, The Washington Post, The New York Times.*

Interviews dans des revues : Robert Poujade (*Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012), Ignacy Sachs (*Vraiment durable*, 2012).

Archives audiovisuelles

Archives audiovisuelles de l'INA : Journaux Télévisés de l'ORTF, reportages sur la conférence de Stockholm, juin 1972.

Archives numériques

Archives numériques de l'ONU : Résolutions de l'Assemblée générale et de l'Ecosoc, Rapport de la conférence de Stockholm, Rapport Founex.

Bibliothèque numérique de l'UNESCO : Conférence de la biosphère, Rapport « Only One Earth » de Barbara Ward et René Dubos.

Légifrance : décrets et lois sur la protection de l'environnement, 1960-1972.

Archives numériques de l'Institut Georges Pompidou : Lettres et discours de Georges Pompidou, 1969-1972.

Archives numériques de l'association Serge Antoine : biographie de Serge Antoine, discours, programme des « Cent Mesures ».

II- Sources imprimées

Annuaire diplomatique : *Annuaire diplomatique et consulaire de la République française pour 1972*, Tome LXX, Paris, Imprimerie Nationale, 1972.

Mémoires :

- GUICHARD Olivier, *Aménager la France*, Paris, Laffont-Gonthier, 1965, 246p.
- HUNTLEY James R., *L'Environnement de l'homme et l'alliance atlantique*, Bruxelles, OTAN, Service de l'information, 1972, 62p.
- POUJADE Robert, *Le Ministère de l'impossible*, Paris, Calmann-Lévy, 1975, 302p.

Ouvrages sur l'environnement

- CARSON Rachel, *Silent Spring*, Boston, Houghton Mifflin, 1962, 378p.
- COMMONER Barry, *Science and Survival*, London, Victor Gollancz, 1966, 128p.
- D'EAUBONNE Françoise, *Le Féminisme ou la mort*, Paris, Pierre Horay, 1974, 332p.
- DORST Jean, *Avant que nature meure*, Paris, Delachaux et Niestlé, 1965, 422p.
- EHRLICH Paul, *The Population Bomb*, New York, Ballantine Books, 1968, 223p.
- GARY Romain, *Les Racines du ciel*, Paris, Gallimard, 1956, 494p.
- GIONO Jean, *L'Homme qui plantait des arbres*, *Vogue* (feuillets), 1954.
- HARDIN Garrett, « The Tragedy of the Commons », *Science*, 13 décembre 1968, pp .1243-1248.
- HEIM Roger, *Destruction et protection de la nature*, Paris, Armand Colin, 1952, 224p.
- MEADOWS Donella, MEADOWS Dennis, RANDERS Jorgen, BEHRENS William, *The Limits to Growth*, Universe Books, 1972, 205p.
- MOSCOVICI Serge, *La Société contre nature*, Paris, Union générale d'éditions, 1972, 444p.

III- Sources numériques

Sites officiels : Sénat (biographies de Pierre Dumas et d'Edouard Bonnefous), Assemblée nationale (composition du gouvernement Chaban-Delmas, 1969-1972).

Autres sites Internet : Apollo Flight Journal (retranscription des communications de la mission Apollo 8).

I- Histoire de la diplomatie et des relations internationales

Ouvrages généraux sur les relations internationales

BLOCH Marc, *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris, Armand Colin, 1949, 112p.

MOUGEL François-Charles Mougel et PACTEAU Séverine, *Histoire des relations internationales. XIXe et XXe siècles*, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, 128p.

SMOUTS Marie-Claude, BATTISTELLA Dario et VENNESSON Pascal, *Dictionnaire des relations internationales*, Paris, Dalloz, 2003, 553p.

RENOUVIN Pierre et DUROSELLE Jean-Baptiste, *Introduction à l'histoire des relations internationales*, Paris, Armand Colin, 1964, 521p.

SOUTOU Georges-Henri, *L'Europe de 1815 à nos jours*, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, 576p.

VAÏSSE Maurice, *Les Relations internationales depuis 1945*, Paris Armand Colin, 2019, 336p.

Relations internationales pendant la guerre froide

BOUILLON Pierre, « La Roumanie dans l'empire soviétique : satellite modèle, indocile et créateur de normes (1968-1973) », *Siècles* [En ligne], 2012.

COPPOLANI Antoine, « La guerre américaine au Cambodge, 1969-1975 », *Guerres mondiales et conflits contemporains*, 2018/3 (N°271), pp. 45-70.

KRULIC Joseph, *Histoire de la Yougoslavie de 1945 à nos jours*, Université du Michigan, Editions Complexe, 1993, 251p.

SOUTOU Georges-Henri, « La France et l'entrée des deux Allemagne aux Nations Unies », *Relations internationales*, 2006/3 (n°127), pp. 79-94.

WENKEL Christian, « En quête permanente d'une reconnaissance internationale. La politique étrangère de la RDA et ses marges de manœuvre », *Relations internationales*, 2011/4 (n°418), pp. 47-58.

WENKEL Christian, « Entre normalisation et continuité : la politique étrangère de la France face à la RDA », Heidelberg University, *Francia – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte*, 2009.

Principes et pratiques de la diplomatie française

BADEL Laurence, *Diplomaties européennes. XIX-XXe siècles*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2021, 540p.

BADEL Laurence et JEANNESSON Stanislas, « Une histoire globale de la diplomatie ? », *Monde(s)*, 2014/1 (N°5), pp. 6-26.

BOZO Frédéric, *La politique étrangère de la France depuis 1945*, Paris, La Découverte, 1997, 125p.

DENÉCHÈRE Yves, « La place et le rôle des femmes dans la politique étrangère de la France contemporaine », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2003/2 (n°78), pp. 89-98.

DE RAXIS DE FLASSAN Gaétan, *Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française depuis la fondation de la Monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis XVI*, Paris, Lenormant, 1809, 538p.

SMOUTS Marie-Claude, « La France et le Tiers Monde ou comment gagner le Sud sans perdre le Nord », *Politique étrangère*, 1985, pp. 339-358.

VAÏSSE Maurice (dir), *Diplomatie française. Outils et acteurs depuis 1980*, Paris, Odile Jacob, 2018, 494p.

WARLOUZET Laurent, « Le Quai d'Orsay face au traité de Rome. La direction des affaires économiques et financières (DAEF) de 1957 à 1975 », in BADEL Laurence, JEANNESSON Stanislas et LUDLOW Piers (dir.), *Les administrations nationales et la construction européenne. Une approche historique (1919-1975)*, Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes, 2005, 416p.

Diplomatie multilatérale

CASSAN Hervé, « Le consensus dans la pratique des Nations Unies », *Annuaire Français de Droit International*, 1974, pp.456-485.

FERIEL Cédric, « Du local au transnational, puis au national. Les apports des archives de l'OCDE en histoire urbaine », *Histoire@Politique*, 2016/2 (n°29), pp.158-170.

LEWIN André, « Le Groupe de Genève et les budgets de la famille des Nations Unies, vingt années d'efforts pour aboutir à la croissance zéro », *Annuaire Français de Droit International*, 1984, pp. 637-348.

SCHMELZER Matthias, « “Born in the corridors of the OECD”: the forgotten origins of the Club of Rome, transnational networks, and the 1970s in global history », *Journal of Global History*, 2017, pp. 26-48.

Sciences et diplomatie

BERTHOUT David, « Le programme de transport supersonique concorde : de l'innovation à la patrimonialisation », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, 2017, pp.73-85.

PIRE Bernard, « Auger Pierre-Victor », *Universalis* [En ligne].

RUFFINI Pierre-Bruno, « La diplomatie scientifique, entre enjeux mondiaux et intérêt national », *Hermès, la revue*, 2018/2 (n°81), pp. 101-109.

Diplomatie non gouvernementale

BADIE Bertrand, « L'opinion à la conquête de l'international », *Raisons politiques*, 2005/3 (n°19), pp.9-24
BAUTZMANN Alexis, « Diplomatie préventive et parallèle », *Diplomatie*, n°13, mars-avril 2003, pp.50-54

FARACO Benoît, « Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique », *Ecologie & Politique*, 2006/2 (N°33), pp. 71-85

OLLITRAULT Sylvie, « De la sauvegarde de la planète à celle des réfugiés climatiques : l'activisme des ONG », *Revue du Tiers Monde*, 2010/4 (N°204), pp. 19-34

MONTVILLE Joseph V. et DAVIDSON William D., « Foreign Policy According to Freud », *Foreign Policy* (n°45), 1981, pp. 145-157.

ORSINI Amandine et COMPAGNON Daniel, « Lobbying industriel et accords multilatéraux d'environnement. Illustration par le changement climatique et la biosécurité », *Revue française de science politique*, 2011/2 (Vol. 16), pp. 231-248.

PÉJO Philippe, « La diplomatie parlementaire, actrice émergente de communications diplomatiques démocratisées », *Hermès, La Revue*, 2018/2 (n°81), p.73-81

II- Histoire environnementale

Ouvrages généraux d'histoire environnementale

- BRAUDEL Fernand, « Histoire et Sciences sociales : La longue durée », *Annales*, 1958, pp. 725-753.
- FRESSOZ Jean-Baptiste et BONNEUIL Christophe, *L'Événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous*, Paris, Le Seuil, 2013, 304p.
- GREVSMÜHL Sebastian Vincent, *La Terre vue d'en haut. L'invention de l'environnement global*, Paris, Editions du Seuil, 2014, 348p.
- LE ROY DE LADURIE, Emmanuel, *Histoire du climat depuis l'an mil*, Paris, Flammarion, 1967, 688p.
- LOCHER Fabien et QUENET Grégory, « L'histoire environnementale : origines, enjeux et perspectives d'un nouveau chantier », *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, 2009/4 (n°56-4), pp. 7-38.
- MASSARD-GUILBAUD Geneviève, *Histoire de la pollution industrielle. France, 1789-1914*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2010, 404p.
- MCNEILL John R., *Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World*, New York, Norton, 2000, 523p.
- NASH Roderick, « American environmental history: a new teaching frontier », *Pacific Historical Review*, 41-3, 1972, pp. 362-372.
- QUENET Grégory, *Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La naissance d'un risque*, Seyssel, Champ Vallon, 2005, 586p.

Politique et environnement en France

- BLANC Guillaume, « Protection de la nation et construction de la nature. Une histoire des parcs nationaux français depuis 1960 (Cévennes, Pyrénées et Vanoise), *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2010/3 (n°107), pp.131-144
- BONNEUIL Christophe CHOQUET Pierre-Louis et FRANTA Benjamin, « Alertes précoces et émergence d'une responsabilité environnementale : Les réactions de Total face au réchauffement climatique, 1968-2021 », *Global Environmental Change*, 2021.
- CHARVOLIN Florian, *L'invention de l'environnement en France*, 2003, pp.65-83
- CHARVOLIN Florian, « L'affaire de la Vanoise et son analyste. Le document, le bouquetin et le parc national. », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.82-93.
- DELPORTE Christian, « "N'abimons pas la France !" L'environnement à la télévision dans les années 1970 », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp. 56-66.
- DUVERGER Timothée, « De Meadows à Mansholt : l'invention du zégisme », *Entropia : Revue d'étude théorique et politique de la décroissance*, 2011.
- FLONNEAU Mathieu, « Georges Pompidou, président conducteur, et la première crise urbaine de l'automobile », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 1999, pp.30-43.
- FRIOUX Stéphane, « Genèse et application de la loi de 1961 sur la pollution atmosphérique », *Histoire politique* [En ligne], 2021
- LAVILLE Bettina, « Du ministère de l'impossible au ministère d'État », *Revue française d'administration publique*, 2010/2 (n°134), pp. 277-311.
- LE HÉGARAT Thibault, « La France défigurée, première émission d'écologie à la télévision », *Le Temps des médias*, 2015/2 (n°25), pp.200-213.
- MATAGNE Patrick, « Aux origines de l'écologie », *Innovations*, 2003/2 (n°18), pp.27-42
- ROSANVALLON Pierre, *Le Modèle politique français*, Paris, Edition du Seuil, 2004, 445p.
- TRICAUD Sabrina, *Les Années Pompidou*, Paris, Belin, 2014, 326p.

VRIGNON Alexis, France grise, *France verte. Une histoire environnementale depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2022, 240p.

VRIGNON Alexis, « Ecologie et politique dans les années 1970. Les Amis de la Terre en France. », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.179-190.

VRIGNON Alexis, *La naissance de l'écologie politique en France : une nébuleuse au cœur des années 68*, Presses universitaires de Rennes, 2017, 328p.

« Naissance du “ministère du XXIe siècle” », *Vraiment durable*, 2013/2 (n°4), pp. 129-153.

Politique et environnement à l'étranger

COLLOMB Jean-Daniel, *Une histoire de la radicalité environnementale aux États-Unis*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2018, 270p.

COLLOMB Jean-Daniel, « Le mouvement environnementaliste aux États-Unis », *La Pensée*, 2016/4 (N°388), pp. 58-72.

JACQUEMOND Louis-Pascal, « Gro Harlem Brundtland ou l'invention du “développement durable” », *Dynamiques environnementales* [En ligne], 2017.

MANDRILLON Marie-Hélène, « L'expertise d'État, creuset de l'environnement en URSS », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp. 107-116.

MCCORMICK John, *Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement*, Bloomington, Indiana University Press, 1989, 259p.

WORSTER Donald, *Les pionniers de l'écologie, Une histoire des idées écologiques*, Paris, Sang de la terre, 1992, 672p.

III- Histoire de la diplomatie de l'environnement et de la conférence de Stockholm

Diplomatie de l'environnement

BRENTON Tony, *The Greening of Machiavelli: The Evolution of International Environmental Politics*, Washington, Brooking Institution, 1994, 282p.

CALDWELL Lynton K., *International Environmental Policy*, Durham, Duke University Press, 1984, 483p.

CHALOUX Annie et SIMARD Philippe, « La gouvernance environnementale mondiale : évolution et enjeux », *Revue québécoise de droit international*, 2021, pp.213-233.

DORSEY Kurkpatrick, *Whales and Nations: Environmental Diplomacy on the High Seas*, Washington, University of Washington Press, 2013, 392p.

ESTÈVE Adrien, *Guerre et écologie. L'environnement et le climat dans les politiques de défense*, Paris, Presses Universitaires de France, 2022, 360p.

GEMMENE François, *Géopolitique du climat*, Paris, Armand Colin, 2015, 208p.

ORSINI Amandine, « La diplomatie environnementale », in BALZACQ Thierry, CHARILLON Frédéric et RAMEL Frédéric, *Manuel de diplomatie*, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, pp. 275-290.

Environnement dans la construction européenne

MEYER Jan-Henrik, PONCHARAL Bruno, « L'europanisation de la politique environnementale dans les années 1970 », *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 2012/1 (n°113), pp.117-126.

WARLOUZET Laurent, *Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance*, CNRS Éditions, 2022, 496p.

La conférence de Stockholm et sa préparation

BOROWY Iris, « The 1971 Prague Conference on Problems Related to Environment—A Forgotten Contribution to International Environmentalism », *Environment & Society Portal, Arcadia*, no. 11. Rachel Carson Center for Environment and Society, 2019.

CHASEK Pamela, « Stockholm et la naissance de la diplomatie environnementale », *International Institute for Sustainable Development* [En ligne], 2020.

EMMELIN Lars, « The Stockholm Conferences », *Ambio*, 1972, pp. 135-140.

JANAC Jiří et OLSAKOVA Doubravka, « On the road to Stockholm; A case study of the failure of Cold War international environmental initiatives (Prague Symposium, 1971) », *Centaurus*, 2021, pp.132-149.

KAISER Wolfram et MEYER Jan-Henrik, *International Organizations and Environmental Protection. Conservation and Globalization in the Twentieth Century*, New York, Berghahn Books, 2017, 360p.

MAUREL Chloé, « L'Unesco, un pionnier de l'écologie ? Une préoccupation globale pour l'environnement, 1945-1970 », *Monde(s)*, 2013/1 (n°3), pp.171-192

PAGLIA Eric, « The Swedish initiative and the 1972 Stockholm Conference: the decisive role of science diplomacy in the emergence of global environmental governance », *Humanities and Social Sciences Communications*, article n°2, 2021.

ROBERTY Léonie, « La genèse de la Représentation permanente de la France auprès du Programme des Nations unies pour l'Environnement », *Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, 2017/1 (n°45), pp.97-109.

IV- Autres disciplines

Droit de l'environnement

BETTATI Mario, « L'admission des deux Allemagnes à l'O.N.U. », *Annuaire Français de Droit International*, 1973, pp. 211-231.

BETTATI Mario, *Le droit international de l'environnement*, Paris, Odile Jacob, 2012, 304p.

CHIARINI Giovanni, « Ecocide: From the Vietnam War to International Criminal Jurisdiction? Procedural Issues In-Between Environmental Science, Climate Change and Law », *Cork Online Law Review*, 2022

KISS Alexandre Charles et SICAULT Jean-Didier, « La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972) », *Annuaire Français de Droit International*, 1972, pp.603-628.

KISS Alexandre Charles, « La protection de l'environnement et les organisations européennes », *Annuaire Français de Droit International*, 1973, pp.859-921.

LEFEUVRE Jean-Claude, « De la protection de la nature à la gestion du patrimoine naturel », in JEUDY Henri Pierre (dir.), *Patrimoines en folie*, Paris, Editeur de la Maison des sciences de l'homme, 1990, 297p.

MONTAVON Camille et DESAULES Marie, « Regards croisés sur le crime d'écocide : des tentatives de concrétisation du concept, entre société civile et institutions (inter)nationales », *Droit et société*, 2022/3 (N°112), pp. 643-662.

PRIEUR Michel, « L'administration de l'environnement », *Revue juridique de l'Environnement*, 1983, pp. 105-116

Autres travaux de sciences humaines sur l'environnement (philosophie, anthropologie, urbanisme, biologie...)

CHARPIN Denis SCHADKOWSKI Corinne, GUILLOSSOU Gaëlle, « L'association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) », *Environnement, Risques & Santé*, 2020/5 (Vol.19), pp. 381-388.

DEBOURDEAU Ariane, « Aux origines de la pensée écologique : Ernst Haeckel, du naturalisme à la philosophie de l'Oïkos », *Revue française d'histoire des idées politiques*, 2016/2 (n°44), pp.33-62.

DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005, 640p.

ETIENNE Claire et GIRARD Julie, « Ville nouvelle de Val-de-Reuil. Un patrimoine en devenir », *Histoire urbaine*, 2007/3 (n°20), pp. 77-100.

GRANDCOLAS Philippe, *Le sourire du pangolin. Comment mesurer la puissance de la biodiversité*, CNRS Editions, 2021, 224p.

KIEKEN Hubert et MERMET Laurent, « Le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Un exemple archétypal de débat prospectif fondé sur une modélisation », in MERMET Laurent (dir.) *Etudier des écologies futures. Un chantier ouvert pour les recherches prospectives environnementales*, Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes, 2005, 411p.

SCHUMACHER Aloïs, « Le « Dieselgate » une histoire sans fin ? Éléments de réflexion sur l'Affaire Volkswagen », *Allemagne d'aujourd'hui*, 2019/1 (N°227), pp. 81-95.

Glossaire

Biosphère : Ensemble des écosystèmes de la Terre où la vie est présente.

Développement durable : Mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (notion popularisée par Gro Harlem Brundtland en 1987).

Dichlorodiphényltrichloréthane : Plus connu sous les initiales DDT. Puissant insecticide progressivement interdit à partir des années 1970.

Endosulfan : Substance active présente dans certains insecticides.

Formule de Vienne : Formule utilisée à l'ONU par les États du bloc de l'ouest dans les années 1960-1970 permettant d'inviter la RFA sans la RDA aux conférences des Nations Unies.

Goupe de Bonn : Organisation multilatérale mise en place pendant la Guerre froide pour gérer les questions allemandes, regroupant le ministère des Affaires étrangères ouest-allemand et les ambassadeurs de France, États-Unis et Grande-Bretagne en RFA.

Halieutique : Qui relève de la pêche.

Malthusianisme : Doctrine élaborée par le l'économiste Thomas Malthus au début du XIXe siècle. Elle prône un contrôle des naissances afin de maîtriser la croissance démographique.

Mémoire : Note diplomatique adressée par un gouvernement à d'autres afin d'exposer l'état d'une question et justifier certaines mesures.

Nourriture biodynamique : Produits agricoles cultivés dans le respect des sols et du vivant.

Ostpolitik : « *Politique vers l'Est* » en allemand. Politique de normalisation des relations diplomatiques entre la RFA et la RDA mise en place par le chancelier ouest-allemand Willy Brandt au tournant des années 1970.

Symposium : Réunion de spécialistes sur un thème scientifique particulier.

Technosolutionnisme : Croyance en la technologie comme moyen de résoudre les problèmes qu'elle engendre.

Table des abréviations

AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique	OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
AMAE : Archives du ministère des Affaires étrangères	OIT : Organisation internationale du travail
CEE-ONU : Commission économique pour l'Europe des Nations Unies	OMM : Organisation météorologique mondiale
CEE : Commission économique européenne	OMS : Organisation mondiale de la santé
CNES : Centre national d'études spatiales	ONF : Office national des forêts
CNEXO : Centre national pour l'exploitation des océans	ONG : Organisation non gouvernementale
CNRS : Centre national de la recherche scientifique	ONU : Organisation des Nations Unies
DAEF : Direction des affaires économiques et financières	ORTF : Office de radiodiffusion-télévision française
DATAR : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale	OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord
DDT : Dichlorodiphényltrichloroéthane	OUA : Organisation de l'unité africaine
DGRC : Direction générale des relations culturelles	PAC : Politique agricole commune
DGRCST : Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques	PCF : Parti communiste français
ECOSOC : Conseil économique et social des Nations Unies	PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement
EPA : Environmental protection agency	PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
FLN : Front de libération nationale	RDA : République démocratique d'Allemagne
FFSPN : Fédération française des sociétés de protection de la nature	RFA : République fédérale d'Allemagne
IGREF : Ingénieur du génie rural des eaux et forêts	SCOPE : Scientific committee on problems of the environment
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle	SPEPE : Secrétariat permanent pour l'étude des problèmes de l'eau
NASA : National Aeronautics and Space Administration	UDR : Union des démocrates pour la République
OAA : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
	UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
	URSS : Union des républiques socialistes soviétiques
	WWF : Fonds mondial pour la nature

- ANDERS Bill, 7
ANTOINE Serge, 19, 22, 23, 24, 25, 43, 50, 71, 86, 103, 105, 109, 117, 118, 121, 122, 124, 126, 135, 139, 140, 141, 142
ARCULUS Ronald, 80
ARMAND Louis, 11, 12, 18, 19, 23, 59, 84, 90, 131, 138, 141, 142, 145
ASTROM Sverker, 59
ASTRÖM Sverker, 59
AUGER Pierre, 52, 53, 72, 103, 105, 143

BARRÉ Jean-Paul, 45, 50, 65, 103
BELLE Jacques, 103
BENGTSSON Ingemund, 105, 117
BENITEZ Helena, 117
BENOIST Michel, 104
BÉRIOT Michel, 20
BETTENCOURT André, 48, 49
BLANC Marcel, 42, 48, 103, 105, 144
BOERMA Addeke Hendrik, 118
BONNEFOUS Edouard, 103, 106, 141
BOURLIÈRE François, 26
BRANDT Willy, 91
BRUNET Jean-Pierre, 33

CARSON Rachel, 16, 17, 18, 51, 81, 92, 146
CHABAN-DELMAS Jacques, 23, 34, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 72, 141
COINTAT Michel, 47
COMMONER Barry, 17, 113, 123
COUSIN Bertrand, 23
COUSTEAU Jacques-Yves, 20, 52
COUSTEAU Jacques-Yves (Commandant), 20, 52, 140

DAVIGNON Etienne, 80
DAVIGNON Etienne (Vicomte), 80
DE BELENET Régis, 38, 40
DE CASTRO Josué, 113
DE CLOSETS François, 114, 132
DE GAULLE Charles, 21, 22, 43, 86, 124
DE LIPKOWSKI Jean, 32, 34, 37, 39, 102, 105
DEJAMMET Alain, 74, 124
DORST Jean, 18, 52
DUBOS René, 51, 52, 53, 141
DUHAMEL Jacques, 42, 44, 47, 49, 75
DUMAS Pierre, 102, 106, 141
DUMONT René, 19
EBAN Abba, 104
EHRlich Paul, 17, 18, 51

FERNAND-LAURENT Jean, 93, 94, 95

FRANCFORT Pierre, 45, 97, 102, 105, 112, 113, 125, 126, 132, 135, 136

GALSTON Arthur, 114
GANDHI Indira, 118, 119
GARY Romain, 18
GENSCHER Hans-Dietrich, 45, 79
GIONO Jean, 18
GRABER-DUVERNEY Marie-Thérèse, 107
GUICHARD Olivier, 22
GUIGNARD Jacques, 135
GUSTAVE VI ADOLPHE, 117

HARDIN Garrett, 17
HEIM Roger, 18
HERVÉ Alain, 18, 120, 143
HEYERDAHL Thor, 113
HONECKER Éric, 97
HUXLEY Julian, 26

JOBERT Michel, 43, 46, 70, 75, 77
JOHNSON Keith, 13, 28, 60, 66, 118
JOUAN Michel, 104
JOWI Otero, 117
JUILLET Pierre, 43

KITHARA Hideko, 125
KOSCIUSKO-MORIZET Jacques, 62, 63, 81, 96, 97

LA PRAIRIE Yves, 53, 103
LALONDE Brice, 19
LAMOUR Philippe, 103, 105
LAUGIER Henri, 52, 68
LAURENT Pierre, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 140
LE CHARTIER DE SÉDOUY Jacques-Alain, 38
LEOPOLD Aldo, 81
LEPRETTE Jacques, 103, 105
LLOSA PAUTRAT Jose, 125
LOMBARD-PLATET Joëlle, 104, 105, 106
LUCET Charles, 81

MACINTYRE Duncan, 125
MAHEU René, 107
MANET Olivier, 26, 28, 38, 39, 40, 60, 63, 67, 80, 92, 103, 105
MANSHOLT Sicco, 17, 18, 118, 144
MARCHAIS Georges, 18
MARELLE André, 87, 103, 105
MARTIN Jacques, 32
MARTIN-SANÉ Marie-Annic, 104, 106
MCNAMARA Robert, 118
MCTAGGART David, 124
MEAD Margaret, 113
MEADOWS Dennis, 17, 141

MEADOWS Donella, 17, 141
MICHELET Edmond, 48
MOSCOVICI Serge, 18
MOYEN Dominique, 103, 105, 126
MUIR John, 81
MUSSARD Jean, 59, 85

NIXON Richard, 27, 62, 81

OLMER Philippe, 52, 103, 105
ORTOLI Xavier-François, 48

PALME Olof, 115
PÉRICARD Michel, 20
PLANQUE Simone, 104, 106
POMPIDOU Georges, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 43, 55, 70, 71, 78, 91, 139, 141, 144
POUJADE Robert, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 65, 70, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 102, 104, 106, 111, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 133, 136, 139, 140, 141

RACINE Pierre, 31
RANDET Pierre, 49, 103, 105
REISS Louise, 123
RENDU Marc-Ambroise, 21
RODRIGUES Carlos Calero, 117

SACHS Ignacy, 65, 86, 140
SAGLIO Jean-François, 104
SAUVY Alfred, 84
SCHUMANN Maurice, 24, 34, 46, 91, 102, 104, 140
SCOTT Peter, 54
STANOVNIK Janez, 93, 94
STRONG Maurice, 53, 58, 59, 60, 61, 65, 69, 72, 82, 85, 86, 92, 97, 102, 111, 114, 117, 131
SUDREAU Pierre, 99
SURBIGUET Marcel, 104

THOREAU Henry David, 81
THORSSON Inga, 28
TITO Josip Broz, 90
TITO Josip Broz (Maréchal), 90
TOULEMON Robert, 107
TRAIN Russell, 81, 104
TURCAT André, 135

U THANT Sithu, 58

VAN LENNEP Emile, 27
VAUJOUR Jean-Alain, 104

WALKER Peter, 45
WARD Barbara, 51, 52, 141
WOIMANT Michel, 43
WORMSER Olivier, 33

Table des matières

Remerciements	5
Sommaire	6
Introduction	7
Première partie – Fondements et acteurs de la diplomatie française de l’environnement au tournant des années 1970	15
Chapitre 1 – Aux origines d’une action diplomatique française en matière d’environnement : préoccupation nationale ou pression internationale ?	16
<i>L’écologie, un enjeu nouveau dans la société française de la fin des années 1960</i>	16
<i>La France sous Georges Pompidou : une politique environnementale novatrice mais pleine de contradictions</i>	21
<i>Une multiplication des événements internationaux consacrés à l’environnement</i>	25
Chapitre 2 – Le ministère des Affaires étrangères et sa première cellule environnement, cœur de l’élaboration de la diplomatie française de l’environnement	31
<i>Un contexte de réorganisation administrative au Quai d’Orsay</i>	31
<i>L’environnement, un nouvel enjeu qui entraîne une mobilisation complète et complexe des services du ministère des Affaires étrangères</i>	34
<i>La première cellule environnement du Quai d’Orsay : enjeux et limites</i>	36
Chapitre 3 – Une diplomatie, plusieurs voix : concilier les intérêts des nombreux acteurs de l’administration française concernés par l’environnement	42
<i>Le premier ministère chargé de la Protection de la nature et de l’Environnement et ses compétences dans les affaires internationales</i>	42
<i>Dialogue entre les administrations compétentes en matière d’environnement</i>	47
<i>Une diplomatie parallèle : le rôle des scientifiques, industriels et associations</i>	51
Deuxième partie – La préparation de la conférence de Stockholm : élaborer la position diplomatique de la France en matière d’environnement	57
Chapitre 4 – Comment préparer un sommet international : les conférences avant la conférence	58
<i>Les réunions du Comité préparatoire de la conférence</i>	58
<i>Les groupes de travail sur des questions techniques</i>	62
<i>Une multitude d’événements organisés dans le monde entier en vue de la conférence de Stockholm</i>	64
Chapitre 5 – Les spécificités de la conception française de l’environnement	67
<i>L’environnement, quel environnement ?</i>	67
<i>Une vision de l’environnement inséparable des enjeux économiques</i>	70
<i>Inciter plutôt que contraindre</i>	73
Chapitre 6 – Se présenter comme un leader environnemental sur la scène internationale	76
<i>Impulser la coordination européenne en matière d’environnement</i>	76
<i>Les pays industrialisés et l’environnement : entre concurrence et rapprochement</i>	80
<i>Conflits et compromis avec les pays en voie de développement</i>	84
Chapitre 7 – Une « pollution » par les enjeux politiques de la Guerre froide ? L’exemple des négociations sur la participation de la RDA à la conférence de Stockholm	89
<i>Les enjeux de la participation de la RDA à une conférence des Nations Unies sur l’environnement dans le contexte de la Guerre froide</i>	89
<i>Le symposium de Prague (mai 1971) : cristallisation des tensions entre les deux blocs</i>	92
<i>De Prague à Stockholm : l’impossible compromis sur la participation de la RDA</i>	95

Troisième partie – La diplomatie française de l’environnement en pratique : le déroulement de la conférence de Stockholm	(5-16
juin 1972)	101
Chapitre 8 – Représenter la France et ses intérêts sur la scène internationale.....	102
<i>La délégation française à la première conférence des Nations Unies sur l’environnement.....</i>	<i>102</i>
<i>Missions et instructions de la délégation française à Stockholm.....</i>	<i>107</i>
<i>Une diplomatie alternative : les conférences parallèles de Stockholm.....</i>	<i>111</i>
Chapitre 9 – La diplomatie de l’environnement en action pendant la conférence : débats techniques, discours symboliques et attaques politiques.....	116
<i>Des travaux dans les Commissions à l’adoption en Assemblée plénière.....</i>	<i>116</i>
<i>Les principales prises de position de la délégation française.....</i>	<i>120</i>
<i>Quand les essais nucléaires dans le Pacifique font des vagues : la France au cœur de la polémique.....</i>	<i>123</i>
Chapitre 10 – La conférence de Stockholm : un succès pour la diplomatie française ?.....	128
<i>Une première pierre dans l’évolution du droit international de l’environnement.....</i>	<i>128</i>
<i>Un symbole de la prise de conscience mondiale des problèmes de l’environnement.....</i>	<i>131</i>
<i>Un bilan français contrasté.....</i>	<i>133</i>
Conclusion	138
Sources	140
Bibliographie.....	142
Glossaire.....	147
Table des abréviations.....	148
Index des noms	149

Compte-tenu de leur taille, les annexes sont présentées dans un dossier séparé.

Illustration de couverture : logo officiel de la conférence des Nations Unies sur l'environnement (source : <https://www.spheregovernance.org/>)

ANNEXES

VERS LA CONFÉRENCE DE STOCKHOLM

*LA CONSTRUCTION D'UNE DIPLOMATIE FRANÇAISE DE
L'ENVIRONNEMENT (1968-1972)*

Mémoire de MASTER 1 RECHERCHE en HISTOIRE

Présenté par **Esteban GRÉPINET**

Sous la direction de Monsieur le Professeur Olivier FORCADE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

SORBONNE UNIVERSITÉ

Annexe I : Chronologie de la préparation de la conférence de Stockholm (1968-1972)

1968

- 30 juillet 1968 : Sur une proposition suédoise, le Conseil économique et social des Nations Unies adopte la résolution 1346 (XLV), qui recommande à l'Assemblée générale d'inscrire à l'ordre du jour de sa vingt-troisième session la question de la convocation d'une conférence sur l'environnement.
- 3 décembre 1968 : L'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 2398 (XXIII), qui prévoit l'organisation d'une Conférence des Nations Unies sur l'environnement.

1969

- 15 décembre 1969 : L'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 2581 (XXIV), qui désigne la Suède pour accueillir la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et crée le Comité préparatoire de la Conférence.

1970

- 10-20 mars 1970 : Première session du Comité préparatoire, à New-York.
- Novembre 1970 : Maurice Strong est nommé Secrétaire général de la conférence. Réunion officieuse du Comité préparatoire pour définir l'agenda de la conférence.

1971

- 8-19 février 1971 : Deuxième session du Comité préparatoire, à Genève. Création de cinq groupes de travail intergouvernementaux (déclaration sur l'environnement, pollution marine, sols, surveillance continue, conservation du patrimoine).
- Mai 1971 : Symposium sur l'environnement organisé à Prague par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
- Juin 1971 : Séminaire organisé à Founex sur les liens entre environnement et développement.
- 13-24 septembre 1971 : Troisième session du Comité préparatoire, à New-York. Débats concernant la Déclaration sur l'environnement et la création d'une nouvelle institution spécialisée aux Nations Unies.

1972

- 6-10 mars 1972 : Quatrième session du Comité préparatoire, à New-York. Adoption du projet de Déclaration sur l'environnement à présenter à la conférence de Stockholm.
- 5-16 juin 1972 : Conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm.

Annexe II : Iconographies – La prise de conscience écologique des années 1960-1970

Annexe II-a : Unes du Télégramme lors de la marée noire du Torrey Canyon, mars 1967

(Source : letelegramme.fr)

Annexe II-b : Première édition du Printemps silencieux de Rachel Carson, 1962

(Source : Perspective Monde)

Annexe II-c : Georges Pompidou et Robert Poujade au Salon de l'environnement, 2 juin 1972

(Source : Institut Georges Pompidou)

Annexe III : Discours sur les problèmes de l'environnement urbain, prononcé par Georges Pompidou le 28 février 1970 à Chicago (Source : Institut Georges Pompidou)

« Avec ses huit millions d'habitants, ses 46 milliards de dollars de produit annuel brut, un revenu annuel par famille de 14 000 dollars, une production d'acier supérieure à celle de la France, Chicago n'a pas besoin d'éloge. La réalité de ses entreprises parle pour elle, comme la beauté de ses gratte-ciels qui évoquent les noms des plus grands architectes tels que Mies van der Rohe. Dans l'aventure de l'Amérique moderne, du monde moderne, votre ville joue un rôle éminent que lui confèrent l'esprit d'entreprise et l'énergie de ses citoyens. Il n'en est pas de plus représentative des progrès extraordinaires accomplis par les États-Unis dans les domaines de la technique et de l'industrie.

Mais le rythme de cette évolution crée à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus. Pris de court par les transformations de son milieu dont il est pourtant directement responsable, il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel l'apprenti-sorcier, ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées ?

L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme.

C'est en grande partie la conséquence d'un développement urbain qui a atteint des proportions alarmantes et préoccupe tous les responsables. Vous y êtes, à Chicago, particulièrement attentifs.

Dans l'entassement des grandes agglomérations, l'homme se voit accablé de servitudes et de contraintes de tous ordres qui vont bien au-delà des avantages que lui apportent l'élévation du niveau de vie et les moyens individuels ou collectifs mis à sa disposition. Il est paradoxal de constater que le développement de l'automobile par exemple, dont chacun attend la liberté de ses mouvements, soit traduit en fin de compte par la paralysie de la circulation. Le temps n'est pas loin où la marche à pied apparaîtra comme le mode de transport le plus sûr et le plus rapide dans nos

grandes cités s'il y reste encore des trottoirs ! Dès maintenant, des problèmes analogues commencent à se poser aussi pour l'espace aérien.

Plus graves sans doute que ces problèmes de circulation – encore qu'ils soient pour les hommes et en particulier pour les travailleurs une cause de fatigue physique et nerveuse considérable – plus graves sont les conséquences morales des conditions de vie des villes modernes. Je pense, par exemple, à l'accroissement de la criminalité, en particulier de la délinquance juvénile. La « ville », symbole et centre de toute civilisation humaine, est-elle en train de détruire elle-même et de sécréter une nouvelle barbarie ? Question étrange, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de poser, que vous vous posez avec une inquiétude que nous comprenons bien, nous autres Européens dont l'histoire a consisté à faire reculer au profit de la cité l'antique forêt hercynienne et qui, aujourd'hui, devons-nous préoccuper de rendre sa place à la forêt.

Voilà quelques-uns des défis à la société moderne, pour reprendre l'expression du Président Nixon, dont nous commençons à prendre conscience et auxquels il importe de faire front. Pour y parvenir, il convient comme toujours de dénombrer les difficultés et de chercher les solutions convenant à chaque cas.

Or, face à ce qui n'est, espérons-le, qu'un phénomène de croissance, nous constatons combien l'aménagement des institutions s'effectue avec lenteur par rapport au développement foudroyant des techniques. L'organisation de la société ne s'adapte pas à l'énorme essor et déplacement démographique, qui provoque ces phénomènes « d'encombrement » bien connus des sociologues. Il y a là matière à études et à réformes pour les dirigeants des États comme pour les responsables des grandes villes. Mais c'est un fait que chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles, et que l'homme est amené à remettre en question la croyance à un progrès linéaire selon laquelle chaque succès de la découverte s'ajouterait aux précédents dans une chaîne continue conduisant au bonheur.

Ainsi, au moment même où les savants remportent leurs victoires les plus spectaculaires et les plus exaltantes pour l'esprit, apparaissent les premiers éléments d'un procès de la science. Plus que la science fondamentale dont rien ne peut arrêter le développement, ni contrôler les orientations, c'est de la technologie qui en procède qu'il est possible d'orienter les applications afin de mieux les adapter à l'homme et à son besoin de bonheur. Il faut créer et répandre une sorte de « morale de l'environnement » imposant à l'État, aux collectivités, aux individus, le respect de quelques règles élémentaires fautes desquelles le monde deviendrait irrespirable.

Ce n'est pas un hasard si les États-Unis, pays à la pointe de l'expansion économique et du progrès technique, sont aussi le pays où se manifeste le plus grand intérêt pour les problèmes dits

de « conservation ». La protection de l'espace naturel doit être désormais une de nos préoccupations premières.

Il s'ensuit que le rôle des pouvoirs publics ne peut aller qu'en s'étendant, car c'est à eux qu'il revient d'édicter les règles et de prononcer les interdictions. Mais l'application de ces règles ne peut être laissée à la seule discrétion des fonctionnaires ou des techniciens. Dans un domaine dont dépend directement la vie quotidienne des hommes s'imposent plus qu'ailleurs le contrôle des citoyens et leur participation effective à l'aménagement du cadre de leur existence.

J'ajoute que la solution gagnera à être recherchée dans un cadre international et dans la coopération de toutes les nations, en particulier de toutes les nations industrielles, également préoccupées des dangers qui les menacent et soucieuses de les écarter. Vous savez que le Président Nixon a pris des initiatives en ce sens. De même, la France et les États-Unis, dans leurs accords récents pour développer leur coopération scientifique et technique, ont à juste titre placé au premier rang des problèmes qui leur paraissent requérir une action commune, ceux de l'urbanisme, de la lutte contre la pollution, de l'aménagement des transports. En développant une coopération qui ne comporte bien entendu aucun exclusive, nos deux pays donneront un exemple dont je souhaite qu'il soit suivi.

J'ai déjà, à plusieurs reprises, au cours de ce voyage, évoqué l'extraordinaire épopée de vos astronautes partis à la conquête de la Lune. Parmi les images que la télévision a répandues à cette occasion aucune ne m'a frappé autant que celle de la Terre, aperçue pour la première fois au sein de l'espace interplanétaire. Enrobée de vapeurs, parée des couleurs impressionnistes, la Terre nous est apparue comme un îlot perdu au milieu de l'immensité, mais dont nous savons qu'il est doté de ce privilège fragile et peut-être unique, qu'est la vie.

Quelle vision mieux que celle-là, étrange et pourtant familière, pourrait nous donner conscience de la précarité de notre univers terrestre et des devoirs de solidarité qu'implique la sauvegarde de la maison des hommes ? »

Annexe IV : Note de service créant la cellule environnement, Jean de Lipkowski, 23 juillet 1970 (Source : [AMAE, La Courneuve], direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76)

MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'AMBASSADEUR DE FRANCE
SECRETARE GÉNÉRAL

PARIS, LE 23 juillet 1970

NOTE DE SERVICE
POUR MESSIEURS LES DIRECTEURS,
CHEFS DE SERVICE ET SOUS-DIRECTEURS.

L'attention du Ministre ayant été appelée sur les problèmes que pose la coordination des actions entreprises sur le plan international en matière d'environnement, il est apparu nécessaire de définir une nouvelle organisation du travail au sein du Département à ce sujet. A cette fin, les dispositions suivantes ont été approuvées par le Ministre :

1°- M. Olivier MANET, Ministre plénipotentiaire, est placé auprès du Secrétaire Général afin d'exercer une mission générale de coordination sur l'action internationale de la France en matière d'environnement. A cet effet, il veille, en liaison étroite avec le Directeur Général des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques et le Directeur des Affaires Economiques et Financières, au bon fonctionnement de la "cellule environnement" créée au Département. Il préside les réunions inter-services ayant pour objet de faire le point de l'action du Département et d'orienter celle-ci. Il est chargé le cas échéant de représenter la France dans les réunions et conférences internationales sur l'environnement.

2°- La "cellule environnement" est une unité commune au Service de Coopération Economique (Direction des Affaires Economiques et Financières) et au Service des Affaires Scientifiques

.../...

2.-

(Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques). Elle est composée de M. Jacques Alain de Sedouy, Conseiller des Affaires Etrangères (Service de Coopération Economique) et de M. Régis de Belenet, Secrétaire des Affaires Etrangères (Service des Affaires Scientifiques). Cette cellule exerce, sous la responsabilité conjointe du Directeur Général des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques et du Directeur de Affaires Economiques et Financières, une triple mission :

1°- centraliser toutes les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique internationale de la France en matière d'environnement;

2°- élaborer cette politique et veiller à son application sur le plan multilatéral comme sur le plan bilatéral;

3°- suivre les travaux des administrations françaises compétentes et éventuellement y participer.

3°- Les directions et services du Département autres que ceux précédemment mentionnés, et qui ont à connaître à des titres divers des problèmes relatifs à l'environnement, sont rendus destinataires par la "cellule environnement" des informations qui les concernent. En sens inverse ils envoient à la "cellule environnement" toutes informations utiles. Ils sont par ailleurs associés à l'élaboration de la politique internationale de la France en matière d'environnement. Enfin ils sont chargés, dans le cadre de leurs attributions, de la mise en oeuvre des orientations arrêtées de façon concertée ./.

Annexe V : Note de service réformant le fonctionnement de la cellule environnement, Jean de Lipkowski, 13 janvier 1971 (Source : [AMAE, La Courneuve], direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Cabinet de Pierre Laurent (1948-1972), 236QO/76)

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Paris, le 13 janvier 1971

L'Ambassadeur de France
Secrétaire Général

cl. J. S.

NOTE DE SERVICE
POUR MESSIEURS LES DIRECTEURS, CHEFS
DE SERVICE ET SOUS-DIRECTEURS

L'organisation du travail prévue pour la coordination des actions entreprises sur le plan international en matière d'environnement (note de service du 23 juillet 1970) a laissé subsister des lacunes que l'expérience a fait apparaître progressivement.

En vue de porter remède à la situation existante, le Ministre a approuvé les nouvelles dispositions qui suivent:

1°) M. Olivier MANET, Ministre Plénipotentiaire, Chargé de Mission auprès du Secrétaire Général, anime la "cellule environnement", qui est mise à sa disposition pour l'exercice de sa mission.

M. MANET préside les réunions inter-services et inter-ministérielles nécessaires et est, le cas échéant, chargé de représenter la France dans les réunions et conférences internationales.

2°) Afin de faire de la cellule une entité administrative

.../.

authentique et d'en assurer le bon fonctionnement en l'absence de tel ou tel des Agents qui la composent, ceux-ci sont considérés comme ayant égale vocation à traiter, de concert avec le Chargé de Mission, les problèmes qui se posent, quel que soit le cadre d'action dont il s'agit.

Dans tous les cas néanmoins, l'avis de la Direction ou du Service intéressé au premier chef est recueilli par priorité. En cas de désaccord, le Chargé de Mission soumet le différend à l'arbitrage du Secrétaire Général.

3°) La Cellule se voit attribuer le sigle "E N V" et procède à un enregistrement propre de son courrier, à l'arrivée comme au départ. Son Secrétariat est assuré par M. de BELENET, Secrétaire des Affaires Etrangères (Service des Affaires Scientifiques).

4°) Toutes les communications faites à la Cellule Environnement sont adressées au Secrétariat de la Cellule en triple exemplaire (un exemplaire nommément destiné à M. Olivier MANET, un exemplaire pour la Direction Générale des Affaires Culturelles, Scientifiques et Techniques (Service des Affaires Scientifiques), un exemplaire pour la Direction des Affaires Economiques (Service de Coopération Economique). Il en est de même pour les communications faites par la "Cellule Environnement" aux Directions et Services du Département, ainsi qu'à tout Ministère ou organisme extérieur au Département, communications dont M. MANET reçoit copie, après enregistrement, par les soins du Secrétariat de la Cellule"./.

Allymaning

Annexe VI : Extrait du relevé de décisions prises lors du Conseil restreint du 2 novembre 1971 concernant la politique étrangère en matière d'environnement, Michel Jobert (Source : [AMAE, La Courneuve], direction « Nations unies et Organisations internationales » (1970-1973), 499/INVA/1359)

-2-

I - Aspects internationaux.

Les délibérations du Conseil restreint sur ces questions seront tenues secrètes.

1) Objectifs généraux.

Les positions françaises s'inspireront principalement des deux préoccupations suivantes :

- préserver nos intérêts industriels et commerciaux contre les discriminations, entraves ou distorsions de concurrence qui pourraient résulter des politiques entreprises pour la protection de l'environnement ;
- développer en priorité notre coopération avec les pays membres de la Communauté Economique Européenne, y compris les candidats à l'adhésion.

Il importe également :

- de diffuser à l'étranger nos techniques et nos biens d'équipement, destinés à la lutte contre les pollutions ;
- de contribuer à éveiller en Europe et dans le monde méditerranéen une conscience plus forte des problèmes de l'environnement.

Néanmoins, ces orientations ne devront pas favoriser l'implantation d'activités nouvelles dans des pays qui refuseraient d'appliquer des réglementations aussi strictes que la France ou la C.E.E. et seraient ainsi susceptibles de nous concurrencer anormalement. Cette préoccupation sera plus particulièrement prise en compte en matière de lutte contre la pollution des mers.

2) Actions dépassant le cadre de la C.E.E.

Les organisations internationales autres que la C.E.E. seront incitées à rationaliser leurs activités et à se spécialiser.

Un effort particulier de coopération sera entrepris avec les pays européens destinés à rester en dehors de la C.E.E., notamment les pays voisins non candidats à l'adhésion et l'U.R.S.S.

La France prendra l'initiative d'un renforcement de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures en Méditerranée.

.../...

3) Action au sein de la C.E.E.

Le Gouvernement préparera, dans un délai de deux mois, un memorandum définissant les domaines où nous souhaitons une harmonisation des réglementations ou une action commune.

Ce document :

- . proposera des actions précises, susceptibles d'application rapide, notamment dans le domaine de l'industrie automobile ;
- . évitera d'inciter à la création de nouvelles institutions ou ressources communautaires ;
- . pourra envisager toutefois la reconversion de certains établissements d'Euratom, pour l'étude des problèmes scientifiques de l'environnement, sous réserve d'un examen attentif de l'efficacité et du coût de cette solution ;
- . précisera les procédures à mettre en oeuvre : il suggérera la saisine du Conseil des Ministres de la C.E.E. et d'un comité de hauts fonctionnaires qui lui sera directement subordonné. Ce comité, dans ses travaux, distinguera nettement les actions à confier à chacune des instances communautaires, de celles qui relèvent d'une coopération inter-gouvernementale.

L'utilisation diplomatique de ce memorandum fera l'objet d'une décision ultérieure après examen du projet.

II- Pollutions et nuisances.

1) Orientations générales.

Les aides de l'Etat ne seront pas accordées à des activités créatrices de nuisances ou de pollutions ; il importe cependant de ne pas compliquer de ce fait la mise en oeuvre de notre politique industrielle ou d'aménagement du territoire.

La réforme du régime des aides, actuellement en préparation, permettra de mieux tenir compte du financement des équipements de protection contre les pollutions, lors de la création d'établissements nouveaux.

Dès 1972, des actions spécifiques et limitées seront entreprises dans divers secteurs pour la lutte contre les pollutions industrielles.

.../...

Annexe VII : Introduction du rapport national sur l'environnement présenté par la France à la conférence de Stockholm, rédigé par Pierre Randet, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées (Source : Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Ministères chargés de l'Environnement – Organismes internationaux et conventions internationales en matière de protection de la nature (1947-1987), 19910580/1)

« L'environnement est au centre d'une question fondamentale posée à notre génération : le développement, qui commande l'élévation du niveau de vie, est-il compatible avec le maintien d'un milieu harmonieux, où cette vie vaille la peine d'être vécue ? L'industrialisation, l'urbanisation, l'exploitation des ressources naturelles peuvent-elles être poursuivies en épousant des taux de croissance élevés sans risque de dégradation de la nature et de l'habitat, e bref du « cadre de vie » ? Il est de fait que le premier âge de la civilisation industrielle a été marqué par une explosion des nuisances et de laideur, supportable lorsque ses effets étaient localisés, mais qui devient intolérable au train dont vont les choses. Notre génération prend conscience que cela ne peut plus durer : la création de réserves naturelles ou de secteurs urbains sauvegardés, refuges de calme, de salubrité et de beauté, mais accessibles seulement à une minorité, ne doit pas dispenser d'un effort beaucoup plus vaste pour la sauvegarde et la mise en valeur du cadre de vie.

Cet effort doit être exercé dans trois directions essentielles :

- Le traitement des facteurs spécifiques de nuisance : pollution de l'air et de l'eau, bruit, dégradation de l'habitat, en bref l'ensemble des mesures destinées à assurer l'hygiène du milieu ;
- L'aménagement du milieu en vue de maintenir ou de créer un cadre de vie favorable ;
- L'organisation raisonnée de l'exploitation des ressources naturelles, pour éviter la destruction de la végétation terrestre et sous-marine, la dégradation des sols, la ruine des éco-systèmes par une exploitation abusive des ressources minérales.

La lutte contre les nuisances est la plus simple et la plus directe des actions destinées à améliorer l'environnement : l'hygiène du milieu est la condition première d'un bon aménagement. Cependant, l'aménagement du milieu où se placent les établissements humains a une portée sociale et économique beaucoup plus large ; c'est pourquoi, conformément aux recommandations du Secrétariat des Nations Unies, une première partie du présent rapport, consacrée aux aspects sectoriels de l'environnement, traitera d'abord de l'aménagement du milieu puis de l'exploitation des ressources naturelles, enfin de la lutte contre les nuisances. Une seconde partie, consacrée à une approche globale, abordera l'environnement du point de vue de la politique générale à long terme, et des institutions. »

Annexe VIII : Discours prononcé par Robert Poujade devant l'Assemblée plénière de la conférence de Stockholm, 7 juin 1970 (Source : Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Fonds privé Serge Antoine (1927-2006), 20080615/157-159)

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au gouvernement suédois la reconnaissance de ma délégation pour la qualité de l'accueil que nous avons trouvé dans ce pays ami et qui, pour beaucoup, symbolise la réussite d'une politique exigeante de la protection de l'environnement. Les efforts qui ont été accomplis pour organiser cette conférence constituent une preuve supplémentaire du prix qu'attache votre pays, M. le Président, à faire triompher une idée, dont il a été l'un des plus ardents promoteurs. Je voudrais également témoigner à notre Secrétaire général M. Strong et à ses collaborateurs de notre vive satisfaction pour l'ampleur et la qualité du travail qui a été réalisé, sous leur énergique impulsion, depuis maintenant près de deux ans. Le soin de ces préparatifs constitue la meilleure garantie du succès de notre rencontre. Croyez, Monsieur le Président, que mon pays est fermement décidé à faire en sorte que cette conférence réponde pleinement aux aspirations de tous ceux qui comprennent maintenant que le sort de notre planète dépend de notre volonté de protéger le cadre de notre vie contre des agressions sans cesse plus nombreuses. Je voudrais souligner que nous attendons beaucoup de cette conférence mondiale sur l'environnement. Elle nous offre en effet l'occasion de réfléchir ensemble sur les grands thèmes de la préservation de la qualité de la vie et, en second lieu, sur les objectifs et les modalités de la coopération internationale dans ce domaine. Tels sont les deux points sur lesquels je voudrais présenter les observations de ma délégation.

Notre Conférence sera d'abord l'occasion de nous interroger sur le sens et la portée des actions qui sont entreprises dans nos pays pour améliorer la qualité de la vie. Cette aspiration à une vie meilleure est commune à l'ensemble de l'humanité. Toutefois, il convient de prendre garde qu'à trop souligner cette universalité, nous risquons d'oublier les particularismes sociaux, économiques et culturels qui donnent aux aspirations de chaque nation leur originalité et même leur propre valeur. Il serait peu réaliste, en conséquence, de vouloir imposer à l'ensemble de la communauté internationale des règles universelles qui ne tiendraient pas compte des intérêts légitimes propres à chaque pays ou à chaque groupe de pays et qui tiendraient en fait à généraliser certaines dispositions déjà en vigueur dans quelques Etats. Saint Augustin que j'hésiterai, malgré la vogue actuelle du thème et la tendance à y rattacher les meilleurs esprits, à présenter comme un des précurseurs de la protection de la nature, a proposé à notre médiation sur des préoccupations,

il est vrai d'un tout autre ordre, une formule qui me paraît cependant pouvoir illustrer notre propos.

Il écrivait en effet :

*« Dans tous les cas où cela paraît nécessaire,
l'unité est requise ; dans les autres cas,
tolérons la diversité ; mais en toutes hypothèses,
l'esprit de compréhension s'impose. »*

A un moment où nous nous interrogeons sur les objectifs de la coopération internationale dans ce nouveau champ d'activité qui s'ouvre à elle – la pratique de l'environnement – ces principes devraient nourrir notre réflexion. Certes, je conserve l'espoir que nous pourrions un jour fixer avec certitude et précision des règles ou des comportements garantissant la protection des biosystèmes dans les différents milieux affectés par les activités de l'Homme. Pourtant, qui pourrait prétendre que notre connaissance des phénomènes mis en cause est aujourd'hui suffisante ? Les controverses qui opposent les savants sur tant de questions touchant à l'environnement interdisent un tel optimisme. Il serait coupable de ne pas reconnaître que la plupart des mesures de protection du cadre de vie sont prises en définitive pour des considérations à court terme. Trop souvent, il s'agit moins de prospectives que de projection du présent, d'intérêts particuliers que d'intérêt général. Il faut souhaiter que la conférence soit l'occasion pour tous les gouvernements participants de mesurer la nécessité de donner à la recherche scientifique dans ce domaine une impulsion nouvelle. La reconnaissance de cette diversité dans les situations devrait nous inciter à préférer aux tentatives pour fixer des règles communes une réflexion commune sur quelques-uns des problèmes auxquels tous nos gouvernements se trouvent confrontés lorsqu'il leur faut définir les grandes lignes de leur programme de protection de l'environnement. Pour ma part, j'en vois deux auxquels d'ailleurs les documents de la conférence consacrent une place de choix : les relations entre la protection de l'environnement et le développement, une recherche sur la dimension réelle de la politique de l'environnement.

Ce premier thème a fait déjà l'objet, au cours de la préparation de la conférence, de débats nombreux et, notamment, à Founex. Nous touchons en fait à l'une des questions majeures de notre conférence. Il faut souligner que le développement social et économique et la protection de l'environnement ne sont pas antinomiques : l'un est la condition de l'autre. Seule, la croissance permettra de dégager les ressources et d'inventer les techniques indispensables à l'amélioration de la qualité de la vie. Certaines campagnes qui tendent à préconiser un retour à l'état de nature, au demeurant fort illusoire, constituent un luxe de nantis et une véritable provocation à l'égard des efforts accomplis par le tiers-monde et à l'égard de tous les délaissés de la société de

consommation. Elles risquent, en définitive, de compromettre plus que de servir la cause de l'environnement. La solution à la plupart des problèmes d'environnement est d'ordre technologique ; elle implique donc une accélération du processus de modernisation et donc de développement de nos sociétés.

Du reste, cette prise de conscience des menaces qui pèsent sur notre planète n'est-elle pas la conséquence des progrès de la science et du désir plus clairement ressenti d'apporter au plus grand nombre des conditions de vie meilleures ? La protection de l'environnement doit être entendue au sens le plus large. Elle signifie notamment que dans les pays en voie de développement, la lutte contre la faim et contre la maladie constituent ces objectifs prioritaires. Dans les sociétés hautement industrialisées, la question, à dire vrai, ne consiste pas à arrêter la croissance, mais à refuser qu'elle soit faite à n'importe quel prix. Quelle croissance voulons-nous et pour quoi faire ? Telle est bien la portée du débat auquel nous assistons. L'importance que nous attachons depuis quelques années à la protection de la nature traduit peut-être les insuffisances de la théorie économique qui ignorait les coûts et la prise en compte des valeurs de notre environnement, la pureté de l'eau, le silence, la qualité de l'air et de l'espace. L'essentiel maintenant consiste à orienter la croissance, en prenant en considération les effets néfastes qu'elle peut avoir sur l'environnement et en s'efforçant de les éliminer. S'il faut choisir la croissance la moins polluante, il faut également que la croissance soit utile ; ce qui suppose, en premier lieu, qu'il soit mis un terme au gaspillage des ressources, notamment lorsque nous ne sommes pas assurés de la possibilité d'en permettre le renouvellement. Il est clair que cet effort de lutte contre le gaspillage doit bénéficier aux pays du tiers-monde. Ceux-ci devraient pouvoir compter sur un réajustement du prix des matières premières non renouvelables dont ils sont fournisseurs. Je voudrais souligner enfin que les mesures de protection de l'environnement constituent une incitation permanente à la modernisation de l'appareil de production. L'environnement peut et doit être la clé d'une nouvelle révolution technologique.

Nous assistons d'ailleurs, dans plusieurs pays et, en France notamment, à un effort de réflexion pour essayer de fixer, en même temps que les grandes lignes de la croissance, celles de l'évolution des conditions de la vie quotidienne. Il s'agit de mieux discerner les besoins et disponibilités des ressources naturelles dont l'exploitation conditionne autant le développement industriel que la protection de l'environnement, d'apprécier les possibilités offertes par les techniques de recyclage et de s'interroger sur l'équilibre entre la préservation du milieu et l'occupation des sols. Une accorde préoccupation commune à l'ensemble de nos pays tient à la difficulté devant laquelle nous nous trouvons pour cerner les contours et la portée réelle de la politique de l'environnement. Notre expérience montre que cette politique a d'abord été entendue dans une acceptation étroite. Elle était orientée dans un premier stade vers la préservation des

ressources naturelles et de l'espace ou la lutte contre les nuisances. A cet égard, nous avons défini les principes de gestion rationnelle des ressources en eau ; nous avons créé des parcs nationaux et régionaux ; nous nous efforçons de protéger les sites. Toutefois, nous découvrons simultanément un nouvel effort à accomplir. Il concerne l'environnement urbain.

L'environnement c'est, pour la plupart de nos concitoyens, le cadre de vie quotidien, celui de l'habitat et du lieu de travail. Une enquête d'opinion effectuée récemment en France a montré que les préoccupations évoquées principalement par les mots « amélioration de l'environnement » touchent à la fois à la quantité et à la qualité de l'espace disponible. Nous devons nous attacher à mieux satisfaire ces aspirations profondes et cet effort justifie les actions entreprises ou à entreprendre dans des domaines divers et en apparence sans rapport entre eux. Je citerai :

- La lutte contre le bruit, nuisance spécifique des concentrations industrielles et urbaines ;
- Les efforts particuliers de réduction de la pollution atmosphérique dans les zones habitées, que cette pollution provienne des usines, des foyers domestiques ou de l'automobile,
- La politique des espaces verts urbaines, des espaces boisés péri-urbains et des coupures vertes ;
- La recherche, avec les communes, d'amélioration de détail dans la qualité de l'environnement urbain, de ces détails qui peuvent changer l'aspect d'une ville, comme l'aménagement de rues ou de places réservées aux piétons et de rénovations limitées.

Mais le reproche majeur adressé à nos villes, c'est l'entassement. Bien des nuisances ne sont que le résultat de la promiscuité et les citadins, même si la surface de leur appartement est convenable, souffrent d'un manque d'espaces de loisirs, d'espaces « gratuits », librement accessibles et de l'encombrement généralisé. A travers le monde, le problème de la taille et de la densité des agglomérations est au cœur du débat sur la qualité de la vie. Les problèmes fonciers demeurent difficiles. La France, pour sa part, a entrepris dans le domaine des aires métropolitaines, de la conception des villes nouvelles, des expériences auxquelles nous attachons de grands espoirs. Ma délégation attend beaucoup du débat auquel vont donner lieu ces deux thèmes de réflexion. Il faut espérer qu'il contribuera à clarifier le sens que nous donnons au terme d'environnement. Il ne faudrait pas, en effet, qu'il conduise à des méprises.

Cette mise en garde contre tout dogmatisme en matière de protection de l'environnement ne signifie pas pour autant que ma délégation aborde avec réserve notre réflexion sur les objectifs et les modalités de la coopération internationale. Bien au contraire ; notre expérience nous en a

montré la nécessité. Le succès des actions qui sont entreprises sur le plan national dépend en effet, dans une large mesure, du concours que l'on peut attendre de la communauté internationale et de l'orientation que les pays étrangers fixent à leur politique. Plusieurs raisons y contribuent. Nous devons pouvoir bénéficier tout d'abord de l'expérience des autres. Il importe que les nations échangent entre elles des informations sur les aspects techniques ou administratifs de leurs programmes d'action ; qu'elles animent de façon concertée leurs efforts de recherche ; enfin, qu'elles coordonnent leurs actions chaque fois que celles-ci concernent des milieux naturels intéressant plusieurs pays.

En outre, les efforts qui sont ou seront accomplis pour améliorer la qualité de la vie obligent déjà, mais obligeront plus encore à l'avenir, à détourner une part du produit national des investissements immédiatement productifs. Cette évolution qui est sensible dans certains pays est de nature à réduire l'écart qui s'élargit entre les nations hautement industrialisées et le tiers-monde et à améliorer à son profit les conditions des échanges. Il est vrai que l'incidence globale de ce report de l'effort national du développement à des tâches d'amélioration de l'environnement est encore faible. Elle risque cependant d'être sensible pour certains secteurs de l'économie. Seule une harmonisation des politiques nationales permettrait d'éviter des handicaps pour ces branches industrielles sensibles aux effets de ces mesures nouvelles. Telle est la signification des propositions que le gouvernement français a présentées à ses partenaires des communautés économiques européennes. Toutefois, ce que les règles du Traité de Rome rendent plus nécessaire au sein d'un marché unifié doit être également recherché sur un plan plus large.

J'en viens enfin à la détermination des niveaux de responsabilité. Il me paraît réaliste de reconnaître que la plupart des actions en matière de protection de l'environnement sont de la seule compétence des Etats. Ceci n'exclut pas une coopération fructueuse entre eux. Tel est le cas notamment des concertations à l'échelon régional qui permettent des interventions à la mesure des sites et des Hommes. Les accords régionaux ébauchés en Méditerranée et en Mer du Nord en portent témoignage. La communauté internationale doit prendre en charge la solution des problèmes qui se posent à l'échelon planétaire : lutte contre la pollution des océans ou de la haute atmosphère, surveillance continue du globe, établissement de réseaux permettant d'échanger des informations d'ordre technique ou administratif.

Quant aux moyens, s'il est vrai que les institutions spécialisées des Nations Unies n'en sont pas dépourvues, la conférence dans son désir de donner une impulsion nouvelle à la protection de l'environnement recommandera sans doute un effort supplémentaire. Nous avons accueilli favorablement la proposition tendant à la création d'un Fonds mondial pour l'environnement. ma délégation estime nécessaire de préciser l'objet de ce fonds. Il lui semble que celui-ci devrait se

limiter à des actions qui, par nature, ne peuvent être conduites que sur le plan international (surveillance globale ; banques de données ; protection des ressources naturelles qui ont une valeur collective et, en premier lieu, des espèces marines). En tout état de cause, la création d'un tel fonds devrait être assortie d'une coordination plus étroite des différentes institutions spécialisées des Nations Unies, dans les programmes d'activité touchant à la protection de l'environnement.

Le débat sur l'environnement, après avoir été longtemps l'affaire de rares spécialistes, va passionner des générations. Il convient de l'aborder en pleine lumière, sans renoncer à l'exigence d'objectivité scientifique qui a permis le progrès des sociétés naguère et le permettra demain. Il faut l'aborder sans pharisaïsme, c'est-à-dire sans dissimuler des appétits de puissance ou des intérêts égoïstes derrière la critique d'autrui, ou l'apparence de l'idéalisme. Il faut surtout chercher à travers lui tout ce qui nous unit. Les civilisations qui se croyaient avancées retrouvent dans les maladies de l'environnement les problèmes qu'elles croyaient avoir dépassés. Les pays développés et les pays en voie de développement constatent que la pollution n'a pas de frontières ; les difficultés de la vie dans les grandes agglomérations n'en ont pas non plus. N'y a-t-il pas là, pour tous, comme un appel à la recherche et à l'effort ? Certes. Mais aussi à l'humilité et à la fraternité. Si cet appel était entendu, c'est peut-être à l'occasion du débat sur l'environnement qu'on aurait commencé à trouver réponse à l'exigence que formulait, il y a exactement quarante ans, Bergson : *« le corps agrandi de l'humanité exige un supplément d'âme »*.

Annexe IX : Intervention prononcée par Dominique Moyen devant la IIIe Commission de la conférence de Stockholm, le 9 juin 1972 (Source : Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Fonds privé Serge Antoine (1927-2006), 20080615/157-159)

« Monsieur le Président,

J'ai écouté avec une grande attention les interventions précédentes et j'ai noté les inquiétudes dont elles témoignent. Toute exposition aux rayons ionisants doit être contenue dans les limites les plus faibles possibles, a-t-il été dit en particulier. Soyons clairs : la France porte un très grand souci à l'environnement en général et plus encore à l'Homme en particulier. Aucun pays ne s'est imposé des règles aussi contraignantes pour le déroulement de ses expériences. Nous nous imposons des limites : celles au-delà desquelles les expériences et les tentatives pourraient devenir dangereuses pour la santé, le bien-être de l'Homme ou la sauvegarde de nos environnements. Ces limites, le gouvernement français a eu bien soin de ne pas les franchir. Il ne les franchira pas. Je puis vous en donner l'assurance formelle. Depuis 1966, mon pays a mis en place un dispositif pour surveiller l'évolution de la contamination radioactive en divers points du globe. Chaque année la France rédige un rapport sur ce sujet qui est remis au Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets ionisants. Le premier rapport français a été déposé en juillet 1968. Il établit clairement que les retombées imputables à nos expériences n'ont nullement porté la radiation ambiante à un niveau significatif, et que la contamination en éléments lourds, dues à des causes déjà anciennes, continuait à décroître. Le Comité des Nations Unies sur les radiations ionisantes qui examinait ce rapport n'a présenté aucune observation. Un second rapport a été déposé en avril 1969. Ce même Comité des Nations Unies n'a à aucun moment mis en cause les expériences menées par la France. Il n'a pas non plus formulé de remarques lorsque le 15 octobre 1971, il a remis son troisième rapport au Comité politique spécial de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Que faut-il ajouter ? Ceci : J'ai en mai le dernier rapport, non officiel encore il est vrai et en date du 25 mai 1972, du Comité des radiations ionisantes des Nations Unies. Comme le précédent il a été établi non seulement à partir des rapports de la France, mais aussi des rapports présentés par une vingtaine de pays parmi lesquels nombre de ceux qui sont intervenus tout à l'heure et qui ont donc pu, là aussi faire entendre leur voix. Ce dernier rapport du Comité des Nations Unies confirme les conclusions du précédent rapport de synthèse. Comme le précédent il sera soumis à la Commission politique spéciale. La France vous le voyez s'est imposée des mesures d'une extrême rigueur pour la conduite de ses essais. Elle en soumet le résultat à la critique de ses propres savants. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle a voulu les soumettre à la critique du

comité spécialisé des Nations Unies, qui est en permanence saisi de la question. Les informations que je viens de vous donner sont je le crois importants. Il convenait qu'aucun d'entre vous ne les ignorât.

Je voudrais encore porter à la connaissance des membres de la Commission une seconde information : dans quelques jours va s'ouvrir une Conférence entre différents pays andins de l'Amérique latine et la France. Elle réunira les représentants et les hommes de sciences de ces derniers pays et ceux de la France. Elle permettra qu'une discussion très ouverte puisse avoir lieu précisément sur la question des effets des essais nucléaires.

Voilà Monsieur le Président, les deux informations que je voulais porter à votre connaissance. En ce qui concerne ses essais nucléaires, la France n'a pas hésité à fournir les informations dont elle disposait aux Nations Unies. »

Annexe X : Déclaration sur l'environnement, adoptée par l'Assemblée plénière de la conférence de Stockholm lors de sa vingt-et-unième session, le 16 juin 1972 (Source : Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1)

DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement,

S'étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et

Ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement,

I

Proclame ce qui suit :

1. L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l'homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d'innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environnement, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même.

2. La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ; elle correspond au vœu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements.

3. L'homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à inventer, à créer et à avancer. Aujourd'hui, ce pouvoir qu'a l'homme de transformer le milieu dans lequel il vit, s'il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bien-faits du développement et la possibilité d'améliorer la qualité de la vie. Utilisé abusivement ou inconsidérément, ce même pouvoir peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à l'environnement. Les exemples de dommages, de destruction et de dévastation provoqués par l'homme se multiplient sous nos yeux en de nombreuses régions du globe : on constate des niveaux dangereux de pollution de l'eau, de l'air, de la terre et des êtres vivants ; des perturbations profondes et regrettables de l'équilibre écologique de la biosphère ; la destruction et l'épuisement de ressources irremplaçables ; enfin de graves déficiences qui sont dangereuses pour la santé physique, mentale et sociale de l'homme, dans l'environnement qu'il crée, et en particulier dans son milieu de vie et de travail.

4. Dans les pays en voie de développement, la plupart des problèmes de l'environnement sont causés par le sous-développement. Des millions d'hommes continuent à vivre bien au-dessous des niveaux les plus bas compatibles avec une vie humaine décente, privés du nécessaire en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement, le logement, l'éducation, la santé et l'hygiène. En conséquence, les pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le développement, en tenant compte de leurs priorités et de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement. Dans les pays industrialisés, les problèmes de l'environnement sont généralement liés à l'industrialisation et au développement des techniques. Dans le même but, les pays industrialisés doivent s'efforcer de réduire l'écart entre eux et les pays en voie de développement.

5. L'augmentation naturelle de la population pose sans cesse de nouveaux problèmes pour la préservation de l'environnement et il faudrait adopter, selon que de besoin, des politiques et des mesures appropriées pour régler ces problèmes. Les hommes sont ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est le peuple qui anime le progrès social et crée la richesse de la société, qui développe la science et la technique et, par son dur travail, transforme sans cesse l'environnement. Avec le progrès social et l'évolution de la production, de la science et de la technique, l'aptitude de l'homme à améliorer son environnement se renforce chaque jour.

6. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l'environnement. Nous pouvons, par ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à l'environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en approfondissant nos connaissances et en agissant plus sagement, nous pouvons assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de vie meilleures dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l'humanité. Il existe de larges perspectives pour l'amélioration de la qualité de l'environnement et la création d'une vie heureuse. Il faut de l'enthousiasme, mais aussi du sang-froid ; des efforts intenses, mais aussi une action ordonnée. Pour jouir librement des bienfaits de la nature, l'homme doit tirer parti de ses connaissances en vue de créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur. Défendre et améliorer l'environnement pour les générations présentes et à venir est devenu pour l'humanité un objectif primordial, une tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation avec celle des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le monde entier.

7. Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens et collectivités, entreprises et institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs responsabilités et se partagent équitablement les tâches. Les hommes de toutes conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain. Les autorités locales et les gouvernements auront la responsabilité principale des politiques et de l'action à mener en matière d'environnement dans les limites de leur juridiction. Une coopération internationale n'est pas moins nécessaire pour réunir les ressources nécessaires afin d'aider les pays en voie de développement à s'acquitter de leurs responsabilités dans ce domaine. Un nombre toujours plus élevé de problèmes d'environnement, de portée régionale ou mondiale ou touchant au domaine international commun, exigeront une coopération étendue entre les pays et une action de la part des organisations internationales dans l'intérêt de tous. La Conférence demande aux gouvernements et aux peuples d'unir leurs efforts pour préserver et améliorer l'environnement, dans l'intérêt des peuples et des générations futures.

II

Principes

Exprime la conviction commune que :

Principe 1

L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, d'oppression et de domination étrangères sont condamnées et doivent être éliminées.

Principe 2

Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin.

Principe 3

La capacité du globe de produire des ressources renouvelables essentielles doit être préservée et, partout où cela est possible, rétablie ou améliorée.

Principe 4

L'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique.

Principe 5

Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu'elles ne risquent pas de s'épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute l'humanité.

Principe 6

Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières et les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages graves ou irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée.

Principe 7

Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à d'autres utilisations légitimes de la mer.

Principe 8

Le développement économique et social est indispensable si l'on veut assurer un environnement propice à l'existence et au travail de l'homme et créer sur la terre des conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité de la vie.

Principe 9

Les déficiences de l'environnement imputables à des conditions de sous-développement et à des catastrophes naturelles posent des problèmes graves, et le meilleur moyen d'y remédier est d'accélérer le développement par le transfert d'une aide financière et technique substantielle pour compléter l'effort national des pays en voie de développement et l'assistance fournie en tant que de besoin.

Principe 10

Pour les pays en voie de développement, la stabilité des prix et une rémunération adéquate pour les produits de base et les matières premières sont essentielles pour la gestion de l'environnement, les facteurs économiques devant être retenus au même titre que les processus écologiques.

Principe 11

Les politiques nationales d'environnement devraient renforcer le potentiel de progrès actuel et futur des pays en voie de développement, et non l'affaiblir ou faire obstacle à l'instauration de meilleures conditions de vie pour tous. Les Etats et les organisations internationales devraient prendre les mesures voulues pour s'entendre sur les moyens de parer aux conséquences économiques que peut avoir, au niveau national et international, l'application de mesures de protection de l'environnement.

Principe 12

Il faudrait dégager des ressources pour préserver et améliorer l'environnement, compte tenu de la situation et des besoins particuliers des pays en voie de développement et des dépenses que peut entraîner l'intégration de mesures de préservation de l'environnement dans la planification de leur développement, et aussi de la nécessité de mettre à leur disposition à cette fin, sur leur demande, une assistance internationale supplémentaire, aussi bien technique que financière.

Principe 13

Afin de rationaliser la gestion des ressources et ainsi d'améliorer l'environnement, les Etats devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développement, de façon que leur développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt de leur population.

Principe 14

Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement.

Principe 15

En planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être abandonnés.

Principe 16

Dans les régions où le taux d'accroissement de la population ou sa concentration excessive sont de nature à exercer une influence défavorable sur l'environnement ou le développement, et dans celles où la faible densité de population risque d'empêcher toute amélioration de l'environnement et de faire obstacle au développement, il faudrait mettre en œuvre des politiques démographiques qui respectent les droits fondamentaux de l'homme et qui soient jugées adéquates par les gouvernements intéressés.

Principe 17

Il convient que des institutions nationales appropriées soient chargées de planifier, de gérer ou de réglementer l'utilisation des ressources de l'environnement dont disposent les Etats, en vue d'améliorer la qualité de l'environnement.

Principe 18

Il convient de recourir à la science et à la technique, dans le cadre de leur contribution au développement économique et social, pour déceler, éviter ou limiter les dangers qui menacent l'environnement et résoudre les problèmes qu'il pose, et d'une manière générale pour le bien de l'humanité.

Principe 19

Il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d'environnement aux jeunes générations aussi bien qu'aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement dans toute sa dimension humaine. Il est essentiel aussi que les moyens d'information de masse évitent de contribuer à la dégradation de l'environnement et, au contraire, diffusent des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement afin de permettre à l'homme de se développer à tous égards.

Principe 20

On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement, la recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte des problèmes d'environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d'expérience, en vue d'aider à la solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de développement, à des conditions qui encouragent une large diffusion sans constituer pour eux une charge économique.

Principe 21

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Principe 22

Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction.

Principe 23

Sans préjudice des critères qui pourront être retenus par la communauté internationale, ni des normes qui devront être définies à l'échelon national, il faudra dans tous les cas tenir compte des échelles de valeurs prévalant dans chaque pays et de l'applicabilité de normes qui sont valables pour les pays les plus avancés mais qui peuvent ne pas être adaptées aux pays en voie de développement, et être pour ces pays d'un coût social injustifié.

Principe 24

Les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur un pied d'égalité. Une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats.

Principe 25

Les Etats doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné, efficace et dynamique dans la préservation et l'amélioration de l'environnement.

Principe 26

Il faut épargner à l'homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et de tous autres moyens de destruction massive. Les Etats doivent s'efforcer, au sein des organes internationaux appropriés, d'arriver, dans les meilleurs délais, à un accord sur l'élimination et la destruction complète de telles armes.

Annexe XI : Résolution sur les essais d'armes nucléaire adoptée par l'Assemblée plénière des Nations Unies lors de sa seizième séance, le 14 juin 1972. (Source : Archives numériques de l'ONU, A/CON.48/14/Rev.1)

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement,

Considérant qu'il existe une contamination radioactive de l'environnement provoquée par les essais d'armes nucléaires,

Tenant compte des rapports du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants,

Estimant que toute exposition de l'humanité aux radiations doit être la plus faible possible et qu'elle doit se justifier par des avantages qui ne sauraient être obtenus autrement,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies s'est associée à des traités mondiaux tels que le Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extraatmosphérique et sous l'eau et le Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, et à des traités régionaux tels que le Traité de Tlatelolco visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, et qu'elle a demandé à plusieurs reprises la cessation des essais d'armes nucléaires,

Décide :

- a) De condamner les essais d'armes nucléaires, en particulier ceux qui se font dans l'atmosphère ;
- b) De demander aux États qui ont l'intention d'effectuer des essais d'armes nucléaires de renoncer à leurs projets, une aggravation de la contamination de l'environnement pouvant en résulter.

Annexe XII : Carte représentant les pays participants à la conférence de Stockholm ainsi que ceux qui ont voté la résolution contre les essais nucléaires. (Réalisée à partir des archives de l'ONU)

Annexe XIII : Iconographies – La conférence de Stockholm (5-16 juin 1972)

Annexe XIII-a : Keith Johnson, U Thant et Maurice Strong (de gauche à droite), 15 septembre 1971

(Source : ONU)

Annexe XIII-b : Maurice Strong se rendant à vélo à la conférence de Stockholm, juin 1972

(Source : humanité.fr)

Annexe XIII-c : Séance d'ouverture de la conférence de Stockholm, 5 juin 1972

(Source : ONU)

Annexe XIII-d : Maurice Strong en déplacement au camp hippie de Skarpnäck, en marge de la conférence de Stockholm, juin 1972

(Source : pharos.org)

Annexe XIII-e : Affiche de Friends of the Earth à Stockholm contre l'écocide au Vietnam, juin 1972

(Source : Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine), Fonds privé Les amis de la Terre (1970-1990), 20050519/9)

Annexe XIII-f : Le Forum de l'Environnement, 7 juin 1972

(Source : environmentandsociety.org)